

BIOQUÍMICA & FISILOGÍA HUMANA

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Un enfoque pre-clínico

UNA

ACHI

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Mgtr. Etelvina Medianero de Bónagas

Rectora

Mgtr. Olda Cano

Vicerrectora Académica

Mgtr. Rosa Moreno

Vicerrectora Administrativa

Mgtr. Jorge Bonilla

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Dr. José Victoria

Vicerrector de Extensión

Mgtr. Blanca Ríos

Secretaría general

Dra. Evelia Aparicio de Esquivel

Decana de la Facultad de Medicina

Dr. Jorge Wong

Vice Decano de la Facultad de Medicina

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO

Dr. Alfredo Barahona

Departamento Ciencias Médicas Básicas

Dr. Octavio Bejerano

Departamento Ciencias Médicas Especializadas

Dr. Jorge Ng Chinkee

Departamento de Ciencias de la Salud

Dr. Manuel Nazas

Escuela de Medicina

Dra. Aura Cerrud

Escuela de Emergencias Médicas

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD

Mgtr. Irma Caballero

Secretaria Administrativa de Facultad

Lic. Nancy Fuentes

Secretaria de Despacho

Lic. Marisol Martínez

Asistente Ejecutivo

Lic. Karol Lara

Lic. Sasha Jiménez

Secretaria

Marvell de Dianous

Asistente Administrativa

Prof. Mayra Correa

Auxiliar de Biblioteca

Lic. Daniela Peñalba

Lic. Karina Serracin

Lic. Aliethy Rodríguez

Lic. Luis Saldaña

Lic. Jeasson Franco

Instructores de Emergencias Médicas

Damaris Castillo

Ayudante de Archivo

Edwin Herrera

Mantenimiento

DRA. EVELIA APARICIO DE ESQUIVEL

Decana de la Facultad de Medicina

"LA ENSEÑANZA ES MÁS QUE IMPARTIR CONOCIMIENTO, ES INSPIRAR EL CAMBIO. EL APRENDIZAJE ES MÁS QUE ABSORBER HECHOS, ES ADQUIRIR ENTENDIMIENTO.

ILUSTRACIÓN
(WILLIAM ARTHUR WARD)."

Por la excelente iniciativa y aporte académico, FELICITO con muestras de mi más alta estima al Profesor Guevara y a Ustedes estudiantes que son la razón de ser de nuestra Facultad de Medicina.

M. Sc. ROBERTO GUEVARA

CÁTEDRA DE BIOQUÍMICA HUMANA.

FAC. DE MEDICINA, UNACHI

NOTA EDITORIAL

La idea de contar con una revista de apoyo para los cursos de Bioquímica y Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNACHI, surge como un reto propuesto este año a los estudiantes del quinto semestre de la carrera, luego de varios años de compartir y evaluar sus disertaciones ante el grupo. Como profesor y tutor de la materia de Bioquímica Humana, los entusiasmo con la idea de realizar clases paralelas alumno-profesor y siempre me ha llamado la atención las habilidades para investigar temas especializados utilizando las TICs, las revisiones bibliográficas, los análisis de la información, los resúmenes y la madurez para hacer las presentaciones, por lo que me pareció lógico incursionar en la posibilidad de plasmar esas habilidades de los jóvenes en una revista bajo la modalidad de artículos de revisión.

No puedo negar que el factor que catalizó la idea de la revista este año fue el hecho de que por causa del confinamiento, necesario para preservar la salud ante el inminente riesgo de contagio de la pandemia, hemos pasado de una docencia 100 % presencial a una docencia netamente virtual en sus versiones sincrónica y asincrónica. Esto significa que la cantidad de horas que se invierte frente a los dispositivos electrónicos, ya sean computadoras, celulares y otros, es la actividad que prevalece la mayor parte del tiempo para todos los que estamos inmersos en las actividades académicas. Entonces, por qué no aprovechar la combinación de factores y circunstancias del momento para invertir parte de ese tiempo en un documento de utilidad, como lo es una revista informativa de temas especializados en Bioquímica y Fisiología.

El reto que he lanzado a los estudiantes también incluye el indagar la información disponible de estudios estadísticos efectuados en nuestro país, que estén relacionados con los temas generales de cada investigación y relacionar los resultados estadísticos con los aspectos teóricos. No ha sido sorpresa el verificar que en Panamá no se cuenta con muchos datos estadísticos, pero se trata de rescatar la poca información que hay y por otra parte inculcar en las mentes de los nuevos profesionales de la medicina que es necesario dar seguimiento a lo que se hace en nuestro País y plasmarlo en medios de comunicación como este y sobre todo, la necesidad de hacer aportes para levantar la base datos que requieren las ciencias de la salud en Panamá.

Felicito de antemano al Comité Editorial de la revista, al estudiante Charlies Araúz (Coordinador estudiantil del Comité) y los miembros: Sandy Sánchez, Edgar Espinoza, Alexandra Zhang, Alexandra Contreras y Yelenis González, por los cuidados que tuvieron en la delicada tarea de hacer las correcciones de estilo de los artículos que presentaron sus compañeros, de acuerdo al formato propuesto como artículo de revisión; por el diseño de la portada y el modelo de la revista virtual en general. Por supuesto, mi reconocimiento también a los jóvenes de la asignatura que tuvieron la capacidad, paciencia y el tiempo para presentar las revisiones bibliográficas y estructurar la información de cada artículo. Estoy convencido de que ahora contamos con una valiosa herramienta de consulta para las asignaturas de la fase preclínica en la Facultad de Medicina, porque el modelo permite continuar actualizando la información en las siguientes ediciones, para el beneficio de los investigadores. A los docentes-investigadores que contribuyeron con aportes científicos para la primera edición de la revista, mi agradecimiento.

roberto.guevara@unachi.ac.pa

Comité editorial

CHARLIES ARAÚZ

Coordinador

EDGAR ESPINOZA

Editor

SANDY SÁNCHEZ

Editor

ALEXANDRA CONTRERAS

Editora

ALEXANDRA ZHANG

Editora

YELENIS GONZÁLEZ

Editora

CONTENIDO

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

EDEMA PULMONAR.....	7
CASOS MIXTOS ACIDO-BASE Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	21
HEMOGLOBINA, CURVAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PATOLOGIAS	39
EL COLÁGENO, SU ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y PATOLOGÍA	54
MECANISMOS DE INHIBICIÓN ENZIMÁTICA. IMPORTANCIA MEDICA	66
FERMENTACIÓN LACTICA Y CICLO DE CORI	76
GLUCONEOGENÉIS Y CONTROL DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA.....	92
METABOLISMO DEL GLUCÓGENO	106
METABOLISMO DE LIPIDOS Y CETOGÉNESIS	120
CICLOOXIGENASA Y LA SINTESIS DE PROSTANOIDES	132
ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS Y EL CICLO DE LA UREA: HEMOSCISTINURIA, ALBINISMO Y FENILCETONURIA	143
METABOLISMO DE PROTEÍNAS Y CICLO CELULAR	162
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE ACIDOS NUCLEICOS.....	179
ONCOGENES Y CANCER.....	193
ESTRÉS OXIDATIVO.....	208

ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y APORTES DE INVESTIGADORES DE LA UNACHI

MÉTODO PARA PROGRAMAR EL GÉNERO DE UNA CRIATURA Y EVITAR EL EMBARAZO. DOCTORA LUZ GRACIELA JOLY ADAMES	223
¿A QUIENES BENEFICIA EL AVANCE DE LA GENÉTICA Y SU APLICACIÓN EN LA SALUD? DOCTORA ORIANA IRINA BATISTA CEBALLOS	225

ANEXOS

10 CURIOSIDADES BIOQUÍMICAS	234
TABLA DE LAS PROPIEDADES DE LOS 21 AMINOÁCIDOS	235
CRUCIGRAMA: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA	236

EDEMA PULMONAR

Cedeño Yenifer, Lezcano Irina, Osorio Angélica, Zapata Tiffany. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

yenifer.cedeno1@unachi.ac.pa, irina.lezcano@unachi.ac.pa, angelica.osorio@unachi.ac.pa, tiffany.zapata@unachi.ac.pa

RESUMEN

El edema pulmonar es la acumulación anormal de líquido que se filtra desde la cavidad vascular hacia el intersticio pulmonar y los alvéolos, se produce cuando la cantidad de líquido en el espacio extravascular del pulmón es mayor que la del líquido fisiológico, si el movimiento neto del líquido es positivo, el líquido saldrá del capilar, pero si el movimiento es negativo, el líquido vuelve a entrar en el capilar. Sin embargo, debido a otras afecciones, como neumonía, exposición a determinadas toxinas y fármacos, traumatismos en la pared torácica y visitas o ejercicios a grandes altitudes, se puede acumular líquido. Existen diversos tipos de edemas pulmonares, que en función de su mecanismo de producción podríamos dividir en dos grandes grupos: cardiogénico y no cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico (EPC) es un tipo de edema causado por un aumento de la presión en el corazón, tanto el deterioro del flujo de salida de la aurícula izquierda como la disfunción del ventrículo izquierdo que pueden condicionar la aparición de edema pulmonar cardiogénico, como ejemplo de este edema podemos encontrar el de sobrecarga hídrica, este edema no solo tiene una matriz hidrostática mecánica, sino que también se relaciona con complejos cambios estructurales que afectan la membrana alveolo-capilar y las células alveolares pulmonares, por otra parte, el edema pulmonar no cardiogénico (EPNC) es una entidad fisiopatológica caracterizada por una lesión generalizada de los capilares pulmonares que provoca un aumento de su permeabilidad a los líquidos, proteínas y otros elementos formes de la sangre. Este aumento de la permeabilidad capilar permite un constante flujo de líquidos desde la circulación pulmonar hacia el espacio intersticial y los alveolos, resultando en un edema pulmonar no cardiogénico. Dentro de los factores causantes del edema pulmonar no cardiogénico, está el edema pulmonar de las alturas, que también es llamado edema pulmonar neurogénico, este puede suceder por enfermedades del sistema nervioso, lesión en la cabeza, convulsión, o después de una cirugía cerebral, otra causa de este tipo de edema puede ser por presión negativa, que posterior a un bloqueo en las vías respiratorias superiores causa presión en los pulmones debido a los grandes esfuerzos para respirar, aunque haya un bloqueo. De la misma manera, las situaciones en las que se produce insuficiencia cardíaca izquierda en el edema pulmonar cardiogénico pueden ser resultado de los efectos de una sobrecarga hídrica y electrolítica, que se produce por un exceso de líquido que hace imposible que el corazón se movilice, provocando una insuficiencia cardíaca. Otra causa puede ser un infarto agudo de miocardio, que al destruirse parte del músculo cardíaco el corazón pierde fuerza de bombeo.

ABSTRACT

Pulmonary edema is the abnormal accumulation of fluid that leaks from the vascular cavity into the pulmonary interstitium and alveoli, it occurs when the amount of fluid in the extravascular space of the lung is greater than that of the physiological fluid, if the net movement of the fluid is positive, the fluid will leave the capillary, but if the movement is negative, the fluid re-enters the capillary. However, due to other conditions, such as pneumonia, exposure to certain toxins and drugs, chest wall trauma, and visits or exercises at high altitudes, fluid can accumulate. There are several types of pulmonary edema, which depending on their mechanism of production could be divided into two main groups: cardiogenic and non-cardiogenic. Cardiogenic pulmonary edema (CPE) is a type of edema caused by an increase in pressure in the heart, both the deterioration of the outflow of the left atrium and the dysfunction of the left ventricle that can condition the appearance of cardiogenic pulmonary edema, as an example of this edema we can find that of fluid overload, this edema not only has a mechanical hydrostatic matrix, but is also related to complex structural changes affecting the alveolocapillary membrane and pulmonary alveolar cells. On the other hand, non-cardiogenic pulmonary edema (NCPE) is a pathophysiological entity characterized by a generalized lesion of the pulmonary capillaries that causes an increase in their permeability to fluids, proteins and other blood-forming elements. This increased capillary permeability allows a constant flow of fluids from the pulmonary circulation into the interstitial space and alveoli, resulting in non-cardiogenic pulmonary edema. Among the factors that cause non-cardiogenic pulmonary edema is high altitude pulmonary edema, which is also called neurogenic pulmonary edema. This can happen due to

diseases of the nervous system, head injury, seizure, or after brain surgery, another cause of this type of edema can be negative pressure, which after a blockage in the upper airways causes pressure in the lungs due to the great efforts to breathe, even if there is a blockage. Similarly, situations in which left heart failure occurs in cardiogenic pulmonary edema may be the result of the effects of fluid and electrolyte overload, which is produced by an excess of fluid that makes it impossible for the heart to move, causing heart failure. Another cause may be an acute myocardial infarction, which, when part of the heart muscle is destroyed, the heart loses its pumping strength

PALABRAS CLAVES: Edema de pulmón, agua pulmonar extravascular, termodilución transpulmonar, lesión pulmonar aguda, disnea.

INTRODUCCIÓN

El edema pulmonar consiste en la fuga de líquido desde el compartimiento vascular hacia el intersticio y los alvéolos del pulmón. Se produce por la presencia de líquido en los espacios extravasculares del pulmón en cantidad superior a la fisiológica. En condiciones normales esta cantidad representa unos 500 mililitros (para una persona de 70 kg) y se encuentra en fase «gel» distribuida en un 90% en el espacio intersticial y el resto corresponde a agua intracelular. (Zander & Farver, 2018).

El líquido que fluye hacia los pulmones se encuentra regulado por la ecuación de Starling, la cual establece que el movimiento neto del líquido obedece la relación entre las presiones oncótica e hidrostática capilar e intersticial. Si el movimiento neto del líquido es positivo, el líquido abandonará los capilares. En caso de que fuese negativo, el líquido entrará de nuevo en los capilares.

El edema pulmonar puede producirse a cualquier edad. En la mayoría de los casos,

los problemas del corazón producen edema pulmonar. Sin embargo, el líquido se puede acumular por otros motivos como la neumonía, la exposición a ciertas toxinas y medicamentos, el traumatismo en la pared torácica, y el visitar o hacer ejercicio en lugares de gran altitud. (Zander & Farver, 2018).

El edema repentino (edema pulmonar agudo) es una emergencia médica y debe tratarse de inmediato. A veces, el edema pulmonar puede ser fatal, pero la atención oportuna puede mejorar este pronóstico.

El tratamiento del edema pulmonar depende de la causa, pero generalmente incluye el suministro de oxígeno y medicación.

CAUSAS FUNDAMENTALES

Tiene cuatro causas fundamentales:

- 1) Aumento de la presión hidrostática capilar.
- 2) Aumento de la permeabilidad capilar.
- 3) Descenso de la presión oncótica plasmática.
- 4) Obstrucción linfática: La causa más frecuente es cardiogénica.

Figura N° 1. Edema pulmonar (Edemapulmonar.com, 2018)

Otras causas de edema pulmonar: reacción adversa a un medicamento, embolia pulmonar, infecciones virales, exposición a determinadas toxinas, ahogamiento inminente, inhalación de humo por sustancias químicas que dañan la membrana entre las bolsas de aire y los capilares, y esto permite que el líquido ingrese a los pulmones. (Mayo Clinic, 2019)

Embolia pulmonar es una enfermedad provocada por coágulos de sangre transportados por los vasos sanguíneos desde las piernas hasta los pulmones, provocando un edema pulmonar.

El edema pulmonar puede ser el resultado de infecciones virales como el hantavirus y el virus del dengue.

Exposición a ciertas toxinas: Incluidas tanto las toxinas inhaladas como las que pueden circular por el cuerpo, por ejemplo, al inhalar o aspirar un poco de los contenidos del estómago mientras vomitamos. La inhalación de toxinas puede irritar gravemente las pequeñas vías respiratorias y los alvéolos, provocando la acumulación de líquido.

Inhalación de humo: Los químicos contenidos en el humo del fuego pueden dañar la membrana que se encuentra entre los sacos de aire y los capilares, permitiendo que el líquido entre a los pulmones.

Ahogamiento inminente: La inhalación de agua causa edema pulmonar no cardiogénico que es reversible con atención inmediata. (Mayo Clinic, 2019)

EDEMA PULMONAR RELACIONADO CON EL CORAZÓN (CARDIOGÉNICO)

Los pulmones están formados por muchas bolsas de aire elásticas llamadas alvéolos. Cuando se respira, estos absorben oxígeno y eliminan dióxido de carbono.

Generalmente, el intercambio de gases se lleva a cabo sin inconvenientes. Pero, en algunos casos los alvéolos, en lugar de aire se llenan de líquido, lo que evita que el oxígeno sea absorbido en el torrente sanguíneo. Hay diversos factores que pueden hacer que se acumule líquido en los pulmones, pero la mayoría están relacionados con el corazón (edema pulmonar cardiogénico).

El edema pulmonar cardiogénico es un tipo de edema pulmonar causado por un aumento de la presión en el corazón. Esta enfermedad frecuentemente ocurre cuando el ventrículo izquierdo no puede bombear de manera eficaz la sangre que recibe de los pulmones (insuficiencia cardíaca congestiva).

Como consecuencia de esto, aumenta la presión dentro de la aurícula derecha y después en las venas y en los capilares de los pulmones, por lo que el líquido pasa hacia los alvéolos a través de las paredes capilares. Tanto el deterioro del flujo de salida de la aurícula izquierda como la disfunción del ventrículo izquierdo pueden condicionar la aparición de edema pulmonar cardiogénico. Este tipo de edema también se puede producir debido a otras enfermedades como presión arterial alta producto de arterias renales estrechadas (estenosis de la arteria renal) y depósito de líquidos provocado por una enfermedad renal o problemas cardíacos. (Mayo Clinic, 2019)

Podemos mencionar como ejemplo de edema pulmonar cardiogénico:

Edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga hídrica:

El pulmón es uno de los órganos de choque sobresalientes con sobrecarga de líquidos, especialmente en el entorno de inflamación sistémica. El aumento de la presión hidrostática está relacionado con el aumento

de la permeabilidad y el daño endotelial estructural, que conduce al desarrollo de edema pulmonar. Este edema no solo tiene una matriz mecánica hidrostática, sino que también está relacionado con cambios estructurales complejos, que afectan la integridad de la membrana alveolo-capilar y las células pulmonares alveolares, especialmente el tipo II, que sintetizan tensioactivos (Carrillo, y otros, 2017).

Entre otros factores, este edema puede conducir a un aumento de la tensión intersticial y al colapso alveolar, que se manifiesta por un aumento del shunt intrapulmonar, cambios en la relación ventilación-perfusión, distribución desigual del gasto cardíaco e hipoxemia, que aumentan la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Es importante mencionar que el líquido intersticial del pulmón se absorbe a través de los vasos linfáticos. En el estado de sobrecarga de líquidos corporales, especialmente cuando la presión venosa y la presión de retorno aumentan, la función linfática se debilitará, lo que hará que el edema pulmonar sea permanente y ralentice su regresión (Carrillo, y otros, 2017).

EDEMA PULMONAR NO RELACIONADO CON EL CORAZÓN (NO CARDIOGÉNICO)

Entre algunos factores que pueden causar edema pulmonar no cardiogénico se incluyen los siguientes:

Insuficiencia respiratoria aguda, ya que conduce a alteraciones de la relación ventilación-perfusión (fundamentalmente efecto *shunt*), que condicionan el deterioro del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar. Estas alteraciones alcanzan relevancia clínica cuando la cantidad de agua pulmonar aumenta al doble de la normal, por lo que como en otras áreas del organismo, existe una reserva fisiológica

que permite la adaptación a ciertas variaciones. (Colmenero, 2006)

Edema pulmonar no cardiogénico por trastornos de permeabilidad

Se debe a una lesión de las células endoteliales capilares. Las presiones hidrostáticas intravasculares son normales, pero las células endoteliales pierden su integridad y dejan de ser una membrana semipermeable. (Zander & Farver, 2018).

Edema agudo de pulmón neurogénico (Edema pulmonar de las alturas)

Figura n°2. Edema pulmonar de gran altura (Undurraga, 2003)

El edema pulmonar neurogénico agudo (EPN) es una causa común pero infradiagnosticada, puede ocurrir en cualquier tipo de lesión del sistema nervioso central (SNC) y se describe como relacionada con convulsiones, accidentes cerebrovasculares, infecciones, abuso de drogas y enfermedades cerebrales. Casos relacionados con traumatismos (TEC) y otras afecciones. Sus manifestaciones clínicas son agudas y su desarrollo

impredecible. La fisiopatología es muy complicada, además de otros mecanismos, también implica la liberación masiva de catecolaminas provocada por lesiones en el centro vasomotor hipotalámico. La EPN puede ser una posible causa temprana de disfunción pulmonar en pacientes con lesión cerebral (Ramírez, Barat, Rojas, & Celentano, 2013)

COMPLICACIONES GENERALES

Si el edema pulmonar continúa, puede aumentar la presión en la arteria pulmonar (hipertensión pulmonar), y eventualmente el ventrículo derecho del corazón se debilita y comienza a fallar. El ventrículo derecho tiene una pared muscular mucho más delgada que el lado izquierdo del corazón, ya que está sujeto a menor presión para bombear la sangre hacia los pulmones. El aumento de presión se acumula en la aurícula derecha y después en varias partes del cuerpo, donde puede causar lo siguiente: (Mayo Clinic, 2019)

- Hinchazón abdominal y de las extremidades inferiores.
- Acumulación de líquido en las membranas que rodean los pulmones (derrame pleural).
- Congestión e inflamación del hígado.

PREVENCIÓN PARA EL EDEMA PULMONAR DE LAS ALTURAS

Según (Mayo Clinic, 2019), si viajas o subes grandes altitudes, aclimátate lentamente. Si bien las recomendaciones varían, la mayoría de los expertos sugieren ascender no más de entre 1,000 y 1,200 pies (aproximadamente entre 305 y 366 metros) por día una vez que alcances los 8,200 pies (aproximadamente 2,500 metros).

Algunos escaladores toman medicamentos de venta bajo receta, como la acetazolamida o nifedipina (Procardia) para ayudar a

prevenir los signos y síntomas del edema pulmonar de las alturas.

Para prevenirlo, comienza a tomar la medicación al menos un día antes de ascender. Continúa tomando la medicación por aproximadamente cinco días después de haber llegado al punto de máxima altura.

SÍNTOMAS GENERALES

Según la causa, los signos y síntomas del edema pulmonar pueden aparecer de repente o desarrollarse con el tiempo.

Figura n°3. Signos y síntomas del edema pulmonar (Saceda, 2020)

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EDEMA PULMONAR REPENTINO (AGUDO)

Los signos y síntomas de edema pulmonar según Mayo Clinic (2019), son:

- La falta de aliento o la dificultad para respirar (disnea) excesiva que empeora con la actividad o al acostarse
- Una sensación de asfixia o ahogamiento que empeora al acostarse
- Sibilancias o jadeos para respirar
- Piel fría y húmeda

- Ansiedad, inquietud o sensación de aprehensión.
- Una tos que produce expectoración espumosa que puede tener manchas de sangre
- Labios azulados
- Taquicardia o arritmia (palpitaciones)

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EDEMA PULMONAR DE LARGO PLAZO (CRÓNICO)

- Más dificultad para respirar de lo normal si es una persona físicamente activa.
- Dificultad para respirar cuando se realiza esfuerzos.
- Dificultad para respirar cuando está recostado.
- Sibilancias.
- Despertarse por la noche con una sensación de tos o sin aliento que puede aliviarse al sentarse.
- Aumento de peso repentino.
- Hinchazón en las extremidades inferiores.
- Fatiga.

Figura n°4. Edema pulmonar agudo (Pinheiro, 2020)

FISIOPATOLOGÍA

El epitelio pulmonar está compuesto por células pulmonares escamosas de tipo I (con función estructural, que cubren el 95% de la superficie alveolar) y células pulmonares cúbicas de tipo II (producen tensioactivos, interfieren con el transporte de sodio y en caso de lesión, se transforman en neumocitos tipo I). Las células de Clara, los macrófagos alveolares y los fibroblastos son responsables de la síntesis de colágeno y elastina (componentes de la matriz extracelular (MEC) y coexisten en las vías respiratorias distales (Ortíz, Fonet, & Palacio, 2008).

Figura n°5. Fisiopatología del edema pulmonar (MayoClinic.org, 2019)

La broncoconstricción refleja y el edema intersticial provoca una disminución de la distensibilidad pulmonar y un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, lo que deteriora la función pulmonar mecánica. En las primeras etapas, se observa hipoxemia debido a la reducción de la capacidad de difusión de oxígeno en sangre, cambios en la ventilación / perfusión y pequeñas

derivaciones. En principio, al estimular los receptores pulmonares, la presión parcial de CO_2 permanece normal o ligeramente reducida: los quimiorreceptores al reducir la presión parcial de O_2 y estirar los receptores estimulados por edema de ocupación.

El movimiento de fluidos a través de la membrana alveolo - capilar se rige por la conocida ley de Starling (figura 2). Estas fuerzas condicionan el fenómeno de producción en un doble sentido, de tal manera que conforme se va generando el edema actúan como freno de este. Otro mecanismo de protección lo constituyen las presiones negativas durante la fase inspiratoria, que se comportan a modo de bomba de succión. El líquido es extraído desde el intersticio alveolar a los manguitos peribroncovasculares y de éstos al mediastino y pleuras. Así pues, antes de inundarse de líquido los alveolos, el espacio intersticial se transforma en un gran reservorio. A ello se añade el aumento del flujo linfático como drenaje del exceso de fluido, aunque la importancia de su contribución todavía es controvertida (Colmenero, y otros, 2006).

Figura n° 6. Ecuación de Starling. K_f : coeficiente de filtración; P_c y P_i : presiones hidrostáticas capilar e intersticial; π_c y π_i : presiones coloidosmóticas capilar e intersticial

oncótica; $\frac{1}{4}_c$ y $\frac{1}{4}_i$: presiones coloidsmóticas capilar e intersticial (González A. , Capítulo 15. Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso., 2019)

Además de estos mecanismos pasivos, existe un proceso de reabsorción activa, localizado principalmente en el epitelio de la membrana, que ha sido bien caracterizado en la última década. Con todo, es el transporte activo de sodio con agua. Ocurre en células epiteliales tipo 2, que tienen canales de sodio en la zona apical de la membrana plasmática y bombas de $\text{Na}^+ -\text{K}^+ -\text{ATPasa}$ en la zona basolateral. Este último se encarga de generar un gradiente entre los dos espacios (alveolar e intersticial). El efecto de la acuaporina parece estar limitado al epitelio de las vías respiratorias, que actualmente se considera insignificante.

Figura n° 7. Proceso de reabsorción activa del edema de pulmón. K: potasio; Na: sodio; ATPasa: adenosintrifosfatasa (González A. , Capítulo 15. Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso., 2019).

Después de comprender el significado de la ley de Starling, es relativamente fácil determinar cómo los cambios en el valor relativo de cada uno de sus componentes aumentan o disminuyen la tendencia de una persona a acumular demasiado líquido.

- El aumento de la presión venosa intracapilar media (P_c) puede condicionar la

aparición de edema. Esta presión puede aumentar debido a:

- Obstrucción venosa localizada (tromboflebitis)
- Obstrucción venosa generalizada secundaria a insuficiencia cardíaca congestiva (ICC);
- Aumento en la permeabilidad de la membrana celular debido a quemaduras, trauma químico, infección o inflamación.

- La reducción del volumen arterial eficaz también puede resultar en edema. El volumen arterial puede disminuir debido a una deshidratación o pérdida de sangre severa, y también puede ocurrir cuando se reduce el gasto cardíaco. Con el fin de mantener la presión arterial y restaurar el volumen arterial, el riñón retiene líquido y sal. Si la ingesta de sal y agua es insuficiente, el líquido se acumulará en el espacio intersticial, condicionando la aparición de edema (Vallejo, Rosa, Gómez, Olmo, & Calavilla, 2016).

DIAGNOSTICO

Según el Dr. Juan José Gavira Gómez (especialista del departamento de cardiología) el diagnóstico de edema pulmonar se basa principalmente en: "El examen físico y la radiografía de tórax del paciente. La auscultación de los pulmones es muy distintiva y el llamado sonido de crujido se escucha en la base de ambos pulmones. La radiografía de tórax es el estudio más útil en el diagnóstico, ya que mostrará si hay líquido en el espacio pulmonar y en ocasiones se observa un aumento en el tamaño del corazón (hipertrofia). Para completar el diagnóstico, se realizará un electrocardiograma, que ayudará a determinar si existe una posible enfermedad cardíaca causante de la enfermedad, así como análisis de sangre y orina." (Gavira, 2020)

Algunas de las pruebas que pueden realizarse para diagnosticar el edema pulmonar o para determinar por qué tienes líquido en los pulmones (MayoClinic.org, 2019):

- **Oxímetro de pulso:** En un oxímetro de pulso, se conecta un sensor a sus dedos u oídos, y el sensor usa luz para determinar cuánto oxígeno hay en su sangre.
- **Electrocardiograma (ECG):** Esta prueba no invasiva puede revelar diversa información sobre su corazón. Durante el examen de ECG, el apósito se adhiere a la piel y recibe pulsos eléctricos del corazón.
- **Ecocardiograma:** Un ecocardiograma es una prueba no invasiva que utiliza un dispositivo con forma de varilla llamado "transductor" para generar ondas sonoras de alta frecuencia reflejadas desde el tejido cardíaco. Luego, las ondas sonoras se envían a la máquina, que utiliza las ondas sonoras para sintetizar la imagen del corazón en el monitor.
- **Radiografía de tórax:** Una radiografía de tórax puede ser su primera confirmación del diagnóstico de edema pulmonar y excluir otras pruebas que puedan causar dificultad para respirar.

Figura n°8. Radiografía de tórax (se presenta un edema pulmonar) (MayoClinic.org, 2019)

- **Cateterismo cardíaco:** Si la causa del edema pulmonar no se encuentra en pruebas como ECG o ecocardiografía, o si también tiene dolor en el pecho, el médico puede ordenar un cateterismo cardíaco y una angiografía coronaria.
- **Tomografía axial computarizada:** Desde el punto de vista cualitativo la tomografía axial computarizada (TAC) permite distinguir varios patrones de distribución del edema.

En el tipo hidrostático, los infiltrados son de predominio central (alrededor de los hilios pulmonares), aunque si es de suficiente intensidad acaba por hacerse difuso.

En el edema por aumento de permeabilidad se han descrito dos patrones fundamentales: focal o difuso. El primero presenta consolidación bibasal (dorsal si se encuentra el paciente en supino) de acuerdo al gradiente gravitacional. En el segundo los infiltrados se presentan tanto en las áreas superiores como inferiores. (Ruíz C., 2006)

- **Termodilución transpulmonar:** Este método se basa en la asunción de que la relación entre el máximo volumen alojado en el corazón (GEDV) y el contenido en la circulación pulmonar (PBV) es constante y cuatro veces superior.

Existen algunos factores que influyen en la precisión de la medida del APE, como los parámetros ventilatorios utilizados (volumen corriente o presión positiva telespiratoria [PEEP]) o la cantidad de edema, pero el grado de sesgo (bias) cae en los límites de lo clínicamente aceptable.

Por otra parte, el **método de termodilución** transpulmonar ha demostrado una alta exactitud para detectar pequeños incrementos del agua pulmonar (entre un 10-20%), lo que permite detectar edema pulmonar incipiente, capacidad que no tiene ningún otro método utilizable. (Ruíz C., 2006)

Figura n°9. Método de termodilución transpulmonar (C.M. Ruíz, Med. Intensiva vol.30 no.7, 2006).

- **ITTV:** volumen de fluidos intratorácico
- **CO:** gasto cardíaco
- **MTtDA:** tiempo medio de tránsito del indicador térmico (difusible)
- **PTV:** volumen de fluidos pulmonar
- **DSItDA:** tiempo de la pendiente exponencial del indicador térmico (difusible)
- **GEDV:** volumen telediastólico cardíaco y global
- **ITBV:** volumen sanguíneo intratorácico
- **EVLW:** agua pulmonar extravascular
- **PBV:** volumen sanguíneo pulmonar
- **RAEDV:** volumen telediastólico de aurícula derecha
- **RVEDV:** volumen telediastólico de ventrículo derecho
- **LAEDV:** volumen telediastólico de aurícula izquierda
- **LVEDV:** volumen telediastólico de ventrículo izquierdo.
- **Doble indicador:** Se fundamenta en la utilización de dos sustancias que actúan como marcadores del espacio intravascular (indicador no difusible) y extravascular (indicador difusible).

El volumen de distribución de los indicadores es proporcional, a flujo constante, al tiempo medio de tránsito obtenido de sus respectivas curvas de dilución. Para ello es necesaria la introducción de los indicadores, en forma de bolo intravenoso, en la circulación pulmonar a través de un catéter venoso central y la recogida de las señales al final de la aorta torácica.

El agua pulmonar extravascular (APE) es el resultado de la sustracción de un volumen respecto del otro. (Ruíz C., 2006)

- **La resonancia magnética nuclear (RMN):** en conjunción con el empleo de determinadas sustancias y la tomografía por emisión de positrones (PET) presentan resultados de gran exactitud, pero la complejidad y las dificultades de realización en pacientes críticos impiden su uso en la práctica clínica.

Una técnica mucho más accesible y que evita el traslado de los pacientes es la ecografía torácica. (Ruíz C., 2006)

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ENCONTRADOS DEL EDEMA PULMONAR NO CARDIOGÉNICO

Este estudio fue realizado por Carolina Pérez en el 2018 para su artículo "Incidencia del edema pulmonar no cardiogénico mediante el estudio histopatológico, en la Ciudad de Ecuador"

Análisis del número de muestras con insuficiencia respiratoria.

Gráfica N° 1. Informes de estudio Histopatológico con Insuficiencia Respiratoria- Edema Pulmonar

Porcentaje del síndrome metabólico sobre los informes histopatológicos.

Grafica N° 2. Porcentaje de síndrome metabólico

Porcentaje de síndrome metabólico sobre el porcentaje de los otros factores predisponentes.

SÍNTESIS

En ese artículo de revisión, mediante estudios histopatológico, demostraron que el factor predisponente causante del edema pulmonar no cardiogénico es debido al síndrome metabólico, que es un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Entre los factores más importantes causantes de este síndrome son la obesidad abdominal, el estilo de vida sedentario y la resistencia a la insulina. Según (MedlinePlus, 2019) las personas más propensas a desarrollar el síndrome metabólico son aquellas que toman medicamentos que causan aumento de peso o cambios en la presión arterial, el colesterol en la sangre y los niveles de azúcar en la sangre.

En la gráfica número uno observamos un análisis propuesto por los investigadores sobre el porcentaje de síndrome metabólico y los factores predisponentes, como lo son

el enfisema pulmonar, asma, intoxicación alimenticia, donde el síndrome metabólico encabeza los resultados con un 37% y el enfisema pulmonar representado por un 1% en la gráfica es la de menor incidencia.

En cambio, en la gráfica número dos, presentaron el análisis del porcentaje del síndrome metabólico sobre los informes histopatológicos con insuficiencia respiratoria donde este último encabeza los porcentajes con un 72%.

Dentro de los parámetros del síndrome metabólico por obesidad, encontramos otros hallazgos en un estudio realizado por el Dr. Gustavo Navarro y colaboradores en el año 2010 en el Hospital Universitario General Calixto García, Ciudad Habana, Cuba, en su artículo "Edema pulmonar por presión negativa en el paciente obeso mórbido". Mediante este estudio, nos describen la conducta y evolución de un paciente masculino de 32 años de edad, obeso mórbido con edema pulmonar por presión negativa.

Este paciente desarrolló un cuadro del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), combinado con una obesidad mórbida. Los profesionales médicos a menudo utilizan este término para indicar que el único tratamiento para el paciente de perder peso es la cirugía de pérdida de peso. La obesidad mórbida se define generalmente como un peso de 45 kilos o más de lo recomendado por los médicos o como un índice de masa corporal (IMC) de más de 40.

El sobrepeso extremo puede poner en peligro la salud y conducir a la muerte prematura. Cada año, a nivel mundial, mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. En Panamá, más de 8 mil panameños mueren anualmente (47% de las muertes) por enfermedades

relacionadas a la obesidad como factor de riesgo (Ministerio de Salud, 2016)

Con frecuencia estos enfermos son portadores del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) o del Síndrome de Hipoventilación Alveolar, no necesariamente correlacionados con el Índice de Masa Corporal (IMC) (Dr. Batista J., 2020)

Debido al sobrepeso mórbido y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, aumentó la contingencia de que el paciente desarrollara una obstrucción de la vía aérea superior. Seguido de estos rasgos, las condiciones para que se presentara un edema pulmonar por presión negativa fueron favorables.

En otra investigación similar, realizado por Alán Izaguirre en el año 2019 en la ciudad de México, sobre "Edema agudo de pulmón por presión negativa secundario a laringoespasma". Presentan a un paciente de 24 años de edad, con síntomas de dolor abdominal, exacerbado con alimentos grasos, atenuado con analgésicos.

Cuando le realizaron el examen físico, el paciente mostró dificultad respiratoria, mucosa oral húmeda, corazón taquicárdico, sin soplos, auscultación pulmonar con abundantes roncus y crepitantes bilaterales, sin áreas de hipoventilación. Al realizar exámenes complementarios y de imagen, los resultados mostraron edema agudo de pulmón. Los hallazgos clínicos del edema agudo de pulmón por presión negativa pueden confundirse con una amplia gama de afecciones clínicas, por lo que es de suma importancia realizar un diagnóstico adecuado (Izaguirre A., 2019).

El edema agudo pulmonar por presión negativa puede manifestarse en un contexto agudo o crónico y se clasifica como tipo I o II. El tipo I se manifiesta inmediatamente después del inicio de la obstrucción aguda de la vía respiratoria superior y se asocia

más frecuentemente con laringoespasma, aunque puede vincularse con otros procesos, como epiglotis, ahogamiento o estrangulación. El tipo II puede resultar después que se libera la obstrucción crónica de la vía respiratoria superior provocada por grandes amígdalas, adenoides hipertróficos o una úvula redundante. (Izaguirre A., 2019)

Podemos considerar un edema pulmonar como una acumulación anormal de un líquido en los pulmones específicamente en los espacios entre el alvéolo y los capilares sanguíneos, ésta se representa normalmente por una hinchazón; síndrome metabólico no sólo es causante de edemas, sino también debido a esto puede desarrollarse enfermedades cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, obesidad, cáncer, infarto cerebral, entre otras complicaciones cardiovasculares, por lo que es de suma importancia que se conozcan las causas que lo originan ya sea por alimentos preparados con grasas, productos altos en calorías, alimentos que afectan a la salud y nos ponen en riesgo de obesidad, hay que tomar en cuenta que las mujeres embarazadas también pueden llegar a ser afectadas por un edema agudo pulmonar, aunque sea considerado una patología poco frecuente, pero es altamente mortal (Álvarez, y et al., 2016).

CONCLUSIÓN

Podemos conocer dos tipos importantes de edema pulmonar: cardiogénico y no cardiogénico. El primero está relacionado con el síndrome de insuficiencia cardíaca, y su fisiopatología está relacionada con la acumulación de líquido intersticial pulmonar provocado por la presión capilar hidrostática ejercida por la insuficiencia ventricular izquierda, y el segundo se relaciona principalmente con cambios en la

permeabilidad pulmonar, membrana alveolo-capilar, el más común de estos dos tipos es el edema pulmonar cardiogénico. A medida que se revisaron los estudios sobre edema pulmonar no cardiogénico se encontró que el factor más importante de su incidencia es el síndrome metabólico, conocido como síndrome de distrés respiratorio agudo el cual es considerado como un conjunto de trastornos que se llegan a dar al mismo tiempo, aumentando los factores de riesgo de enfermedades cardíacas, diabéticas u otros problemas, seguido de este se encuentra la intoxicación alcohólica.

Por otro lado, existen distintas causas que pueden generar un edema pulmonar tales como las respuestas adversas a medicamentos, embolia pulmonar, enfermedades virales, exposición a toxinas, ahogamiento inminente, inhalación de sustancias químicas en el humo, en donde su tratamiento dependerá del tipo de edema que presenta el paciente. Igualmente es importante más allá de resolver el edema pulmonar, identificar su causa para establecer el tratamiento más adecuado, para ello el diagnóstico más eficaz es la radiografía de tórax.

BIBLIOGRAFÍA

1. Colmenero, M., Fernández, E., García, M., Rojas, M., Lozano, L., & Poyatos, M. (7 de octubre de 2006). Medicina intensiva. Obtenido de Scielo: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912006000700003
2. Gavira, J. (2020). Edema Agudo Pulmonar. Obtenido de Clínica Universidad de Navarra: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/edema-agudo-pulmon>
3. González, A. (19 de marzo de 2019). Capítulo 15. Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso. Obtenido de WordPress: <https://aldogonzalezfchy.wordpress.com/2019/0>

- 3/19/resumenes-de-capitulos-15-16-y-17-en-equipo/
4. Navarro, G., Martínez, R., Sánchez, R., Fernández, M., & Quishpe, G. (2016). Actualización en diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca y el edema del pulmón. Artículo de revisión, 129-130. Obtenido de file:///C:/Users/angel/Downloads/Dialnet-ActualizacionEnDiagnosticoYManejoDeLaInsuficiencia-6194256.pdf
 5. MayoClinic.org. (15 de enero de 2019). Edema pulmonar. Obtenido de Mayo Clinic Healthy Living: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/pulmonary-edema/diagnosis-treatment/drc-20377014>
 6. Ortíz, J., Fornet, I., & Palacio, F. (3 de diciembre de 2008). Fisiopatología
 7. Zander, D., & Farver, C. (2018). Patología pulmonar. (págs. 98-99). Barcelona: Elsevier.
 8. Colmenero, M. Conceptos actuales en la fisiopatología, monitorización y resolución del edema pulmonar. Scielo. Recuperado el 25 de septiembre de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-56912006000700003
 9. Mayo Clinic. Edema pulmonar. Recuperado el 25 de septiembre de 2020, <https://www.mayoclinic.org/es-es/about-this-site/welcome>.
 10. Álvarez, L., Moreno E. (2016). Comportamiento clínico y epidemiológico del edema agudo de pulmón asociado al embarazo. 25/09/2020, de repositorio Sitio web: <https://repositorio.unan.edu.ni/4565/1/96772.pdf>
 11. Pérez C, et al. (2018) Incidencia del edema pulmonar no cardiogénico mediante estudio histopatológico periodo 2013–2016. Revista científica INSPILIP V. (2), Número 3, Guayaquil, Ecuador. Recuperado 25/09/2020. Revista científica INSPILIP. Disponible en: <http://www.inspilip.gob.ec/>
 12. Izaguirre, A., et al. (2019). Edema agudo de pulmón por presión negativa secundario a laringoespasmó. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-48662019000100159
 13. Navarro, G., et al. (2010). Edema pulmonar por presión negativa en el paciente obeso mórbido: a propósito de un caso. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-67182010000200008
 14. Clínica Universidad de Navarra. (s. f.). Síndrome de apnea obstructiva del sueño: Síntomas, diagnóstico y tratamiento. Recuperado de <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/apnea-sueno#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20de%20apnea%20obstructiva,de%20manera%20positiva%20al%20tratamiento>.
 15. López, J., (2020). OBESIDAD “la pandemia a la que no le tememos”.., de La Universidad seminario Sitio web: <https://launiversidad.up.ac.pa/node/1547#:~:text=Cada%20a%C3%B1o%2C%20a%20nivel%20mundial,Ministerio%20de%20Salud%2C%202016>
 16. Carrillo, R., Díaz, J., Aguilar, M., Rendón, L., Sánchez, J., & Roldán, E. &. (2017). Efectos de la sobrecarga hídrica y electrolítica en el perioperatorio. Obtenido de Artículo de revisión-Medigraphic: <http://www.medigraphic.org.mx/>
 17. Ramírez, L., Barat, G., Rojas, S., & Celentano, A. &. (2013). EDEMA AGUDO DE PULMÓN NEUROGÉNICO COMO COMPLICACIÓN DE TRAUMATISMO ENCÉFALOCRANEANO. Obtenido de Revista médica de Rosario: file:///C:/Users/angel/Downloads/b962bdStieben.pdf
 18. Edemapulmonar.com. (22 de mayo de 2018). Edema pulmonar. Obtenido de Edemapulmonar.com: <https://www.edemapulmonar.com/diagnostico/>
 19. Saceda, D. (2020). Edema pulmonar. Obtenido de Web Consultas-Revista de salud y bienestar: <https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/edema-pulmonar>
 20. Undurraga, F. &. (abril de 2003). Edema pulmonar de gran altura. Obtenido de Scielo: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482003000200008

CASOS MIXTOS ÁCIDO-BASE Y SISTEMAS DE COMPENSACIÓN

Araúz Dayana, Castillo María, Guerra Mariann, Samudio Sebastián. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

dayana.arauz@unachi.ac.pa, maría.castillo5@unachi.ac.pa, mariann.guerra@unachi.ac.pa, sebastian.samudio@unachi.ac.pa

RESUMEN

En la unidad de cuidados intensivos las alteraciones del equilibrio ácido-base son comunes. De manera clásica usamos la ecuación Henderson Hasselbach para clasificar los trastornos ácido-base. Estas alteraciones se pueden presentar en pacientes de forma primaria, secundaria o la presencia simultánea de dos o más trastornos ácido-base, mejor conocido como trastorno mixto. El objetivo de este artículo es explicar y orientar la correlación clínica del paciente con los parámetros de los gases arteriales de manera sencilla y precisa, para realizar un diagnóstico de las alteraciones del equilibrio ácido-base correcto. El análisis y diagnóstico de estos trastornos deben basarse en el cuadro clínico del paciente y en la gasometría arterial; las concentraciones de sodio, cloro y potasio plasmáticos son indispensables. Este método sigue siendo el más utilizado en la práctica clínica diaria. Este diagnóstico consta de cinco pasos simple; identificación del trastorno primario, establecer la alteración principal determinada si el cambio en la HCO_3^- o en la pCO_2 es responsable del desvío del pH, determinar el hiato aniónico, determinar si la compensación es adecuada y valorar el hiato delta. Todas las alteraciones del equilibrio ácido-base dan como resultado una compensación que tiende a normalizar el pH. Los trastornos ácido-base metabólicos inducen una compensación respiratoria (cambio en la pCO_2); los trastornos ácido-base respiratorios producen compensación metabólica (cambios en el HCO_3^-).

Abstract:

In the intensive care unit, acid-base balance disorders are very common. Classically we use the Henderson-Hasselbach equation to classify acid-base disorders. These alterations can be presented in patients in a primary, secondary way or the simultaneous presence of two or more acid-base disorders, better known as mixed disorder. The objective of this article is to explain and guide the clinical correlation of the patient with the arterial gas parameters in a simple and precise way, to make a diagnosis of the correct acid-base balance alterations. The analysis and diagnosis of these disorders should be based on the clinical picture of the

patient and the arterial blood gas; plasma sodium, chlorine and potassium concentrations are essential. This method is still the most widely used in daily clinical practice. This diagnosis consists of five simple steps; identification of the primary disorder, establish the main alteration determined if the change in HCO_3^- or pCO_2 is responsible for the pH shift, determine the anion gap, determine if the compensation is adequate and assess the delta gap. All changes in the acid-base balance result in compensation that tends to normalize the pH. Metabolic acid-base disorders induce respiratory compensation (change in pCO_2); respiratory acid-base disorders produce metabolic compensation (changes in HCO_3^-).

Palabras Claves: Acidosis, Alcalosis, Desequilibrio Ácido-Base, compensación, trastorno mixto, exceso de base, anión gap.

INTRODUCCIÓN

Nuestro cuerpo, suele desarrollar dentro de sí muchas respuestas a las distintas circunstancias inherentes a su bioquímica. Muchos cambios internos son generados por distintos trastornos causados por el contacto con nuestro entorno, pero también muchos padecimientos son desarrollados a partir de cambios a lo interno de nuestro organismo. Por ejemplo, existen personas que presentan cuadros sintomáticos que incluyan o denotan irritabilidad, presentan contracciones musculares, calambres e incluso espasmos musculares, vómitos, entre otros, muchas veces pudiendo ser causados por problemas derivados de la alimentación, trastornos propios, e incluso reacciones a dosificaciones medicamentosas. Resulta imperante la búsqueda del origen de tales situaciones, que, aunque en condiciones normales nuestro cuerpo busca compensar y obtener mejoría, a su vez existe la posibilidad de que esto pueda no concretarse.

El equilibrio ácido-base del organismo es sumamente esencial para tener buena salud. Las distintas reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo dependen del mantenimiento en un estrecho límite del pH de los medios extra e intracelulares. Cuando ocurren rupturas de este equilibrio pueden originarse numerosos problemas. En estos cambios en las soluciones vemos estados fuertemente ácidos, como alcalinos y estados neutros (pH 7.0). **(Nutra News, 2017).**

Los excesos y pérdidas de ciertas moléculas que transitan y cumplen en equilibrio funciones importantes a nivel metabólico y/o respiratorio pueden causar desequilibrio de

los sistemas de control ácido-base. El equilibrio de la acidez y la alcalinidad en la sangre y los tejidos resulta de tal importancia que se destacan las numerosas funciones biológicas que están implicadas en compensar o lograr su regulación. Esto incluye la respiración, la excreción, la digestión y el metabolismo celular. En la circulación sanguínea, existen sustancias que actúan químicamente contra las modificaciones del pH. En la sangre, los compuestos más importantes son el bicarbonato, la albúmina, la globulina y la hemoglobina.

En el presente artículo expondremos los aspectos relevantes de los casos Mixtos propios de los trastornos Ácido/Base, así como la acción de los Sistemas de Compensación del organismo.

GENERALIDADES

Las células del cuerpo requieren de un pH óptimo, ante desviaciones considerables de los valores normales se producen trastornos en el metabolismo por ello el pH de la sangre debe mantenerse entre 7.35 y 7.45, para evitar trastornos ácidos/base (Saíenz.,2006).

Los cambios agudos en el pH sanguíneo inducen efectos regulatorios en la estructura y función de las proteínas y enzimas, generando cambios en las funciones celulares tales como la glucólisis, la gluconeogénesis, la mitosis, la síntesis de ADN, entre otras. Estos trastornos se presentan en la mayoría de los casos cuando el pH de la sangre arterial aumenta de 7.45, calificando para alcalosis o una bajada del pH por debajo de 7.35, calificando para una acidosis. Es fundamental entender la concurrencia de los elementos que gobiernan el mantenimiento del pH dentro de los límites fisiológicos, tales como: HCO_3^- , H^+ , fosfatos, albúmina Na^+ , K^+ , Cl^- , lactato, uratos, cetoácidos entre otros; permiten que se conserven, en lo que

respecta a equilibrio ácido-base, las complejas y eficientes funciones celulares (Torres et al., 2015).

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS

Se define trastorno del equilibrio ácido base como metabólicos o respiratorios de acuerdo con el contexto clínico y con el origen del cambio primario en el pH por una alteración de la concentración sérica de HCO_3^- o por una modificación de la PCO_2 . Cada uno de estos trastornos puede presentarse de dos maneras distintas según el Bhat et al. (2017).

A. ACIDOSIS

- **Acidosis metabólica:** se caracteriza por una disminución de la $[HCO_3^-]$ plasmática debido a la pérdida de HCO_3^- o a la acumulación de ácido (Bhat et al.2017).
- **Acidosis respiratoria:** se caracteriza por una elevación del pCO_2 debida a la hipoventilación alveolar (Bhat et al.2017).

B. ALCALOSIS

- **Alcalosis metabólica:** se caracteriza por una elevación de la $[HCO_3^-]$ plasmática debido a la pérdida de iones H^+ o la ganancia de HCO_3^- (Bhat et al.2017).
- **Alcalosis respiratoria:** se caracteriza por una disminución de PCO_2 como resultado de la hiperventilación (Bhat et al.2017).

MIXTOS

En el caso de los trastornos mixtos la situación es aún más comprometedor puesto se presentan de manera simultánea dos o más alteraciones ácido-básicas simples y erróneamente se les considera como respuestas compensatorias (Torres et al., 2015).

SOSPECHA DE TRASTORNO MIXTO:

- a) No se produce la respuesta compensatoria esperada.
- b) La respuesta compensatoria es insuficiente o extrema.
- c) La dirección de la respuesta compensatoria se produce en dirección opuesta a la alteración primaria.
- d) La respuesta compensatoria devuelve el pH a la normalidad (Saíinz.,2006).

LAS COMBINACIONES MÁS FRECUENTES SON LAS SIGUIENTES:

- **Acidosis respiratoria y acidosis metabólica:** es la disminución de bicarbonato plasmático asociada con la retención de CO_2 . Estos elementos coexisten en el paciente con paro cardiorrespiratorio, presenta acidosis láctica debido a una pobre perfusión tisular. Ejemplo: EPOC en acidosis respiratoria con dieta hiposódica, diuréticos de asa, tiazidas o corticoides. Es una combinación peligrosa, pues la acidosis metabólica presenta hipoventilación que empeora el proceso respiratorio.
- **Alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica:** Cursa con PCO_2 inadecuadamente baja (podría estar dentro del rango «normal») para un bicarbonato elevado, o con una concentración plasmática de bicarbonato inadecuadamente alta (podría estar en el rango «normal») para una $PaCO_2$ baja.
- **Acidosis respiratoria y alcalosis metabólica:** presenta retención del CO_2 secundario a una enfermedad pulmonar que desarrolla alcalosis metabólica. Esta combinación se observa con frecuencia en pacientes con retención de CO_2 . Esta combinación presenta vómito y administración de diuréticos.

- **Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria:** Cursa con PCO_2 inadecuadamente baja para el descenso de bicarbonato (intoxicación por salicilatos o topiramato).
- **Acidosis y alcalosis metabólicas:** presenta acidez variable y HCO_3^- y PCO_2 variable. Presenta Insuficiencia renal crónica y vómitos. Vómitos y diarreas incoercibles. Hipovolemia con vómitos o utilización de diuréticos (Prieto et al. 2011).

APLICACIÓN CLÍNICA

Para diagnosticar y corregir los trastornos que alteran el equilibrio es importante identificar cada uno de estos trastornos de forma apropiada y entender su fisiología y medios de compensación. Esto solo es posible mediante:

- El conocimiento de la clínica del paciente, es decir, los trastornos ácido base son consecuencia de una enfermedad en la mayoría de los casos, por lo cual es necesario conocer la historia clínica del paciente a (vómitos, diarrea, edema, toma de fármacos, disnea. . .) y la exploración física (signos de deshidratación o edema, polipnea, tetania, coma...) son condición previa imprescindible para un diagnóstico correcto.
- La identificación del trastorno ácido-base primario, para lo que puede ser útil la **tabla 1** adjunto.
- El análisis de la coherencia del mecanismo de compensación se había mencionado que cuando éste no es congruente con la intensidad del trastorno primario, estamos ante un trastorno mixto, por ejemplo, se refiere a la acidosis metabólica en asociación con una acidosis respiratoria.

Tabla 1. Caracterización de los trastornos del equilibrio ácido-base fuente Bhat et al. (2017)

Trastorno	Alteración inicial	Respuesta compensatoria	Relaciones finales
Acidosis metabólica	$HCO_3^- \downarrow$	$PCO_2 \downarrow$	$HCO_3^- \downarrow \downarrow$ $PCO_2 \downarrow$ $pH \downarrow$
Alcalosis metabólica	$HCO_3^- \uparrow$	$PCO_2 \uparrow$	$HCO_3^- \uparrow \uparrow$ $PCO_2 \uparrow$ $pH \uparrow$
Acidosis respiratoria	$PCO_2 \uparrow$	$HCO_3^- \uparrow$	$HCO_3^- \uparrow \uparrow$ $PCO_2 \uparrow$ $pH \downarrow$
Alcalosis respiratoria	$PCO_2 \downarrow$	$HCO_3^- \downarrow$	$HCO_3^- \downarrow \downarrow$ $PCO_2 \downarrow$ $pH \uparrow$

Con el fin de facilitar la interpretación y diagnóstico de las alteraciones del equilibrio ácido base es imperativo un enfoque expedito, sin complejas y múltiples variables, para ello se utiliza la **regla de los 5**, está consiste en:

Figura 1. Regla de los 5 según (Whittier W., Rutecki W., 2004).

Es necesario conocer y analizar el contexto clínico del paciente.

1. **Alteración primaria:** establecer si el pH sanguíneo indica acidosis ($< 7,37$), alcalosis ($> 7,43$) Rovira (2015) o si está

en el rango de referencia (entre 7,35 y 7,45), donde las posibilidades son una compensación total o que no exista un trastorno del equilibrio ácido-base (Bhat et al.2017).

2. **Origen de la alteración primaria:** establecer la alteración principal determinando si el cambio en la HCO_3^- o en la PCO_2 es responsable del desvío del pH como se observa en la **tabla 1**.

Valores normales:

- **Anión bicarbonato:** 25 mEq/L
- **PCO₂:** 40-44 mmHg

3. **Determinar el hiato aniónico (anión gab):** en las personas sanas, las concentraciones séricas totales de cationes están equilibradas con los aniones séricos totales. Los cationes totales están compuestos por cationes medidos y cationes no medidos mientras que los aniones totales están compuestos por aniones medidos y aniones no medidos. Determinadas formas de acidosis se caracterizan por un momento de la reserva de aniones no medidos. El hiato aniónico (HA) es simplemente una forma de mostrar la acumulación de este anión no medido (Bhat et al.2017).

Mediante la ecuación:

$$HA \text{ corregido} = HA + ((4 - (\text{albúmina})) \times 2,5)$$

Valores normales: 3-10 mEq/L con electrodos de iones específicos.

4. **Determinar si la compensación es apropiada.**

El mecanismo compensador es una adaptación a la relación primaria del equilibrio ácido básico que pretende estabilizar la variación de pH. Un proceso respiratorio que cambia el pH en una dirección será compensado por otro proceso

metabólico que lo hace en la dirección contraria y viceversa Bhat et al. (2017).

El defecto de compensación atenúa, **pero no corrige completamente**, el cambio primario de pH.

Una vez se determina el origen de la alteración primaria (respiratoria o metabólica) se verifica si el otro componente intenta compensar o compensa totalmente el pH (p. ej., acidosis respiratoria con alcalosis metabólica); incluso si por el contrario ayuda a perpetuar el trastorno (p. ej., acidosis metabólica con acidosis respiratoria).

5. **Valorar el hiato Delta (Delta Gab):** para mantener un contenido aniónico total estable, cualquier aumento en un anión no medido debe acompañarse de una disminución de la $[HCO_3^-]$. La comparación entre el cambio del hiato aniónico y el de la $[HCO_3^-]$ es una forma simple de asegurarse de que el cambio del hiato aniónico se explica de la siguiente forma:

- Si el cambio de hiato aniónico es igual al cambio de $[HCO_3^-]$ esto es una simple acidosis metabólica con hiato aniónico.
- Si el cambio en el anión gap es igual al cambio de $[HCO_3^-]$, la $[HCO_3^-]$ no disminuye tanto como era previsible. Esto es una alcalosis y una acidosis metabólicas con hiato aniónico.
- Si el cambio en el hiato aniónico es menor al cambio del $[HCO_3^-]$, la $[HCO_3^-]$ disminuye más de lo esperado. Esto es una acidosis metabólica sin hiato una acidosis metabólica con hiato aniónico (Bhat et al.2017).

SINTESIS

Los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones H^+ , por oxidación de los hidratos de carbono y las grasas; si

es completa da lugar a ácido carbónico (CO_3H_2) y si es incompleta, a ácidos orgánicos, como pirúvico, láctico, acetoacético, betahidroxibutirico, etcétera; también a expensas de los compuestos orgánicos de las proteínas (a partir del fósforo y el azufre que contienen), se forman ácidos. De igual manera, se forman sustancias capaces de aceptar iones H^+ , llamadas bases, de lo que resulta la existencia de un justo equilibrio entre la producción de unos (ácidos) y otras (bases), lo que permite un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. (Dr. Menéndez, 2006).

La concentración de iones H^+ , existentes en el líquido extracelular, se simboliza por pH, estando su valor entre 7,35 y 7,45; la vida humana se desenvuelve entre límites muy estrechos de pH. Este equilibrio en el organismo que hace posible la vida sucede gracias a la interrelación de tres sistemas:

- Tampones intra y extracelulares, que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio ácido-base.
- La compensación respiratoria está íntimamente relacionada con el sistema anterior.
- La excreción renal del exceso de ácidos.

Es importante saber qué; Acidosis se define como aquel proceso fisiopatológico que tiende a añadir ácido o eliminar álcali de los líquidos corporales, mientras que la Alcalosis es cualquier disturbio que tiende a excretar ácido o aportar bases

Para ejemplificar mejor estas alteraciones estudiaremos los datos obtenidos en un estudio en el que se observó la incidencia de alteraciones ácido-base y electrolíticas en un hospital general, por P. Palange, S. Carlone, P. Galassetti, A. Felli y P. Serra, tomando en cuenta los valores registrados de 110 ingresos consecutivos.

Para establecer la distribución de frecuencia general y la combinación de alteraciones ácido-base y electrolíticas que ocurren en una población general que requiere atención hospitalaria, se efectuaron estudios de gases en sangre arterial y los electrolitos plasmáticos (sodio, potasio y cloruro) en 110 pacientes entre los cuales 64 H y 46 F (Palange 1999).

Grafica 1. Alteraciones estándar de pH/ PCO_2 según Palange (1999).

Como se observa en la **Gráfica 1**, 62 pacientes mostraron una alteración en el equilibrio ácido-base, de estos 16 presentaron acidosis respiratoria y 6 acidosis metabólica además 26 presentaron valores positivos para alcalosis: respiratoria y 10 para alcalosis metabólica. Sin embargo, solo en 4/62 se mezclaron las alteraciones ácido-base, es decir que tienen un trastorno mixto.

Grafica 2. Pacientes con desequilibrio ácido-base asociado a con alteraciones electrolíticas según *Palange (1999)*.

En la **Grafica 2.** observamos que, en 47 de los 62 pacientes, el desequilibrio ácido-base se asoció con alteraciones electrolíticas tales como; 12 pacientes con pNa bajo y 1 con pK bajo y 1 con pNa alto; 10 pacientes tenían pK bajo y 7 tenían pK alto; incluso ayer que 17 pacientes tenían una alteración en el anión gap por encima del rango normal. Sólo en 2 pacientes se detectaron alteraciones electrolíticas con un estado ácido-base normal. Es significativo que en 7 de los 58 individuos se consideró que tenían una alteración ácido-base. 5 de ellos tenían una alteración por alcalosis respiratoria; 1 acidosis respiratoria y 1 alcalosis metabólica.

Por tanto, el número total de trastornos del equilibrio ácido-base mixtos fue de once. Teniendo en cuenta los 4 primeros casos que se reportaron en los pacientes con trastornos ácido-base tanto metabólico como respiratorio.

Grafica 3. Porcentaje de pacientes con alteraciones ácido-base mixtas dentro de los pacientes que presentaron alteraciones según *Palange (1999)*.

En la **Grafica 3.** se toman en cuenta los valores de los 68 pacientes que manifestaron alteraciones del equilibrio ácido base de los cuales solo 11 representaban una alteración ácido-base mixta, es importante destacar que, dentro de esos 11 pacientes, 7 de ellos presentaban alteraciones mixtas, pero por el desequilibrio electrónico, al calcular los porcentajes podemos observar que las alteraciones mixtas son un porcentaje pequeño de la mayoría de los casos en los hospitales.

CASOS CLÍNICOS

Las “reglas de los cinco” es una herramienta que permite a los médicos a determinar la causa de los trastornos simples y complejos, incluso ácido-base de triples desequilibrios, con consistencia. Además, otras alteraciones de electrolitos que acompañan a trastornos ácido-base, tales como hipopotasemia, se pueden incorporar en Algoritmos que complementan las reglas y contribuyen al problema eficiente resolver en una amplia variedad de enfermedades. Para la resolución de problemas es muy importante conocer el uso de las “normas de cinco” clínica para ácido-base resolución de problemas en estas se incluye la tabla de

valores de compensación. Estos nos ayudan a conocer si el trastorno del paciente es o no compensado y nos permite determinar los trastornos secundarios. Los valores normales para la gasometría de una persona deben ser:

Tabla 2. Para la Regla 2. Determinar cuál es el proceso primario de alteración (metabólico o respiratorio) (Whittier W., Rutecki W., 2004)

Alcalemia metabólica

Por cada disminución de 1 con respecto al PCO_2 ; el bicarbonato debe disminuir 1,3.

Acidemia metabólica

Por cada incremento de 1 en el PCO_2 ; el bicarbonato debe aumentar 0.6

Alcalemia respiratoria

Aguda: Por cada 10 mmHg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 1 mEq/L
Crónica: Por cada 10 mmHg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 4 mEq/L

Acidemia respiratoria

Aguda: Por cada 10 mmHg de PCO_2 que se disminuyan; el bicarbonato debe disminuir 2 mEq/L
Crónica: Por cada 10 mmHg de PCO_2 que se disminuyan; el bicarbonato debe disminuir 5 mEq/L

Tabla 3. Definición y fórmulas para la determinación de la compensación de trastornos ácido-base. (Whittier W., Rutecki W., 2004).

ALCALEMIA

Alcalemia respiratoria: Si el pCO_2 está sustancialmente (2) menor de 40 mmHg

Alcalemia metabólica: Si el bicarbonato está por encima de 25 mEq/L

ACIDEMIA

Acidemia respiratoria: Si el PCO_2 está por encima de 44mEq/L

Acidemia metabólica: Si el bicarbonato está por debajo de 25 mEq/L

Desarrollo de problemas

Problemas

Problema 1. Un paciente presenta la siguiente gasometría.

Tabla 4. Resultados de gasometría

pH	=7.34
K^+	=4.1 mEq/L
HCO_3^-	= 26.3 mmol/L
PO_2	=24 mmHg
Alb	=4.5 mg/dl
Sat	=37%
PCO_2	=51 mmHg
Lactato	=1.9 mmol/L
Cl^-	=96 mmol/L
Na^+	=138 mEq/L

Desarrollo

Paso#1 Cálculo del pH

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{(0.03)(pCO_2)}$$

$$pH = 6.1 + \log \frac{[26.3]}{(0.03)(51)}$$

$$pH = 7.335 \text{ (acidemia)}$$

Paso#2 identificación del trastorno primario
el trastorno primario es <u>respiratorio</u>
Paso#3 Determinación del anión gap
$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ $AG = 138 - (96 + 26.3)$ $AG = 15.7$ (valor normal 10)
Paso #4 Determinación de la compensación
respiratoria
<u>Aguda</u> : si el trastorno a demorado menos de 48 horas. (Por cada 10 mm Hg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 1 mEq/L)
$PCO_2 = 40 - 51 = 11$ HCO_3^- esperado = 26.1 R. compensado
<u>Crónica</u> : si el trastorno lleva más de 48 horas (Por cada 10 mmHg de pCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 4 mEq/L)
$PCO_2 = 40 - 51 = 11$ HCO_3^- esperado = 29.4 R. no compensado (acidosis metabólica)
Paso # 5 Delta gap
Principio de electroneutralidad. Si el anión gap aumenta 1; HCO_3^- disminuye 1.
$\Delta AG = 5.7$ $HCO_3^- = 5.7 =$ esperado 19.3 El paciente tiene = 26.3 (alcalemia metabólica)
Conclusión
<ul style="list-style-type: none"> • Tiene acidemia respiratoria • Sospecha de acidosis metabólica por el anión gap por encima de 10 • Alcalemia metabólica.

Discusión del problema 1.

Al determinar los trastornos ácido básico presentes en el paciente se toman en consideración una serie de pasos para ir determinando cada uno de los posibles trastornos que puede tener, primeramente, se determina el pH, aunque este lo proporcione la gasometría, siguiendo la ecuación de Henderson Hasselbach, es una expresión utilizada en química para calcular el pH de una disolución reguladora, o también, a partir del pK_a o el pK_b (obtenidos de la constante de disociación del ácido o de la constante de disociación de la base) y de las concentraciones de equilibrio del ácido o base y de sus correspondientes base o ácido conjugado, respectivamente (**Pardo J. y Matuz D., 2014**).

Obteniendo un valor de 7.335 que si lo redondeamos este será de 7.34 tal y como se nos presenta en la gasometría, indicándonos que este valor de pH se encuentra por debajo del rango normal de pH 7.40-7.44 (**Rovira, 2020**), por tanto podemos decir que este paciente presenta una acidosis de tipo respiratorio puesto en la gasometría observamos que la PCO_2 se encuentra elevado siendo entonces considerado este como nuestro trastorno primario porque cuando existe un incremento del dióxido de carbono o hipercapnia, medida como PCO_2 (denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch), lo que ocasiona una reducción de la relación y por tanto disminución del pH (**Andersen & Cockayne, 1996**). Una vez claros en el tipo de trastorno que enfrentamos pasamos a determinar el Anión gap el cual consiste en calcular la diferencia entre las principales cargas positivas y negativas del plasma (Saíenz, 2006) logrando con el resultado de

este cálculo la identificación de la presencia o ausencia del segundo trastorno mediante la fórmula $AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$, obteniendo un valor 15.7 por encima de 10 que es nuestro valor normal de Anión gap por tanto se trata de una acidosis metabólica debido a que la compensación metabólica llevada a cabo con respecto al primer trastorno no está regulando los niveles de PCO_2 , con la retención del HCO_3^- sino que estas reservas se consumen intentando compensar el primer trastorno; disminuyendo los niveles de HCO_3^- a tal nivel que se presenta una segunda alteración.

La acidosis respiratoria es un trastorno clínico, de evolución aguda o crónica, caracterizado por pH arterial bajo provocado por una elevación de la concentración de iones H^+ , debido a la elevación primaria de la PCO_2 y aumento variable en la concentración plasmática de HCO_3^- , como resultado de múltiples factores etiológicos responsables de la falla respiratoria (Andersen & Cockayne, 1996). En este punto debemos preguntarnos si el trastorno presenta una compensación de tipo agudo o crónico a través de los datos proporcionados en el caso clínico o gasometría, pero en caso dado esto no se presente, debemos considerar ambas posibilidades es por ello que en la etapa aguda decimos que por cada 10 mmHg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 1 mEq/L, en donde podemos dilucidar que el bicarbonato calculado como compensación es de 26.1 y el bicarbonato obtenido en la gasometría es de 26.3 por lo tanto la acidosis respiratoria aguda presentada en menos de 48 h está compensando ya que el valor de HCO_3^- obtenido es muy cercano al valor calculado.

Mientras que en la acidosis respiratoria crónica por cada 10 mmHg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 4 mEq/, en donde observamos que el bicarbonato calculado compensación es de 29.4 y el bicarbonato obtenido en la gasometría es de 26.3 por lo tanto la acidosis respiratoria crónica presentada en más de 48 h no está compensando ya que el valor de HCO_3^- obtenido está por encima de los valores calculados, indicando la presencia de una acidosis metabólica, que puede deberse a incremento de ácidos endógenos o exógenos que liberan hidrógeno para combinarse con bicarbonato, o a un incremento de las pérdidas de bicarbonato (Andersen & Cockayne, 1996).

Por último, determinamos el delta gap del problema con la relación uno a uno en donde tomamos el anión gap obtenido 15.7 y se lo restamos al normal 10 obteniendo un valor de 5.7 que le sería restado al HCO_3^- normal que es 25 obteniendo un delta gap de 19.5, siendo el valor proporcionado mayor que el obtenido experimentalmente por tanto se considera hay una alcalosis metabólica. Según Lewis (2018) Este valor se considera un equivalente del HCO_3^- porque por cada unidad de aumento del delta gap, la concentración de HCO_3^- debe descender 1 (a causa de la amortiguación). En consecuencia, si se agrega un delta gap a la concentración de HCO_3^- medida, el resultado debe ubicarse dentro del rango normal para la concentración de HCO_3^- y su elevación revela una alcalosis metabólica.

Problema 2. Interprete la siguiente gasometría

pH	=7.15
K⁺	= 3.5 mEq/L
HCO₃⁻	= 16 mmol/L
PO₂	= 86 mmHg
PCO₂	= 40 mmHg
Cl⁻	= 92 mmol/L
Na⁺	=133 mEq/L
Etanol	= 88 mg/dL
glucosa	= 90 mg/dL

Desarrollo

Paso#1 Cálculo del pH
$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{(0.03)(pCO_2)}$ $pH = 6.1 + \log \frac{[16]}{(0.03)(86)}$ $pH = 7.15 \text{ (acidemia)}$
Paso#2 identificación del trastorno primario
el trastorno primario es <u>metabólico</u>
Paso#3 Determinación del anión gap
$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ $AG = 133 - (92 + 16)$ $AG = 25 \text{ (valor normal 10)}$ <u>acidosis metabólica con anión gap elevado</u>
Paso #4 Determinación de la compensación
Por cada disminución de 1 mEq del bicarbonato; el pCO ₂ debe disminuir 1.3 mm Hg. $HCO_3^- = 25 - 16 = 9$ Disminución de PCO ₂ = 9 x 1.3 = 11.7 mm Hg pCO ₂ esperado = 28.3 +/- 2 (26.3 - 30.3) El paciente tiene PCO ₂ de 40 Trastorno no compensado: Acidosis respiratoria

Paso # 5 Delta gap

Principio de electroneutralidad.
 Si el anión gap aumenta 1; HCO₃⁻ disminuye 1.
 $\Delta AG = 15$
 HCO₃⁻ esperado = 10 el paciente tiene 16
Alcalosis metabólica

Conclusión

- Acidosis respiratoria
- Acidosis metabólica con respecto al anión gap elevado
- Alcalosis metabólica con respecto al delga gap

Discusión del problema 2

En el análisis de la gasometría de este paciente observamos que el pH que se muestra en la gasometría está muy por debajo del rango normal lo que a simple vista indica una acidosis, ya que los rangos normales de pH son de 7.40-7.44 menor a esto indica acidosis a pesar de esto es necesario corroborar la información presentada en la gasometría, para ello utilizamos la ecuación de **Henderson-Hasselbalch** es una expresión utilizada en química para calcular el pH de una disolución reguladora, o también, a partir del pK_a o el pK_b (Pardo J. y Matuz D., 2014). la cual al darnos como resultado el mismo valor nos permite demostrar que evidentemente tenemos una acidemia.

En el paso 2 buscamos cual es el origen del trastorno de acidemia. En este caso el PCO₂ está en su valor normal por lo que el origen de la acidemia no debería ser respiratorio, al observar el HCO₃⁻ nos damos cuenta de que es 16 mmol/L valor muy por debajo de si rango normal (25) motivo por el cual podemos asegurar que la acidemia es de origen metabólico.

Para el paso numero 3 utilizamos la fórmula de $AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ (Whittier W., Rutecki W., 2004) para calcular el anión gap, el resultado de este fue de 18 bastante por encima del valor normal (10) sabiendo que >10 mEq/L puede indicar acidosis metabólica y >20 mEq/L indica acidosis metabólica por lo que confirmamos la presencia de una acidosis metabólica por elevación del anión gap.

En el cálculo de la compensación, en el caso de las acidemias metabólicas se calcula directamente utilizando la relación que dice: por cada incremento de 1 mmHg en la PCO_2 ; el bicarbonato debe aumentar 0.6 mmHg lo que nos dio una PCO_2 esperada de 28.3 ± 2 (26.3 - 30.3) sin embargo en la gasometría se observa que el paciente tiene PCO_2 de 40 mmHg lo que indica claramente que el trastorno no está compensado por lo tanto puede indicar una acidosis respiratoria.

En el cálculo del delta gap tomamos en cuenta que cada unidad incrementada del anión gap, debería estar acompañada por la disminución de 1 mEq/L de bicarbonato, Si el bicarbonato es más alto que el predicho por la relación 1:1 significa que también hay presente una alcalosis metabólica y si el bicarbonato es menor al predicho por la relación 1:1 significa que también hay una acidosis metabólica. Al calcular el HCO_3^- HCO_3^- esperado fue de 10 y el paciente tiene 16 lo que nos indica que el paciente además está pasando por una Alcalosis metabólica. En conclusión, este paciente posee una acidosis metabólica principal por la alteración del pH a causa del HCO_3^- una acidosis respiratoria con respecto al anión gap elevado y además una alcalosis metabólica con respecto al delga gap.

Problema 3. Al mismo paciente se le realizó un estudio 30 minutos después. Los resultados fueron:

pH	=7.30
K^+	= 3.4 mEq/L
HCO_3^-	= 20 mmol/L
PO_2	= 92 mmHg
PCO_2	= 37 mmHg
Cl^-	= 97 mmol/L
Na^+	=135 mEq/L
glucosa	= 102 mg/dL

Desarrollo

Paso#1 Cálculo del pH

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{(0.03)(pCO_2)}$$

$$pH = 6.1 + \log \frac{[20]}{(0.03)(37)}$$

$$pH = 7.30 \text{ (acidemia)}$$

Paso#2 Identificación del trastorno primario

el trastorno primario es metabólico

Paso#3 Determinación del anión gap

$$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$$

$$AG = 135 - (97 + 20)$$

$$AG = 18 \text{ (valor normal 10)}$$

acidosis metabólica con anión gap elevado

Paso #4 Determinación de la compensación

Por cada disminución de 1 mmHg del bicarbonato; el PCO_2 debe disminuir 1,3.

$$HCO_3^- = 25 - 16 = 5$$

$$\text{Disminución de } PCO_2 = 5 \times 1.3 = 6.5 \text{ mmHg}$$

$$PCO_2 \text{ esperado} = 33.5 \pm 2 \text{ (31.5 - 35.5)}$$

El paciente tiene PCO_2 de 37 mm Hg
No está compensada la PCO_2
Acidosis respiratoria

Paso # 5 Delta gap

Principio de electroneutralidad.

Si el anión gap aumenta 1mmHg; HCO_3^- disminuye 1 mmHg

$$\Delta AG = 8$$

HCO_3^- esperado = 17 el paciente tiene 20

Alcalosis metabólica

Conclusión

- Acidosis metabólica
- Acidosis respiratoria con respecto al anión gap elevado
- Alcalosis metabólica con respecto al delga gap

Discusión del problema 3

Para el desarrollo de esta nueva gasometría lo utilizamos la regla de los 5 para realizar un diagnóstico claro y acertado de la condición de nuestro paciente.

Como podemos observar en el paso uno procedimos a calcular el pH de nuestro paciente utilizando la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Luego de que utilizamos la ecuación comparamos el pH obtenido mediante la gasometría con el calculado y evidentemente era el mismo. Como observamos en el problema el pH se encuentra por debajo del rango lo que indica una acidemia, ahora es importante conocer el origen de esta.

En el paso 2 determinamos el origen de la acidemia, la perturbación primaria puede ser respiratoria o metabólica ¿o posiblemente ambos? Si el pH es 7.30 o menos tenemos presente una acidemia. Si la concentración de bicarbonato es menos de lo normal, la acidemia es metabólica (Whittier W., Rutecki W., 2004) es justamente lo que sucede en este caso ya que como observamos el valor normal de HCO_3^- es 20 mmol/L, 5 unidades por debajo del valor normal que sería 25,

mientras que el PCO_2 no está aumentado, de esta forma podemos comprobar que el origen de la acidemia es metabólico.

En el paso 3 determinamos el anión gap como lo establece la regla de los 5, es muy importante siempre calcular el anión gap ya que, un hueco bajo anión también tiene utilidad diagnóstica en ausencia de un trastorno ácido-base (Whittier W., Rutecki W., 2004).

Como observamos al calcular el anión gap obtuvimos que el anión gap era 18, sin embargo, una regla general establece que el valor normal de anión gap es 10 (Whittier W., Rutecki W., 2004)

- >10mEq/L puede indicar acidosis metabólica
- >20 mEq/L indica acidosis metabólica

El anión gap en el problema no supera 20 pero si está muy por encima de 10 lo que indica una acidosis metabólica.

Para la realización del paso 4 es necesario saber el trastorno y su origen para así poder demostrar si está o no compensado en este caso utilizamos la fórmula de (Whittier W., Rutecki W., 2004) que dice que Por cada disminución de 1 del bicarbonato; el PCO_2 debe disminuir 1,3. Y obtuvimos que el valor esperado de PCO_2 debía ser 33.5 +/- 2 (31.5 - 35.5) sin embargo en la gasometría del paciente se presenta que tiene $PCO_2 = 37$ mmHg como este valor se encuentra fuera del rango de compensación confirmamos que trastorno no compensado que puede dar lugar a una acidosis respiratoria.

Para el paso 5 y último se calculó el delta gap. Esta regla es para ser usado si alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria no ha sido diagnosticado hasta este momento o si se sospecha que ambas variedades de acidosis metabólica, es decir, una combinación de anión gap y trastornos

metabólicos. Como el anión gap, se basa en la ley de neutralidad eléctrica. Si un anión gap se incrementa en 10 (a partir de una normal de 10 a un nivel elevado de 20), para mantener la electroneutralidad del bicarbonato debe disminuir por el mismo número (de 25 mEq / L a 15 mEq / L). Si el bicarbonato es mayor que el previsto por la relación 1: 1 o hueco delta, por ejemplo, a un nivel de 20 mEq / L en lugar de 15 mEq / L, alcalosis metabólica simultánea está presente. Debido a que la ley de neutralidad eléctrica no se puede romper, se asume que el bicarbonato efectivamente disminuir por el mismo número (10) de que el anión gap aumentó (Whittier W., Rutecki W., 2004). Para este caso el anión gap no disminuyó la cantidad que debía por lo que obtenemos que el paciente también padece una alcalosis metabólica. En conclusión, nuestro paciente en su segunda gasometría realizada media hora después presento:

- Acidosis metabólica por la alteración del pH, directamente influenciado por la disminución del HCO_3^- en el organismo. Acidosis respiratoria con respecto al anión gap elevado.
- Alcalosis metabólica con respecto al delga gap

Problema 4. Interprete la siguiente gasometría de un paciente con 21 años ingresado por ansiedad luego de una discusión con su pareja.

pH	=7.54
K^+	=5 mEq/L
HCO_3^-	= 23 mmol/L
PCO_2	= 28 mm Hg
Cl^-	= 102 mEq/l
Na^+	= 136 mEq/L

Desarrollo

Paso#1 Cálculo del pH

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{(0.03)(pCO_2)}$$

$$pH = 6.1 + \log \frac{[23]}{(0.03)(28)}$$

$$pH = 7.54 \text{ (alcalemia)}$$

Paso#2 identificación del trastorno primario

el trastorno primario es respiratorio

Paso#3 determinación del anión gap

$$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$$

$$AG = 136 - (102 + 23)$$

$$AG = 11 \text{ (valor normal 10)}$$

Paso #4 determinación de la compensación

respiratoria

Aguda: si el trastorno ha demorado menos de 48 horas. (Por cada 10 mm Hg de PCO_2 que se incrementan; el bicarbonato debe incrementar 1 mEq/L)

$$PCO_2 = 40 - 28 = 12 \quad HCO_3^- + 2.2$$

$$HCO_3^- \text{ esperado} = 22.6 \quad R. \text{ compensado}$$

Paso # 5 delta gap

Principio de electroneutralidad.

Si el anión gap aumenta 1; HCO_3^- disminuye 1.

$$\Delta AG = 1$$

$$HCO_3^- = 1 = \text{esperado } 24$$

$$\text{El paciente tiene} = 23$$

Conclusión

- Alcalosis respiratoria
- Con sospecha de acidosis metabólica por el aumento del anión gap.

Discusión del problema 4

En este problema tenemos una paciente de 21 años ingresada por ansiedad luego de

una discusión con su pareja; se le realiza una gasometría arterial, lo primero que hicimos fue ver el $\text{pH} = 7.54$ y comprobarlo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, obtuvimos que el pH esperado es igual al pH del paciente; con este nivel de pH arriba de lo normal (7.40-7.44) deducimos posible alcalosis. En el paso 2 después de hacer la comparación de los valores de la gasometría, siguiendo el mismo el procedimiento que en los problemas anteriores determinamos que el trastorno primario es respiratorio

Para el siguiente paso realizamos la determinación del anión gap. Para esta paciente vemos un anión gap de 11 un poco elevado con respecto al valor normal (10) esto puede indicar posible acidosis metabólica. Tomando en cuenta Los valores de gasometría de esta paciente y su caso clínico nos dice que su alcalosis metabólica es aguda. Lo que nos llevó a realizar los respectivos cálculos en los cuales se demostró utilizando la relación que el HCO_3^- esperado es de **22.6** y el paciente tiene 23 lo que nos indica que el trastorno si esta compensado.

Por último, calculamos el delta gap, ya que el anión gap esta aumentado y aquí observamos que el HCO_3^- esperado es de 24 y el paciente tiene 23, al ser la diferencia mínima quiere decir que no hay otra alteración. Sin embargo, este caso se puede considerar mixto ya que a pesar de que el trastorno principal de la paciente es una acidemia respiratoria aguda el aumento del anión gap nos está indicando una posible acidosis metabólica.

MECANISMOS COMPENSADORES

El organismo en estado saludable puede desempeñar su propia compensación y mantener el pH en equilibrio a través de los sistemas buffer mejor conocidos como

sistemas amortiguadores, los cuales son sistemas de una o dos moléculas que trabajan para evitar los cambios drásticos en la concentración de iones de hidrógeno (H^+) cuando se añaden ácidos o bases (Marieb.,2008). Sin embargo, cuando se presentan estados patológicos, o cuando se generan alteraciones abruptas de pH , los sistemas buffers no son capaces de mantener un pH normal en sangre por períodos prolongados, y su acción debe ser complementada por cambios compensatorios de otros sistemas corporales. Estos sistemas son:

PROTEÍNA

La hemoglobina oxigenada tiene buena afinidad con el oxígeno y cuando la recibe a nivel alveolar desprende una molécula de (H^+) convirtiéndose en una oxihemoglobina que viajará a través del torrente sanguíneo a los tejidos donde por gradiente de concentración liberará el oxígeno recibiendo el CO_2 convirtiéndose en carbaminohemoglobina que lleva hasta nivel de los alveolos pulmonares ese CO_2 que difundirá la membrana alveolo pulmonar para ser expulsada del cuerpo.

Figura 3. Esquema del transporte de O_2 y CO_2 en por la hemoglobina según Andersen & Cockayne (1996).

SISTEMA RESPIRATORIO

Entonces ¿qué paso con el Hidrogenión liberado tras la unión del oxígeno a la hemoglobina al eritrocito?

El amortiguador más importante del extracelular es el sistema bicarbonato-ácido carbónico, debido a la mayor concentración de bicarbonato en el plasma. El dióxido de carbono (CO_2) entra en la sangre por las **Figura 4**. Principales funciones renales, según Marieb (2009)

Esta reacción, tal como lo indican las flechas, es reversible, lo que quiere decir que está continuamente sucediendo en ambos sentidos de la ecuación:

Dicha ecuación se presenta a nivel de los alveolos donde capta los hidrogeniones liberados por el eritrocito y se forma CO_2 con ayuda de la anhidrasa carbónica para pasar la capa alveolocapilar y exhalarlo. De esta forma actúa el sistema amortiguador en condiciones normales (Marieb, 2009)

SISTEMA RENAL

Los objetivos de la regulación renal son mantener los niveles plasmáticos de bicarbonato y excretar el exceso de ácidos a través de la orina. Quiere decir que el riñón constantemente interviene en la regulación ácido-base a través de dos procesos:

Figura 4. Principales funciones renales, según Marieb (2009)

MECANISMOS RENALES PARA LA EXCRECIÓN DE HIDRÓGENO.

Cuando el pH aumenta, los iones de bicarbonato son excretados y los iones de hidrógeno se retienen en las células tubulares. Sin embargo, cuando el pH desciende, el bicarbonato se reabsorbe y los iones de hidrógeno se excretan (Andersen & Cockayne, 1996). Los iones hidrógeno están muy asociados con otros electrólitos por el equilibrio de Gibbs-Donnan; es decir, el hidrógeno no puede penetrar a un compartimiento como el que contiene al líquido tubular renal, sin balancearse con un anión o intercambiarse por otro catión, como el sodio o el potasio. Por tanto, cuando las células tubulares secretan ácido, el equilibrio eléctrico se preserva resorbiendo un sodio del filtrado a las células peritubulares y venas por cada hidrógeno que se secreta (Andersen & Cockayne, 1996)

Figura 5. Función amortiguadora del sistema renal según Andersen & Cockayne (1996)

Cuando el hidrógeno atraviesa por la luz de las células hacia el líquido tubular, se combina con el fosfato dibásico ($\text{H}_2\text{PO}_4^{2-}$) del fosfato de sodio (Na_2HPO_4) para formar fosfato de ácido de sodio (HNa_2PO_4). Los iones hidrógeno también se combinan con bicarbonato para formar bicarbonato de sodio. Tanto el bicarbonato de sodio como el fosfato de sodio son componentes normales del filtrado glomerular. El ion sodio que se libera del fosfato o el bicarbonato se reabsorbe, se intercambia por hidrógeno, y se excretan Na_2HPO_4 y Na_2HCO_3 , eliminando (H^+) del cuerpo. El ion sodio que se reabsorbe balancea el ion bicarbonato celular, restaura el bicarbonato e incrementa el pH (Andersen & Cockayne, 1996).

Un incremento en la secreción de potasio se acompaña de una reducción de la secreción de hidrógeno.

En casos de acidosis cuando la secreción ácida aumenta, el potasio se conserva y los niveles de potasio en suero aumentan, mientras que, en la alcalosis, cuando se reduce la secreción de ácido, los niveles de potasio descienden. Cuando las células tubulares contienen altos niveles de potasio, se intercambia más potasio y menos hidrógeno por sodio, por lo que la orina se hace menos ácida y los líquidos del organismo más ácidos (Andersen & Cockayne, 1996).

En caso de agotamiento de potasio, se intercambia hidrógeno o en vez de potasio por el sodio, la orina se acidifica y los líquidos corporales se hacen más alcalinos (Andersen & Cockayne, 1996).

CONCLUSIÓN

En todas las especialidades médicas podremos encontrar la relevancia de los efectos provocados por las alteraciones del equilibrio ácido-base y aunque estas pueden presentarse con carácter primario, mayormente dependen de la complicación de algún padecimiento preexistente. No es extraño que la identificación correcta del trastorno ácido-base y de los mecanismos compensatorios suponga la base del diagnóstico de una enfermedad que quizá ni se sospechara. Estos tipos de trastornos, incluyendo los mixtos, ocurren con frecuencia sobre todo en pacientes hospitalizados y también pueden aparecer ante la coexistencia de varias enfermedades en un mismo paciente.

Los trastornos ácido base se caracterizan por la evaluación del pH , PCO_2 , HCO_3^- y PO_2 . Cuando se presenta una alcalosis o acidosis de tipo metabólica o respiratoria el cuerpo presenta sus diferentes sistemas de compensación, buscando la homeostasis de

nuestro organismo, sin embargo, cuando el organismo no logra compensar el trastorno primario por medio de respuestas respiratorias o metabólicas, debemos tener la plena certeza de que existe un segundo trastorno, tratándose entonces de un trastorno mixto provocada por una deficiencia en uno de los sistemas compensadores. Este tipo de situaciones las presentamos en su mayoría en personas hospitalizadas por alguna patología agregada.

Los sistemas de compensación se rigen por un equilibrio entre iones y aniones; frente a un trastorno de acidosis metabólica nuestro centro respiratorio detectara un aumento en la concentración de iones hidrogeno y enviara instrucciones tanto al sistema respiratorio para que elimine CO_2 como al sistema renal para que elimine iones H^+ , pero en este proceso interactúan más de un ion o molécula. A nivel de los alveolos se lleva a cabo el intercambio gaseoso aumentara la acción del bicarbonato ácido carbónico mediante la reacción

$$\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$$

eliminando de este el CO_2 mediante el consumo de H^+ que se encuentran dentro del eritrocito; esto solo se puede darse si los si el bicarbonato se intercambia por cloro en el eritrocito, permitiendo se lleve a cabo esta reacción, mientras que, a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe bicarbonato mientras que se excreta H^+ a la luz del túbulo por cotransporte de sodio hacia el interior de la célula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. al, B. e. (2017). *Manual de Washington de Terapéutica médica*. Barcelona (España): Wolter Kluwer.
2. al, P. e. (2011). Alteraciones del equilibrio ácido-base. *Diálisis y Trasplante*, 1-10.
3. al, T. e. (2015). Equilibrio ácido-base: el mejor enfoque clínico. *Revista Colombiana de Anestesiología*, 1-6.
4. Cockayne, A. &. (1996). *Química Clínica*. México: interamericana McGraw-Hill.
5. D, P. J. (2014). *El uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el cálculo del pH en sangre*. Departamento de Bioquímica, . Obtenido de Facultad de Medicina, UNAM, México D.F. r: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-19952014000200003
6. G., h. A. (s.f.). *Alcalosis respiratoria*. Obtenido de <https://accessmedicina.mhmedical.com/Content.aspx?bookid=1846§ionid=130561307#:~:text=Definici%C3%B3n>
7. Lewis. (2018). *Trastornos del equilibrio ácido base*. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-endocrinol%C3%B3gicos-y-metab%C3%B3licos/regulaci%C3%B3n-y-trastornos-del-equilibrio-%C3%A1cido-base/trastornos-del-equilibrio-%C3%A1cido-base#:~:text=Los%20trastornos%20%C3%A1cido%2Dbase%20son,pH%20s%>
8. Marieb. (2009). *Anatomía y Fisiología humana*. Madrid (España): pearson addison wesley.
9. P Palange, S. C. (1990). *Incidencia de alteraciones ácido-base y electrolíticas en un hospital general: un estudio de 110 ingresos consecutivo*. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2075281/>
10. Pacheco. (2007). *Bioquímica Médica*. Limusa noriega editores.
11. Saíinz. (2006). *ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ACIDO BÁSICO*. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/cir/v45n1/cir11106.pdf>
12. William L. Whittier, M. G. (2004). *Primer on Clinical Solución de Problemas ácido-base*. Obtenido de [file:///C:/Users/maria/Downloads/primer-on-clinical-acid-base-problem-solving%20\(1\).pd](file:///C:/Users/maria/Downloads/primer-on-clinical-acid-base-problem-solving%20(1).pd)

HEMOGLOBINA, CURVAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PATOLOGÍAS

Atencio Mayerlin, Ayala Ailenis, González Gabriela, Jordán Noemí. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

mayerlin.atencio@unachi.ac.pa,
noemi.jordan@unachi.ac.pa

ailenis.ayala@unachi.ac.pa,

gabriela.gonzalez4@unachi.ac.pa,

RESUMEN

La Hemoglobina es una proteína globular, presente en altas concentraciones dentro de los eritrocitos de la sangre, constituida por cuatro cadenas de polipéptidos unidas a cuatro grupos Hem. Existen diversos tipos de hemoglobina, pero principalmente predomina la hemoglobina A (Hb A) formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, la cual tiene fisiológicamente una relevancia dentro de los procesos de oxigenación celular-tisular y hacer posible el desarrollo de múltiples actividades orgánicas diarias. Esta proteína se encuentra codificada por varios genes que promueven su síntesis, pero algunas veces ocurren algunas alteraciones dentro de este proceso, generando una mutación. De allí se diferencian las hemoglobinopatías congénitas, las cuales son de interés científico para investigación y deducción de teorías que puedan mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren diariamente afecciones asociadas. Desde su estructura molecular, se puede analizar como interactúa con el organismo y cuál es su funcionalidad específica. La curva de disociación del oxígeno es un gráfico que depende de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno. Si la curva de saturación se desplaza hacia la izquierda, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno; pero, si desplaza hacia la derecha, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se reducirá y permitirá la liberación de este gas hacia los tejidos para que sean aprovechados.

ABSTRACT

Hemoglobin is a globular protein, present in high concentrations into blood erythrocytes, constituted by four polypeptide chains linked to four Hem groups. There are several types of hemoglobin, but mainly predominates hemoglobin A (Hb A) formed by two alphan and two beta chains, which is physiologically relevant within the processes of cellular-tissue oxygenation and makes possible the development of multiple daily organic activities. This protein is encoded by several genes that promote its synthesis, but sometimes some alterations occur within this process, generating a mutation. From there, congenital hemoglobinopathies are differentiated, which are of scientific interest

for research and deduction of theories that can improve the health of patients who suffer daily associated conditions. From its molecular structure, it is possible to analyze how it interacts with the organism and its specific functionality. The oxygen dissociation curve is a graph that depends on oxygen saturation and partial pressure of oxygen. If the saturation curve is shifted to the left, the affinity of hemoglobin for oxygen increases; but, if it is shifted to the right, the affinity of hemoglobin for oxygen will be reduced and will allow the release of this gas to the tissues to be used.

Palabras claves: hemoglobina, grupo Hem, efecto Bohr, 2,3 difosfoglicerato, anemia falciforme

INTRODUCCIÓN

El oxígeno es esencial en la producción de energía para el metabolismo y el desarrollo de sus actividades orgánicas. Si existe una deficiencia o incluso aumento de las cantidades de oxígeno en el cuerpo, puede ocasionar enfermedad o muerte, por lo que es necesario conocer la proporción presente en la sangre. Los eritrocitos normalmente representan alrededor del 45% del volumen total de una muestra de sangre, dentro de ellos está la hemoglobina, la cual es una proteína globular y se destaca por ser la parte activa en el transporte de oxígeno. Por medio de las curvas de saturación de oxígeno se pueden evidenciar como se da el proceso de hematosis a nivel tisular y como cambia la constitución de la hemoglobina cada vez que circula por el organismo, principalmente en la circulación sistémica. Las presiones parciales cambiantes tanto de oxígeno y dióxido de carbono, el pH, la temperatura y otros procesos alostéricos, participan en el proceso activo de oxigenación y eliminación de desechos orgánicos. Incluso pueden llegar a darle desplazamiento de la curva normal de saturación de oxígeno.

En algunas patologías, la curva de saturación es eficaz para explicar e identificar los factores desencadenantes de ella. En algunas hemoglobinopatías, se estudia la manera en que la propia proteína pueda utilizarse para corregir tales mutaciones o quizás permita suprimir muchas de estas afecciones, que últimamente se han vuelto más comunes dentro de la población.

HEMOGLOBINA

La sangre es un tejido conjuntivo especializado, que presenta regularmente una consistencia líquida, sin embargo, está formado por dos componentes muy

diferentes: el plasma y los elementos formes. El primero, es conocido como la matriz líquida de la sangre que contiene múltiples proteínas y sustancias disueltas, ocupando un 55%; en cambio, el segundo, comprende a las células sanguíneas como eritrocitos, leucocitos y plaquetas, con un 45%; estos dos porcentajes representan el hematocrito. Este tejido sanguíneo, es ligeramente alcalino, con un pH de entre 7,35 y 7,45 y mantiene una temperatura de 38° C, un poco más elevada que el resto de la temperatura corporal. El volumen total de sangre presente en la circulación del cuerpo humano, tiende a ser de 5 a 6 litros, representando en un adulto el 7% de su peso corporal en kilos.

Los eritrocitos o glóbulos rojos (RBC), son células pequeñas de 7 μm de diámetro y 2.2 μm de grosor, que desempeñan la importante función de transporte del oxígeno en la sangre hacia todas las células del cuerpo. Se diferencian estructuralmente de otras células porque son anucleares, contienen pocos orgánulos celulares y presentan forma de disco bicóncavo (disco aplanado con el centro hundido en ambas caras); esto es necesario desde el punto de vista funcional, ya que, en su interior se aloja la hemoglobina y también porque brinda una mayor superficie en relación con su volumen, facilitando el intercambio de gases. Además, como consecuencia de la ausencia de mitocondrias en los eritrocitos y como fabrican ATP a través de mecanismos anaeróbicos, éstos no utilizan el oxígeno que están transportando, lo que les convierte en unos transportadores de oxígenos muy eficaces (Marieb,2008). La cantidad de eritrocitos presentes, ronda entre los 4 a 6 millones por mm^3 de sangre, de los cuales uno solo de ellos contiene alrededor de 250 millones de moléculas de hemoglobina.

ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD

La hemoglobina (Hb) es una proteína globular, de estructura cuaternaria o tetramérica, compuesta de cuatro cadenas polipeptídicas ligadas a una molécula o grupo prostético Hem mediante un enlace no covalente. Este Hem, es un tetrapirrol cíclico que les proporciona el color rojo a los hematíes. Gracias a su composición, la hemoglobina transporta la mayor parte del oxígeno de la sangre hacia los tejidos periféricos y como subproducto, transporta el dióxido de carbono y protones (H⁺) de esos tejidos hasta los pulmones para ser excretados. Los valores normales de esta proteína en sangre, corresponden en los hombres de 13 a 18 g/dl y en la mujer de 12 a 16 g/dl.

La hemoglobina del adulto normal (Hb. A) tiene dos cadenas Alfa (α) constituidas por 141 aminoácidos y dos cadenas Beta (β) con 146 aminoácidos. La molécula del Hem, es una estructura anular de protoporfirina compleja que contiene hierro, unida a cada una de estas cadenas. Las áreas de importancia funcional de la molécula de hemoglobina son los contactos entre las cadenas de la globina y los grupos Hem.

El tipo de porfirina de la Hb es la protoporfirina IX; contiene dos grupos ácidos propiónicos, dos vinilos y cuatro metilos como cadenas laterales unidas a los anillos pirrólicos de la estructura de la porfirina. El átomo de hierro se encuentra en estado de oxidación ferroso (+2) y puede formar cinco o seis enlaces de coordinación dependiendo de la unión del O₂ (u otro ligando) a la Hb (oxiHb, desoxiHb). Cuatro de estos enlaces se producen con los nitrógenos pirrólicos de la porfirina en un plano horizontal. El quinto enlace de coordinación se realiza con el nitrógeno del imidazol de una histidina denominada histidina proximal. Finalmente, el sexto enlace del átomo ferroso es con el O₂, que además está unido a un segundo

imidazol de una histidina denominada histidina distal. Tanto el quinto como el sexto enlace se encuentran en un plano perpendicular al plano del anillo de porfirina (Peñuela, 2005).

Figura 1. Hemoglobina. Se muestra la estructura tridimensional de la desoxihemoglobina con una molécula unida de 2,3-bisfosfoglicerato (azul oscuro). Las dos subunidades α están coloreadas en los tonos más oscuros de verde y azul, las dos subunidades β en los tonos más claros de verde y azul, y los grupos prostéticos hem en color rojo. Recuperada de Harper: Bioquímica Ilustrada. Copyright 2013 por McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A.

La composición de subunidad de las hemoglobinas principales son $\alpha_2\beta_2$ (HbA; hemoglobina normal del adulto), $\alpha_2\gamma_2$ (HbF; hemoglobina fetal), $\alpha_2\beta^S_2$ (HbS; hemoglobina de células falciformes) y $\alpha_2\delta_2$ (HbA₂; una hemoglobina menor del adulto) (Murray, Bender, Botham, Kennelly, Rodwell y Weil, 2013).

La interacción de las cadenas de aminoácidos, hace que se plieguen entre sí en una estructura tridimensional, que es vital para que el transporte del oxígeno sea más efectivo (Restrepo, 1976). A su vez, la hemoglobina debe conservar tal forma para que sea estable, ya que la sustitución de un solo aminoácido puede alterar sus propiedades.

INTERCAMBIO GASEOSO

El intercambio de gases se produce en unas zonas en las que se han fusionado las láminas basales del epitelio alveolar y de los capilares vecinos esas zonas, la distancia total que separa el aparato respiratorio y el sistema circulatorio puede reducirse a 0,1 μm . El proceso de difusión a través de esta membrana respiratoria es muy rápido debido a que: 1) la distancia es pequeña, y 2) los gases son liposolubles. Las membranas de las células epiteliales y endoteliales no impiden el movimiento del oxígeno y el anhídrido carbónico entre la sangre y los espacios aéreos alveolares. (Martini, Timmons y Tallitsch, 2009).

Figura 2. Membrana respiratoria. Se muestra las capas que la conforman y permiten el movimiento eficiente de los gases en la ventilación pulmonar. Recuperado de Anatomía humana. Copyright 2009 de Pearson Educación, S. A.

PRESIONES PARCIALES ADECUADAS PARA EL OXÍGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO.

En la fase de captación de oxígeno, la magnitud más importante es la presión parcial de oxígeno (PO_2). Ésta es la presión ejercida por el oxígeno que se halla disuelto en el plasma, expresada en mmHg o unidades torr y con valores referenciales entre 80-100 mmHg. No obstante, esta

presión siempre debe ser superior a 90 mmHg, aunque algunos aspectos geográficos (altitud) e incluso la edad, influyen en los estándares de este valor.

Cuando ocurre un aumento de sus niveles se denomina una hiperoxemia, la cual puede ser tóxica debido a la producción de radicales de oxígeno libres; en cambio, cuando hay una inadecuada captación de oxígeno, se llama hipoxemia, la cual puede ser leve (71-80 mmHg), moderada (61-70 mmHg) o culminar en una insuficiencia respiratoria (<60 mmHg).

Además, en el plasma sanguíneo también se encuentra la presión ejercida por el dióxido de carbono disuelto, llamada presión parcial de dióxido de carbono (PCO_2). En la mayoría de la población su valor oscila entre 35 y 45 mmHg, pero tiene una característica singular de no variar con la edad. Esta presión es relevante dentro del componente respiratorio del equilibrio ácido-base e informa sobre el estado funcional de la ventilación pulmonar, que en ocasiones patológicas puede resultar en una hipocapnia ($\text{PCO}_2 < 35$ mmHg) o hipercapnia ($\text{PCO}_2 > 45$ mmHg).

SATURACIÓN FUNCIONAL DE HEMOGLOBINA.

Para que se efectúe un intercambio gaseoso adecuado, se estima que la sangre que sale en las arterias pulmonares y viaja en las arterias sistémicas tendrá una PO_2 de 100 mm Hg, que indica una concentración plasmática de oxígeno de aproximadamente 0.3 ml de O_2 /100 ml de sangre. Pero, el contenido total de oxígeno de la sangre no se puede calcular con solo ese valor, ya que, también depende de la concentración de hemoglobina. La sangre arterial puede transportar 1.34 ml de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Por consiguiente, si la PO_2 y la concentración de hemoglobina de la sangre arterial son normales, esta

sangre transporta alrededor de 20 ml de O_2 por 100 ml de sangre (Ira Fox, 2011).

Por ello, si todas las moléculas Hem se enlazan con las moléculas de oxígeno, debido a su alta afinidad, la hemoglobina va a tender a estar totalmente saturada (100%). Usualmente, se da una saturación muy cercana al total en la sangre arterial en personas sanas, de casi el 97%. En algunos casos esta saturación funcional, puede ser obtenida mediante la siguiente ecuación, que relaciona las concentraciones de oxihemoglobina y desoxihemoglobina:

$$SaO_2 \text{ funcional} = \frac{O_2Hb}{O_2Hb + RHb} \times 100\%$$

Según López-Herranz (2003), en algunos análisis, se debe tomar en cuenta la presencia de otros tipos de hemoglobina en la sangre, como la carboxihemoglobina (COHb) y la metahemoglobina (MetHb). Por ende, se debe hacer una relación de la oxihemoglobina con la concentración total de todas las hemoglobinas presentes, conllevando a definir la ecuación de saturación fraccional de hemoglobina:

$$SaO_2 \text{ fraccional} = \frac{O_2Hb}{O_2Hb + RHb + COHb + MetHb} \times 100\%$$

Además, se puede decir que la saturación fraccional de hemoglobina arterial se relaciona con el contenido arterial de O_2 (CaO_2) mediante la siguiente fórmula:

$$CaO_2 = [1.34 \frac{mL}{g} O_2/g \times Hb \times (O_2Hb\%/100)] + (0.003 \times PO_2)$$

$$CaO_2 = [1.34 \frac{mL}{g} O_2/g \times 15 \frac{g}{dL} \times (97\%/100)] + (0.003 \frac{\%}{mmHg} \times 100 mmHg)$$

$$CaO_2 = 19.5 + 0.3 = 19.8 \approx 20 \frac{mL}{dL} O_2$$

Esta ecuación muestra que el contenido arterial de oxígeno es directamente proporcional a la hemoglobina y la saturación fraccional de oxihemoglobina. En cuanto a la oxihemoglobina y la presión parcial de oxígeno, se relacionan mediante

la curva de disociación de la oxihemoglobina.

CURVAS DE DISOCIACIÓN DE LA OXIHEMOGLOBINA.

La relación entre la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y el que se une a la hemoglobina constituye la curva de disociación de oxihemoglobina. Aproximadamente esto deriva en que el 97% se une a la hemoglobina y solo el 3% se encuentra en el plasma. Por ello, la cantidad de oxígeno en la sangre, depende de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno, ya que, si aumenta también se eleva el contenido del oxígeno en la sangre.

Figura 3. Curvas de unión a oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina. La tensión de oxígeno arterial es de alrededor de 100 mm Hg; la tensión de oxígeno venoso mixto es de casi 40 mm Hg; la tensión de oxígeno capilar (músculo activo) es de cerca de 20 mm Hg, y la tensión de oxígeno mínima requerida para la citocromo oxidasa es de cerca de 5 mm Hg. La asociación de cadenas hacia una estructura tetramérica (hemoglobina) da por resultado un aporte de oxígeno mucho mayor que el que sería posible con cadenas únicas. Recuperada de Harper: Bioquímica Ilustrada. Copyright 2013 por McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A.

En la figura 2 se muestra la relación entre concentraciones crecientes de oxígeno y el grado de saturación de la hemoglobina, la llamada curva de disociación de la

hemoglobina. La forma de la curva es sigmoidea debido al carácter cooperativo de la hemoglobina y refleja la unión del oxígeno con el grupo hemo de manera secuencial (Posadas Calleja, Ugarte Torres y Domínguez Cherit, 2006).

Es importante en el hombre que la curva de disociación del oxígeno sea sigmoidea, ya que de otra manera su actividad sería muy limitada.

De otra forma, se pueden distinguir dos regiones fundamentales: la de oxigenación (zona plana) y la de desoxigenación (Zona curvada). Esto se explica, ya que la presión parcial de oxígeno en los alveolos pulmonares es alrededor de 100 mm Hg, cuando el fluido sanguíneo sale de las arterias aorta esta presión desciende a 95 mm Hg y al ramificarse en otros vasos la presión se reduce casi a 40 mm Hg, lo cual permite que se disminuya la afinidad hemoglobina por el oxígeno y este sea liberado hacia los tejidos. Luego, la tensión de oxígeno capilar en el músculo activo oscila entre los 20 mm Hg, y la tensión de oxígeno mínima requerida para la citocromo oxidasa es cerca de los 5 mm Hg.

Las variaciones de la curva en su porción alta son mínimas, pero las variaciones en la segunda zona son muy importantes. Si en esa zona la curva se desplaza a la izquierda, habrá mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y compromiso de su liberación a los tejidos. Esto sucede con la anormal persistencia de la hemoglobina fetal, en la talasemia, o en algunas hemoglobinopatías. Las variaciones de la curva hacia la derecha suponen una menor afinidad y favorecen la liberación de oxígeno. Son favorables, y dentro de éstas están las mediadas por el 2,3 difosfoglicerato. Este aumento del fosfato y esta desviación de la curva han sido descritas en los habitantes de las alturas, en los enfermos con cardiopatía congénita cianótica, en enfermos con

insuficiencia respiratoria crónica, y en insuficiencia cardiaca; además esta descrito en anemias, en insuficiencia renal crónica y en cirrosis hepática. (Escribano, 1974).

TRANSPORTE Y LIBERACIÓN DEL OXÍGENO EN LOS TEJIDOS.

Al referirnos a la presión parcial de oxígeno a nivel celular, se encuentran oscilaciones muy bajas, de alrededor de los 40 mmHg, debido a que ocurre la difusión pasiva del oxígeno desde los capilares tisulares a través del espacio intersticial hasta esas células. Al tener esta presión baja la hemoglobina pierde afinidad con la molécula de oxígeno y como consecuencia lo cede. Entonces, en los pulmones, la PO_2 de la sangre se conserva en los 40 mmHg, pero en los capilares pulmonares tiene lugar el proceso inverso.

Figura 4. Respiración interna en los tejidos del organismo. El oxígeno se descarga y el dióxido de carbono se carga en la sangre. Recuperado de Anatomía y fisiología humana. Copyright 2008 por Pearson Educación, S.A.

EFEECTO BOHR

En los alvéolos la PO_2 es de 100 mmHg por lo tanto el oxígeno se difunde fácilmente desde los alvéolos hacia los capilares, hasta que la presión parcial de oxígeno alcance

los 100 mmHg. Cuando la hemoglobina oxigenada (oxihemoglobina) se encuentra a un pH bajo (es decir ácido) y un dióxido de carbono alto, tiende a liberar su oxígeno y representa un aumento de oxigenación en tejidos metabólicamente activos. Esta reducción de la afinidad oxígeno-hemoglobina en un pH bajo se denomina Efecto Bohr. Este efecto, es un mecanismo alostérico, ya que, en la proteína existe un sitio de fijación para el sustrato y otro para el efector alostérico (Pacheco Leal, 2010).

Este efecto, se cataloga fisiológicamente importante, ya que las células con metabolismo rápido necesitan captar mayor oxígeno y por ello, producen ácido carbónico y ácido láctico que incrementan la concentración de hidrogeniones en la célula. El hidrogenión fuerza alostéricamente hacia la estructura tensa de la hemoglobina, disminuyendo la afinidad entre ella y el oxígeno, por lo cual tiende a disociar una mayor cantidad de O_2 hacia los tejidos. En los pulmones la concentración de hidrogeniones disminuye, el pH sube y los protones son liberados de la hemoglobina, favoreciendo la forma R y la captación de oxígeno.

Figura 5. El efecto del pH sobre la curva de disociación de oxihemoglobina. Un decremento del pH (un aumento de la concentración de H^+) en sangre disminuye la afinidad de la hemoglobina por

el oxígeno a cada valor de PO_2 , lo que da por resultado una “desviación hacia la derecha” de la curva de disociación de oxihemoglobina. Recuperado de Fisiología humana. Copyright 2011 por McGraw Hill Educación.

EFFECTO DEL 2,3 DPG (DIFOSFOGLICERATO).

El 2,3 DPG se forma a partir del 1,3 DPG, que es un intermediario de la vía glucolítica. Este compuesto fosforilado se encuentra en grandes cantidades en el eritrocito. El 2,3 DPG funciona como un efector alostérico para la Hb. En la conformación desoxi existe una cavidad lo suficientemente grande para admitir al 2,3 DPG entre las cadenas beta. Este compuesto estabiliza a la forma T de la Hb al formar enlaces cruzados con las cadenas beta. Las variaciones de la concentración del 2,3 DPG desempeñan un papel fundamental en la adaptación a la hipoxia, de manera que en la hipoxemia aumenta este compuesto y la afinidad por el oxígeno declina y el aporte a los tejidos se facilita (Pacheco Leal, 2010).

Figura 6. El 2,3-DPG promueve la descarga de oxígeno hacia los tejidos. Dado que la oxihemoglobina inhibe la producción de 2,3-DPG, una reducción del contenido de oxihemoglobina en los eritrocitos (como ocurre a la PO_2 baja propia de la altitud elevada) aumenta la producción de 2,3-DPG. Esto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno (aminora la fuerza del enlace), de

modo que puede descargarse más oxígeno. La flecha punteada y el signo negativo indican la conclusión de un asa de retroacción negativa. Recuperado de Fisiología humana. Copyright 2011 por McGraw Hill Educación.

FACTORES QUE AFECTAN LA CURVA DE DISOCIACIÓN DEL OXÍGENO.

Según Posadas Calleja y col (2006), los factores que modifican el comportamiento de la hemoglobina y su afinidad por el oxígeno son:

a) La temperatura: en presencia de hipertermia, el metabolismo celular aumenta, por lo que también aumenta la demanda de oxígeno y éste es el estímulo para desplazar la curva de disociación hacia la derecha, es decir, disminuye la afinidad y el oxígeno se desplaza hacia los tejidos. Lo contrario ocurre en casos de hipotermia.

b) La PCO_2 y el pH: Tanto el aumento de la PCO_2 como la disminución concomitante del pH representan condiciones celulares ávidas de O_2 , por lo que la curva de disociación se desplaza hacia la derecha.

c) El 2,3-difosfoglicerato: producto de la glucólisis anaerobia, su elevación representa hipoxia tisular, por lo que se convierte en un estímulo para disminuir la afinidad de la Hb por el O_2 y desplazar la curva a la derecha.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL TRANSPORTE DEL OXÍGENO Y TRASTORNOS PULMONARES.

En el proceso de la respiración o ventilación pulmonar pueden intervenir múltiples factores o hasta afecciones que van a incidir en la manera en que se dé el transporte de gases. A continuación, se detallan algunas de las principales patologías que radican en la falta de suministro de oxígeno al cuerpo:

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un trastorno progresivo

de las vías respiratorias que restringe el flujo de aire y reduce la ventilación alveolar. Las personas con EPOC pueden desarrollar tres patrones de síntomas. Asma, o bronquitis asmática, es la denominación que suele utilizarse cuando los síntomas son agudos e intermitentes. Los términos bronquitis y enfisema se emplean cuando los síntomas son crónicos y progresan lentamente hacia un estadio agudo. Sin embargo, debido al solapamiento de los síntomas y las causas de estos trastornos, en la práctica clínica se utiliza el nombre EPOC para referirse a los tres trastornos.

La bronquitis es una inflamación e hinchazón de la mucosa bronquial que da lugar a una producción excesiva de secreciones mucosas. El síntoma más característico es la tos frecuente, con abundante producción de esputo. Se calcula que el 20% de los varones adultos padece bronquitis crónica, un trastorno debido en la mayoría de los casos al tabaquismo, pero que también puede guardar relación con otros irritantes ambientales. Con el paso del tiempo, el aumento de la secreción mucosa puede bloquear las vías respiratorias de menor calibre y reducir el intercambio aéreo y la eficacia respiratoria. Son frecuentes las infecciones bacterianas crónicas, que provocan daños pulmonares adicionales. El tratamiento consiste en el abandono del tabaquismo y la administración de broncodilatadores, antibióticos y oxígeno suplementario, si es necesario (Martini y col, 2009).

En el enfisema, el alvéolo se agranda a la vez que las paredes de las cámaras adyacentes se rompen, y la inflamación crónica de los pulmones da lugar a fibrosis. Como los pulmones se vuelven menos elásticos, el aire se colapsa durante la espiración, obstruyéndose el flujo saliente de aire. Como resultado, estos pacientes

utilizan una enorme cantidad de energía para espirar y siempre están exhaustos.

Debido a que el aire se retiene en los pulmones, el intercambio de oxígeno es sorprendentemente eficiente, y la cianosis no suele aparecer hasta estadios tardíos de la enfermedad. Consecuentemente, a los pacientes con enfisema se les denomina “resopladores rosados”. Sin embargo, la hiperinsuflación pulmonar conduce a los pulmones a estar constantemente expandidos y da lugar al tórax en tonel (Marieb, 2008).

En ciertas circunstancias, por razones que se entienden poco, el daño de los pulmones lleva a fibrosis pulmonar en lugar de a enfisema. En esta afección, la estructura normal de los pulmones se altera por la acumulación de proteínas de tejido conjuntivo fibroso. Por ejemplo, la fibrosis puede sobrevenir por la inhalación de partículas de menos de 6 μm de tamaño, que pueden acumularse en la zona respiratoria de los pulmones. Esta categoría incluye la antracosis, o pulmón negro, producida por la inhalación de partículas de carbono provenientes del polvo de hulla (Ira Fox, 2011).

HEMOGLOBINOPATÍAS

Las mutaciones en los genes que codifican para las subunidades α o β de la hemoglobina tienen el potencial de afectar su función biológica. Sin embargo, casi 1 100 mutaciones genéticas conocidas que afectan las hemoglobinas del ser humano son en extremo raras y benignas; además de que no suscitan anomalías clínicas. Cuando una mutación compromete la función biológica, el estado recibe el nombre de hemoglobinopatía. Se estima que más de 7% de la población mundial es portadora de trastornos de la hemoglobina.

HEMOGLOBINA S

Este tipo de hemoglobinopatía causa la denominada anemia falciforme, la cual es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, ya que, se manifiesta en los individuos que son homocigotos (ss). En cambio, los heterocigotos (Ss) serán portadores.

En la hemoglobina S, el aminoácido no polar valina reemplaza al residuo de superficie polar Glu 6 (ácido glutámico) de la subunidad β , lo que genera un “parche pegajoso” hidrofóbico sobre la superficie de la subunidad β tanto de la oxihemoglobina S como de la desoxihemoglobina S. Tanto la HbA como la HbS contienen un “parche pegajoso” complementario sobre sus superficies, que sólo queda expuesto en el estado T desoxigenado. De este modo, a PO_2 baja, la desoxihemoglobina S puede polimerizarse para formar fibras insolubles largas. La unión de la desoxiHbA termina la polimerización de fibra, puesto que la HbA carece del segundo parche pegajoso necesario para unir otra molécula de Hemoglobina (Murray y col, 2013).

Figura 7. La hemoglobina S. Es una variante de la hemoglobina resultado de una alteración de la estructura de la globina beta, cambiando al aminoácido ácido glutámico (Glu 6) por valina (Val 6). Recuperado de Anemia Falciforme. Copyright 2016 por Blogger.

De este modo, las fibras helicoidales torcidas producen una deformación falciforme característica (en forma de hoz) y rigidez en los glóbulos rojos. Este cambio,

los vuelve vulnerable a sufrir una lisis o a formar tapones en los vasos sanguíneos pequeños, produciendo una interrupción de la circulación sanguínea y causando múltiples efectos clínicos secundarios o daños en los órganos.

Además, como producto de la polimerización repetida, el componente o grupo prostético hemo tiende a liberarse de la hemoglobina, alojándose en la membrana de los hematíes, el hierro de este grupo promueve la formación de componentes muy peligrosos llamados especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas dañan los componentes lipídicos y proteicos de la membrana de los glóbulos rojos, produciendo su destrucción (hemólisis). Por lo tanto, en la anemia falciforme se incrementa la hemólisis y desciende el valor de la hemoglobina y el hematocrito, es decir que se presenta como una anemia hemolítica crónica, donde las manifestaciones clínicas se inician a los seis meses de edad (**Brandan, Aguirre y Giménez, 2008**).

En un estudio publicado en el año 2003 por Ferguson, Sánchez y Rojo, analizaron la prevalencia de la hemoglobina S en una población de adolescentes en Panamá, del cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 1

Porcentaje de diferentes hemoglobinas presentes en estudiantes panameños.

Cuadro I. Resultados de la electroforesis de hemoglobina (Hb) en acetato de celulosa en 77 estudiantes de una población de la provincia de Panamá.

Estudiantes	Hb A		Hb AS		Hb AC		Hb AF		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	
Hombres	232	91.69	16	6.32	4	1.58	1	0.39	253
Mujeres	477	91.03	44	8.39	3	0.57	0	0.00	524
Total	709	91.25	60	7.72	7	0.90	1	0.13	777

Nota. Recuperado de Prevalencia de hemoglobina AS en una población de adolescentes en Panamá. Copyright 2003 por Revista Médica del Hospital General de México, S.S.

Con algunas inferencias sobre los valores de concentración de la hemoglobina en sangre, de los pacientes con anemia falciforme, se obtuvo un contenido arterial de oxígeno:

$$\text{CaO}_2 = [1.34 \text{ mL O}_2/\text{g} \times \text{Hb} \times (\text{O}_2\text{Hb\%/100)}] + (0.003 \times \text{PO}_2)$$

$$\text{CaO}_2 = [1.34 \text{ mL O}_2/\text{g} \times 7 \text{ g/dL} \times (97\%/100)] + (0.003 \text{ \%}/\text{mmHg} \times 100 \text{ mmHg})$$

$$\text{CaO}_2 = 9.1 + 0.3 = 9.4 \text{ mL O}_2/\text{dL}$$

METAHEMOGLOBINEMIA

Es una hemoglobinopatía adquirida que se produce debido a una presencia elevada de metahemoglobina en sangre. Ésta, es una variante de la hemoglobina en la cual el grupo hemo que normalmente está en forma ferrosa (Fe^{+2}) es oxidado a forma férrica (Fe^{+3}). De esta manera se da una menor capacidad de transporte de oxígeno de la metahemoglobina, lo que causa una hipoxia celular, debido a una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda conllevando una limitación de la liberación de oxígeno a los tejidos. La metahemoglobinemia ocurre cuando el equilibrio que existe entre la producción de metahemoglobina y la reducción de ella a través de los mecanismos enzimáticos específicos (citocromo b5 reductasa), se rompe.

Figura 8. Oxidación-reducción de la hemoglobina. En el eritrocito están presentes mecanismos (como NADPH y NADH) que reducen la metahemoglobina para convertirla en hemoglobina funcional,

cumpliendo su función de transporte de oxígeno. Recuperado de Metahemoglobinemia. Copyright por Acta Servicio Navarro de Salud.

Sin embargo, cuando ocurre una exposición a agentes oxidantes (medicamentos o productos químicos) estos mecanismos se ven afectados y es aquí donde se produce la metahemoglobinemia tóxica.

La metahemoglobinemia se puede presentar de forma congénita o adquirida. En general, la forma que comúnmente se presenta es la adquirida, al exponerse a sustancias químicas y medicamentos.

En individuos sanos, la autooxidación de la hemoglobina a metahemoglobina se produce espontáneamente a un ritmo lento, y es paralela a la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina, para mantener un nivel estable de metahemoglobina de aproximadamente el 1% de la hemoglobina total (Labandeira J.).

Figura 9. Vías metabólicas para la reducción de la metahemoglobina. La principal vía es a través de citocromo b5 reductasa (flechas gruesas). Un cambio

alternativo, que requiere un aceptor de electrones exógeno tales como azul de metileno, es a través de reductasa de metahemoglobina NADPH. Recuperado de Metahemoglobinemia. Copyright por Acta Servicio Navarro de Salud.

Existen dos vías para la reducción de la metahemoglobina a hemoglobina, las cuales incluyen a una vía fisiológica, la reacción NADH-dependiente catalizada por el citocromo b5 reductasa y una vía alternativa por medio de la reductasa de metahemoglobina NADPH, la cual requiere un aceptor de electrones exógeno, como el azul de metileno.

Debido al aumento de la metahemoglobina y a la baja distribución de oxígeno a los tejidos, se produce una coloración azulada en la piel, labios y mucosas, denominada cianosis. Además, se puede presentar aturdimiento, taquicardia, cefalea, cansancio, disnea, letargia. Pero si la concentración de metahemoglobinemia es muy elevada aparece depresión respiratoria, alteraciones sensoriales, coma, shock, convulsiones e incluso la muerte. "Determinadas condiciones como anemia, enfermedad pulmonar o cardiaca, así como la existencia de déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G₆PD), podrían exacerbar la toxicidad" (García, Hernández, Arana, 2019).

Cuando la cianosis es visible la concentración de metahemoglobina con respecto a la hemoglobina está aproximadamente entre 8% – 12 %, y se considera que cuando los niveles están por encima del 30 – 40 % presenta una amenaza para la vida.

Según Labandeira J., entre los principales agentes exógenos que causan una metahemoglobinemia adquirida, están los siguientes:

- Nitritos y nitratos, cuya fuente de exposición humana puede ser el

agua de pozo o grifo contaminada, verduras ricas en nitratos (acelgas, espinacas, puerros, zanahorias, calabacín), fertilizantes agrícolas.

- Medicamentos antihipertensivos y vasodilatadores (nitroprusiato sódico, nitroglicerina).
- Anilinas (utilizadas como tintes para la ropa y para el calzado).
- Fenacetina (usado antiguamente como analgésico).
- Anestésicos locales: benzocaína y prilocaína.
- Pesticidas del tipo de los cloratos, bromatos y yodatos.
- Antipalúdicos (primaquina y cloroquina), sulfonas, sulfonamidas.
- Dapsona (con recirculación enterohepática, pueden permanecer los niveles altos en sangre durante más de 30 horas, y se precisan niveles de metahemoglobina seriados).
- Antisépticos: permanganato potásico.

SÍNDROMES TALASÉMICOS Y HEMOGLOBINOPATÍAS TALASÉMICAS

La talasemia es una de las alteraciones monogénicas más comunes a nivel mundial; y se define como el producto de los defectos genéticos que se producen por la falta parcial o total de una o más cadenas α o β de la hemoglobina (Murray y col, 2013).

Hemoglobinopatías = defectos gen globina	alteración	
	Cantidad globina sintetizada	Estructura primaria
delecionales		
mutacionales		
Hbpatías estructurales	normal	anormal
S. talasémicos	dism o aus	normal
Hbpatías talasémicas	disminuida	anormal
S. sobreexpresión	aumentada	normal

Figura 10. Diferentes cuadros clínicos de las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías resultan de defectos (mutacionales o delecionales) en la estructura de los genes que codifican para las cadenas de globina. Dichos defectos determinan una alteración en la cantidad de globina sintetizada (defecto cuantitativo) y en su estructura primaria (defecto cualitativo), dando lugar a diferentes tipos de hemoglobinopatías. Recuperado de Talasemias: Aspectos clínicos. Copyright 2017 por Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.

Según la figura 10, los síndromes talasémicos se caracterizan por presentar una síntesis de globina disminuida o en la que está ausente sin que se altere su estructura primaria, o sea, que las mutaciones son el resultado de la alteración en la traducción de ARNm de la globina; mientras que en las hemoglobinopatías estructurales las mutaciones modifican la secuencia de los aminoácidos de la cadena de globina, por lo que la estructura primaria de la hemoglobina está alterada (Chiappe, 2017).

La alfa talasemia es un síndrome talasémico en donde la alfa globulina es afectada. Esta proteína está compuesta de cuatro genes específicos de los cuales dos están ubicados en las cadenas del cromosoma 16; cuando uno de estos genes falta causan esta complicación. Se origina una alfa talasemia + si se pierde un solo gen en un cromosoma (alfa/-); y alfa talasemia 0 si se pierden ambos genes en el mismo cromosoma (-/-). De acuerdo con las combinaciones anteriores se pueden presentar las formas clínicas, que pueden ser: silente, portador, enfermedad con hemoglobulina H e hidropesía fetal.

La Beta talasemia, también es un síndrome talasémico, pero ocurre al producirse de forma disminuida la cadena de polipéptidos beta (en el cromosoma 11); dependiendo si la mutación de la función de la proteína es parcial o completa, se pueden observar la forma clínica menor (beta/beta + o beta/beta

0), intermedia (beta +/beta 0 o casos graves de beta +/beta +) o mayor (homocigoto beta 0/beta 0; heterocigotas betas 0/beta +) (Braunstein, 2019).

En Panamá, según un estudio preliminar realizado a 8 620 neonatos nacidos en el Hospital del niño en el año 2009 entre el mes de agosto y septiembre se encontró una frecuencia de hemoglobinopatías de 1/14, entre las cuales dos de las tres más importantes, son la hemoglobina C y la β Talasemia. (Cossio, Chávez, González y Delgado, 2011). A pesar de que este estudio se realizó en una escala pequeña es importante que se siga estudiando e investigando el tema para así poder determinar la incidencia de las hemoglobinopatías en el país.

DISCUSIÓN

La hemoglobina al ser una proteína globular de amplia importancia en el proceso de la oxigenación celular, transporte de nutrientes y liberación de desechos como el dióxido de carbono, es considerada uno de los componentes de total atención en los exámenes realizados en una revisión médica.

Esta proteína, se encuentra estratégicamente localizada dentro de los eritrocitos, los cuales son células especializadas para el intercambio de gases y sustancias. No obstante, gracias al factor de la hemoglobina, los convierten en agentes transportadores por excelencia, al unir el oxígeno a los cuatro grupos prostéticos Hem en donde se acoplan de una manera sincronizada y ordenada. Sumado a esto existen aproximadamente 250 millones de moléculas de Hemoglobina dentro de cada eritrocito, y de estos suelen encontrarse una cantidad de 4 a 6 millones por mm^3 de sangre. Lo cual nos permite asegurar que existen 1.5×10^{15} (mil quinientos billones) de moléculas de

hemoglobina por milímetro cúbico y en el cuerpo humano hay aproximadamente 5 litros de sangre lo cual arroja valores de 7.5×10^{21} (siete mil quinientos trillones) de moléculas de hemoglobina en todo el fluido sanguíneo.

Esta enorme cantidad de moléculas de hemoglobina proporciona una seguridad vital en el mantenimiento de las actividades celulares y la nutrición de los tejidos; pero también es importante destacar los procesos únicos y especiales que permiten tanto la captación, liberación y transporte del oxígeno a cada área del cuerpo. Durante esta serie de procesos ordenados se desarrolla una curva de saturación (o disociación) del oxígeno, la cual proporciona datos interesantes en la homeostasis corporal, así como la identificación de problemas. Cuando la curva toma un ligero desplazamiento hacia la izquierda, aumenta la afinidad por el oxígeno, lo cual puede ser provocado por la elevación del pH (generando una alcalosis), hipocapnia, hipotermia o disminución del 2,3 DPG. En cambio, cuando se desplaza la curva ligeramente hacia la derecha, se reduce la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, transportándolo hacia los tejidos más rápido, Esto puede ocurrir por un descenso en el pH (acidosis), hipertermia, hipercapnia o aumento en los valores de 2,3 DPG.

Cuando se sufre una hemoglobinopatía, principalmente la referente a la hemoglobina S, existen múltiples factores secundarios que originan problemas o ineficiencia en el proceso de hematosis. Según los cálculos promedios del estudio analizado, se identificó que un 7.72% de esa población portaba hemoglobina S, padeciendo así anemia falciforme. Los pacientes presentaban una concentración de hemoglobina de 8 g/dL. Este valor por sí solo ya repercute sobre su salud y aumenta las probabilidades de sufrir una

complicación adicional. En adición, al analizar el contenido arterial de oxígeno, obtuvimos la sangre que sale del corazón recién oxigenada desde los capilares pulmonares tienda ser de 9.4 mL O_2 /dL, lo cual indica que en un paciente afectado por esta enfermedad solo está llevando la mitad, con respecto a los individuos sanos; por ello, el flujo de la sangre se hace lento y el balance entre vasoconstrictores y vasodilatadores se altera.

Este valor permite indagar un poco más sobre cómo se dan los episodios de hipoxia en personas que sufren de anemia falciforme y cómo esto suma aún más al cuadro médico de complicaciones secundarias adquiridas, como trastornos en el crecimiento y desarrollo de los niños, retardos en la maduración sexual, isquemia dolorosa, microinfartos, crisis de secuestro esplénico, neovascularización, necrosis de órganos isquémicos afectados, entre otras.

Actualmente se están sugiriendo algunos tratamientos basados en inducción de la expresión de hemoglobina fetal (Hb F) para inhibir la polimerización de Hemoglobina falciforme (Hb S), además del trasplante de células madre y la terapia génica.

CONCLUSION

Mediante la hemoglobina, el cuerpo humano tiene un transportador de oxígeno seguro, que le permite realizar con eficiencia todos los procesos celulares y lo mantiene en un nivel óptimo de funcionalidad. El oxígeno en la sangre es captado mayoritariamente por la hemoglobina en un 97% y solo el 3% del total transportado se encuentra disuelto en el plasma. Este porcentaje de saturación se ve reflejado en la curva de disociación de la hemoglobina, la cual a altas presiones tiene una mayor afinidad por el oxígeno y facilita su saturación, permitiendo que luego a bajas presiones este gas se libere y se distribuya hacia todos los tejidos, y así se vuelva a

repetir el mismo proceso siempre. Existen tres factores que pueden afectar la curva de disociación del oxígeno: la temperatura, el efecto Borh (pH y PCO $_2$) y el efecto del 2,3 Difosfoglicerato. La molécula de hemoglobina debe conservar estrictamente su estructura cuaternaria tridimensional para ser estable y efectuar su función, ya que si ocurre una mutación (sustitución de un aminoácido) puede alterar sus propiedades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brandan, N., Aguirre, M. V. y Giménez, C. E. (2008). Hemoglobina. *Cátedra de Bioquímica – Facultad de Medicina – UNNE*, 1-9. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de https://docs.moodle.org/all/es/images_es/5/5b/Hemoglobina.pdf
2. Braunstein, E. (2019). Manual MSD. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de <https://www.msmanuals.com/es/profession al/hematolog%C3%ADa-y-oncolog%C3%ADa/anemias-causadas-por-hem%C3%B3lisis/talasemias>
3. Chiappe, G. (2017). Talasemias: Aspectos clínicos. *Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana*, 51(3), 281-289. Recuperado el 17 de noviembre de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/535/53553013003.pdf>
4. Cossio, G., Chávez, T., González, D. y Delgado, M. (2011). Estudio preliminar de incidencia de hemoglobinopatías, en neonatos tamizados en el Hospital del Niño en Panamá. *Revista Pediátrica de Panamá*, 40(1), 15-18. Recuperado el 17 de noviembre de 2020, de <http://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/10/849452/201140115-18.pdf>
5. Cristancho, E. E., Serrato, M. y Böning, D. (2019). Método simplificado para determinar la curva de disociación de oxígeno (CDO). *Acta Biológica Colombiana*, 24(2), 354-360. Recuperado el 19 de septiembre de 2020, de <http://www.scielo.org.co/pdf/abc/v24n2/0120-548X-abc-24-02-354.pdf>
6. Escribano, M. P. (1974) Curvas de disociación de la hemoglobina. *Archivos de bronconeumología*, 10(1). Recuperado el 18

- de septiembre de 2020, de <https://www.archbronconeumol.org/es-curvas-disociacion-hemoglobina-articulo-X0300289674308535>
7. Ferguson, D., Sánchez, E. y Rojo, J. (2003). Prevalencia de hemoglobina AS en una población de adolescentes en Panamá. *Revista Médica del Hospital General de México, S.S.*, 66(3), 136-141. Recuperado el 24 de septiembre de 2020, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-2003/hg033d.pdf>
 8. García Ventura, M., Hernández Abadía, R., & Arana Navarro, T. (s. f.). La importancia de la prevención y del diagnóstico de la metahemoglobinemia en la infancia. *Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria*. Recuperado el 17 de noviembre de 2020, de <https://fapap.es/articulo/530/la-importancia-de-la-prevencion-y-del-diagnostico-de-la-metahemoglobinemia-en-la-infancia>
 9. Ira Fox, S. (2011). Fisiología humana (Doceava ed.). México: McGraw Hill Educación.
 10. Labandeira Pazos, J. M. (s. f.). Metahemoglobinemia. *Servicio Navarro de Salud*. Recuperado el 17 de noviembre de 2020, de <https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?codigoAcceso=PortalDeSalud&fichero=Toxicologia%5CMetahemoglobinemia.pdf>
 11. López-Herranz, G. P. (2003). Oximetría de pulso: A la vanguardia en la monitorización no invasiva de la oxigenación. *Revista Médica del Hospital General de México, S.S.*, 66(3), 160-169. Recuperado el 19 de septiembre de 2020, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-2003/hg033h.pdf>
 12. Marieb, E. N. (2008). Anatomía y fisiología humana. (Novena ed.). Madrid: Pearson Educación, S.A.
 13. Martini, F. H., Timmons, M. J. y Tallitsch, R. B. (2009). Anatomía humana. (Sexta ed.). Madrid: Pearson Educación, S. A.
 14. Méndez, E., Zeledón, F., Zamora, J. y Cortés, A. (2004). Un acercamiento a la cinética del oxígeno. (Parte I). *Revista costarricense de cardiología*, 6(1). Recuperado el 24 de septiembre de 2020, de https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-41422004000100006
 15. Murray, R. K., Bender, D. A., Botham, K. N., Kennelly, P. J. Rodwell, V. W. y Weil, P. A. (2013). Harper: Bioquímica Ilustrada. (Vigésima novena ed.) México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A.
 16. Nájera López, A., Arribas Garde, E., Navarro López, J de D y Jiménez Díaz, L. (2015). Fundamentos de física para profesionales de la salud. Barcelona: Elsevier España, S. L.
 17. Oliver, P., Rodríguez, O., Marín, J. L., Muñoz, M., Guillén, E., Valcárcel, G., ..., Rodríguez Cantalejo, F. (2015). Estudio de la oxigenación e interpretación de la gasometría arterial. *Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular*, 31-47. Recuperado el 19 de septiembre de 2020, de <https://www.seqc.es/download/doc/62/2845/951224035/858217/cms/estudio-de-la-oxigenacion-e-interpretacion-de-la-gasometria-arterial-revision-2014.pdf/>
 18. Pacheco Leal, D. (2010). Bioquímica Médica. México: Limusa Noriega Editores.
 19. Peñuela, O. A. (2005). Hemoglobina: una molécula modelo para el investigador. *Colombia Médica*, 36(3), 215-225. Recuperado el 21 de septiembre de 2020, de <http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v36n3/v36n3a12.pdf>
 20. Posadas Calleja, J. G., Ugarte Torres, A. y Domínguez Cherit, G. (2006). El transporte y la utilización tisular de oxígeno de la atmósfera a la mitocondria. *Neumología y Cirugía de Tórax*, 65(2), 60-67. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de <https://www.medigraphic.com/pdfs/neumo/nt-2006/nt062c.pdf>
 21. Restrepo, A. (1976). Importancia clínica de las hemoglobinas anormales. *Acta Médica Colombiana*, 1(3), 207-217. Recuperado el 18 de septiembre de 2020, de <http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/03-1976-08.pdf>
 22. Sinisterra, O., Fontes, F., Pons, E., Carrasco, Y., Lagrutta, F. y Olivares, M. (2013). Prevalencia y etiología de la anemia en Panamá. *Revista Pediátrica de Panamá*, 43(1), 24-30. Recuperado el 24 de septiembre de 2020, de https://www.spp.com.pa/revista/Revista_Pediatrica_Vol42_n1.pdf

EL COLÁGENO, SU ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y PATOLOGÍA

Mata Josselin, Montes Saúl, Pinzón Eduardo, Vargas Angelo. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

josselin.mata@unachi.ac.pa saul.montes@unachi.ac.pa eduardo.pinzon1@unachi.ac.pa
angelo.vargas@unachi.ac.pa

RESUMEN

El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Es la molécula proteica más abundante en los vertebrados y se calcula que una de cada cuatro proteínas del cuerpo es colágeno (aproximadamente el 7% de la masa corporal de un ser humano). En el colágeno la resistencia de la estructura está aumentada por el enrollamiento de varias cadenas helicoidales formando una superhélice, de un modo muy similar a como las cuerdas se enrollan para formar un cable más resistente. En la organización del colágeno tenemos como unidad básica a aminoácidos como la lisina. La estructura primaria de los aminoácidos sigue una secuencia de tres residuos de aminoácidos que van en el orden Gly-X-Y. Las diferentes cadenas en una molécula se distinguen mediante números arábigos, mientras que los diferentes tipos de colágeno se distinguen mediante números romanos entre paréntesis. La principal función del colágeno es brindar al organismo el almacén o matriz de sustentación en la que toman forma los órganos y tejidos, siendo además responsable de la firmeza, elasticidad e integridad de las estructuras e hidratación del cuerpo. También, se encarga de la transmisión de fuerza en los tendones y ligamentos; de la transmisión de luz en la córnea y de la distribución de fluidos en los vasos sanguíneos, conductos glandulares, etc. El colágeno tiene funciones de resistencia al estiramiento y a la presión intermitente, además, en ella participa en la síntesis de las células del músculo liso, fibroblasto y la glía.

ABSTRACT:

Collagen is a protein whose function is to hold the different structures of the body together. It is the most abundant protein molecule in vertebrates and it is estimated that one in four proteins in the body is collagen (approximately 7 percent of the body mass of a human being). In collagen, the strength of the structure is increased by the winding of several helical chains forming a superhelix, in a very similar way to how the ropes are wound to form a more resistant cable. In the organization of collagen, we have as the basic unit of collagen amino acids such as lysine, the primary structure of amino acids follows a sequence of three amino acid residues that go in the order Gly-X-Y. The different chains in a molecule are

distinguished by Arabic numerals, while the different types of collagen are distinguished by Roman numerals in parentheses. The main function is to provide the body with the supporting framework or matrix in which the organs and tissues take shape, being also responsible for the firmness, elasticity and integrity of the body's structures and hydration; by the transmission of force in the tendons and ligaments; by the transmission of light in the cornea; by the distribution of fluids in the blood vessels and glandular ducts, etc. Collagen has functions of resistance to stretching and intermittent pressure; it also participates in the synthesis of smooth muscle, fibroblast and glial cells.

PALABRAS CLAVES: colágeno, cadena alfa, aminoácidos, escorbuto, latirismo.

INTRODUCCIÓN:

El colágeno es la proteína extracelular más abundante de los vertebrados y se encuentra presente en todos los animales multicelulares (González Navarrete & González Navarrete, 2015). El colágeno está conformado por aminoácidos con poco valor alimenticio y está compuesta por alrededor de 35% de lisina, 21% de prolina, 11% de alanina, 10% de hidroxiprolina y 33% de otros aminoácidos.

En este artículo nos basaremos en la estructura, tipo, función del colágeno y algunas patologías que podrían originarse a raíz de anomalías en su estructura o gen.

Tiene una estructura secundaria tridimensional consistente en una cadena α , es una hélice levógira, de forma alargada, debido a que se presentan tres aminoácidos por vuelta. Esto se debe a la abundancia de los aminoácidos prolina y un derivado la hidroxiprolina que dificultan la formación de los puentes de hidrógeno. La molécula de colágeno está formada por tres de estas hélices, unidas entre sí por enlaces covalentes.

La principal función del colágeno es de soporte y estructura para que se puedan formar órganos y tejidos en él. El colágeno se encarga de conectar los tejidos conectivos.

En el cuerpo humano se conocen alrededor de 21 tipos de colágenos, siendo lo más conocidos y estudiados los tipos I, II, III, IV.

El colágeno está dividido en: Colágenos fibrilares, colágenos no fibrilares y colágenos asociado a las fibras.

Las patologías del colágeno son enfermedades de tipo crónico y autoinmune; además de ser autoinmunes, todas ellas tienen en común el ser afecciones en las que los que se ven atacados son los tejidos

de sostén o tejidos conectivos del organismo que contienen fibras de colágeno.

El funcionamiento fisiológico de determinados órganos depende en gran medida de la estructura normal del colágeno, por lo que los problemas que puedan ocurrir durante su síntesis y cualquier otra anomalía del colágeno puede generar problemas de los órganos cardiovasculares, huesos, piel, articulaciones y ojos. Estas patologías pueden ser consecuencia de defectos en los genes del colágeno, modificación postraduccional anormal del colágeno y entre otras.

ESTRUCTURA:

El colágeno es una heteroproteína y además de la cadena polipeptídica (glicoproteína) tiene residuos de azúcares unidos covalentemente. Según Diez, 2018, existen no menos de 18 genes que codifican para las cadenas que conforman la molécula de tropocolágeno, y la combinación de estos 18 tipos de ellos son los que van a dar origen al tipo específico de colágeno en un tejido determinado. Las cadenas pueden ser iguales o diferentes. Cuando hablamos de diferentes nos referimos a que es producto de la combinación de dos o tres genes distintos. Cada uno de esos genes codifica para una cadena, lo que produce la cadena alfa. Tres cadenas alfa iguales o distintas, se van a combinar entre sí y van a formar la molécula de tropocolágeno (estructura terciaria).

LA ESTRUCTURA PRIMARIA DEL COLÁGENO:

La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que formarán las secuencias en la estructura mediante una serie de aminoácidos. Existen aminoácidos que son más frecuentes que otros, por ejemplo: la glicina es el más frecuente, o sea, que uno

de cada tres aminoácidos (en secuencia de tres) es una glicina. En segunda posición en la mayoría de las ocasiones encontramos la prolina, que no en todos los casos aparece y en tercer lugar encontraremos con mucha frecuencia la hidroxiprolina. Es muy importante saber que hay un tipo de aminoácido que aparece solo en la estructura del colágeno y que por ende es muy característico de él, esta es la hidroxilisina que la encontramos en menor proporción con respecto a los aminoácidos mencionados anteriormente.

En términos de estructura primaria, cada una de las cadenas alfa tienen una estructura primaria un poco monótona en donde la triada se repite a lo largo de la molécula; de la siguiente manera: [glicina, X (prolina), Y (hidroxiprolina)].

MODIFICACIONES POSTRADUCCIONALES:

La primera modificación postraduccional es la hidroxilación; esto ocurre sobre ciertos residuos de prolina y en ciertos residuos de lisina, usualmente en la posición Y. Consiste en la incorporación de grupos hidroxilos en residuos de prolina y lisina en el caso de esta proteína. Esta modificación la realizan varias hidroxilasas presentes en el retículo endoplásmico. La reacción es químicamente compleja ya que conlleva la descarboxilación de la molécula donadora del OH.

Según Diez, 2018, los residuos de prolina son específicamente hidroxilados por una prolilhidroxilasa, al igual que ciertos residuos de lisina son hidroxilados en el carbono 5, formando residuos de 5-hidroxilisina. Esa lisilhidroxilasa también es dependiente del hierro y de la vitamina C, que en este caso serían cofactores.

Otra modificación postraduccional que sufre la cadena alfa es la glicosilación, y consiste en la transferencia de un residuo de azúcar

a un aceptor adecuado que puede ser un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno. En el caso específico de esta cadena alfa ese oxígeno pertenece al grupo de hidroxilisina.

ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL COLÁGENO:

La estructura secundaria del colágeno tiene características muy importantes; por ejemplo, en la hélice en donde las cadenas polipeptídicas se encuentran enrolladas de forma levógira se forma una hélice más alargada, debido a que se presentan tres aminoácidos por vuelta.

La estructura secundaria del colágeno tiene una particularidad y radica en que la hélice ya no va a girar hacia la derecha, va a girar hacia la izquierda, ya que se forma en hebra. Sus giros hacia la izquierda se deben a la prolina y a la hidroxiprolina, ya que estas influyen de manera directa en el sentido de formación de la cadena.

El alto contenido de residuos de prolina es lo que hace que cada cadena alfa se pliegue generando una estructura helicoidal sumamente extendida que tienen giro hacia la izquierda. ¿A qué se debe esto? Se debe a que los residuos de prolina son los que obligan a la cadena polipeptídica a plegarse de esa manera porque forman una estructura helicoidal inflexible.

LA ESTRUCTURA TERCIARIA DEL COLÁGENO:

En la estructura terciaria tres cadenas alfa se van a entrelazar entre sí formando una trenza hacia la derecha. Cuando se entrelazan tres cadenas alfa quedan pequeños espacios en el centro hacia donde se orientan las cadenas laterales R de los residuos de aminoácidos. La glicina se coloca en cada tercera posición de las cadenas ya que en ese lugar sólo hay espacio para que quepan tres átomos de

hidrógeno, uno de cada cadenita alfa y la cadena lateral de la glicina. Su cadena lateral es un grupo metilo; sin embargo, no se puede formar porque tres grupos metilo no caben dentro del espacio interno de la molécula inicial de tropocolágeno.

La estructura terciaria, según Diez, 2018, tiene una forma alargada, fibrosa, porque es una proteína que cumple una función estructural. La triple hélice realmente se va a estabilizar mediante la formación, de forma minoritaria, de puentes de hidrógeno, que se forman mediante residuos hidroxilados, y mayoritariamente, lo que le da la fortaleza y la estabilidad a la triple hélice del colágeno, es decir, a la molécula de tropocolágeno, en la formación de enlaces covalente. La estabilización más importante de la triple hélice se da mediante la formación de enlaces covalente que se denominan puentes cruzados.

ESTRUCTURA CUATERNARIA DEL COLÁGENO:

En esta estructura se comenzarán a formar las fibras de colágeno. En la fase cuaternaria, según Diez, 2018, miles y miles de moléculas de tropocolágeno se van a unir entre sí para formar las fibras de colágeno. La estructura cuaternaria tiene consideraciones importantes, por ejemplo: las moléculas de tropocolágeno en vez de organizarse en paralelo, se organizan en desfases en cuartos. Es decir, que se forma una estructura cuaternario desfasada de aproximadamente $\frac{1}{4}$ de la longitud de cada molécula. La fibra es tridimensional y tiene forma de cable. Cada molécula de tropocolágeno se estabiliza para formar las fibras de colágeno mediante enlaces covalentes, los mismos puentes cruzados que se forman intramolecularmente en el tropocolágeno, ahora se van a formar intermolecularmente, es decir, entre diferentes moléculas de tropocolágeno. Estos puentes cruzados generan la gran

fuerza tensora de cada fibra de colágeno; esa fuerza tensora es lo que le da la capacidad de sostener literalmente peso, físicamente hablando; por esto es que sostiene el organismo por ejemplo mediante el sistema óseo.

Como dato importante, los residuos glicosilados de hidroxilisina son los que van a dirigir los desfases en cuarto. En las moléculas de tropocolágeno hay residuos glicosilados, esto ocurre porque se produce un efecto estérico. Los desfases en cuartos van dejando zonas huecas, y son en esas zonas en donde la célula va depositando la mineral hidroxiapatita en el caso del tejido óseo.

TIPOS DE COLÁGENOS:

Las fibras de colágeno pueden soportar hasta 10.000 veces su propio peso llegando a tener más fuerza de tensión que un cable de acero de idéntica sección (Paz Lugo, 2006).

COLÁGENOS FIBRILARES:

Los colágenos fibrilares pierden en el espacio extracelular las regiones N- y C-terminales de las moléculas de procolágeno, quedando la triple hélice preparada para la formación de fibras dos metaloproteinasas neutras, conocidas como procolágeno proteinasas, que requieren calcio y sólo actúan sobre moléculas en triple hélice, convierten el procolágeno en colágeno.

En él se encuentran los colágenos de tipos I, II y III, V y X (Lizarbe Iracheta, 2001).

La triple hélice del colágeno tipo I es un heterotrímero formado por dos cadenas idénticas $\alpha 1(I)$ y una cadena $\alpha 2(I)$. Constituye más del 90% de la masa orgánica del hueso y es el principal colágeno de los tendones, la piel, los ligamentos, la córnea y muchos otros tejidos exceptuando el cartílago hialino, el cerebro y el humor

vítreo (Paz Lugo, 2006). Es sintetizado por los osteoblastos, estos a su vez son los fibroblastos tejido especializado que se ubica en el tejido óseo. El colágeno tipo I lo encontramos en donde el organismo se encuentra expuesto a grandes tensiones y requiere de resistencia como en la piel, los tendones los órganos y el hueso en la parte su parte orgánica.

El colágeno tipo II es el componente característico y predominante del cartílago hialino. En comparación con el colágeno tipo I, las cadenas de colágeno tipo II muestran un contenido en hidroxilisina mayor, así como residuos de glucosa y galactosa que median la interacción con proteoglicanos, otro componente típico de la matriz del cartílago hialino (Paz Lugo, 2006). Tiene como función proveer de resistencia al estiramiento. Está compuesto de dos cadenas alfa de un único tipo y se deriva de la síntesis del condroblasto.

El colágeno tipo III se encuentra asociado al colágeno tipo I por lo que donde exista colágeno tipo I exceptuando el hueso y tendón existirá colágeno tipo III.

El colágeno tipo V y XI también se encuentra asociado al colágeno tipo I, se forma por tres cadenas heterotrímeros ($\alpha_1(V)$, $\alpha_2(V)$, $\alpha_3(V)$) diferentes. Ayudan a la formación de la matriz orgánica del hueso, matriz intersticial de músculos, pulmones, hígado, también en el tejido placentario.

COLÁGENOS NO FIBRILARES:

En este tipo de colágeno la triple hélice se interrumpe por lo que no se forman fibra en cambio de forman láminas. Según la publicación de la revista electrónica Elsevier Connect, 2019 se redacta que, “*El colágeno contiene una pequeña cantidad de hidratos de carbono, la mayoría de ellos unidos al grupo hidroxilo de la hidroxilisina en forma*

de disacárido Glu-Gal. El contenido en hidratos de carbono en los colágenos fibrilares es bajo (0,5-1% en los tipos I y III), pero es mayor en algunos de los tipos no fibrilares (14% en el tipo IV)”.

Este tipo de colágeno lo componen: colágeno tipo IV, tipo VI, tipo X, tipo XII, y de tipo XIX.

COLÁGENOS ASOCIADOS A FIBRAS:

Son moléculas en las que las regiones en triple hélice se alternan o interrumpen con regiones no colagenosas de longitud variable, manteniendo todas ellas una gran extensión amino terminal que les impide formar fibras. Sin embargo, los diferentes dominios funcionales permiten a estos colágenos interactuar con las fibras, controlando su diámetro, y proyectarse hacia el exterior de las mismas, donde se expone un dominio que posibilita la interacción con otros componentes de la matriz. Este grupo de colágenos asociados a fibras son de tipo (IX, XII, XIV y XX), este último recientemente descrito por Antonia Lizarbe Iracheta de la Real Academia de Ciencias, 2001. “*se les conoce por las siglas FACIT (Fibril-Associated Collagens with Interrupted Triple hélices)”*.”

COLÁGENOS QUE FORMAN REDES:

En este se agrupan los colágenos de tipo IV, tipo VIII y X.

- El colágeno tipo IV es el componente principal estructural de la lámina de los basamentos membranosos tiene una longitud mayor al del colágeno intersticial.
- El procolágeno de tipo IV lo encontramos en forma de una red tridimensional que es flexible.
- El colágeno tipo VIII y X consta de la mitad de los aminoácidos que los

iniciales, por ende, este tipo de colágeno es el que presenta menor longitud y presenta una morfología hexagonal. El colágeno de tipo VIII tiene alta concentración de hidroxiprolina que son producidas por las células endoteliales y se vierte hacia el espacio subendotelial.

FUNCIONES DEL COLÁGENO:

Su función principal es proporcionar una matriz de soporte para el cuerpo humano, para que en él se puedan formar órganos y tejidos, y también es responsable de la firmeza, elasticidad e integridad de la estructura e hidratación del cuerpo humano; transmitiendo fuerza en tendones y ligamentos; por transmisión de luz en la córnea; a través de la distribución de líquido en vasos sanguíneos, glándulas, etc.

CLASIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE COLÁGENO SEGÚN SU TIPO (PROCKOP Y GUZMÁN, 1981):

- Colágeno tipo I: Su función principal es la de resistencia al estiramiento.
- Colágeno tipo II: Su función principal es la resistencia a la presión intermitente. Este tipo es el más utilizado en los suplementos y estudios revisados para curar o mantener la salud en las articulaciones.
- Colágeno tipo III: Sintetizado por las células del músculo liso, fibroblasto y glía. Tiene función de sostén de los órganos expandibles.
- Colágeno tipo IV: Tiene una función principal de sostén y filtración.

PATOLOGÍAS DEL COLÁGENO:

Son enfermedades de tipo crónico y autoinmune; en ellas entran en juego una cantidad de mecanismos inmunológicos que participan de un proceso de autoagresión es de decir que se producen porque el organismo, genera anticuerpos o células

inmunológicas que lo atacan. En la mayoría de los casos, estas enfermedades tienen manifestaciones severas, y en algunos casos pueden llegar a causar la muerte de los pacientes. Además de ser autoinmunes, todas ellas tienen en común el ser afecciones en las que los que se ven atacados son los tejidos de sostén o tejidos conectivos del organismo que contienen fibras de colágeno.

El funcionamiento fisiológico de determinados órganos depende en gran medida de la estructura normal del colágeno, por lo que los problemas que puedan ocurrir durante su síntesis y cualquier otra anomalía del colágeno puede generar problemas de los órganos cardiovasculares, huesos, piel, articulaciones y ojos. Estas patologías pueden ser consecuencia de defectos en los genes del colágeno, modificación postraducciona anormal del colágeno, deficiencia de cofactores necesarios para las enzimas que llevan a cabo la modificación postraducciona del colágeno, o simplemente escasez de aminoácidos esenciales necesarios para su síntesis.

La probabilidad de que se generen mutaciones dañinas se eleva por la presencia de un gran número de genes que codifican más de veinte tipos de colágenos que son expresados en diferentes tejidos. Se conocen enfermedades humanas que son resultado de defectos en la síntesis, secreción o estructura de los colágenos tipo I, II, III, IV, VII, IX, X y XI. Por otra parte, pueden ocurrir disfunciones que implican a la *lisil hidroxilasa* y la *aminoprocolágeno peptidasa*.

Los síntomas que suelen generar estas enfermedades autoinmunes suelen ser: fiebre, astenia, anemia, dolor generalizado, inflamación, edemas, pérdida de peso, parestesias, rigidez.

Entre el gran número de posibilidades patológicas asociadas al colágeno, describiremos las siguientes:

- **ESCORBUTO:**

Esta es una patología carencial consecuencia de la deficiencia de vitamina C en la dieta. La vitamina C u ácido ascórbico es un nutriente esencial de la dieta del hombre y otras pocas especies que carecen de la enzima L-gluconolactona oxidasa, la cual representa la última enzima en la ruta de biosíntesis del ácido ascórbico a partir de la glucosa.

De manera externa es perceptible en la piel, en las mucosas, en los dientes y en las encías. A nivel interno se manifiesta como un empobrecimiento de la sangre, que en ocasiones pueden producir ulceraciones y hemorragias.

El ácido ascórbico, además de actuar como un potente antioxidante, es esencial en la formación normal del colágeno, ya que es un cofactor de la prolina hidroxilasa y la lisina hidroxilasa, que catalizan la conversión de prolina en 4-hidroxiprolina (o 3-hidroxiprolina) y de lisina en 5-hidroxilisina, respectivamente. Estas dioxigenasas requieren Fe^{2+} para catalizar la hidroxilación de estos residuos en el colágeno. La función del ácido ascórbico es proveer electrones para mantener en su estado ferroso al hierro que se encuentra en el sitio catalítico de las hidroxilasas y de esta manera estimular a la enzima (Paz Lugo, 2006).

Una vez finalizado los procesos postraduccionales de hidroxilación y glicosilación se forma la triple hélice de procolágeno. La estabilización de ésta se logra mediante los diferentes puentes de hidrógeno que se forman entre las tres cadenas, de manera que puedan aparecer las interacciones cooperativas, ya que cada puente de hidrógeno es débil por sí solo, pero en conjunto logran la estabilización de la triple hélice.

Debido a esta función de los residuos de hidroxiprolina, la estabilidad térmica de la triple hélice está correlacionada con el contenido de aminoácidos (Pro e Hyp) en el colágeno. La temperatura de fusión del colágeno es aquella en la que se pierde la mitad de la estructura helicoidal y por tanto constituye un criterio de estabilidad.

- **OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA:**

Esta patología, normalmente es producida por las mutaciones en el gen que codifica el colágeno tipo I. Su gravedad depende de la naturaleza y posición de la mutación; incluso el cambio de un solo aminoácido puede tener consecuencias letales, indicando que la integridad estructural de esta región es esencial para la correcta función del colágeno. La mayor parte de estas mutaciones son cambios de una base en los codones de glicina, lo que demuestra la estricta necesidad de glicina cada tercera posición en la triple hélice de colágeno.

La presencia de huesos frágiles es lo más característico de la osteogénesis imperfecta, sin embargo, se sabe que esta enfermedad involucra a muchos otros tejidos ricos en colágeno tipo I.

El esquema más común para su clasificación consiste en cuatro tipos principales, que se basa en su presentación clínica en lugar de su etiología. (Calvo, M., 2014).

En esta clasificación, el tipo I es la forma más común y leve. Se caracteriza por poseer huesos moderadamente frágiles, estatura normal o casi normal, escleróticas azuladas, posible pérdida de audición unilateral, posible dentinogénesis imperfecta y múltiples fracturas, en su mayoría antes de la pubertad.

El tipo II, conocido como enfermedad de Vrolik, es la forma más severa; se manifiesta con reiteradas fracturas, las cuales pueden estar presentes desde la etapa intrauterina y severas deformaciones, pequeña estatura, el tejido conectivo es tan frágil que la enfermedad es usualmente letal en el nacimiento. La piel es fina, frágil y en ocasiones se desgarró durante el parto.

El tipo III es una forma moderadamente severa, que se manifiesta con gran cantidad de fracturas, pequeña estatura, escleróticas azuladas y deformidades óseas.

El tipo IV es un modo muy variable caracterizada por propensión a las fracturas, escleróticas blancas o casi blancas y pequeña estatura. Los pacientes tienen marcadas deformaciones óseas y generalmente no pueden caminar.

En la forma severa de osteogénesis imperfecta, el colágeno tipo I contiene cadenas $\alpha 1$ que carecen de unos 100 residuos o tiene una cadena $\alpha 2$ más corta. En otros casos una *cisteína*, *arginina* u otro aminoácido ha sustituido a la glicina en la región triple helicoidal de una cadena $\alpha 1$. Algunos pacientes poseen deleciones en las cadenas pro- $\alpha 2$ del colágeno tipo I lo que ocasiona que la cadena sea incorporada en el colágeno sin que se haya eliminado el péptido amino-terminal o carboxilo-terminal dando una proteína con poca estabilidad. (Paz Lugo, 2006).

En otros casos, las sustituciones de aminoácidos en la cadena $\alpha 2$ provocan la formación de cadenas con excesivas modificaciones postraduccionales.

La extensión de tales sobremodificaciones es inversamente proporcional a la distancia de la mutación del extremo carboxilo terminal.

La mayoría de mutaciones disminuyen la temperatura de fusión unos pocos grados, pero esto es suficiente para desnaturalizar la triple hélice a temperaturas fisiológicas y por tanto impedir que el colágeno se exporte a la matriz extracelular. Por consiguiente, las moléculas desnaturalizadas se acumulan dentro de las células y son degradadas lentamente, por lo que se produce menos matriz extracelular.

Osteogénesis imperfecta en Panamá

Año	Casos	% Mortalidad
2016	175	35

Tabla 1: Según (FUNICRISPA), el (MINSA) y el (SENADIS); en el año 2016, Panamá registró 175 casos de osteogénesis imperfecta, y el país ocupó el primer lugar a nivel mundial con un 35% de mortalidad por esta enfermedad.

• SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS (SED):

Este síndrome está caracterizado por hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de la piel, fragilidad de los tejidos, vasos sanguíneos que se deterioran fácilmente y, en pocas ocasiones, ruptura de órganos internos. Algunas formas son causadas por defectos genéticos para los procolágenos tipo I y III, otras por defectos en las enzimas requeridas para el procesamiento del procolágeno tipo I, (Paz Lugo, 2006).

El tipo IV es una enfermedad rara pero severa, ya que puede estar asociada con problemas cardiovasculares e incluso ruptura de grandes arterias y órganos. Debido a la fragilidad capilar, los pacientes presentan moretones frecuentes, a veces sin causa aparente. Entre otros problemas vasculares destacan el prolapso de la válvula mitral y condiciones más graves como aneurismas cerebrales y rupturas arteriales. En este tipo de SED por lo

general las articulaciones no son hipermovibles. Estos enfermos tienen sólo hiperlaxitud en las pequeñas articulaciones de las manos. Como también tienen fragilidad de la mayoría de los tejidos, pueden tener otras complicaciones como problemas de columna, varices, hernias, escoliosis, pie plano, tendencia a la artrosis y osteoporosis a temprana edad. Todos los pacientes presentan aparentemente un defecto en el procolágeno tipo III.

El tipo III de este síndrome es uno de los más frecuentes. En él, predomina la laxitud articular, pero no siempre es generalizada. Lo característico del tipo VI son los cambios oculares que con frecuencia conducen a la ruptura ocular. Son comunes también las deformidades esqueléticas severas y la hiperextensibilidad de la piel. En algunos casos se ha encontrado deficiencia en la enzima lisil hidroxilasa y un contenido disminuido de hidroxilisina en el colágeno tipo I de la piel y otros tejidos. El bajo contenido en hidroxilisina explica las manifestaciones clínicas, ya que este residuo es necesario para la formación de puentes transversales de colágeno más estables.

El tipo VII se caracteriza por la laxitud de las articulaciones, que es lo suficientemente severa como para producir dislocaciones de las rodillas y luxaciones irreductibles de las caderas.

En la forma VIIA, los propéptidos N no se separan completamente del procolágeno tipo I a causa de una deficiencia en la aminoprocolágeno peptidasa. El procolágeno parcialmente procesado que contiene propéptido N forman fibrillas, pero éstas son delgadas y con morfología irregular.

El defecto molecular que presenta el tipo VIIB del síndrome es una alteración estructural de la cadena pro- $\alpha 2(I)$ que evita

la escisión realizada por la aminoprocolágeno peptidasa. La consecuencia de este defecto es la persistencia de colágeno parcialmente procesado que contiene propéptido N de la cadena pro- $\alpha 2(I)$.

En el subtipo VIIC, las mutaciones disminuyen la actividad de la enzima procolágeno amino peptidasa.

En cuanto al tipo IX, sus variantes se caracterizan por presentar bajos niveles de cobre y ceruloplasmina en el suero, pero con niveles elevados de cobre en la mayoría de las células. Los bajos niveles extracelulares de cobre probablemente disminuyan la formación de los puentes cruzados a causa de que la enzima catalizadora de esta reacción (lisil oxidasa), requiere la presencia de este mineral (Paz Lugo, 2006). Los pacientes con este trastorno suelen presentar divertículos en la vejiga con rotura espontánea, hernia inguinal, moderados cambios cutáneos y anomalías esqueléticas.

SÍNTESIS:

En el colágeno la resistencia de la estructura está aumentada por el enrollamiento de varias cadenas helicoidales formando una superhélice, de un modo muy similar a como las cuerdas se enrollan para formar un cable más resistente.

El estudio del colágeno y sus moléculas es de suma importancia, ya que está implicado en muchos procesos que suceden en el organismo como el caso del colágeno fibrilar, en él se encuentran los colágenos de tipos I, II y III, V y XI. El colágeno tipo I tiene una función de resistencia ya que lo encontramos en donde el organismo es expuesto a grandes tensiones en la piel, los tendones los órganos y el hueso en la parte su parte orgánica. El colágeno tipo II es el componente característico y predominante

del cartílago hialino, tiene como función proveer de resistencia al estiramiento. El colágeno tipo III tiene la función proveer de resistencia a las presiones intermitentes. El colágeno tipo V y XI, tiene la función de proveer elasticidad a los órganos que poseen bajo porcentaje del contenido de colágeno.

Interesantes son los colágenos no fibrilares, ya que en este tipo de colágeno la triple hélice se interrumpe por lo que no se forman fibra en cambio de forman láminas. Este tipo de colágeno lo componen: colágeno tipo IV tipos VI tipos X tipos XII tipo XIX.

Los colágenos que forman redes tienen una función de estabilidad, ya que podríamos llamarles los basamentos de las células, en este se agrupan los colágenos de tipo IV, tipo VIII y X. El colágeno tipo IV en particular es el componente principal estructural de la lámina de los basamentos membranosos tiene una longitud mayor al del colágeno intersticial. El procolágeno de tipo IV lo encontramos en forma de una red tridimensional que es flexible. Lo que nos hace saber que aparte de la estabilidad y dureza como base permite los movimientos flexibles sin alterar su integridad estructural.

En cuanto al escorbuto, la inhibición de la formación de la hidroxiprolina, conduce a un descenso en la secreción del colágeno.

Por esta razón, se supone que la deficiencia de vitamina C en la dieta produce fundamentalmente una disminución en la síntesis de procolágeno y una reducción en la hidroxilación de los residuos de prolina y lisina, obteniéndose una molécula menos estable a la temperatura corporal normal, lo que explica muchas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. (Paz Lugo, 2006). En el escorbuto, las procadenas α son defectuosas y no pueden formar la triple hélice, por lo que son degradadas inmediatamente. En consecuencia, debido a

la pérdida progresiva del colágeno normal preexistente en la matriz, los vasos sanguíneos adquieren una extremada fragilidad produciéndose la rotura de capilares que conduce a la aparición de abundantes equimosis u moretones.

Por otro lado, en la osteogénesis imperfecta, algunas veces, la cadena α_2 no es incorporada en la triple hélice y el colágeno tipo I formado contiene tres cadenas α_1 . Por ende, cualquier mutación que interfiera con el plegamiento puede desestabilizar potencialmente la triple hélice y las regiones amino terminales a la mutación pueden permanecer más tiempo en conformación no helicoidal y por tanto sufrir más modificaciones postraduccionales (Paz Lugo, 2006).

Grafica 1: mortalidad y morbilidad en pacientes con osteogénesis imperfecta en Dinamarca.

Según Abrahamsen (B), Langdahl (BL), Gram (J) y Brixen (K); en la *DANISH MEDICAL JOURNAL*. Se muestra un esquema con estimaciones de supervivencia de Kaplan Meier (KM) en OI (Osteogénesis imperfecta). La gráfica muestra las parcelas de KM en hombres y mujeres con OI en comparación con la referencia población. El eje Y muestra el presente restante en las poblaciones.

Y el eje X la edad de la población. Hay una mayor mortalidad en pacientes en hombres con OI.

Un hallazgo frecuente en la osteogénesis imperfecta es que el procolágeno tipo I está muy modificado; por ejemplo, el procolágeno presenta un alto contenido en hidroxilisina e hidroxilisina glicosilada. La explicación más probable para estas observaciones es que las cadenas pro- α tengan cambios en su estructura que retrasen el tiempo de enrollamiento para formar la triple hélice. Cualquier condición que retrase la formación de la hélice producirá una alteración estructural, ya que el plegamiento en una triple hélice normal termina y limita la extensión de las modificaciones postraduccionales.

Respecto al síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de variantes tiene velocidad reducida de síntesis de cadenas pro- α 1(III) en fibroblastos cultivados. En otro grupo las cadenas de pro- α 1(III) son sintetizadas a velocidad normal, pero la secreción de procolágeno tipo III está disminuida. Por analogía con los defectos vistos en la osteogénesis imperfecta, estas variantes probablemente involucren cambios en la estructura primaria de las cadenas pro- α 1(III), que evitan o retrasan el enrollamiento de las cadenas en una triple hélice, por lo tanto, interfieren en la secreción normal de colágeno. De acuerdo a (Paz Lugo, 2006) esta conclusión está sustentada por la observación de que los fibroblastos de algunos pacientes presentan cisternas ampliamente dilatadas en su retículo endoplásmico rugoso. En otra variante los fibroblastos secretan cantidades normales de procolágeno tipo III, pero la proteína contiene cadenas normales de pro- α 1(III) y cadenas pro- α 1(III) con movimiento electroforético más lento, a causa de una alteración en la secuencia de aminoácidos de la cadena.

CONCLUSIÓN:

El colágeno es una de las proteínas más abundante del organismo humano, es muy esencial y básica para mantener la elasticidad y la fuerza de las articulaciones. Es de mucha importancia que se siga estudiando esta molécula para poder prevenir enfermedades como la osteoartritis que tiene mucha prevalencia a nivel mundial y que afecta de manera directa a la calidad de vida de muchas personas alrededor del mundo.

Esta proteína es muy vital para el cuerpo y es la molécula encargada de proporcionar la elasticidad y firmeza de la piel. Sin embargo, conforme las personas van envejeciendo, la producción del colágeno comienza disminuir, esto se debe a que los responsables de la reproducción de fibroblastos reducen su rendimiento. Para que lo anterior no suceda y de alguna manera ayudarle a los fibroblastos y a las células, la población debe tomar conciencia con respecto a la alimentación que se obtiene en el día a día; si el alimento es el que se encarga de mantener al cuerpo vivo; entonces, la población tiene que consumir alimentos que ayuden a la regeneración celular.

El colágeno cumple muchas funciones y en los últimos años se han descubierto nuevas configuraciones y nuevos roles del colágeno, sin embargo, sólo se han identificado cinco tipos de colágeno y en algunos casos sus roles no han sido identificados. El colágeno se divide en dos grupos principales que son los fibrilares y no fibrilares; la diferencia es que los fibrilares están más ampliamente distribuidos y son más duros en su textura, pues, ellos tienen que soportar el stress en tejidos como la piel, huesos, cartílagos, la dentina dental y los tendones; sin embargo, son menos diversos.

La importancia de investigar las enfermedades involucradas con el colágeno, es que promueve una recopilación meticulosa de información acerca del colágeno, desde su estructura hasta encontrar patologías; que son poco comunes. Las investigaciones médicas proveen información para reconocerlas y detectar correctamente las patologías, de la misma forma evitar exámenes innecesarios, para luego un mejor tratamiento. Además, nos demuestra la importancia que esta proteína.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:

- González Navarrete, F., & González Navarrete, J. (Miércoles de Marzo de 2015). slideshare. Obtenido de <https://es.slideshare.net/javierapazlalala/diferencias-estructurales-y-funcionales-entre-el-colageno-y-la-elastina>
- Alonso, M. (Dirección). (2019). El colágeno [Video].
- Claros, G. (17 de marzo de 2010). biorom.uma.es. Obtenido de Modificaciones covalentes recuperado de http://www.biorom.uma.es/contenido/av_bma/apuntes/T16/modCov.htm.
- Calvo, M., 2014. *latirismo y favismo*. <http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/toxico/latirismo.html>.
- De Paz Lugo, P. (2006). *Estimulación de la síntesis de colágeno en cultivos celulares*. Granada: Editorial de la Universidad de Granada.
- Diez, T. (2018). *Estructura y Función del Colágeno*. StuDocu. Recuperado de <https://www.studocu.com/latam/u/1601538?sid=56096021601926984>
- Enciclopedia médica. (2020) Colágeno - Información médica en Ferato, enciclopedia de la salud en español. Ferato. Recuperado de <https://www.ferato.com/wiki/index.php/Col%C3%A1geno>
- Lizarbe Iracheta, A. (2001). EL COLÁGENO, ¿UN CEMENTO BIOLÓGICO QUE MANTIENE LA ARQUITECTURA Y PLATICIDAD TISULAR? *rac*, 124.
- Elsevier Connect. (30 de Enero de 2019). elsevier. Obtenido de <https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/colagenos-tipos-composicion-distribucion-tejidos>
- Paniagua, P. (Dirección). (2020). Estructura del colágeno [Video].
- Prockop J, Guzmán N. *El colágeno*. Educ médica Contin. 1981.
- funicrispa. (Mayo de 2016). funicrispa. Obtenido de <http://www.funicrispa.com/#NOSOTROS>
- Rodwell, V. (2015). *Bioquímica ilustrada*. Canadá: McGrawHill.

MECANISMO DE INHIBICIÓN ENZIMÁTICA-IMPORTANCIA MÉDICA

Coronel Madelen, González Lynamaria, Guerra Orlanis, Ashly Samudio.

Facultad de Medicina, Escuela de Medicina. Universidad Autónoma de Chiriquí

Madelen.coronel@unachi.ac.pa , gonzalez@unachi.ac.pa , orlanis.guerra@unachi.ac.pa ,
Ashly.samudio@unachi.ac.pa.

RESUMEN

Las enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas que aumentan o bien disminuyen su actividad. Las moléculas que aumentan la actividad de una enzima se conocen como activadores, mientras que aquellas que disminuyen la actividad de una enzima se llaman inhibidores. En muchos casos bien estudiados, la unión de un activador o un inhibidor es reversible, es decir que la molécula no se une permanentemente a la enzima. Algunos tipos importantes de fármacos actúan como inhibidores reversibles. Como ejemplo, el fármaco tipranivir, que se usa para tratar el VIH, es un inhibidor reversible que bloquea la actividad de la enzima viral que ayuda al virus a fabricar más copias de sí mismo. Los inhibidores reversibles se dividen en grupos de acuerdo con su comportamiento de unión. Un inhibidor puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato, por ejemplo, al pegarse al sitio activo. Esto se conoce como inhibición competitiva porque el inhibidor "compite" con el sustrato por la enzima. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega a otro sitio y evita que la enzima haga su función.

ABSTRACT

Enzymes can be regulated by other molecules that increase or decrease their activity. Molecules that increase the activity of an enzyme are known as activators, while those that decrease the activity of an enzyme are called inhibitors. In many well-studied cases, the binding of an activator or inhibitor is reversible, meaning that the molecule does not permanently bind to the enzyme. Some important types of drugs act as reversible inhibitors. As an example, the drug tipranivir, which is used to treat HIV, is a reversible inhibitor that blocks the activity of the viral enzyme that helps the virus make more copies of itself. Reversible inhibitors are divided into groups according to their binding behavior. An inhibitor can bind to an enzyme and block substrate binding, for example, by sticking to the active site. This

is known as competitive inhibition because the inhibitor "competes" with the substrate for the enzyme. In non-competitive inhibition, the inhibitor does not block the binding of the substrate to the active site, but sticks to another site and prevents the enzyme from doing its job. Enzyme deficiencies can cause various diseases such as Krabbe disease that causes a neurodegenerative picture and in 85% of cases early death and in children glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency that can cause acute hemolysis, chronic hemolysis and neonatal hyperbilirubinemia.

Palabras claves: Enzima, sustrato, sitio activo. Inhibidor reversible, inhibidor irreversible, inhibición competitiva, inhibición no competitiva, β -galactosilceramidasa, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

INTRODUCCIÓN

Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. Puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico, muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos. También son usados como herbicidas y pesticidas. Sin embargo, no todas las moléculas que se unen a las enzimas son inhibidores; los activadores enzimáticos se unen a las enzimas e incrementan su actividad. La unión de un inhibidor puede impedir la entrada del sustrato al sitio activo de la enzima y/u obstaculizar que la enzima catalice su reacción correspondiente. (Cedillo Campos Kenya Lizeth, 2020).

La actividad de muchas enzimas puede ser inhibida por la unión de iones o moléculas pequeñas específicas. Esta manera de inhibir la actividad enzimática sirve de mecanismo de control principal en los sistemas biológicos.

Muchos medicamentos y agentes tóxicos inhiben enzimas. La inhibición puede proporcionar una manera de profundizar en el mecanismo de la acción enzimática: los inhibidores específicos a veces se pueden utilizar para identificar residuos esenciales para la catálisis.

FACTORES QUE MODIFICAN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Algunos factores son: la concentración de moléculas de sustrato, la temperatura, el pH del medio y los inhibidores.

CONCENTRACIÓN DE MOLÉCULAS DE SUSTRATO

Gráfico N°1. Efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de una reacción. (Porto, A., s.f)

Según (Harper Bioquímica ilustrada. Murray, R., Bender, D., etc.; 2013) esta constante K_m es la concentración de sustrato a la cual V_o es la mitad de la velocidad máxima ($V_{m\acute{a}x}/2$) alcanzable a una concentración particular de enzima. Se describe que: a baja K_m (mayor es la pendiente): elevada afinidad enzimática y a alta K_m (menor es la pendiente): baja afinidad enzimática.

EFECTO DE LA TEMPERATURA

Gráfico N°2. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción enzimática. (Guía de estudio "DESNATURACIÓN DE LAS PROTEÍNAS", 2020).

En el gráfico N°2 se puede observar la curva sesgada a la derecha. Esto es debido a que a medida que aumenta la temperatura va a aumentar la velocidad enzimática hasta llegar a la velocidad máxima a esa temperatura. Esa temperatura se conoce como temperatura óptima. Una vez que

haya pasado el valor de la temperatura óptima, la caída de acción enzimática de la velocidad catalizada por la enzima es bastante rápida debido a una excesiva movilidad de la molécula, es decir que la temperatura se produce es un aumento del movimiento de las partículas. Pero llegará un momento que a partir de una temperatura en la cual la velocidad de acción es 0 o es muy lenta ya que ocurriría de modo natural sin enzima, a lo que se conoce como desnaturalización de la proteína de la enzima.

EFFECTO DEL PH

Gráfico N°3. Efecto el pH en la velocidad de reacción enzimática. (Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y hormonas, s.f)

En el grafico N°3 se observa una curva simétrica, donde por debajo de los valores de pH se obtiene una acción enzimática disminuida porque hay una disminución de radicales ácido ionizados (si aumenta de pH, tiene menor acidez, pero si disminuye el pH, está más ácido). Y en cambio los valores por encima de pH en la curva hay una disminución de radicales básicos ionizados. En ninguno de estos casos el sustrato va a encontrarse con una disposición iónica ideal para que se produzca ese complejo enzima. Sustrato en el pH óptimo, hay por el contrario una pérdida perfecta de ionización de la enzima y el sustrato que permite una unión perfecta y rápida.

MECANISMO DE INHIBICIÓN ENZIMÁTICA

Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. Las enzimas tienen como hemos visto una importancia fundamental en el funcionamiento celular. Prácticamente todas las funciones de la célula requieren directa o indirectamente la presencia de enzimas para que ocurran a una velocidad adecuada las reacciones químicas que en definitiva son las responsables de esas funciones. La actividad enzimática no siempre es biológicamente útil. Una actividad incontrolada, por ejemplo, de las proteasas de la coagulación, tendría fatales consecuencias. Por este motivo, la naturaleza ha desarrollado un gran número de inhibidores enzimáticos que frenan la actividad enzimática o llegan a anularla por completo. Estos inhibidores enzimáticos naturales están implicados en la regulación del metabolismo de la célula. Por ejemplo, las enzimas en una ruta metabólica pueden ser inhibidas por los productos resultantes de sus respectivas rutas (retroalimentación negativa). La inhibición detiene la ruta bioquímica cuando los productos comienzan a acumularse y es una manera importante de mantener la homeostasis en una célula. (Collado, 2014).

PUUEDE SER REVERSIBLE O IRREVERSIBLE

INHIBIDORES ENZIMÁTICOS IRREVERSIBLES

Un inhibidor irreversible se disocia muy lentamente de su enzima diana porque se ha unido fuertemente a la enzima, ya sea de manera covalente, o no. Algunos inhibidores irreversibles son medicamentos importantes. La penicilina modifica covalentemente la enzima trans-peptidasa, por lo que impide la síntesis de la pared celular bacteriana y, por tanto, mata la

bacteria. La aspirina modifica covalentemente la enzima ciclooxygenasa, y reduce la síntesis de las moléculas señal involucradas en la inflamación.

INHIBIDORES ENZIMÁTICOS REVERSIBLES

La inhibición reversible, al contrario que la irreversible, se caracteriza por una rápida disociación del complejo enzima-inhibidor.

INHIBIDOR COMPETITIVO

En el tipo de inhibición reversible llamada inhibición competitiva, la enzima se puede unir al sustrato (con lo cual forma un complejo (ES) o al inhibidor (EI), pero no a ambos a la vez. A veces, el inhibidor competitivo parece al sustrato y se une al centro activo de la enzima. De este modo, evita que el sustrato se una al mismo centro activo. Un inhibidor competitivo merma la velocidad de la catálisis, dado que reduce la proporción de moléculas de enzima que hay unidas al sustrato.

Si se aumenta la concentración de sustrato, se puede evitar la inhibición competitiva a cualquier concentración de inhibidor dada.

En estas condiciones, el sustrato compite con éxito con el inhibidor por el centro activo. El metotrexato es un inhibidor competitivo especialmente potente de la enzima dihidrofolato reductasa, que interviene en la biosíntesis de las purinas y las pirimidinas. Este compuesto es un análogo estructural del tetrahidrofolato, una coenzima de la dihidrofolato reductasa. Se trata de un inhibidor competitivo muy potente, ya que se une a la enzima con una fuerza unas mil vueltas superiores a la del sustrato natural e inhibe la síntesis de nucleótidos. Se utiliza en el tratamiento del cáncer.

INHIBIDOR ACOMPETITIVO

La inhibición acompetitiva se distingue por el hecho de que el inhibidor sólo se une al

complejo enzima-sustrato. El centro de unión del inhibidor acompetitivo siquiera se crea cuando la enzima y el sustrato interaccionan. La inhibición acompetitiva no se puede evitar con la adición de más sustrato.

INHIBIDOR NO COMPETITIVO

En la inhibición no competitiva, el inhibidor y el sustrato se pueden unir simultáneamente a una molécula enzimática, pero en centros de unión diferentes. Un inhibidor no competitivo disminuye el número de recambio en vez de disminuir la proporción de moléculas enzimáticas que hay unidas al sustrato.

Tanto la inhibición no competitiva como la inhibición acompetitiva no se pueden evitar mediante el aumento de la concentración del sustrato. Un efecto más complejo, llamado inhibición mixta, se produce cuando un único inhibidor impide que el sustrato se una a la enzima y al mismo tiempo disminuye el número de recambio de la enzima. (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2007)

IMPORTANCIA MÉDICA

Las enzimas en una ruta metabólica pueden ser inhibidas por los productos resultantes de sus respectivas rutas. Este tipo de retroalimentación negativa retarda el flujo a través de la ruta cuando los productos comienzan a acumularse y es una manera importante de mantener la homeostasis en una célula. Otros inhibidores enzimáticos celulares son proteínas que se unen específicamente e inhiben una diana enzimática. Esto puede ayudar a controlar enzimas que pueden ser dañinas para la célula, como las proteasas o nucleasas.

Existen diferentes mecanismos o niveles de regulación:

- Primer nivel: controlar los niveles de enzima. Si una ruta metabólica tiene que

desarrollarse con mayor velocidad, la cantidad de enzimas debe aumentar, y viceversa.

- Segundo nivel: controlar la actividad de las enzimas. Esto se consigue mediante la activación o la inhibición de las enzimas.
- Tercer nivel: la compartimentación celular, es decir, cada ruta tiene lugar en una zona, lo que ayuda a que, si en un lugar se está sintetizando una molécula, no se encuentre cerca de las enzimas capaces de degradarla.
- Cuarto nivel: control hormonal.

INHIBIDORES ENZIMÁTICOS DE FÁRMACOS CON INTERÉS BIOMÉDICO.

Algunos ejemplos de inhibidores enzimáticos son: carbidopa y ritonavir.

CARBIDOPA

Es un fármaco que se administra como inhibidor de enzimas descarboxilasas. Está asociada a la Levodopa (L-DOPA), el precursor metabólico de la dopamina, es un fármaco efectivo para el trastorno de Parkinson. La vida media del carbidopa es de 1 a 2 horas, en el organismo.

Para reducir los efectos secundarios que puede provocar la levodopa, entre ellos se encuentra vómitos y diarrea; se debe suministrar la carbidopa.

En la ruta metabólica y su mecanismo de acción de la carbidopa, este medicamento actúa como inhibidor no competitivo de la descarboxilación extracerebral de la L-dopa a dopamina por acción de la dopa descarboxilasa. La dopa descarboxilasa pertenece al grupo enzimas descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. La carbidopa no puede atravesar la barrera cerebral de la sangre, esta es la razón por la que únicamente inhibe la dopa descarboxilasa periférica. (García, R.,

Izquierdo, I., Manjón, R., Muñoz, A., Pazos, I., 2018)

La enfermedad del Parkinson es tratada con la carbidopa, pero en conjunto con la levodopa para así tratar esta enfermedad.

RITONAVIR

El ritonavir es un peptidomimético cuya estructura contiene un grupo hidroxilo sobre un carbono asimétrico, convirtiéndolo en semejante al estado de transición del sustrato de la enzima proteasa del VIH.

Según las propiedades farmacodinámicas del ritonavir actúa como agente antirretroviral y como potenciador farmacéutico casi siempre porque es un inhibidor potente del metabolismo. Esto es ocasionado después que la enzima sea inhibida, lo que provoca que no se degraden ciertos medicamentos que también actúan contra con pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y que generalmente sean oxidados.

En la ruta metabólica y su mecanismo del ritonavir, este medicamento actúa como inhibidor competitivo de la proteasa del VIH. Esta enzima, concretamente las aspartil proteasas del VIH-1 y del VIH-2, actúa en la replicación del virus. Se ocupa de transformar las partículas víricas inmaduras derivadas de los genes gag y gag-pol en las etapas finales de la replicación del virus: de cortar estos precursores bajo la forma de poliproteínas en proteínas maduras estructurales de un virus maduro, así como de la transcriptasa que inicia de nuevo la replicación de éste. (Corbacho, G., Corbacho, A., Pérez, M., Adán, Y., Álamo, H., 2018). El ritonavir es empleado para el tratamiento de pacientes con el VIH. Este fármaco ayuda a disminuir la cantidad de VIH en sangre, para así evitar que se evite que desarrolle la etapa avanza que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida (SIDA).

CARIPORIDE POTENTE FÁRMACO INHIBIDOR DE NHE1 COMO FÁRMACO CONTRA EL CÁNCER:

El antiportador Na^+ / H^+ (NHE1) es una enzima unida a la membrana ubicua involucrada en la regulación del volumen y el pH de las células de vertebrados. En los seres humanos está codificada por el gen SLC9A1. (Rosa Angela Cardone, 2019).

La regulación patológica de la dinámica de iones de hidrógeno en células y tejidos cancerosos conduce a un gradiente de iones de hidrógeno invertido en estas células ($\uparrow \text{pHi} / \downarrow \text{pHe}$). Esto da como resultado un microambiente extracelular muy ácido específico para todos los tumores malignos. Así, las células malignas tienen un equilibrio ácido-base completamente diferente al observado en los tejidos normales y que aumenta con el aumento del estado neoplásico: un microambiente ácido extracelular (pHe) ligado a un pH intracelular alcalino 'maligno' (pHi). De hecho, las células tumorales tienen valores de pH intracelular alcalino de 7,12 a 7,7 frente a 6,99 a 7,05 en las células normales, mientras que producen un pH ácido. valores de 6.2-6.9 vs 7.3-7.4 en células normales. Esta reversión específica y patológica del gradiente de pH en las células y tejidos cancerosos en comparación con los tejidos normales ("reversión de protones") se considera ahora como una de las principales características que definen a las células tumorales que altera completamente su equilibrio termodinámico y energética molecular, independientemente de su patología y orígenes genético. (Salvador Harguindey, 2013).

Tabla N°1. pHi y pHe en células normales y cancerosas: apoptosis y antiapoptosis. (Salvador Harguindey, 2013)

	Células normales ($\text{pHi} < \text{pHe}$)	Células cancerosas ($\text{pHi} > \text{pHe}$)	
			71
		("inversión gradiente protones")	del de
pH intracelular (pHi)	6.99-7.05	7.12-7.7	
		Antiapoptosis patológica	
pH extracelular/ intersticial (pHe)	7.35-7.45	6.2-6.9	
pHi < 6.0-6.5		Apoptosis terapéutica	

NHE1 COMO MEDIADORES DE ALTO pH- CARCINOGENICIDAD MEDIADA:

En este estudio se comprobó que la enzima NHE1 trabajan como mediadores de alto pH-carcinogénica. Se observó en los primeros experimentos que la transformación dependiente del oncogén ras y v-mos da como producto una alcalinización citoplásmica rápida, que se involucra como un factor crucial en la transformación neoplásica impulsada por estos oncogenes. También observaron en este estudio que estas transformaciones neoplásicas dependientes de oncogén dieron como producto un incremento de la actividad de NHE1 y la glucólisis. Luego se verificó por medio de un estudio donde se utilizó oncogén (HPV16 E7) en un vector inducible para determinar el curso temporal de las características distintivas y específicas del tumor que presentaron; se llegó a demostrar que la activación del NHE1 con la posterior alcalinización citosólica es el paso inicial en la

transformación de células normales impulsada por oncogenes, que impulsó el desarrollo posterior de una serie de características del cáncer como la glucólisis en condiciones aeróbicas, por ejemplo metabolismo de Warburg; incremento de la tasa de crecimiento, el crecimiento independiente del sustrato, la independencia del factor de crecimiento. Midiendo así los parámetros cinéticos de la actividad de la enzima NHE1 en las células transformadas con oncogén, se encontró que la enzima NHE1 se activaba constitutivamente por la expresión del oncogén por medio de una mayor sensibilidad de sus sitios reguladores de protones alostéricos para el H⁺ intracelular. Se responsabilizó de su activación constitutiva y la posterior acidificación extracelular con la correspondiente alcalinización intracelular. (Rosa Angela Cardone, 2019).

Es importante mencionar complejas dinámicas del metabolismo del pH involucran a la célula en un círculo vicioso desde muy temprano: la alcalinización impulsada por oncogenes aumenta la glucólisis y la proliferación que, al generar la necesidad de un alto consumo de energía, crea una alta producción de protones que activa varios sistemas de transporte de eflujo de protones que dan como resultado una mayor alcalinización de la célula. Esto reduce aún más la fosforilación oxidativa (OXPHOS) y aumenta la glucólisis. Esta "reacción en cadena" de energías H⁺ profundamente arraigadas y dinámicamente desreguladas crea una "tormenta perfecta para la progresión del cáncer".

POTENCIAL ANTICANCERÍGENO DEL CARIPORIDE:

La función del Cariporide es de reducir la invasión tumoral mediada por hipoxia del carcinoma de células escamosas de lengua

humana inhibiendo la enzima NHE1. En este estudio, los autores (Rosa Angela Cardone, 2019) demostraron que la inhibición de NHE1 por cariporide (HOE642) suprimió la invasión y migración de células Tca8113 (Líneas de células escamosas cancerígenas) en condiciones hipóxicas. En otro estudio realizado, la inhibición farmacológica de p38 MAPK (proteína quinasa activada por mitógenos) también suprimió considerablemente la expresión de C / EBP α que es una proteína de unión a potenciador, en condiciones de hipoxia después de la inhibición de NHE1. También sugiere que los inhibidores de NHE1 podrían combinarse en ensayos clínicos con antiangiogénicos porque tanto la hipoxia tumoral y la acidosis estimulan el factor de crecimiento endotelial vascular VEGF.

Además de la liberación de VEGF y, posteriormente, la neoangiogénesis, estimulada por la hipoxia, la regulación positiva de VEGF también se ha relacionado como secundaria al pH e ácido. Además, la disminución de la pH_i dependiente de NHE1 también reduce la liberación de VEGF de la célula tumoral, lo que dificulta la movilidad y la invasión. Es importante destacar que la potencia del cariporide y algunos otros inhibidores de NHE1 está relacionada con el estado de ionización de los residuos de guanidina. En este sentido, el pH ácido extracelular de los tumores, especialmente, cariporide (pK_a = 6.28) positivamente cargado. Por tanto, el microambiente ácido del tumor podría resultar una ventaja en términos de efectos secundarios dependientes de la dosis, ya que estos compuestos serían más eficaces para inhibir el NHE1. De hecho, el cariporide sería incluso más activo a un pH e muy bajo (es decir, IC 50 = 22 nM frente a 120 nM a pH e 6,2 y 6,7, respectivamente).

DISCUSIÓN:

La aplicación de los mecanismos de inhibidores enzimáticos se ve reflejado en el sector farmacéutico, principalmente, donde los medicamentos presentan en la mayoría de los casos, inhibición reversible, la cual se clasifica según el efecto producido por la variación de la concentración del sustrato de la enzima en el inhibidor en competitiva, no competitiva y mixta.

Casi todos los fármacos con interés biomédico basan el mecanismo de acción en la inhibición del paso limitante de una ruta metabólica. Para comparar los mecanismos de inhibidores reversibles se estudió dos fármacos conocidos como carbidopa y ritonavir. El primero es empleado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, El segundo es empleado para el tratamiento de pacientes infectados con el VIH, virus que causa el SIDA.

La carbidopa presenta un mecanismo reversible no competitivo, al inhibir la enzima descarboxilasa; donde el fármaco el actúa como inhibidor se uniendo a la enzima, a través del complejo enzima-sustrato, inhibiendo así el proceso de catálisis, en un lugar regulador diferente del centro activo. Se inhibe la transformación (periférica) del sustrato levodopa en dopamina haciendo DOPA-d Descarboxilasa, una vez se suministre al mismo tiempo la levodopa. Es decir, que el carbidopa no tiene efecto directo, sino que requiere de la levodopa que actúa como precursor de la dopamina, la cual es un neurotransmisor del sistema nervioso central (SNC). La carbidopa no puede atravesar la barrera cerebral de la sangre, por eso, la que se inhibe la enzima DOPA-d Descarboxilasa, lo que provoca que se presente un incremento de levodopa para ser llevado al SNC.

En cambio, el fármaco ritonavir presenta un mecanismo reversible competitivo al inhibir la enzima proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Debido a que la enzima no puede escindir las proteínas gag y gag-pol por lo que la maduración de las estructuras y el montaje del virus maduro no tiene sitio y tampoco se puede seguir multiplicando. Lo cual es beneficioso para los pacientes que presentan el virus y también para no desarrollar el síndrome (SIDA), Estas proteínas ya mencionadas proviene de las aspartil proteasas del VIH-1 y VIH-2; cuya función es la replicación el virus. Este fármaco posee una estructura análoga, es decir presenta similitud al sustrato. Este tipo de inhibición se fija en el centro activo de la proteasa. Es importante recalcar que el ritonavir según la ruta metabólica inhibe un grupo de diferentes enzimas (citocromo P450) en especial la CYP450A4, que juega un papel indispensable sobre el metabolismo de fármacos. Al momento que ritonavir inhibe esta enzima especial ayuda para que no se degraden fármacos que también se subministran para el tratamiento del VIH, Gracias al ruta metabólica fundamenta la propiedad farmacodinámica. Este medicamento actúa como un potenciador farmacéutico.

También está revisión reciente se ha centrado en cómo dirigirse terapéuticamente a las transformaciones metabólicas de las células cancerosas mediadas por NHE1 con cariporide. Sin embargo, la traducción a la clínica de oncología aún no se ha realizado porque, desafortunadamente, no se ha explorado la utilización de este fármaco en el tratamiento del cáncer.

Se ha observado su función en cultivos de células cancerígenas como células MCF-7 de cáncer de mama humano, donde se incubaron con los fármacos a diferentes

concentraciones de cariporide donde se comprueba que promueve la apoptosis independiente, el cariporide mejoró significativamente la sensibilidad a la doxorubicina (fármaco utilizado en la quimioterapia) mejorando la atenuación del crecimiento tumoral y disminuyendo el volumen del tumor. (Qi Chen, 2019).

Se ha demostrado que el NHE1 se expresa de manera distinta en varios tipos de cánceres y puede potencialmente regular la resistencia a los medicamentos. En este estudio, se usó cariporide, un derivado no amiloride, para inhibir la proliferación de células MCF-7 y MCF-7 / ADR que son una línea células de cáncer mama. finalmente indujo la apoptosis celular.

CONCLUSION

Los fármacos tienen como función tratar enfermedades; ayudando a aliviar sus cuadros clínicos ya diagnosticados e incluso prevenirlas. Se comparó el carbidopa; inhibidor no competitivo y el ritonavir; inhibidor competitivo. Ambos son mecanismos reversibles.

Se reconoce que el equilibrio ácido-base celular es uno de los parámetros crucial para definir la homeostasis celular, siendo posible la vida de las células en un determinado pH. el pH de las células normales y las células cancerosas se poseen pH opuestos. Esta anomalía energética representa la mayor diferencia entre la fisiología celular normal y la patofisiología del cáncer. El Cariporide tiene como función reducir la invasión tumoral mediada por hipoxia del carcinoma de células escamosas de lengua humana inhibiendo la enzima NHE1.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Murray, R., Bender, D., Botham, K., Kennedy, P., Rodwell, V., Weil, P. (2013). Harper Bioquímica ilustrada. 29ª edición. McGraw-Hill

2. García, R., Izquierdo, I., Manjón, R., Muñoz, A., Pazos, I. (2018). Inhibidores enzimáticos como fármacos con interés biomédico. Carpidora. Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/139416/InhibidoresEnzimaticos_def.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Estudiar Farmacia. (2011). Factores que modifican la actividad enzimática. Recuperado el 28 de septiembre de 2020, de: <http://estudiarfarmacia.blogspot.com/2011/04/factores-que-modifican-la-actividad.html>
4. Franklin, B. (2011). Las enzimas. Recuperado el 28 de septiembre de 2020, de: <https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/14292/4-%20Cap%EDtulo%20I.%20Las%20enzimas.pdf;jsessionid=655B11CC01A5EC3170A7C5F83FA529E8?sequence=4>
5. Guía de estudio “DESNATURACIÓN DE LAS PROTEÍNAS”. Colegio San Carlos de Quilicura (2020). Recuperado el 28 de septiembre de 2020 de: https://colegiosancarlosquilicura.cl/wp-content/uploads/2020/08/III%C2%BAAP.BIOLOGIA_RETROALIMENTACION-GUIA-N%C2%BA20-Y-GUIA-N%C2%BA21_24-AL-28-AGOSTO.pdf
6. Biocatalizadores: enzimas, vitaminas y hormonas. PDF Recuperado el 28 de septiembre de 2020, de: https://sciencesdelavieblog.files.wordpress.com/2017/10/u5_enzimas.pdf
7. Corbacho, G., Corbacho, A., Pérez, M., Adán, Y., Álamo, H. 2018. Inhibidores enzimáticos como fármacos con interés biomédico. Ritonavir. Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de: https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/139416/InhibidoresEnzimaticos_def.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8. Qi Chen, Y. L.-I. (2019). El aumento de la expresión de NHE1 está dirigido por un inhibidor específico cariporuro para sensibilizar las células de cáncer de mama resistentes a la doxorubicina in vitro e in vivo. *Cáncer BMC*, 1-13.

9. Rosa Angela Cardone, K. O. (2019). El papel del intercambiador de hidrógeno y sodio 1 en la desregulación de la dinámica de los protones y la reprogramación del metabolismo del cáncer como una secuela. *International Journal of Molecular Sciences*, 1-15.
10. Salvador Harguindey, J. L. (2013). Cariporide y otros nuevos y potentes inhibidores de NHE1 como fármacos contra el cáncer potencialmente selectivos: un enfoque integral molecular / bioquímico / metabólico / clínico después de cien años de investigación sobre el cáncer. *Revista de Medicina Traslacional*, 1-17.

FERMENTACIÓN LÁCTICA Y CICLO DE CORI

GONZÁLEZ STAF, SANTIAGO ELÍAS ^[1]; JIMÉNEZ MORENO, YARELI JULISSA ^[2]; TEJEIRA NÚÑEZ, JUAN CARLOS ^[3]; VÁSQUEZ SOLANILLA, EDUARDO JAVIER ^[4].

santiago.gonzalez@unachi.ac.pa¹, yareli.jimenez@unachi.ac.pa², juan.tejeira@unachi.ac.pa³, eduardo.vasquez@unachi.ac.pa⁴

RESUMEN

El cuerpo humano es una estructura compleja que se compone de células, tejidos y órganos que en conjunto forman sistemas, pero más allá de todo esto, necesita de la química para poder realizar funciones que a simple vista no podemos percibir, pero son de vital importancia para el óptimo funcionamiento de nuestro organismo.

A continuación, estudiaremos de una manera más detallada las rutas metabólicas que conocemos como fermentación láctica la cual ocurre generalmente en la matriz citoplasmática de las células que se encuentran en condiciones anaeróbicas y no pueden llevar a cabo los procesos normales de respiración celular; y el ciclo metabólico de cori, en el cual se produce una ruta metabólica que consiste en la transformación de lactato a glucosa y de glucosa a lactato. En este artículo detallaremos su importancia biológica; es decir, el papel que juegan dentro de nuestro cuerpo a nivel de las células musculares. También vamos a ir demostrando los procesos de cada uno a nivel químico, y algunas enfermedades que están relacionadas a las irregularidades de estos mecanismos.

ABSTRACT

The human body is a complex structure that is made up of cells, tissues and organs that in an incorporated way form system; But beyond all of this, the chemistry its needed to be able to execute functions that we cannot observe with a naked eye, but are of vital importance for the optimal functioning of our organism.

Next, we will study in a more detailed way the metabolic routes that we know as lactic fermentation, that generally occurs in the cytoplasmic matrix of cells that are under

anaerobic conditions and cannot carry out the normal processes of cellular respiration; and the Cori metabolic cycle, in which a metabolic pathway is produced, it consists in the transformation of lactate to glucose and from glucose to lactate. In this article we will detail its biological importance; that is, the role they play within our body at the level of muscle cells. We are also going to demonstrate the processes of each one at a chemical level, and some diseases related to the deficiency of these mechanisms.

Palabras claves: Lactato, mitocondrias, piruvato, actividad muscular, AT

INTRODUCCIÓN

Al hacer ejercicio nuestros músculos están bajo una actividad física demandante de mucha cantidad de oxígeno para sustentar la demanda de energía que tiene nuestro cuerpo en ese momento, al sobrepasar esa demanda debido a un alto nivel de ejercicio la producción normal de energía de forma aerobia se detiene en ese músculo y se produce lo que conocemos como fermentación láctica.

La fermentación láctica es un proceso de síntesis de ATP que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Este proceso se puede llevar a cabo en músculos y células sin mitocondrias, así como en ciertas bacterias que realizan lo que se conoce como excreción láctica y nos permite su uso en nuestra alimentación con variedades de recetas y técnicas culinarias. Se inicia cuando un músculo consume glucosa mediante el proceso de la glucólisis.

La ganancia neta de energía en el proceso de la fermentación láctica se encuentra de la siguiente manera: por cada molécula de glucosa que se oxida mediante glucólisis dos moléculas de NAD son reducidas a NADH, es decir, ganan iones hidrógenos y se obtienen dos piruvatos y dos moléculas de ATP.

El ciclo de Cori es la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Las células musculares se alimentan de glucosa de sus reservas glucogénicas y sobre todo de la que llega a través de la circulación sanguínea procedente del hígado.

Durante el trabajo muscular, en presencia de una gran actividad glucogenolítica anaerobia, se producen grandes cantidades de lactato, que circula a la sangre para ser llevado al hígado. Esto se debe a que las células musculares carecen de la enzima glucosa-6-fosfatasa, por lo que la glucosa

fosforilada no puede salir a la circulación. El lactato en el hígado se convierte nuevamente en glucosa por gluconeogénesis, retornando a la circulación para ser llevada de vuelta al músculo.

FERMENTACIÓN LÁCTICA

GENERALIDADES

El ácido láctico o ácido 2-hidroxiopropanoico, con fórmula $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$, es uno de los ácidos hidroxicarboxílicos más comunes. Este ácido carboxílico es producido por animales, plantas y microorganismos de dos formas ópticamente activas, como se observa en la ilustración 1, la levorrotatoria L (+) y la dextrorrotatoria (-), ambos isómeros existen en los sistemas biológicos, generalmente el obtenido por fermentación es una mezcla racémica. (Orozco, 2011)

Es importante mencionar que en el ser humano solo se produce el isómero L (+) ácido láctico.

Ilustración 1. Ácido Láctico L (+) Y D (-) (García, Arrázola, & Durango, 2010)

ISÓMERO D (-)

Es perjudicial al metabolismo humano y puede generar acidosis y descalcificación

ÁCIDO L (+) LÁCTICO

Es clasificado por la FDA (Food and Drugs Administration) como una sustancia *generalmente reconocida como segura* (GRAS), para uso como aditivo alimenticio. (Panesar, et al, 2007)

FERMENTACIÓN LÁCTICA: DEFINICIÓN

La Fermentación Láctica es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz citoplásmica de la célula, en la que se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica y un producto de desecho que principalmente es el ácido láctico, fermentación homoláctica. Además de otros ácidos, fermentación heteroláctica. Se trata de un proceso biológico donde los azúcares que están presentes en el medio, generalmente monosacáridos como son la glucosa, galactosa y fructosa, que se transforman en ácido láctico. (Pumarola, 1987)

La presencia de ácido láctico como metabolito en los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición, y por lo tanto la fermentación láctica es tradicionalmente empleada como un método de conserva de alimentos. (Kandler, 1983)

FERMENTACIÓN LÁCTICA EN EL TEJIDO MUSCULAR

La fermentación láctica se verifica en el tejido muscular a causa de una intensa actividad motora anaeróbica, no se produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica.

Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares produce síntomas asociados con la fatiga muscular.

FERMENTACIÓN LÁCTICA A NIVEL CELULAR

La fermentación láctica se realiza en bacterias y en células eucariotas, como las células musculares y los eritrocitos, estos carecen de mitocondrias de manera que se ven obligadas a obtener energía por medio de la fermentación láctica; por el contrario, el parénquima muere rápidamente ya que no fermenta, y su única fuente de energía es la respiración aeróbica. (Anónimo, 2020)

Las células degradan anaeróticamente a la glucosa, obteniendo dos moléculas de ácido láctico y sólo 2 ATP. Ésta es muy poca energía si se compara con la que se hubiera obtenido con la respiración aerobia, donde se produce la oxidación total de los seis carbonos de la glucosa a 6 CO₂. (Porto, s.f.)

Ilustración 2. Fermentación láctica (Anonimo,2020)

ÁCIDO LÁCTICO EN LA DEMANDA MUSCULAR

El ácido láctico proviene de la descomposición de glucosa cuando no hay presente oxígeno, es decir, en un ejercicio anaeróbico como levantar pesas o correr a velocidad elevada, donde hay mucha intensidad y poca duración.

En condiciones normales ese ácido láctico se reutiliza y no hay mayor problema. Sin embargo, cuando seguimos con intensidad un ejercicio, el ácido láctico comenzará a acumularse al no darle tiempo al organismo a retirarlo. (Lara, 2010)

Esto provoca la acidificación de fibras musculares, que tiene dos consecuencias importantes:

1. Se inhiben las enzimas encargadas de romper la molécula de glucosa para obtener energía, por lo que se nos corta el griego energético de esta vía y como sabemos, si no hay energía, no hay movimiento. Se impide que el calcio se una a las fibras musculares y consecuentemente se dé la contracción.
2. El ácido láctico se produce continuamente en nuestro metabolismo como producto de la metabolización de la glucosa para producir energía. El aumento de la concentración de ácido láctico ocurre cuando la demanda de energía muscular sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en la sangre. El ácido láctico acumulado produce, entonces, una acidificación del medio muscular colindante, la inhibición de enzimas metabólicas musculares, la aparición de cansancio, la disminución de la eficacia de la contracción muscular y un fallo de la eficacia del sistema contráctil

Por lo tanto, el ácido láctico es la sustancia que nuestro cuerpo produce naturalmente durante la práctica de actividad física

cuando nuestro organismo no puede obtener energía a través del oxígeno. Se origina, principalmente, en las células musculares y en los glóbulos rojos. Cuanto menos oxígeno llegue a nuestro músculo, causa de la intensidad del ejercicio y de las pulsaciones, más ácido láctico se genera. Por eso, funciona como un combustible producido y utilizado por nuestro cuerpo. El ácido láctico producido en el cuerpo es reutilizado y eliminado por el organismo y, en caso de sobrepasar este límite, se acumula de forma progresiva y falla el sistema de eliminación, lo que se considera clásicamente como un índice de fatiga muscular. (Fernandez, s.f.)

UMBRAL DE LACTATO

En un corredor es importante saber cuándo, cómo y el nivel de lactato que se produce para ajustar la carga de los entrenamientos, no para evitarlo, porque es un producto fisiológico del metabolismo de la glucosa, sino para que, por medio del entrenamiento, mejore la eficacia y eficiencia del metabolismo de la glucosa en anaerobiosis y tolere mejor su presencia en el músculo. A esto se le conoce como umbral del lactato, que se puede relacionar con la frecuencia cardiaca y medir en sangre a través de un test sanguíneo estandarizado. (Fernandez, s.f.)

PROCESO DE FERMENTACIÓN LÁCTICA

La fermentación láctica se inicia cuando un músculo consume glucosa mediante el proceso de la glucólisis.

En términos generales, la ganancia neta de la fermentación láctica se da de la siguiente manera: por cada molécula de glucosa que se oxida mediante glucólisis dos moléculas de NAD son reducidas a NADH, y se obtienen dos piruvatos y dos moléculas de ATP.

PRODUCCIÓN DE ATP

El azúcar que se emplea generalmente es la Lactosa, que se degrada por hidrólisis en glucosa y galactosa. La galactosa mediante la enzima isomerasa se transforma en glucosa permitiendo al producto participar en la glucólisis. Con cada molécula de glucosa que se consume se producen 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP.

Tabla 1. Reacción de la glucólisis

REGENERACIÓN DE NAD⁺

El piruvato, es convertido mediante la enzima lactato deshidrogenasa, en ácido láctico, a través de una reacción de reducción que lleva a cabo una deshidrogenación en una molécula de NADH por cada molécula de piruvato, regenerando el NAD⁺ "invertido" en la reacción glucolítica. Por lo que serían los productos, por 2 piruvatos que son el producto de la reacción, participan 2 moléculas de NADH⁺ que son transformadas a 2 moléculas de NAD⁺ listas para participar nuevamente en la glucólisis.

Fermentación
Ácido-Láctica

La reposición de las moléculas de NAD⁺ empleadas no conlleva a una producción adicional de moléculas de ATP, pero permite que el ciclo glucolítico vuelva a repetirse. (Parada Puig, s.f.)

Ilustración 3. Diagrama de la fermentación láctica (Anónimo, 2020) ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA FERMENTACIÓN LÁCTICA ACIDOSIS LÁCTICA

Es un tipo de acidosis metabólica, caracterizada por el aumento de la producción de ácido láctico como respuesta a la dificultad de utilización del oxígeno a nivel tisular. Esta acidosis se caracteriza por presentar un Anión GAP elevado y el HCO₂ disminuido.

El ejercicio intenso o las convulsiones pueden causar acidosis láctica temporalmente. Algunas enfermedades también pueden causar esta afección, incluyendo:

Tabla 2. Enfermedades que causan acidosis láctica

- **Sida**
- **Alcoholismo**
- **Cáncer**
- **Cirrosis**
- **Envenenamiento por cianuro**
- **Insuficiencia renal**
- **Insuficiencia respiratoria**
- **Sepsis (infección grave)**

Algunos medicamentos como la epinefrina, metformina en dosis excesivas, algunos inhaladores para tratar asma y EPOC, entre otros. (A.D.A.M., 2020)

GLUCONEOGÉNESIS

Según Bender y Mayes, la gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa o de glucógeno a partir de precursores que no

son carbohidratos. Los principales sustratos son los aminoácidos glucogénicos lactato, glicerol y propionato. El hígado y los riñones son los principales tejidos gluconeogénicos (Murray R y col., 2012).

CICLO DE CORI

Es un ciclo metabólico que consiste en la circulación cíclica de la glucosa y el lactato entre el músculo y el hígado. Representa la integración entre la glucólisis y gluconeogénesis de diferentes tejidos del cuerpo. Fue descrito en 1929 por Gerti y Carl Cori, ganadores del premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1947.

Ilustración 4. Esquema del ciclo de Cori (Ciclo de Cori, 2020)

EL CICLO DE CORI Y LA ACTIVIDAD MUSCULAR

Durante las contracciones musculares, el ATP almacenado en los músculos es rápidamente utilizado y más ATP debe ser generado para abastecer el músculo con energía. Al empezar la actividad muscular, la médula adrenal libera epinefrina, hormona encargada de estimular la glucogenólisis en

el músculo. Como resultado, se libera glucosa-6-fosfato dentro del músculo.

GLUCOSA-6-FOSFATO

La glucosa-6-fosfato se incorpora directamente en la glucólisis, para dar lugar a 2Gliceraldehído-3-Fosfato que tras varias reacciones obtendremos 2piruvato, 4ATP y 4NADH.

Si los niveles de oxígeno son suficientes, el piruvato producido durante la glucólisis se convierte en Acetil-coA y entra en el ciclo de Krebs y ocurre la respiración celular aeróbica. Al mismo tiempo, se libera glucagón en el páncreas, una hormona que estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado.

La glucosa-6-fosfato producida en el hígado se desfosforila por la glucosa-6-fosfatasa a glucosa libre y entra en el torrente sanguíneo y va hacia los músculos. Durante el ejercicio, el músculo aumenta desde siete a 40 veces su captación muscular de glucosa en comparación con el estado de reposo.

Esto supone un gran incremento en los requisitos de glucosa y energía. Aun con el agotamiento de las reservas de glucógeno muscular y hepático, la homeostasis de la glucosa se mantiene gracias al aumento de la actividad del ciclo de Cori y otros procesos fisiológicos. (Ophard, 2003)

EN ACTIVIDAD MUSCULAR ARDUA Y SÚBITA

Si la actividad muscular continúa, la disponibilidad de oxígeno en las mitocondrias como aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria se convierte en un factor limitante. Pronto se agotan las reservas de oxígeno, lo que provoca un estancamiento de la respiración

celular y se empieza a acumular piruvato y NADH.

Para que la glucólisis pueda continuar en situaciones anaeróbicas, el piruvato entra en la vía alternativa de fermentación láctica, donde el enzima citosólico lactato deshidrogenasa (LDH) convierte el piruvato en lactato. Este proceso es imprescindible, ya que se oxida el NADH para que pueda volver a ser reducido en la glucólisis.

A fin de mantener tasas adecuadas de ATP en este contexto con menos rendimiento de ATP, la glucólisis anaeróbica y fermentación láctica debe aumentar considerablemente, acelerando aún más la síntesis de lactato. Sin embargo, si no se recicla el lactato, rápidamente se acumularía este producto dentro del músculo y cuando los tampones no sean suficientes para compensar el descenso de pH, se produciría una acidosis.

Ya que los tejidos musculares producen más lactato y piruvato de lo que pueden catabolizar, el lactato entra en el plasma y es transportado hasta el hígado. La segunda parte del ciclo ocurre en el hígado, donde el lactato es convertido en piruvato y luego, mediante la gluconeogénesis, a glucosa una vez más. Después, la glucosa entra en el plasma y es transportada a los músculos, así terminando el ciclo.

En esencia, la acidosis es el precio que se debe pagar para cubrir las necesidades energéticas durante la hipoxia celular.

Después de una actividad muscular en la que músculos han trabajado anaerómicamente por cierto tiempo, el ritmo de paso del lactato del músculo al hígado no es suficiente y se empieza a acumular lactato dentro del músculo. Esta acumulación eventualmente produce dolor muscular y calambres, que obligan la discontinuación de la actividad muscular. Sin embargo, muchas veces, la actividad

muscular ha acabado antes que esto ocurra. (Freudenrich, 2008)

Ilustración 5. Esquema representativo de la redistribución del glucógeno muscular. (Ciclo de Cori, 2020)

IMPORTANCIA BIOLÓGICA

La importancia del ciclo de Cori se basa en que es la fuente de obtención de lactato, mediante la glucólisis y la fermentación láctica, y la transformación de éste nuevamente a glucosa por reacción de gluconeogénesis. A nivel fisiológico, juega un papel importante en la homeostasis de la glucosa, ya que tiene implicaciones vitales en el equilibrio ácido-base y representa una manera de redistribución de glucógeno muscular.

CICLO DE CORI PASO A PASO

El ciclo de Cori es una ruta metabólica que consiste en el paso de glucosa a lactato y de lactato a glucosa.

Ilustración 6. Esquema del Ciclo de Cori (Ciclo de Cori, 2020)

PROCESO

El proceso empieza en el músculo esquelético durante el ejercicio intenso y vigoroso. Se necesita energía, pero las condiciones son anaeróbicas por la fuerte demanda muscular. La falta de oxígeno condiciona que no se pueda obtener energía a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. La alternativa es usar la energía en forma de ATP procedente de la glucólisis, pero para que esta se pueda mantener se precisa de la fermentación láctica.

Ilustración 7. Glicer aldehído (Sanagustín, 2016)

Esta primera parte se da en el músculo esquelético.

En la glucólisis ($1 \text{ glucosa} \rightarrow 2 \text{ piruvato}$):

1. Se generan 2 ATP que son la fuente de energía del músculo.
2. En el paso de gliceraldehído-3-fosfato a glicerato-1,3-bifosfato se reducen 2 NAD^+ a 2 NADH.

En la fermentación láctica ($2 \text{ piruvato} \rightarrow 2 \text{ lactato}$)

1. Actúan el lactato deshidrogenasa (LDH) que reduce los 2 piruvato a 2 lactato.
2. Se reoxidan los 2 NADH a 2 NAD^+ . Esta reacción es muy importante porque se precisan esos 2 NAD^+ para reutilizarse en la glucólisis.

Ilustración 8. Fermentación láctica (Sanagustín, 2016)

La segunda parte se dará en el hígado.

El lactato producido en el músculo pasa al torrente sanguíneo y llegará al hígado en donde se da el proceso inverso:

Los 2 lactato se re oxidarán a 2 piruvato por la acción del lactato deshidrogenasa (LDH) y 2 NAD^+ se reducirán a 2 NADH.

Ilustración 9. Ciclo de Cori (Sanagustín, 2016)

El siguiente paso es la gluconeogénesis.

$2 \text{ lactato} \rightarrow 1 \text{ glucosa}$.

En este proceso se consumirán 6 ATP.

En la parte del ciclo de Cori que se da en el músculo se producen 2 ATP (*parte glucolítica*), pero en el hígado se consumen 6 ATP (*parte gluconeogénica*), esto significa que hay un gasto neto de 4 ATP. Este coste implica que el ciclo puede seguir de forma constante, pero la sobrecarga energética metabólica se pasa y soporta en el hígado.

Al final del ciclo de Cori la glucosa resultante puede pasar del hígado al torrente circulatorio y llegar al músculo para reutilizarse otra vez.

$2 \text{ lactato} + 6 \text{ ATP} + 4 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{Glucosa} + 6 \text{ ADP}$
(hígado)

Consumo neto: 4 ATP

Se debe tener en cuenta que en músculo e hígado cuando no se necesita la glucosa se almacenan en forma de glucógeno.

OBJETIVOS DEL CICLO DE CORI

1. Permitir la obtención rápida de energía en el mismo músculo en condiciones de intensidad y baja concentración de oxígeno.
 2. Evitar la acidosis láctica en el músculo.
- (Sanagustín, 2016)

ENFERMEDADES RELACIONADAS

CÁNCER CAQUEXIA

La caquexia se define por una pérdida acelerada de peso, especialmente de masa muscular, es descrita como una complicación frecuente en los pacientes con cáncer, un factor de mal pronóstico y que condiciona la tolerancia al tratamiento citostático y en último término una causa importante de muerte. Se presenta en alrededor del 50% de enfermos con tumor extendido y hasta el 80% en fase terminal, siendo más frecuente en tumores gastrointestinales y de pulmón. Se acompaña habitualmente de anorexia configurando el “síndrome de anorexia caquexia”.

Desde el punto de vista clínico el “síndrome de anorexia-caquexia” es caracterizado por una disminución de ingesta calórica con depleción progresiva de tejido graso y muscular que llevan a una pérdida de peso que en general sobrepasa el 10% en 6 meses. Esta pérdida de peso se diferencia de otros tipos de adelgazamiento porque no revierte con la ingesta calórica. (Alberola Cande, s.f.)

Los pacientes padecen cambios en el metabolismo de los nutrientes que producen una insuficiencia energética a pesar de un adecuado soporte nutricional; afecta a la síntesis y desglose de las proteínas, se

presenta una intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina con un aumento de la actividad del ciclo de Cori. La principal causa de la pérdida de peso es la gluconeogénesis hepática masiva a causa de la producción de ácido láctico, puesto que se induce una degradación anaeróbica del tumor y a una mayor generación de glucosa a partir de esta vía metabólica.

Ilustración 10. Caquexia por Cáncer (Caquexia, 2018)

glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado. En el momento en que falta insulina, tienen lugar los procesos opuestos. Así, cuando el organismo mantiene una falta de insulina constante, la cantidad de glucosa que debe realizar el ciclo de Cori es mayor y, en cambio, la cantidad de ácido láctico transformado otra vez en glucosa es notablemente menor. El ciclo de Cori no se realiza con normalidad dada la acumulación de lactato en el hígado.

Ilustración 11. Panorama de los síntomas más significativos de la diabetes.

DIABETES MELLITUS

La diabetes, dada su frecuencia, es una de las enfermedades metabólicas más importantes. Afecta los procesos bioquímicos de carbohidratos, lípidos y proteínas de todas las células del cuerpo. Se caracteriza por: excreción excesiva de orina, sed excesiva y polifagia.

La característica más importante de la diabetes mellitus es la falta de insulina. La insulina, interacciona en la membrana celular para conseguir la entrada de glucosa al interior de la célula. Además, directa o indirectamente, la insulina aumenta la tasa de glucólisis, glucogénesis, lipogénesis y la síntesis de proteínas y disminuye la tasa de

ENFERMEDAD DE CORI-FORBES

La enfermedad de Cori-Forbes es una patología que aparece como resultado de la acumulación de glucógeno en los tejidos y esto conduce a un defecto en su metabolismo. La consecuencia es una disminución en la concentración de la glucosa sanguínea que, se ve compensada con la utilización de las proteínas musculares y del tejido adiposo a través de la gluconeogénesis.

CAUSA DE LA ENFERMEDAD DE CORIFORBES

La glucogenosis tipo III es causada por una deficiencia de la actividad de la enzima desramificante del glucógeno, que dificulta la liberación de glucosa a partir del glucógeno, pero no afecta a la liberación de la glucosa en la gluconeogénesis. A la mayoría de pacientes les afecta tanto los músculos, en general, como el hígado (tipo III a). Sin embargo, algunos pacientes (aproximadamente el 15 % de todos los casos tipo III) solo ven afectado el hígado, sin aparente enfermedad muscular (tipo IIIb). Desde las primeras etapas de la infancia, ambas variantes son casi indistinguibles del tipo I, manifestando:

- Hepatomegalia
- Hipoglucemia
- Hiperlipidemia
- Retraso en el crecimiento

En el tipo III, sin embargo, los niveles en sangre de lactato y ácido úrico son habitualmente normales y, en cambio, las elevaciones de las transaminasas hepáticas son prominentes. Los síntomas hepáticos mejoran con la edad y desaparecen después de la pubertad. (Chen, 2001)

Todas las formas de glucogenosis tipo III muestran un patrón hereditario autosómico recesivo y son causadas por varias mutaciones en la banda 1p21 del cromosoma uno. Debido a que muchas mutaciones en el gen desramificante AGL ya han sido identificadas (actualmente se conocen más de 30 mutaciones distintas), la mayoría de pacientes afectados son heterocigotos.

Los pacientes con la variante IIIa aparentemente tienen una deficiencia generalizada de la actividad desramificante, la cual ha sido señalada en el hígado, músculo esquelético, corazón, eritrocitos y fibroblastos cultivados. Investigaciones

recientes demuestran que una miopatía y/o cardiomiopatía progresiva se desarrolla sólo en los pacientes con esta deficiencia en la actividad desramificante generalizada.

Los pacientes con el tipo IIIb son deficientes en la actividad desramificante en el hígado, pero tienen actividad enzimática normal en el músculo.

La variante IIIa puede ser producida por varias mutaciones diferentes en el gen desramificante, mientras que el tipo IIIb es causado por dos mutaciones diferentes en el exón 3, codón 6. Nuevos estudios indican la posibilidad de que la actividad de la enzima desramificante este influenciada por el glucógeno, siendo capaz de regular la estabilidad de la propia enzima. Además, otras modificaciones de la enzima pueden jugar un papel importante en la patología fisiológica de la enfermedad de Cori

SUBTIPOS CLÍNICOS

Además de las glucogenosis tipo IIIa y IIIb, existen dos formas relativamente raras de la enfermedad llamadas IIIc y IIId. Sólo pocos casos de glucogenosis tipo IIIc están documentados, aunque sus manifestaciones clínicas no han sido completamente descritas.

La variante IIIc tiene intacta la actividad transferasa, pero es deficiente la actividad glucosidasa de la enzima desramificante.

Por el contrario, e ha descrito un significativo número de casos con la variante III d, la cual es clínicamente indistinguible de la IIIa. En esta variante, la actividad glucosidasa es normal en la enzima desramificante, pero es deficiente su actividad transferasa tanto en el hígado como en los tejidos musculares.

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE CORI-FORBES

Hay que tener en cuenta que las manifestaciones clínicas de la glucogenosis tipo III, incluso dentro de cada subtipo, varían de manera importante de unos pacientes a otros.

La hipoglucemia es poco frecuente en neonatos, a menos que el lactante experimente una enfermedad intercurrente que imposibilite unos horarios de alimentación normales. Estos episodios pueden responder sólo parcialmente a la administración de glucagón, la cual puede que no mejore la hipoglucemia de un niño que ha tenido un ayuno prolongado de varias horas.

Los síntomas más comunes en neonatos con la glucogenosis tipo III son: temblores, sudoración, irritabilidad, apnea, coma, hipotonía, letargia, alteraciones nutricionales, dificultad respiratoria, bradicardia y muerte súbita.

Los lactantes pueden manifestar, además de aquellos observados en neonatos, estos otros síntomas: malestar después de una siesta o del sueño nocturno, retraso en el crecimiento, muy buen apetito a pesar del pobre crecimiento, circunferencia abdominal creciente (poco frecuente), síntomas que sugieren hipoglucemia asociada a una enfermedad intercurrente.

Las complicaciones a largo plazo de la hipoglucemia y/o el almacenamiento anormal de glucógeno incluyen: baja estatura, cirrosis, fallo hepático, adenoma hepático, carcinoma hepatocelular, intolerancia al ejercicio, pérdida y debilidad muscular, cardiomegalia, cardiomiopatía hipertrófica dilatada con disfunción ventricular, y fallo renal secundario a mioglobinuria (raramente).

En la adolescencia, los adenomas hepáticos (lesiones benignas) son poco frecuentes en el tipo III. Existe una baja probabilidad de aparición de fibrosis en el hígado, o en algunos casos raros pueden desarrollar cirrosis, que incluso contribuyan al desarrollo de hepatocarcinoma, por lo que una vigilancia especializada y continua es esencial para responder rápidamente a cualquier anomalía.

Dentro de las complicaciones a largo plazo, se ha constatado recientemente que los pacientes adultos con los subtipos IIIa y IIIb pueden sufrir una significativa pérdida de densidad de masa ósea, si se compara con las personas sanas, que provocaría un mayor riesgo de potenciales fracturas en cualquier parte del cuerpo y, de manera particular, en la zona lumbar de la columna vertebral.

Como medida preventiva, puede ser recomendable un aporte suplementario de calcio en situaciones de baja ingesta de calcio a través de la dieta, especialmente en las fases de rápido crecimiento en la infancia.

OTROS DATOS A TENER EN CUENTA SON:

- Los lactantes afectados están sanos al nacer y durante los primeros meses de vida.
- La hepatomegalia es rara hasta el segundo mes de vida, pero a partir de entonces puede aumentar gradualmente. El hígado es firme y uniforme en consistencia. Aunque la esplenomegalia ocurre a veces, los riñones no aumentan de tamaño. La hepatomegalia desaparece habitualmente cuando los pacientes alcanzan la pubertad.
- La mayoría de pacientes afectados tiene retraso en el crecimiento y baja estatura durante la lactancia y la infancia, aunque muchos pueden alcanzar niveles de

crecimiento normal manteniendo sus niveles de glucosa sanguínea dentro de los rangos de referencia.

- Los estadios de desarrollo vital son normales. En los subtipos IIIa y IIIb la debilidad y pérdida muscular comienzan a aparecer en los pacientes que alcanzan la segunda y tercera década de vida.
- Algunos pacientes pueden desarrollar miopatía de carácter inhabilitante, aunque otros pueden tener sólo mínimos síntomas o signos.
- Una cardiomiopatía hipertrófica dilatada puede desarrollarse en algunos pacientes con los subtipos IIIa y IIIb cuando alcanzan la tercera y cuarta década de vida. Con todo, la disfunción cardíaca aparece raramente. (Molares Vilas, 2010)

ENFERMEDADES RELACIONADAS

Las enfermedades por almacenamiento de glucógeno (glucogenosis) son trastornos del metabolismo de los carbohidratos que se producen cuando existe un defecto en las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno y suele dar lugar a anomalías del crecimiento, debilidad, agrandamiento del hígado, concentraciones bajas de glucosa en sangre y confusión. se producen cuando los padres transmiten los genes defectuosos que causan estas enfermedades a sus hijos. (Demczko, 2020)

Tabla 3. Los tipos principales de EAG.

ENFERMEDAD	DESCRIPCIÓN
Tipo I, enfermedad de Von Gierke	<i>Defecto en glucos-6-fosfatasa.</i>
Tipo II, enfermedad de Pompe	<i>Carencia de maltasa ácida.</i>

Tipo enfermedad Cori.	III, de	<i>Carencia de la enzima desramificante.</i>
Tipo enfermedad Andersen.	IV, de	<i>Carencia de la enzima ramificante.</i>
Tipo enfermedad McArdle.	V, de	<i>Carencia de fosforilasa de glucógeno en los músculos.</i>
Tipo enfermedad Hers.	VI, de	<i>Carencia de fosforilasa hepática.</i>
Tipo enfermedad Tarui.	VII, de	<i>Carencia de fosfofructocinasa muscular.</i>
Tipo IX, de quinasa	carencia de	<i>Fosforilasa de glucógeno hepática.</i>

DISCUSIONES

Podemos decir que el Ciclo de Cori detalla cómo se regulan y ocurren dos rutas metabólicas opuestas, básicamente al mismo tiempo, glucólisis anaerobia y gluconeogénesis, con el propósito de generar lactato en los músculos y regenerarlo en glucosa en el hígado. (Villago, M., 2016)

En ciclo de Cori, cuando ocurre glucólisis en el músculo, pero también hay una insuficiencia de oxígeno (por ejemplo, durante ejercicio intenso) los piruvatos finales de la ruta entrarán a proceso de fermentación y se conducirá a la producción de ácido láctico. Esta producción de ácido láctico es con el objetivo de regenerar NAD⁺, necesario para que vuelva a suceder nuevamente glucólisis. La enzima encargada de catalizar el piruvato hacia lactato es lactato deshidrogenasa.

Si se acumula en gran cantidad el lactato en el músculo puede resultar tóxico por lo que debe ser exportado hacia el hígado, que es el órgano encargado de detoxificar al

organismo. En el hígado el lactato es reoxidado para convertirse nuevamente en piruvato, por medio de la misma enzima que participa en el músculo. Una vez sintetizados, los piruvatos entran a la ruta de gluconeogénesis. (Villago, M., 2016)

Entonces, una vez ya generada la glucosa, el hígado la exporta de vuelta al torrente sanguíneo para que alcance nuevamente el músculo. De esta manera se crea un sistema circular eficaz cuando el músculo se encuentra en carencia de oxígeno, y por lo tanto no puede realizar ciclo de Krebs ni fosforilación oxidativo, pero requiere conseguir de manera rápida la mayor cantidad de glucosa posible para realizar glucólisis con el fin de obtener energía. (Villago, M., 2016)

CONCLUSIÓN

El lactato, que es la forma desprotonada del ácido láctico, es el motivo de su nombre. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico al igual que los eritrocitos del cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y, por lo tanto, no pueden llevar a cabo la respiración celular. El ácido láctico se produce continuamente en nuestro metabolismo como producto de la metabolización de la glucosa para producir energía. El aumento de la concentración de ácido láctico ocurre cuando la demanda de energía muscular sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en la sangre, es por esto que cuanto menos oxígeno llegue a nuestro músculo, causa de la intensidad del ejercicio y de las pulsaciones, más ácido láctico se genera. Por eso, funciona como un combustible producido y utilizado por nuestro cuerpo.

La acidificación de fibras musculares tiene consecuencias importantes, la inhibición de las enzimas encargadas de romper la molécula de glucosa para obtener energía,

por lo que se nos corta el riego energético de esta vía e impide que el calcio se una a las fibras musculares y consecuentemente se dé la contracción. La actividad física intensa, así como otras condiciones que provoquen una deficiencia en el suministro de oxígeno pueden llevar a las células a realizar la fermentación láctica.

La fermentación láctica posee intereses clínicos, en el caso de la acidosis láctica, así como de otros rubros, que abarcan desde lo deportivo hasta lo culinario y la industria de la alimentación.

El Ciclo de Cori trabaja como una ruta de generación de energía alternativa cuando las células musculares han agotado los niveles de oxígeno necesarios para realizar la respiración aeróbica normal. Toma lugar en los músculos esqueléticos (cuando se hacen arduas sesiones de ejercicio) y en el hígado, donde se convierte el lactato en glucosa para que pueda volver a ser utilizada en los músculos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A.D.A.M. (2020). *Acidosis Láctica*. Obtenido de MedlinePlus : Biblioteca Nacional de medicina de los EE. UU: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000391.htm>
2. Chen, Y. (2001). Glycogen storage diseases, en Scriver CR et al eds. *The metabolic and molecular bases of inherited disease*. 8th ed. (págs. 1521-1551). New York: McGraw Hill.
3. Demczko, M. (2020). *Enfermedades por almacenamiento de glucógeno (glucogenosis)*. Obtenido de Manual MSD. Versión para público general : <https://www.msmanuals.com/es/hogar/salud-infantil/trastornos-metab%C3%B3licos-hereditarios/enfermedades-por-almacenamiento-de-gluc%C3%B3geno-glucogenosis>
4. Fernandez, T. (s.f.). *Por qué es importante el ácido láctico para los corredores*. Obtenido de El Mundo:

GLUCONEOGÉNESIS Y CONTROL DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA

Esquivel Julia, Núñez Carlos, Lozada Liz, Santamaría Jesús. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

julia.esquivel@unachi.ac.pa, carlos.nunez@unachi.ac.pa, liz.lozada@unachi.ac.pa,
jesus.santamaria@unachi.ac.pa

RESUMEN

La gluconeogénesis es una vía metabólica la cual permite que algunos de los sustratos que no contienen carbohidratos (principalmente en el hígado) sinteticen glucosa. Actualmente, se relaciona principalmente con la respuesta al ayuno (se activa) y a la alimentación (se inhibe). La glucólisis, es la principal vía para el metabolismo de la glucosa que ocurre en el citosol de todas las células del cuerpo humano y puede funcionar de manera aerobia o anaerobia, según la disponibilidad de oxígeno y la cadena de transporte de electrones. La gluconeogénesis se vuelve importante en un estado de equilibrio ácido-base alterado, en el que la eficiencia metabólica del tejido hepático se ve afectada. Su función es degradar la glucosa y otros monosacáridos para obtener energía. El control de la glucosa sanguínea surge por la necesidad de la presencia patológica de la diabetes; la cual representa a una enfermedad crónica prolongada que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, elabora una calidad inferior, o no es capaz de utilizarla con eficacia, así que se tendrán niveles altos de glucosa, como consecuencia de la carencia de los mecanismos de control para mantener los niveles de glucosa dentro de los límites normales. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía, entre otras razones.

ABSTRACT:

Gluconeogenesis is a metabolic pathway that allows some of the carbohydrate-free substrates (mainly in the liver) to feel glucose. Currently, it is mainly related to the response to fasting (it is activated) and to eating (it is inhibited) Glycolysis is the main pathway for glucose metabolism that occurs in the cytosol of all cells of the human body and can function aerobically or anaerobically, depending on the availability of oxygen and the electron transport chain. Gluconeogenesis becomes important in a state of altered acid-base balance, in which the metabolic efficiency of liver tissue is affected. Its function is to break down glucose and other monosaccharides for energy.

Blood glucose control arises from the need for the pathological presence of diabetes;

which represents a prolonged chronic disease, originated because of the inability of the pancreas to synthesize the amount of insulin that the body needs, elaborate a lower quality of it, or is not able to use it efficiently, producing high levels of glucose, as a result of the deficiency of control mechanisms to keep glucose levels within normal limits.

People with diabetes have high blood sugar levels mainly because their body cannot move sugar from the blood to the muscle and fat cells to burn or store it as energy.

Palabras clave: Sustrato, Piruvato, Control, Glucosa, Diabetes.

INTRODUCCIÓN

La gluconeogénesis (GNG) es una de las vías del metabolismo de los carbohidratos, que sintetiza o forma moléculas de glucosa presentes principalmente en el hígado y en menor medida en la corteza renal humana. Este es un tipo de proceso anabólico, que se produce siguiendo el sentido inverso de la vía catabólica de la glucosa, pero usando enzimas específicas diferentes en los puntos irreversibles de la glucólisis.

La concentración de glucosa en sangre de las personas normales está estrictamente controlada, en ayunas de 80-100 mg / dl cada mañana. En la primera o segunda hora después de una comida, la concentración aumenta a 120-140 mg / dl, pero a través del mecanismo de secreción de insulina de las células β pancreáticas, la concentración de glucosa vuelve rápidamente al nivel de control (Mourín J, 2019), sin embargo, si hay cambios anormales en estos valores, significa que la glucosa en sangre debe controlarse estrictamente.

La glucosa es el combustible universal de nuestras células, se obtiene al digerir los alimentos ingeridos, por lo que el contenido de glucosa en sangre aumentará después de una comida. Pero para que la glucosa sea absorbida por las células, es necesaria la insulina, que es una hormona del páncreas y es la clave. Las células pancreáticas que producen insulina mueren o pierden sensibilidad a la acción de la hormona en el músculo y el hígado, lo que lleva a la diabetes, una enfermedad muy extendida en todo el mundo. (Herrera P., 2019)

Cada persona diabética debe medir y controlar su glucemia para poder reaccionar rápidamente y tomar medidas urgentes que eviten la aparición o el agravamiento de

ciertas complicaciones con consecuencias a veces trágicas.

Esto permite obtener información sobre el estado de la glucosa entre dos extracciones de sangre, comprobar la influencia de las comidas y de la alimentación sobre el nivel de azúcar para modificar ciertas prácticas alimentarias que tengan una influencia negativa; además de controlar la influencia de la actividad deportiva sobre la glucemia, adaptar el tratamiento con medicamentos antidiabéticos orales o inyecciones de insulina y prevenir la aparición de hipoglucemia o de acidoacetosis.

Hoy en día, los diabéticos dependen de las inyecciones de insulina para controlar su azúcar en sangre. Pero otro método para tratar esta enfermedad se ha estudiado durante algún tiempo: dado que todas las formas de diabetes son enfermedades degenerativas, pueden aliviarse o curarse mediante una terapia celular que reconstruye la población de células secretoras de insulina. (Herrera P, 2019)

GLUCONEOGÉNESIS Y CONTROL DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA

A este proceso se le asocia como parte de la respuesta del cuerpo al ayuno y va a ser clave para el mantenimiento de la glucemia corporal, aunque la glucosa producida también puede terminar incorporada al glucógeno hepático en ciertas condiciones postabsortivas, esto se define como situación metabólica que se produce habitualmente por la mañana, tras permanecer sin comer durante 10 a 14 horas por la noche.

Según (Perez, De Ita, & Díaz, 2012), el hígado es el principal órgano, en donde se lleva a cabo la GNG, aunque no el único, ya que también se da en menor escala, pero en tejido renal y epitelio intestinal. Otro aspecto

importante para considerar es que la gluconeogénesis elimina lactato producido por los músculos y los eritrocitos, y glicerol producido por el tejido adiposo.

Figura.12 Vía de la gluconeogénesis (fechas azules) y glucólisis (flechas moradas) (Teijón ,2006)

La ecuación general que engloba las reacciones gluconeogénicas partiendo del piruvato y culminando con la síntesis de glucosa es la siguiente:

Esta vía se caracteriza por la presencia y actividad de 4 enzimas que no participan en la glucólisis, y que por lo tanto son distintivas de la actividad gluconeogénicas que son las siguientes:

1. Piruvato carboxilasa: Es una enzima mitocondrial dependiente de biotina que forma oxalacetato, en una reacción que se considera anaplerótica del ciclo de Krebs. Es modulada alostéricamente de forma positiva por acetil-CoA.
2. Fosfoenolpiruvato carboxikinasa: Enzima mitocondrial y/o citoplásmica, que convierte al oxalacetato en fosfoenolpiruvato.
3. Fructosa 1,6-bisfosfatasa: Metaloenzima que convierte al intermediario bifosfatado de la fructosa en su forma monofosfato. El AMP y la 2,6-fructosa bifosfato actúan como inhibidores.
4. Glucosa 6-fosfatasa: Enzima de membrana localizada en el RE (Retículo endoplasmático) que permite al hígado aportar glucosa al torrente sanguíneo.

Un aspecto interesante de destacar es que el hígado siempre presenta un nivel basal de las actividades de estas enzimas, sin importar los factores que puedan estar involucrados.

La gluconeogénesis también puede ser regulada por el estado redox celular.

ASPECTOS CLÍNICOS

Existe una amplia variedad de afecciones de carácter metabólico en las que existe GNG alterada. Enfermedades como la obesidad, la diabetes y el llamado síndrome metabólico, se caracterizan por tener niveles elevados de glucosa en la sangre, aunque el cuerpo se mantenga en estado de ayuno. Esta situación conlleva a graves implicaciones al estado de salud general, y que se convierte en un factor de pronóstico reservado, ya que está relacionado con un aumento de la GNG hepática, así como de la hidrólisis del glucógeno hepático. Entre

los múltiples blancos farmacológicos que se han visualizado en los últimos años para disminuir la producción de glucosa por el hígado, se encuentran inhibidores de las enzimas gluconeogénicas fructuosa 1,6-bisfosfatasa y glucosa 6-fosfatasa.

Y el aumento de la gluconeogénesis se asocia a una desregulación de la vía de esta, ya sea por una pérdida de sensibilidad a la señalización por insulina, o a una agravación de la señalización por glucagón

Otra situación que en ocasiones puede ayudar a incrementar la gluconeogénesis cuando cambian las condiciones de salud es el aumento de sustratos de gluconeogénesis que ya conocemos, que son característicos de determinada patología.

Como por ejemplo encontramos la actividad lipolítica elevada, que da como resultado en un incremento en el glicerol circulante. También condiciones que favorecen la liberación de aminoácidos del tejido muscular como la fatiga excesiva y estados de caquexia aumentan la disponibilidad de alanina que también sirve como sustrato gluconeogénicas. (Perez, De Ita, & Díaz, 2012)

Se ha reconocido en los últimos años una cascada de respuestas transcripcionales que inician en el retículo endoplásmico (mediadas por factores tales como PERK, ATF4 y ATF6, entre otros) en situaciones de estrés metabólico, y se conoce como respuesta reticular. La respuesta reticular en el hígado se ha visto asociada con el desarrollo de la diabetes y la obesidad.

Hay una conexión directa entre la respuesta reticular y un incremento en la Gluconeogénesis, mediada por una disminución en la actividad de la cinasa dependiente de AMP (AMPK) y un aumento al mismo tiempo en la actividad y expresión del factor C/EBP β . La combinación de ambas acciones resulta en un incremento de

la transcripción de las enzimas gluconeogénicas. Estos eventos forman parte de algunas de las alteraciones propias del estado diabético y de la ganancia incrementada de peso corporal que repercuten en la señalización intracelular responsable del incremento en la producción de glucosa por parte del hígado en estas condiciones patológicas.

La ingesta de etanol tiene un efecto inhibitorio sobre la GNG. El mecanismo de acción del etanol para ejercer esta acción es consecuencia de su metabolismo, ya que al servir de sustrato a la enzima alcohol deshidrogenasa genera un desbalance en el equilibrio redox, tanto citosólico como mitocondrial.

El estado redox altamente reducido (aumento de NADH en los 2 compartimentos) promovido por el etanol incide sobre el equilibrio de reacciones que favorecen la transformación de intermediarios gluconeogénicas hacia otros metabolitos. Por ejemplo, el piruvato se convierte en lactato y el oxalacetato en malato. El resultado final es un decremento en la actividad de la GNG, que coadyuva a la hipoglicemia que frecuentemente caracteriza a los consumidores de bebidas etílicas

GLUCÓLISIS

La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato. (García D & Santos M, 2008).

Fases: a) Preparatoria: Cuatro reacciones: dos son de fosforilación y consumen 2 ATP por molécula de glucosa. b) la ruptura de la hexosa produce 2 triosas, que acaban en 2 moléculas de gliceraldehido-3-P. c) De beneficios: Oxidación del gliceraldehido-3-fosfato (x 2) hasta piruvato (x 2) y formación acoplada de ATP en 2 de las reacciones, en

total se forman 4 ATP y 2 NADH. (Guillians, Herbert, 2006).

Figura.2 Fases y enzimas que participan en el proceso de la glucólisis. Klahr, S., & Hammerman, M. (2006).

Existen varias reacciones esenciales que regulan la glucólisis, las que están catalizadas por enzimas como:

- Hexoquinasa 1 (Transformación de glucosa a glucosa 6 fosfato).
- Piruvatoquinasa (Transformación de ácido fosfoenolpiruvato a ácido pirúvico).
- Fosfofructoquinasa (Transformación de fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 bifosfato). (Guillians, Herbert, 2006).

Esta última es la más importante porque participa en una reacción irreversible sin la cual no podría realizarse el proceso. Es necesario destacar que esta enzima puede ser inhibida por acción del citrato, el ATP y valores bajos de pH, y activada por la fructosa 2,6 bifosfato y el AMP. (Guillians, Herbert, 2006).

Tabla.4

REACCIONES	ENZIMAS	DG0' (kcal/mol)
1.- fosforilación de S	1.- hexoquinasa	-4.0
2.- isomerización	2.- fosfogluco isomerasa	+0.4
3.- fosforilación de S	3.- P-fructo quinasa I	-3.3
4.- condensación aldólica	4.- aldolasa	+5.7
5.- isomerización	5.- triosafosfato isomerasa	+1.8
6.- oxidación y fosforilación	6.- gliceraldehido-3-deshidrogenasa	+1.5
7.- fosforilación de ADP	7.- fosfogliceratoquinasa	-4.5
8.- isomerización	8.- fosfoglicerato mutasa	+1.06
9.- deshidratación	9.- enolasa	+0.4
10.- fosforilación de ADP	10.- piruvato quinasa	-7.5

Reacciones y enzimas que trabajan dentro del glucólisis. Guillians, Herbert, R. (2006).

El ácido pirúvico formado es degradado hasta dióxido de carbono y agua a través de 2 mecanismos, los cuales están relacionados con la presencia o no de oxígeno y constituyen fuente de energía al organismo; estos son:

- 1- **La vía anaerobia:** Ocurre en ausencia de oxígeno; en ella se degrada el ácido pirúvico a ácido láctico por acción del enzima láctico deshidrogenasa con el aporte de 2 moléculas de ATP.
- 2- **La vía aerobia:** En ella, el ácido pirúvico es transformado a acetil-CoA por acción de la pirúvica deshidrogenasa, con la formación de 32 moléculas de ATP.

REGULACIÓN DE LA GLUCÓLISIS

1.- La hexoquinasa es inhibida por el producto de la reacción que cataliza, la G-6-P y activada por Pi. La isoenzima de la hexoquinasa en hígado se llama glucoquinasa y tiene menor afinidad por la glucosa que la HK, KM.

3.- La Fosfofructoquinasa 1 (PFK1) es la enzima clave en el control del glucolisis, está regulada por metabolitos activadores (F-2,6-BP, AMP) y otros inhibidores (ATP, citrato, H⁺); Es una enzima alostérica.

10.- El piruvato quinasa es inhibida por el ATP, el Acetil-CoA y los ácidos grasos de cadena larga. Los últimos pueden proporcionar ATP a través del Ciclo de Krebs. Es activada por F1, 6-BP. En hígado resulta inhibida por fosforilación.

Rendimiento energético de la oxidación de una molécula de glucosa en la glucólisis:

(la glucosa se convierte a piruvato, en el citoplasma) 1 Fosforilación de glucosa – 1 ATP
 3 Fosforilación de fructosa-6-P – 1 ATP
 7 Desfosforilación de 2 moléculas 1,3-BPG + 2 ATP
 10 Desfosforilación de 2 moléculas de PEP + 2 ATP
 6 Oxidación de 2 moléculas de gliceraldehido-3-P + 2 NADH 2 ATP + 2 NADH - Balance global glucólisis: Glucosa + 2 ADP + 2 NAD + -----> 2 piruvato + 2 ATP + 2 NADH - Recordar que cada NADH citoplasmático que entre en la cadena respiratoria mitocondrial producirá 3 ATP.

CONTROL DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA

El control de la glucosa sanguínea representa la continua medición de la glucosa o azúcar en la sangre se puede realizar en cualquier momento y para ello se utiliza un dispositivo portátil conocido como glucómetro.

La glucosa (azúcar) en la sangre es un indicador esencial de su salud; en las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia), ya que no se distribuye de la forma adecuada. Según Noemí González, secretaria de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid, explica que la glucosa elevada puede ser perjudicial "para todo el organismo, pero principalmente para el corazón, el riñón y las arterias, por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no la tratan tienen más riesgo de problemas renales, infartos,

pérdida de visión y amputaciones de miembros inferiores". (CuidatePlus. 2020)

"En una persona normal, la concentración de glucosa sanguínea está controlada estrechamente, entre los niveles 80-100 mg/dl, en ayunas cada mañana. Esta concentración se incrementa a 120-140 mg/dl durante la primera o segunda hora después de una comida, pero mediante los mecanismos de secreción de la insulina llevados a cabo por las células Beta del páncreas la concentración de glucosa rápidamente vuelve al nivel de control, normalmente dentro de las 2 horas después de la última comida con hidratos de carbono. Los valores varían en función de la actividad física, las comidas y la administración de insulina" (Mourín, J., 2020)

El control de la glucosa sanguínea surge por la necesidad de la presencia patológica de la diabetes; la cual representa a "una enfermedad crónica prolongada la cual origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elaboración de una calidad inferior, resistencia o no es capaz de utilizarla con eficacia la cual se caracteriza por niveles altos de glucosa (azúcar) en sangre como consecuencia de la carencia de los mecanismos de control para mantener los niveles de glucosa dentro de los límites normales y tiene como causa la falta de secreción de insulina en la *Diabetes tipo 1* o la disminución de la sensibilidad a la insulina (resistencia a la insulina) en la *Diabetes tipo 2*. Esa pérdida de control para mantener la concentración de la glucosa sanguínea dentro de los límites normales es lo que justifica la necesidad de la realización de las auto medidas para conocer las variaciones de las concentraciones de la glucosa sanguínea; la dosis de la tasa de azúcar en la sangre del diabético es un elemento esencial en el tratamiento" (Mourín, J., 2020)

- Diabetes Tipo 1: Es menos común, se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. el cuerpo no produce o produce poca insulina.
- Diabetes Tipo 2: Es más común, surge en la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas diez veces más frecuente que el tipo 1.
- Diabetes Gestacional: Afecta a algunas mujeres durante el embarazo, la mayoría de las veces, este tipo de diabetes desaparece después de que nazca el bebé.

La insulina, una hormona producida por el páncreas tiene como función principal es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa (en alimentos) en sangre, “esta hormona permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos, tejidos y grasa respectivamente Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria como reservorio de energía; en algunas ocasiones, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células lo cual representa un elevado riesgo para el organismo” (Caixeta, D. and Aguilar, E., 2020)

Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía, y/o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que:

- El páncreas no produce suficiente insulina
- Las células no responden de manera normal a la insulina.

< 70mg/dl = **Hipoglucemia**

> 130mg/dl = **Hiperglucemia**

Entre 80–130 mg/dl
antes de comer = **Normal**

< 180mg/dl entre 1 y 2 horas
después de comer = **Normal**

Figura.3 Determinación de los niveles de glucosa en la sangre (Acofar Et al., 2017)

PERFIL GLUCÉMICO

La Asociación Americana de la Diabetes explican que los profesionales de la salud tratan a los pacientes con diabetes valoren la frecuencia del control glucémico mediante la medida de la HbA1c, horarios y las medidas de glucosa, las horas a las que se aconseja efectuar el control son por la mañana en ayunas, por la noche antes de cenar y dos horas después del comienzo de la comida para evaluar el efecto hiperglucemiante de un alimento.

La glucosa postprandial se debe medir 1-2 horas desde el comienzo de una comida. La determinación de la glucosa postprandial adquiere aún más importancia cuando los valores de la HbA1c están por encima de lo normal a pesar de tener las concentraciones preprandiales de glucosa sanguínea dentro de límites normales. Por lo tanto, para alcanzar un control aceptable necesitamos realizar las auto medidas varias veces y a distintas horas del día, en ayunas, antes de las comidas, 1-2 horas después de las comidas, al acostarse y en ocasiones en las horas del sueño. Los momentos glucémicos son los siguientes:

- Antes del desayuno, almuerzo y la cena
- 2 horas después del desayuno, almuerzo y la cena
- Antes de acostarse
- A las 3:00 AM

PROTOCOLO DE CONTROL

El control de la glucemia se puede diagnosticar rápidamente, para ello se utiliza un sistema de inyección automática para la toma de muestras de sangre, habitualmente se realiza un pequeño pinchazo en la punta exterior del dedo y en la última falange de uno de los últimos tres dedos. En este caso, coloque las gotas de sangre recolectadas en el lector o tira de glucosa en sangre; verifique si el lector está ajustado correctamente, si la batería está funcionando correctamente y si el equipo está limpio; el tiempo de lectura lo indica el fabricante y la marca de la tira reactiva Irrelevante. La tira reactiva no debe tocar la parte de reactancia porque puede distorsionar el resultado. Verifique la fecha de vencimiento de la tira y no la use en un recipiente que haya estado abierto durante más de 3 meses.

Se recomiendan controles de glucemia extras antes de sentarse detrás del volante (*asegurarse de la ausencia de signos de hipoglucemia*), antes o después de esfuerzos físicos y antes o después de las comidas. El autocontrol permite conocer los efectos de ciertas comidas, postres, alimentos feculentos, por ejemplo, y, si se constata una anomalía, debe observarse si se produce una mejora al disminuir determinados alimentos. De hecho, cada diabético reacciona de una manera determinada con ciertos alimentos.

También se recomiendan cuando se practican actividades poco habituales como una modificación del ritmo de trabajo (exámenes, por ejemplo), actividades deportivas diferentes como el senderismo, cuando aparecen algunas enfermedades como la gripa o una infección, cuando se viaja o se producen modificaciones importantes del ritmo de vida. Hay que reconocer y tratar una hipoglucemia: a veces ocurre que un episodio de hipoglucemia no es del todo detectable.

Figura.4 Registro constante de los niveles de glucemia (ADAM Et al., 2015)

FACTORES CLAVE

- La prueba A1C muestra el nivel promedio de su glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. El nivel ideal de A1C para muchas personas con diabetes es menos de 7 por ciento.
- Se debe seguir un plan de alimentación adecuado para la diabetes lo cual ayudará significativamente a controlar su nivel de glucosa en la sangre, su presión arterial y su colesterol. El autocontrol permite conocer los efectos de ciertas comidas, postres, alimentos

feculentos, por ejemplo, y, si se constata una anomalía, debe observarse si se produce una mejora al disminuir determinados alimentos. De hecho, cada diabético reacciona de una manera determinada con ciertos alimentos. (Information, H., 2020). Es muy importante consumir:

- Frutas y verduras
- Cereales integrales
- Pollo o pavo sin piel
- Pescado, carne magra
- Leche y quesos descremados
- Ingesta constante de agua
- Convierta la actividad física como una caminata a paso ligero y la natación en un hábito

Figura.5 Observación de la liberación de la insulina en ingesta y su falta de alimento (ADAM Et al., 2015)

DIABETES MELLITUS

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos diferentes de DM resultado de una interacción compleja entre genética y factores ambientales. De acuerdo con la

causa de la DM, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento de la producción de ésta. El trastorno de la regulación metabólica que acompaña a la DM provoca alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supone una pesada carga para el individuo que padece la enfermedad y para el sistema sanitario. (Harrison, 2016)

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) considera que la diabetes es una prioridad de salud y coopera con los Estados Miembros en las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Cifras de la Caja de Seguro Social (CSS) de 2014 dejan entrever que en Panamá cada año mueren unas 1,040 personas a causa de la diabetes, cerca de 400 mil personas la tienen. Mientras que 9 de cada 100 panameños tiene diabetes, y 4 de ellos no saben que tienen la enfermedad. Cada año la CSS registra 2,500 nuevos casos de pacientes diabéticos. Al Estado le cuesta entre \$1,000 y \$1,500 la atención de pacientes diabéticos y los casos complicados como pacientes encamados o que se realizan hemodiálisis, cuestan \$20,000 por año cada uno.

En Panamá, los registros de esta enfermedad indican que un 3% de los adolescentes padecen de diabetes Mellitus y un 5% de la población preescolar se le ha diagnosticado la diabetes tipo 1. (Lasso, 2019)

Científicos panameños del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) formaron parte de una investigación internacional, que busca medir la prevalencia de la diabetes alrededor del mundo. Este estudio fue publicado este 6 de

abril en la edición *online* de la revista científica "**The Lancet**".

Los médicos **Jorge Motta** y **Julio Zúñiga** hace más de un año estuvieron trabajando en la investigación por invitación del *Imperial College de Londres*, considerada una de las 10 universidades más prestigiosas del planeta.

De esta manera formaron parte del equipo de investigadores del *Non-communicable Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)*, que hicieron posible esta investigación.

"Nuestro trabajo consistió en compilar y analizar diferentes tipos de datos sobre la epidemiología de la diabetes en Panamá e insertarla en un formato de estudio internacional", afirma el doctor Motta.

Dicho mega estudio, que analiza las tendencias de la diabetes desde 1980 a la fecha, tomando en cuenta los resultados de 751 estudios poblacionales, en el que participaron cerca de 4.4 millones de participantes, cubre todas las regiones del mundo y orienta sobre la prevalencia actual de la diabetes en hombres y mujeres en diferentes áreas de la Tierra.

"Nos sentimos muy complacidos de que el estudio se haya publicado en *The Lancet*. No todos los días alcanzamos esto y que nos hayan dado la oportunidad de contribuir a la escritura de este", afirma el doctor Motta. (Rosenshain, 2016)

Según el Instituto Nacional Estadística y Censo de la República de Panamá, para el año 2018 se registraron 1365 defunciones por Diabetes Mellitus, con una tasa de mortalidad de 32.8%, de los cuales 668 fueron hombres, con una tasa de 32.0% y 697 mujeres, con una tasa de 33.6%. (Panamá, 2018)

Figura.6 Prevalencia de la Diabetes Mellitus. El cálculo mundial es de 382 millones de personas con diabetes. (Harrison, 2016)

TIPOS DE DIABETES

Según el origen de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) agrupa a la diabetes Mellitus en cinco tipos:

1. Diabetes Mellitus tipo I o dependiente de insulina
2. Diabetes Mellitus tipo II o no dependiente de insulina
3. Diabetes Mellitus relacionada con mal nutrición.
4. Diabetes asociada con otros síndromes.
5. Diabetes mellitus gestacional.

Los tipos de Diabetes Mellitus más comunes son el tipo I y II.

La Diabetes Mellitus tipo II es la forma más frecuente de Diabetes; aparece en la edad adulta y su origen no se conoce con exactitud. Frecuentemente se le relaciona con la obesidad y los antecedentes hereditarios.

La diabetes Mellitus tipo I, es la más frecuente en los niños o adolescentes, y se le relaciona con factores hereditarios. Aparece debido a un defecto de las células del páncreas que les impide la adecuada producción de insulina. (Arce, 1997)

Tipo de diabetes	Tolerancia normal a la glucosa	Hiperglucemia		
		Prediabetes*		Diabetes mellitus
		Alteraciones de la glucemia en el ayuno o de la tolerancia a la glucosa	No se necesita insulina	Se necesita insulina para el control de la glucemia
Tipo 1				
Tipo 2				
Otros tipos específicos				
Diabetes gestacional				
Tiempo (años)				
FPG	<5.6 mmol/L (100 mg/dL)	100-125 mg/dL 7.8-11.0 mmol/L	≥7.0 mmol/L (126 mg/dL)	
PG 2 h	<7.8 mmol/L (140 mg/dL)	(140-199 mg/dL)	≥11.1 mmol/L (200 mg/dL)	
HbA _{1c}	<5.6%	5.7-6.4%	≥6.5%	

Figura.7 Espectro de la homeostasis de la glucosa y la diabetes mellitus. (Harrison, 2016)

DIAGNÓSTICO

La tolerancia a la glucosa se clasifica en tres categorías amplias: homeostasis normal de la glucosa, diabetes mellitus y homeostasis alterada de la glucosa. La tolerancia a la glucosa se puede valorar utilizando la glucosa plasmática en ayunas la respuesta a una carga oral de glucosa o la hemoglobina A1c (HbA1c). Una FPG <5.6 mmol/L (100 mg/100 mL), una glucosa en plasma <140 mg/100 mL (11.1 mmol/L) después de una reacción a una carga oral de glucosa y una HbA1c <5.7% se considera que definen la tolerancia normal a la glucosa.

La FPG ≥7.0 mmol/L (126 mg/100 mL), una glucosa >11.1 mmol/L (200 mg/100 mL) 2 h después de la reacción a la glucosa oral, o una HbA1c ≥6.5%, justifican el diagnóstico de diabetes mellitus. La concentración de glucosa plasmática ≥11.1 mmol/L (200 mg/100 mL) tomada en forma aleatoria y acompañada de los síntomas clásicos de Diabetes Mellitus (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) también basta para el

diagnóstico de Diabetes Mellitus. (Harrison, 2016)

TRASTORNOS AGUDOS RELACIONADOS CON LA HIPERGLUCEMIA

A. CETACIDOSIS DIABÉTICA

Determinadas condiciones patológicas, de las que la Cetoacidosis diabética es la más importante, se caracteriza por la producción y acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en sangre; no es extraño que se llegue a unos niveles sanguíneos de los ácidos acetoacético y β-hidroxibutirato de 20mM. Al ser ambos ácidos relativamente fuertes (pKa=3,5-4), esta situación produce una peligrosa acidosis metabólica.

La Cetoacidosis diabética es causada por una deficiencia grande de insulina, junto con un exceso de glucagón, y viene acompañada frecuentemente por aumento de otras hormonas relacionadas con el estrés. Los principales trastornos metabólicos son hiperglucemia, cetonemia excesiva y cetonuria. Aunque la tasa de mortalidad ha disminuido, el porcentaje oscila entre el 6 y 10%. (Teijón, 2006)

B. HIPERGLUCÉMICO NO CETÓCICO

Se produce con más frecuencia en los pacientes ancianos con diabetes mellitus tipo II y es raro que afecte a los niños, está asociado con una hiperglucemia significativa (>600mg/dL) y una profunda osmolaridad (>320mg/dL). El nivel de pH y bicarbonato séricos típicamente normales, si bien la acidosis con un pH sérico por debajo de 7,3 está presente en el 33% de los casos. En estos casos, la acidosis puede deberse al lactato, la uremia o en menor grado, a la acumulación de cetoácidos. (Stephen, 1996)

COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS

Pueden ser microvasculares (lesiones de los vasos sanguíneos pequeños) y macrovasculares (lesiones de vasos sanguíneos más grandes). Las complicaciones microvasculares son lesiones oculares (retinopatía) que desembocan en la ceguera; lesiones renales (nefropatía) que acaban en insuficiencia renal; y lesiones de los nervios que ocasionan impotencia y pie diabético (que a veces obliga a amputar como consecuencia de infecciones muy graves).

Las complicaciones macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores.

En ensayos aleatorizados con testigos de gran envergadura se ha comprobado que un buen control metabólico, tanto en la diabetes de tipo 1 como en la de tipo 2 puede retrasar el inicio y la evolución de estas complicaciones. (OMS, 2020)

DISCUSIÓN

La práctica constante del control de la glucosa sanguínea aplica para todas las edades, pero más en adultos con diabetes, esto representa un estudio de importancia para la detección de cualquier anomalía.

En Panamá, la diabetes mellitus es la sexta causa de muerte en el país por lo que todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura.

Cada persona diabética debe medir y controlar su glucemia para poder reaccionar rápidamente y tomar medidas urgentes que eviten la aparición o el agravamiento de

ciertas complicaciones con consecuencias a veces trágicas.

Esto permite obtener información sobre el estado de la glucosa entre dos extracciones de sangre, comprobar la influencia de las comidas y de la alimentación sobre el nivel de azúcar para modificar ciertas prácticas alimentarias que tengan una influencia negativa; además de controlar la influencia de la actividad deportiva sobre la glucemia, adaptar el tratamiento con medicamentos antidiabéticos orales o inyecciones de insulina y prevenir la aparición de hipoglucemia o de acidoacetosis.

La prevalencia de la diabetes ha aumentado de manera constante en los últimos años, en paralelo al incremento de la obesidad y el sobrepeso; En Panamá un paciente diagnosticado con diabetes, al año gasta entre mil 200 a mil 700 balboas, mientras que el costo de los diabéticos que se someten a hemodiálisis ronda los 30 mil balboas.

CONCLUSIONES

La vía de la gluconeogénesis en hígado y riñones utiliza las reacciones en la glucólisis que son reversibles, más cuatro reacciones adicionales que evitan el paso por las reacciones no de equilibrio irreversibles. Dado que la glucólisis y la gluconeogénesis comparten la misma vía, pero operan en direcciones opuestas, es necesario que sus actividades se regulen de manera recíproca.

La Gluconeogénesis en el hígado se lleva a cabo principalmente en los hepatocitos periportales. Varias patologías, entre ellas la diabetes, existe desregulación en la GNG.

La glicólisis o glucólisis es la vía encargada de aportar mayor cantidad de energía necesaria para cumplir dichas funciones. La gluconeogénesis renal adquiere gran

importancia frente a alteraciones del equilibrio ácido-base, el sustrato fundamental para esta es la glutamina, que a su vez constituye la fuente principal de producción intrarrenal de amoníaco.

Cuando las personas presentan diabetes tienden a decir que “*su azúcar esta un poquito alto* o que *tienen prediabetes*”. Estos términos nos hacen pensar que la persona realmente no tiene diabetes o que su caso es menos grave. Sin embargo, todos los casos de diabetes son graves. Desafortunadamente a la mayor parte de los pacientes les cuesta controlar la glucemia sanguínea y a ese control subóptimo puede contribuir el hecho de que en la mayoría de las veces no se determinan las concentraciones de glucosa posprandiales (después de las comidas) y con ello la influencia que tienen en el control de las fluctuaciones de la glucosa sanguínea. Hay que destacar la importancia de las campañas de prevención y concientización contra la diabetes en las cuales Minsa sensibiliza a la población sobre la importancia de conocer las causas, síntomas y complicaciones, administración de la medicación, importancia de la detección temprana; del mismo modo, incentiva el consumo de alimentos saludables para mejorar la calidad de vida de las personas (Casilda, P.2016)

La mayor parte de los casos de diabetes en todo el mundo pertenecen al tipo II, cuanto mayor es el perímetro de cintura y más alto el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de padecer Diabetes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arce, E. (1997). Diabetes Mellitus. Programa completo para su tratamiento dietético. México : Editorial Pax México .
2. Caixeta, D. and Aguilar, E., 2020. *PLOS ONE*. [online] PLOS ONE. (4 de octubre del 2020). Obtenido de: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0223461>
3. CuidatePlus. 2020. *Diabetes: Tratamiento, Síntomas, Causas Y Prevención*. [online] (4 de octubre del 2020). Obtenido de: <https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html>
4. Gullans, Hebert, R. (2006). The Kidney. 5thed. *Metabolic Basis of ion Trasport In Brenner BM, Rector FC.*, 200-240.
5. Guyton Hall, C. (2006). McGraw-Hill 11 ed. Madrid. *Textbook Of ,edical physiology*, 100-140.
6. Harrison, T. R. (2016). Principios de Medicina Interna. Tomo 2 . En T. R. Harrison, *Principios de Medicina Interna. Tomo 2* (pág. 2399). México : Mc Grill Hill Education .
7. Klahr, S., & Hammerman, M. (2006). The Kidney: Physiology and Pathophysiology. *Renal Metabolism. In Seldin DW, Giebisch G (eds).*, 400-430.
8. Lasso, M. (15 de Noviembre de 2019). La Diabetes, quinta causa de Muerte en Panamá. *La Estrella de Panamá*.
9. Matthews, C., Van Holde, K., & Ahern, K. (2002). Bioquímica (Tercera ed.). Madrid, España: Pearson Education.
10. Stephen, A. (1996). Compendio del Tratado de Medicina Crítica y Terapia Intensiva . Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana.
11. Teijón, J. (2006). Fundamentos de Bioquímica Metabólica . En J. Teijón, *Fundamentos de Bioquímica Metabólica* (pág. 97). Madrid: Editorial Tébar S.L.
12. Information, H., 2020. *Control De La Diabetes | NIDDK*. [online] National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (4 de octubre del 2020). Obtenido de: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/control>
13. Mourín, J., 2020. [online] Coflugo.org. (4 de octubre del 2020). Obtenido de: [https://www.coflugo.org/docs/LA AUTOME DIDA DE LA GLUCOSA SANGUINEA.pdf](https://www.coflugo.org/docs/LA_AUTOME DIDA DE LA GLUCOSA SANGUINEA.pdf)

14. OMS. (2020). *Complicaciones de la Diabetes*.
Obtenido de:
https://www.who.int/diabetes/action_online/basics/es/index3.html
15. Panamá, I. N. (2018). *Defunciones y tasa de mortalidad de las principales causas de muerte de la República, por sexo, según causa: 2018*. Obtenido de:
<https://www.inec.gob.pa/archivos/P0579518620191205111309Cuadro%2011.pdf>
16. Perez, M., De Ita, D., & Díaz, M. (2012). *Medigraphic Literatura biomédica*. Obtenido de Gluconeogénesis: una visión contemporánea de una vía metabólica antigua:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/revedubio/reb-2012/reb121c.pdf>
17. Rosenshain, R. (06 de Abril de 2016). *Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de La Salud*. Obtenido de:
<http://www.gorgas.gob.pa/panama-participa-en-estudio-mundial-sobre-diabetes/>
18. Casilda, P., 2016. *Una Campaña Para Concientizar Sobre La Diabetes*. [online] Casilda Plus. Obtenido de:
<https://www.casildaplus.com/en-noticias/locales/una-campana-para-concientizar-sobre-la-diabetes-a5f4b897412b5372badfedce5>

METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

Cerrud Elicia, Flores Yaraby, Martínez Kathleen, Miranda Alex.

Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

elicia.cerrud@unachi.ac.pa, yaraby.flores@unachi.ac.pa, kathleen.martinez1@unachi.ac.pa,
alex.miranda@unachi.ac.pa

RESUMEN

El glucógeno es la principal reserva de energía en nuestras células, se encuentra en mayor proporción en el hígado y en los músculos. En las células hepáticas, el glucógeno aparece en forma de grandes gránulos, aparte de cumplir funciones de reserva de glucosa para el organismo, tiene lugar el fino trabajo donde se sintetiza y degrada, donde se ejerce el principal control de su metabolismo mientras que en el músculo es la fuente de energía para la propia contracción muscular. El glucógeno es un polímero ramificado de alfa-glucosa. La regulación del metabolismo del glucógeno se ejecuta a través de las dos enzimas; la glucógeno sintasa que participa en su síntesis, y la glucógeno fosforilasa en la degradación. La síntesis de glucosa o de glucógeno se da a partir de algunos precursores que no son característicos de los carbohidratos. Los sustratos para esta síntesis de glucosa son los aminoácidos glucogénicos, el lactato, el glicerol y propionato. La glucógeno sintasa es la única enzima capaz de sintetizar polímeros de glucosa en mamíferos. En el ser humano existen dos tejidos que se encargan de la glucogenogénesis, estos son el hígado y los riñones. La glucosa también tiene gran importancia en el mantenimiento de la concentración de intermediarios del ciclo del ácido cítrico aun cuando los ácidos grasos son la principal fuente de acetil-coa en los tejidos; además, la síntesis de glucógeno elimina lactato por los músculos y eritrocitos y parte del glicerol que es producido por el tejido adiposo. La glucogenólisis es la movilización del glucógeno en los tejidos para su degradación por fosforólisis. Debido a la estructura tan ramificada del glucógeno, permite la obtención de moléculas de glucosa en el momento que se requieran. La enzima glucógeno fosforilasa va quitando las glucosas de una rama del glucógeno hasta dejar 4 moléculas de glucosa en la rama, la glucantransferasa toma tres de estas glucosas y las transfiere a la rama principal y, por último, la enzima desramificante quita la molécula de glucosa sobrante en la reacción.

Existen alteraciones que son ocasionadas por la ausencia o disminución de las enzimas que participan tanto en la síntesis como en la degradación del glucógeno. Cuando se produce una falla en la glucogenogénesis en ocasiones es mortal. La mayoría están localizadas en el hígado produciendo principalmente hepatomegalia e hipoglucemia, estas alteraciones son llamadas glucogenosis.

ABSTRACT:

Glycogen is the main energy reserve in our cells, it is found in greater proportion in the liver and in the muscles. In liver cells, glycogen appears in the form of large

granules, apart from fulfilling glucose reserve functions for the body, the fine work takes place where it is synthesized and degraded, where the main control of its metabolism is exercised while in the Muscle is the source of energy for the muscle

contraction itself. Glycogen is a branched polymer of alpha-glucose. The regulation of glycogen metabolism is carried out through the two enzymes; glycogen synthase that participates in its synthesis, and glycogen phosphorylase in its degradation. The synthesis of glucose or glycogen occurs from some precursors that are not characteristic of carbohydrates. The substrates for this glucose synthesis are the glucogenic amino acids, lactate, glycerol and propionate. Glycogen synthase is the only enzyme capable of synthesizing glucose polymers in mammals. In humans there are two tissues that are responsible for glycogenesis, these are the liver and the kidneys. Glucose is also of great importance in maintaining the concentration of intermediates in the citric acid cycle even though fatty acids are the main source of acetyl-coa in tissues; in addition, the synthesis of glycogen eliminates lactate by the muscles and erythrocytes and part of the glycerol that is produced by the adipose tissue. Glycogenolysis is the mobilization of glycogen in tissues for degradation by phosphorolysis. Due to the highly branched structure of glycogen, it allows the obtaining of glucose molecules when required. The enzyme glycogen phosphorylase removes the glucose from a branch of glycogen until it leaves 4 glucose molecules in the branch, the glucantransferase takes three of these glucoses and transfers them to the main branch and finally, the debranching enzyme removes the excess glucose molecule in the reaction.

There are alterations that are caused by the absence or decrease of the enzymes that participate in both the synthesis and the degradation of glycogen. When glycogen failure occurs, it is sometimes fatal. Most are located in the liver, producing mainly hepatomegaly and hypoglycemia, these alterations are called glycogenosis.

PALABRAS CLAVES: Síntesis, glucosa, organismo, enzimas, producción, tejidos.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales vías del catabolismo lo es, sin duda, la glucólisis. Por glucólisis se entiende la degradación de la glucosa. En condiciones saludables, el exceso de glucosa nunca se elimina, sino que se convierte en formas poliméricas de almacenamiento: glucógeno. (*Metabolismo del glucógeno, 2019*).

De acuerdo con, (*Murray, y otros, 2016*) El glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales; es un polímero ramificado de α -D-glucosa.

El glucógeno, cuya función es actuar como reservorio de introducción de glucosa, es sintetizado durante condiciones nutricionales favorables y es degradado durante periodos desfavorables.

Sus uniones glucosídicas son alfa (1-4) alfa (1-6). Su estructura altamente ramificada le confiere alta solubilidad (no requiere ser confinado en organelas especiales y se lo encuentra disperso en el citoplasma celular. Esta característica le posibilita almacenar grandes cantidades de glucosa, fácilmente movilizable en caso de ser requerida por el organismo y, a la vez ejercer una presión osmótica muy pequeña en comparación con la que ejercería la misma cantidad de moléculas de glucosa en estado libre. Al microscopio electrónico se observan tres tipos de estructuras. Las partículas más grandes (que se encuentran en el hígado) son las partículas que adoptan una forma de racimos o rosetas, con un promedio de 150 nm de diámetro. Estas partículas están formadas a su vez por las llamadas partículas beta (que se observan principalmente en el músculo), de forma ovoide, con tamaños que varían entre 20 y 49 nm de diámetro. Dentro de las partículas

beta se observa una estructura más fina, en forma de bastones de tamaño que van desde los 3 a los 20 nm, llamadas partículas, (Drochmans, 1962).

Prácticamente todas las células del organismo tienen la capacidad de almacenar la glucosa en forma de glucógeno, destacándose dentro de ellas a las hepáticas (10% en peso) y las musculares (2% en peso), aunque se acumula mucho más glucógeno en músculo dado que tiene una masa mucho mayor en total que el hígado. El glucógeno está presente en forma de gránulos con un diámetro variable de entre 10-40 nm. (Metabolismo del glucógeno, s.f)

Con el nombre de glucogenogénesis se designa el proceso metabólico por el cual la glucosa es convertida en glucógeno, polímero de reserva de glúcidos en las células animales. Mediante este mecanismo se almacenan grandes cantidades de glucosa cuando el aporte de la misma lo permite, utilizándose más tarde en dependencia de las necesidades del organismo. La glucogenogénesis es la principal vía anabólica del metabolismo de los glúcidos. La biosíntesis del glucógeno se realiza por un complejo enzimático donde debe destacarse la acción del glucógeno sintetasa, enzima responsable de la incorporación de la forma activa de la glucosa a las cadenas preexistentes que forman el glucógeno.

Por glucogenólisis se entiende el proceso mediante el cual a partir del glucógeno se obtiene glucosa, por ende, las enzimas implicadas en la degradación del glucógeno difieren a lo de su síntesis, hecho que proporciona un mayor control sobre los niveles totales de polisacáridos. El producto de la degradación de glucógeno es, principalmente, G-1-P, que es transformada

posteriormente a G-6-P por la acción de la fosfoglucomutasa, y también glucosa. (Metabolismo del glucógeno, s.f)

Según, Sánchez M. s.f Las glucogenopatías o glucogenosis son un grupo de enfermedades hereditarias relacionadas con la acumulación de glucógeno, tienen como causa mutaciones en los distintos procesos del metabolismo del glucógeno y presentan manifestaciones clínicas diferentes siendo principalmente el tejido hepático y el muscular los afectados. Se produce cuando hay una deficiencia en las enzimas que participan en el proceso de degradación (Glucogenólisis) o síntesis (glucogenogénesis) del homopolisacárido. Pueden clasificarse en diferentes categorías, en función de su mecanismo fisiopatológico o de producción según los defectos enzimáticos identificados y a veces, en función de características clínicas diferenciadas:

- De fisiopatología hepática hipoglucémica: incluye las glucogenosis tipos Ia, Ib, III, VI;
- De fisiopatología muscular: incluye las glucogenosis tipos V, VII.
- De fisiopatología peculiar, como las glucogenosis tipos II y IV.

CONTENIDO

El glucógeno es la forma que usa el organismo para almacenar glucosa. Bioquímicamente hablando es un polisacárido formado por moléculas de glucosa. El organismo humano es muy sensible a las variaciones de glucosa en sangre (glucemia) y siempre trata de mantener un nivel óptimo y lo más constante posible. Después de las comidas sube, sin embargo, enseguida la hormona insulina se pone a trabajar para reducir el nivel y mantenerlo bajo control. En ayunas se

considera un nivel óptimo entre 72 y 110 mg/dl. (Bike ,2016)

El glucógeno como sistema de reserva presenta múltiples ventajas: se acumula intracelularmente sin incrementar la presión osmótica de la célula, puede ser metabolizado rápidamente sin necesidad de consumir ATP y, al contrario de los ácidos grasos, puede ser utilizado como fuente de energía en condiciones anaerobias.

Las mayores reservas de glucógeno se encuentran en el hígado y músculo esquelético. Hay alrededor de 100g de glucógeno en el hígado postprandial y unos 400g en el músculo esquelético en reposo. El glucógeno juega un papel fisiológico muy diferente en ambos tejidos. El glucógeno hepático permite el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en sangre, mientras que el del músculo esquelético es utilizado para consumo propio durante la contracción muscular.

El cerebro también acumula glucógeno y su contenido ha sido estimado entre 0.5 y 1.5g, lo que supone alrededor del 0.1% de su peso total. Su baja concentración ha causado que su función se haya infravalorado durante las décadas pasadas. El dogma generalizado es que el cerebro depende exclusivamente de la glucosa circulante y que no contiene reserva de energía. La permeabilidad selectiva de la barrera hemato-encefálica limitaría la posibilidad de que otros metabolitos presentes en la sangre, como, por ejemplo, el lactato, actuasen como fuente de energía del cerebro.

La formación de glucosa a partir de precursores diferentes a las hexosas y se realiza en citosol y en matriz mitocondrial. La mayoría de las reacciones toma lugar en citosol y solo una reacción (empezando de piruvato) se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Este proceso es absolutamente necesario en todos los

mamíferos porque el cerebro y el sistema nervioso, así como la médula renal, los testículos, los eritrocitos y el tejido embrionario, requieren glucosa de la sangre. El cerebro humano requiere 120 g de glucosa/día. Las células de los mamíferos sintetizan continuamente glucosa de los precursores simples piruvato y lactato y entonces transportan la glucosa a la sangre. Otros precursores importantes son glicerol y la mayoría de los aminoácidos. (Sáez I., 2012).

SÍNTESIS DEL GLUCÓGENO

La síntesis de glucógeno a partir de glucosa se produce gracias a la enzima glucógeno sintasa. La adición de una molécula de glucosa al glucógeno consume dos enlaces de alta energía: una procedente del ATP y otra que procede del UTP.

La síntesis del glucógeno tiene lugar en varios pasos:

La glucosa se fosforila hacia glucosa 6-fosfato, lo cual es catalizado por la hexacinasasa en el músculo y la glucocinasasa en el hígado, gastando una molécula de ATP.

- $\text{glucosa} + \text{ATP} \rightarrow \text{glucosa-6-P} + \text{ADP}$

La glucosa 6-fosfato es inicialmente isomerizada a 1-fosfato, por acción de la fosfoglucomutasa.

- $\text{glucosa-6-P} \longleftrightarrow \text{glucosa-1-P}$

La glucosa 1-fosfato se transforma en UDP-glucosa con el gasto de un UTP. Liberándose pirofosfato inorgánico (PPi).

- $\text{glucosa-1-P} + \text{UTP} \rightarrow \text{UDP-glucosa} + \text{PPi}$

La glucógeno sintasa (con acción antagónica a la glucógeno fosforilasa), no

gasta ATP, esta va uniendo UDP-glucosa para formar glucógeno, por medio de enlaces de glucósidos α 1-4 liberando UDP.

Ya obtuvimos el glucógeno ahora solo la enzima ramificante del glucógeno se encarga de ramificar la cadena con enlaces glucosídicos α 1-6. *Mota M., (2014).*

Puesto que la glucógeno sintasa necesita una cadena preexistente para empezar su acción, hay otra enzima que se encarga de catalizar el comienzo de la síntesis del glucógeno: la glucogenina, capaz de crear un enlace covalente sobre un grupo hidroxilo (-OH) de un residuo de tirosina (Tyr) de su propia molécula y fijar la primera glucosa de la cadena; acto seguido podrá actuar la glucógeno sintasa y una vez añadidos unos 10-12 residuos de glucosa la glucogenina dejará de ser imprescindible, separándose y dejando espacio para las ramificaciones siguientes. *(Dr. Mynir, 2020)*

Figura 1. Síntesis de glucógeno. *(karina2260, 2011).*

DEGRADACIÓN DEL GLUCÓGENO

110

La glucogenólisis es la movilización del glucógeno en los tejidos para su degradación por fosforólisis. La glucógeno fosforilasa cataliza la escisión fosforolítica (fosforólisis) del glucógeno para dar glucosa-1-P. La escisión fosforolítica del glucógeno es energéticamente ventajosa porque el azúcar liberado ya está fosforilado (G-1-P). *(Metabolismo del glucógeno, 2012)*

La enzima glucógeno fosforilasa va quitando glucosas de una rama del glucógeno hasta dejar 4 moléculas de glucosa en la rama, la glucantransferasa toma tres de estas glucosas y las transfiere a la rama principal y por último, la enzima desramificante quita la molécula de glucosa sobrante en la reacción.

En la glucogenólisis participan dos enzimas:

La glucógeno fosforilasa:

Cataliza la fosforólisis o escisión fosforolítica de los enlaces alfa 1-4 glicosídicos, que consiste en la separación secuencial de restos de glucosa desde el extremo no reductor, según la reacción:

Enzima desramificadora del glucógeno.

La glucógeno fosforilasa no puede escindir los enlaces O-glicosídicos en alfa (1-6). La enzima desramificante del glucógeno posee dos actividades: alfa (1-4) glucosil transferásica que transfiere cada unidad de trisacárido al extremo no reductor, y elimina las ramificaciones por los enlaces alfa 1-6 glicosídicos: $\text{Glucosa-6-P} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{glucosa} + \text{Pi}$. *(Dr. Mynir, 2020)*

Figura 2. Pasos en la glucogenólisis. (Murray, y otros, 2016)

GLUCÓGENO EN EL MÚSCULO E HÍGADO

El glucógeno es la principal forma de reserva de hidratos de carbono en los animales. Donde fue encontrado en casi todos los tipos de células. Se acumula preferentemente en el hígado y en los músculos donde cumple funciones muy importantes: en el hígado representa una forma de depósito de glucosa disponible para mantener la glucemia dentro de límites normales y en el músculo constituye una forma de depósito de energía disponible para el trabajo muscular. (Chelala C. 1971).

Músculo

La cantidad y capacidad de almacenamiento de glucógeno muscular se relaciona directamente con la cantidad de tejido muscular magro que tiene cada persona. Además, la rapidez con la que se agota este tipo de glucógeno depende de la intensidad, duración y frecuencia de la actividad física que realice cada quien; por lo tanto, las personas que son mucho más activas y que tienen rutinas de entrenamiento bastante intensas, agotan estas reservas mucho más

rápido; entonces, mientras más grande sea la capacidad de almacenamiento y más rápido la agotes, menos probabilidades hay de que esos carbohidratos se transformen en grasa. (SaschaFitness 2016)

Los dos factores más importantes que regulan la glucogenólisis muscular son la actividad Fosforilasa y la concentración de fósforo inorgánico (Pi). No obstante, la baja de la tasa de la glucogenólisis puede explicarse por la disminución de la concentración de Pi en músculos entrenados comparados con los no entrenados, durante un ejercicio de igual intensidad.

Un gran aumento de la concentración del glucógeno muscular, más allá de los valores hallados en individuos bien alimentados, ocurre como resultado de una alimentación rica en carbohidratos luego de la depleción de glucógeno muscular ocurrida durante el ejercicio. (Lerner, Lorena R. 2000).

Hígado

En el hígado, el glucógeno es acumulado como reserva de glucosa para luego ser utilizados en tejidos extra-hepáticos.

Las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno poseen propiedades que le permiten al hígado actuar como un sensor de los niveles de glucosa plasmática como así también, almacenar o degradar glucógeno de acuerdo a los requerimientos del organismo. El factor principal que determina el almacenamiento de glucógeno en el hígado es la glucosa, la cual inhibe la glucogenólisis y promueve la síntesis de dicho polisacárido a través de distintas vías. (Lerner, Lorena R. 2000).

GLUCOGENOSIS (ENFERMEDADES DEL GLUCÓGENO)

Las glucogenosis son alteraciones del metabolismo del glucógeno, ocasionados por la ausencia o deficiencia de enzimas que participan tanto de su síntesis como en su degradación. La mayoría están localizadas en el hígado, siendo los signos clínicos característicos la hepatomegalia y la hipoglucemia. El resto se ubica en el tejido muscular. Su frecuencia es de 1:20 000 recién nacidos y son de herencia autosómica recesiva, excepto una que está ligada al cromosoma X. Las formas más frecuentes son las tipo I, II, III y VI.

Se han identificado 12 glucogenosis, de las cuales 9 corresponden a deficiencias enzimáticas que afectan el músculo, en forma aislada o en conjunto con otros tejidos. (Cornejo, V. E., & Raimann E. B., 2006).

Figura 3. Signos clínicos de glucogenosis. (Pernia R. 2014)

Las dos más comunes son glucogenosis tipo I-a o enfermedad de Von Gierke y Glucogenosis III

Año 1929: Edgar Otto Conrad von Gierke (1877-1945) describe a un niño con una sintomatología compleja: abdomen agudo debido a hepatomegalia, e hipoglucemia grave en ayunas que no responde a la administración exógena

de Adrenalina (hiperglucemiante) ni Glucagón (hipoglucemiante). A consecuencia de las graves crisis hipoglucémicas el niño sufría con frecuencia crisis convulsivas. Este cuadro clínico recibió el epónimo de “enfermedad de von Gierke”.

Hubo que esperar a 1952 para que el matrimonio Cori (Carl y Gerty Theresa) descubriera que la causa de la enfermedad de von Gierke se sustanciaba en una deficiencia hereditaria de la enzima *glucosa-6-fosfatasa*. Esta genopatía, al igual que el resto de las *glucogenopatías* está ligada al cromosoma X. Los pacientes con “enfermedad de von Gierke” convierten el glucógeno hepático hasta *glucosa-6-fosfato*, en reacciones catalizadas secuencialmente por las enzimas *fosforilasa* y *fosfoglucomutasa*. Sin embargo, la etapa siguiente (*desfosforilación* hasta glucosa) no puede llevarse a cabo debido a la ausencia de actividad enzimática hepática del tipo *glucosa-6-fosfatasa*.

La *glucosa-6-fosfato* se debe transportar al retículo endoplásmico para su hidrólisis por la *fosfatasa*. La molécula de *glucosa-6-fosfato* tiene elevada polaridad por lo que no atraviesa las membranas plasmáticas. El exceso de *glucosa-6-fosfato* hepático da lugar a la acumulación de ácido láctico (*glucólisis anaerobia*) y piruvato (intermediario en el ciclo de Hans Krebs subsiguiente a la *glucólisis aeróbica*). Los pacientes con la “enfermedad de von Gierke” se tornan muy dependientes del metabolismo de los ácidos grasos. Así pues, esta enfermedad es una genopatía causada por la mutación del gen que codifica la síntesis de la enzima *glucosa-6-fosfatasa*.

La sintomatología de la enfermedad de von Gierke es concordante también con la deficiencia de al menos tres proteínas

imprescindibles en la ruta metabólica glucosa-6-fosfato la glucosa. (López, J, 2017)

Figura 4. Tomografía abdominal donde se evidencia la hepatomegalia y nefromegalia bilateral. (Pernia R. 2014)

La enfermedad de Cori (glucogenopatía tipo III) es de herencia autosómica recesiva producto de la deficiencia de la enzima desramificadora de glucógeno: amilo-1-6-glucosidasa, generando una degradación incompleta del glucógeno hepático durante períodos de ayuno y causando hipoglicemia. Esta enzima es crítica tanto en el hígado como en el músculo y su deficiencia en ambos tejidos causa glucogenosis III-a, que además puede involucrar el músculo cardíaco y esquelético. Existe una variante, la glucogenosis tipo III-b, que se produce sólo por su deficiencia en el tejido hepático. Las formas graves tanto de las III-a o III-b, presentan hepatomegalia, hipoglicemias y retraso del crecimiento en la infancia o en etapas preescolares.

Se ha localizado el gen en el cromosoma 1 y existen varias mutaciones patogénicas y de diferentes isoformas, específicas para cada tejido. Las mutaciones más frecuentes son R864X, R1228X, Y1510X. (Cornejo, V. E., & Raimann E. B., 2006).

Las principales enfermedades se resumen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Las enfermedades por depósito de glucógeno. (López, 2017).

Tipo	Nombre genopatía	Enzima defectuosa
L	von Gierke	Glucosa-6-fosfatasa
II	Pompe	1,4- α -glucosidasa (lisosómica)
III	Cori	1-6-glucosidasa («des-ramificante»)
IV	Andersen	Enzima ramificante (1,4- α 1,6- α)
V	McArdle	Fosforilasa (muscular)
VI	Hers	Fosforilasa (hepática)
VII		Fosfo-fructo-quinasa
VIII		Fosforilasa-quinasa

ESTUDIO DE GLUCOGENOSIS EN PANAMÁ

De acuerdo con el estudio que realizaron los Dr Lagrutta, Francisco, Dr. Dutari, José Ezequiel y Dr. Heart, Alberto en el Hospital del Niño de Panamá se reportaron 10 casos de glucogenosis a partir de 1990, los cuales no han podido ser clasificados de manera precisa debido a la indisponibilidad de pruebas enzimáticas en nuestro medio; sin embargo, dadas sus características clínicas se consideró que en su mayoría corresponden a los tipos I, III o IV.

Se realizó un estudio retrospectivo que incluyó a todos los niños con diagnóstico de Glucogenosis evaluados durante el período comprendido entre enero de 1990 y mayo 2008.

RESULTADOS

Se reportaron 10 casos de glucogenosis en la consulta de Nutriología del Hospital del Niño en el periodo de estudio de enero de 1990 a mayo de 2008; se revisaron un total de 10 expedientes encontrados en la sección de Archivos Clínicos. De éstos, se utilizaron 7 casos con diagnóstico de glucogenosis hepática manejados con almidón de maíz crudo para el análisis de los resultados. Los 3 expedientes restantes fueron excluidos del estudio al tratarse de un caso de glucogenosis muscular, un caso finalmente diagnosticado como deficiencia de carnitina y un caso de glucogenosis hepática fallecido a los 7 meses de vida antes de iniciar el tratamiento nutricional por una encefalopatía hepática.

La edad promedio fue de 10.4 ± 5.0 meses (rango de 5-18 meses). El sexo masculino predominó con una relación hombre/mujer de 6/1.

Al momento del diagnóstico, todos los pacientes presentaron hepatomegalia e hipoglicemia (glicemia menor de 60 mg/dl) con un valor promedio de 43 ± 11 mg/dl; 3 casos presentaron hipercolesterolemia (colesterol mayor de 240 mg/dl) con un valor promedio de 182 ± 87 mg/dl; 6 casos presentaron hipertrigliceridemia (triglicéridos mayor de 200 mg/dl) con un valor promedio de 273 ± 129 mg/dl y un caso presentó hiperuricemia (ácido úrico mayor de 7 mg/dl) con un valor promedio 4.3 ± 1.2 mg/dl.

Tabla 1. Hallazgos clínicos y bioquímicos de glucogenosis al momento del diagnóstico. HdN. 1990-2008

	presente	ausente
hipoglicemia	7	0
hepatomegalia	7	0
Hipercolesterolemia	3	4
hipergliceridemia	6	1
hiperuricemia	1	4

Fuente: Archivos de consulta de nutriología. La desviación estándar promedio de la talla antes del inicio del tratamiento nutricional fue de -2.35 ± 0.75 .

La edad de inicio de la terapia nutricional con almidón de maíz crudo fue de 12.4 ± 4.5 meses (rango de 7-18 meses). La desviación estándar promedio de la talla después de 1 año de terapia nutricional con almidón de maíz crudo fue de -2.86 ± 1.19 ; luego de 3 años de terapia nutricional fue de -2.13 ± 0.92 ; después de 6 años de tratamiento fue de -1.60 ± 1.11 ; y luego de 9 años de tratamiento nutricional fue de -1.61 ± 1.31 . La monitorización periódica de la glicemia durante el tratamiento con almidón de maíz crudo reportó persistencia de hipoglicemia en 4 casos al año, 6 años y 9 años de tratamiento; mientras que luego de 3 años de tratamiento sólo 3 casos presentaron hipoglicemia.

Gráfica 1. Controles periódicos de glicemia venosa durante tratamiento de glucogenólisis con almidón de maíz crudo. HdN. 1990-2008

Fuente: Archivos de consulta de nutriología.

El control metabólico de los niveles de colesterol durante el tratamiento nutricional reportó hipercolesterolemia en 2 casos luego de 1 año de tratamiento y posteriormente, la persistencia de hipercolesterolemia en 1 solo caso después de 3, 6 y 9 años de tratamiento.

Gráfica 2. Controles periódicos de niveles de colesterol durante tratamiento de glucogenosis con almidón de maíz crudo. HdN. 1990-2008

Fuente: Archivos de consulta de nutriología.

Con respecto a la evaluación periódica de los niveles de triglicéridos, 6 casos presentaron hipertrigliceridemia después de 1 año de terapia nutricional con almidón de

maíz crudo; 4 casos persistieron con hipertrigliceridemia a pesar de 3, 6 y 9 años de tratamiento.

Gráfica 3. Controles periódicos de triglicéridos séricos durante tratamiento de glucogenosis con almidón de maíz crudo. HdN 1990-2008.

Fuente: Archivos de consulta de nutriología.

En cuanto al control metabólico de los niveles de ácido úrico, se reportó persistencia de hiperuricemia en 1 de 6 casos evaluados luego de 1, 3, 6 años de terapia nutricional con almidón de maíz crudo; a los 9 años de tratamiento no hubo casos de hiperuricemia.

Gráfica 4. Control periódico de ácido úrico sérico durante el tratamiento de glucogenosis con almidón de maíz crudo. HdN 1990-2008.

Fuente: Archivos de consulta de nutriología.

Durante el periodo de tratamiento nutricional con almidón de maíz crudo sólo 1 caso presentó una complicación de falla hepática aguda luego de 1 año de tratamiento. No se reportaron complicaciones en los expedientes restantes ni fallecimientos. (*La revista Pediátrica de Panamá 2019*)

DISCUSIÓN

El glucógeno es una forma muy eficiente de almacenar glucosa para su utilización inmediata. El hígado contiene 70mg de glucógeno por cada gramo de tejido hepático; y el músculo contiene 15mg de glucógeno por cada gramo de tejido muscular. Recuérdese que la degradación del glucógeno tiene lugar mediante dos reacciones enzimáticas: fosforilasa y la enzima desramificante (1,4- α -glucosidasa). (*López, J. 2017*).

El glucógeno está presente en músculo esquelético, hígado y en riñón. En estos dos últimos, la glucosa que es almacenada puede salir en sangre, pero no en el caso del músculo. El glucógeno en músculo sólo se degradará en situación de ejercicio y no en bajada de azúcar en sangre o hipoglucemia. (*Guinovart J. 2011*).

Las rutas metabólicas usadas para apoyar el metabolismo del músculo esquelético dependen del tipo y función de las fibras presentes en el músculo. Por ejemplo, el músculo esquelético blanco tiene pocas mitocondrias, se contrae muy rápido, pero puede sostener contracciones repetitivas por corto tiempo. Este tipo de músculo depende de la glucólisis como fuente principal de ATP, y la velocidad del transporte, estimulado por la insulina es baja. El músculo rojo, de otro modo, es rico en mitocondrias, deriva la mayoría de sus moléculas de ATP a partir del metabolismo

oxidativo, y tiene una velocidad relativamente alta de captación de glucosa, en respuesta a la insulina.

Sin embargo, a diferencia del hígado, el tejido muscular no es capaz de proveer de glucosa a la circulación sanguínea, debido a la ausencia de la enzima glucosa-6-fosfatasa. Durante el tiempo entre la alimentación y el ayuno de corta duración, la glucosa sanguínea permanece dentro de límites normales debido, en parte, a la habilidad de los músculos de proveer sustratos para el hígado, el cual los puede convertir en glucosa, es decir, sustratos energéticos como lactato, piruvato, y alanina. Bajo ciertas condiciones metabólicas, el músculo rojo (fibras tipo I y IIA), pueden remover el lactato de la sangre y oxidarlo para la producción de energía, mientras que el músculo blanco (fibras tipo IIB) puede tener la capacidad de sintetizar glucosa a partir del lactato. (*Friedman J., 2002*).

Las glucogenosis son un grupo de enfermedades hereditarias, causadas por la falta de una o más enzimas que intervienen en la síntesis o degradación del glucógeno y que se caracterizan por el depósito de cantidades o tipos anormales de glucógeno en los tejidos. Salvo el tipo VI que se transmite ligado al cromosoma X, todos los demás tipos se heredan de forma autosómica recesiva. *López H.; Santos A. & Herrera S. (2006)*

La glucogenosis tipo I-a se produce por la deficiencia de la enzima glucosa-6- fosfata y la glucogenosis tipo III por la falta de la enzima desramificadora de glucógeno hepático. En ambas, las manifestaciones clínicas son hipoglucemia, hepatomegalia, hiperlactacidemia, hiperlipidemia. Las complicaciones a largo plazo son gota, insuficiencia renal progresiva, adenoma hepático principalmente en la glucogenosis tipo I-a.

Enfermedad de Von Gierke Se produce por la deficiencia o ausencia del complejo enzimático glucosa-6-fosfatasa que hidroliza la glucosa-6- fosfato en glucosa. Esta enzima tiene un rol central en la glucogenólisis y neoglucogénesis. Debido al bloqueo metabólico la galactosa, fructosa, glicerol, sucrosa o lactosa no se metabolizan a glucosa.

Se han descrito múltiples mutaciones y el gen ha sido localizado en el cromosoma 17. Existe una marcada heterogeneidad genética étnica, describiéndose mutaciones prevalentes en poblaciones de Sicilia (R83C y Q347K), que representan al 66,9% de los alelos mutados, en población Ashkenasis, la mutación R83C y en China la mutación 727G y R83H (3,4).

La enfermedad de Cori (glucogenopatía tipo III) tiene una clínica indistinguible de la enfermedad de von Gierke, si bien en este caso la enzima deficitaria es la 1,6- α -glucosidasa. En la enfermedad de Cori los afectados solo pueden utilizar una fracción del glucógeno almacenado.

A diferencia de la glucogenosis tipo I-a, esta glucogenosis puede compensar la deficiencia a través de la activación de la gluconeogénesis y cetogénesis. El aumento de este proceso metabólico disminuye los niveles de alanina y aminoácidos ramificados afectando el crecimiento. (López, J., 2017).

Una de las limitantes del estudio realizado en Panamá fue la indisponibilidad de pruebas enzimáticas para el diagnóstico preciso del tipo de glucogenosis; dadas sus características clínicas consideramos corresponden en su mayoría a los tipos I, III o IV, por lo que dicha limitante no invalida el uso de la terapia nutricional con almidón de maíz crudo.

Todos los casos de glucogenosis evaluados ocurrieron en lactantes lo que concuerda

con lo descrito por Wolfsdorf quien reportó similar grupo etario de presentación.

Se reportó un marcado predominio del sexo masculino en nuestro estudio, hallazgo similar al encontrado por Wolfsdorf quien reportó un 64.7% (11 de 17 casos) pertenecientes a dicho sexo. Esto difiere de lo reportado por Chen donde el 76.9% (10 de 13 casos) correspondían al sexo femenino. Al momento del diagnóstico, todos los pacientes presentaron hepatomegalia e hipoglicemia asociado en algunos casos a hiperlipidemia e hiperuricemia lo que concuerda con lo descrito por la literatura (14).

La edad de inicio de la terapia nutricional con almidón de maíz crudo concuerda con lo descrito por Wolfsdorf reportada en 9.6 ± 4.8 meses.

Con respecto al crecimiento, todos los pacientes mantuvieron tasas de crecimiento lineal normal para su edad. La desviación estándar promedio de la talla después de 6 años de tratamiento con almidón de maíz crudo fue de -1.6 ± 1.11 , hallazgo similar al descrito por Chen, quienes reportaron una desviación estándar promedio de -1.29 ± 0.59 luego de 6.7 ± 1.6 años de tratamiento similar.

La monitorización periódica de la glicemia, colesterol, triglicéridos y ácido úrico demuestra una tendencia a la mejoría de dichos parámetros bioquímicos en algunos casos; sin embargo, al igual que lo reportado por Wolfsdorf se resalta que el control bioquímico óptimo de los pacientes con glucogenosis requiere una adherencia meticulosa al tratamiento, una adquisición oportuna de los componentes dietéticos y un control y seguimiento estrecho, lo cual pueden haberse visto limitados debido a los problemas económicos existentes en dichos pacientes.

Sólo un paciente presentó una complicación seria (falla hepática aguda) lo que concuerda con lo descrito por Weinstein

quienes señalan que al minimizar las anomalías metabólicas de la enfermedad pueden disminuirse los riesgos a largo plazo. Al igual a lo reportado por Chen et al (10), con excepción de la diarrea, flatulencia y dolor abdominal no hubo efectos adversos de la terapia con almidón de maíz crudo luego de 9 años de tratamiento.

En conclusión, podemos señalar que el esquema dietético basado en almidón de maíz crudo ofrece una alternativa simple, efectiva y segura para el manejo de los pacientes con glucogenosis. (*La revista Pediátrica de Panamá 2019*)

CONCLUSIÓN

La glucosa es un azúcar simple. Es una forma de carbohidrato y es la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. El glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa en nuestro cuerpo que puede ser utilizada cuando se requiera.

La importancia biológica del glucógeno hepático y muscular difiere: mantenimiento de la glucemia o aporte energético durante la contracción muscular, respectivamente.

Glucogenogénesis, es una ruta metabólica anabólica que permite la síntesis del glucógeno a partir de glucosa; glucogenólisis es una ruta metabólica catabólica que permite la degradación del glucógeno en glucosa.

La síntesis de glucosa se da principalmente en el hígado y riñones. Un aporte de glucosa es necesario, tanto para el sistema nervioso como los eritrocitos. Después de un ayuno durante toda la noche, la glucogenólisis y la gluconeogénesis hacen contribuciones casi iguales a la glucosa en sangre; cuando las reservas de glucógeno se están agotando, entra en acción la glucogénesis por la cual se hace sumamente importante.

El metabolismo del glucógeno está íntimamente relacionado con el de la glucosa, por el cual se relaciona con todo el metabolismo intermediario. Dependiendo de la enzima que está involucrada en la glucogenosis, así mismo ocasiona la alteración del metabolismo comprometiendo a un solo tejido o a varios de estos, e incluso en muchas ocasiones se compromete todo el organismo.

Las enfermedades de almacenamiento de glucógeno (EAG) son un grupo de trastornos genéticos hereditarios. A raíz de ellas, el glucógeno se forma o se libera del cuerpo de forma incorrecta. En consecuencia, aumentan las cantidades anormales o los tipos de glucógenos en los tejidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

1. Bike (2026). EL GLUCÓGENO ES LA GASOLINA DE NUESTRO CUERPO. Recuperado de: <https://www.bikeafondo.com.mx/entrenamiento/nutricion/el-glucogeno-es-la-gasolina-de-nuestro-cuerpo/>
2. Cornejo, V. E., & Raimann E. B., (2006). GLUCOGENOSIS TIPO I Y III. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182006000200002
3. Dr. Mynir, L. (21 de octubre de 2020). Obtenido de <https://drleiva1p.files.wordpress.com/2008/05/4-metabolismo-de-glucogeno.pdf>
4. Drochmans, P., A morphological and biochemical study of glycogen betaparticles isolated by precipitation-centrifugation method. J. Struct. Research. 1962, 156: 411-427.
5. Friedman J. (2002). Metabolismo de la Glucosa en el Músculo Esquelético. Recuperado de: <https://g-se.com/metabolismo-de-la-glucosa-en-el-musculo-esqueletico-134-sa-n57cfb27107536>
6. Guinovart J. (2011) Glucógeno. Recuperado de:

- <https://www.sebbm.es/web/es/divulgacion/a-cercate-nuestros-cientificos/230-joan-guinovart-septiembre-2011-glucogeno>
7. karina2260., (2011). Metabolismo del glucógeno. Recuperada de: <https://es.slideshare.net/karina2260/metabolismo-del-glucogeno>
 8. La revista Pediátrica de Panamá (2009) Volumen 38, Número 1. Recuperado de: https://www.spp.com.pa/revista/revista_pediatria_vol38_n1_2009.pdf
 9. Lerner, Lorena R. (2000). Estudios relacionados con la síntesis de Novo del glucoceno en mamíferos. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3259_Lerner.pdf
 10. López H.; Santos A. & Herrera S. (2006). Glucogenosis desde Atención Primaria. Recuperado de: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47039677/es-revista-semergen-medicina-familia-40-pdf-13089383-S300.pdf?1467763520=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGlucogenosis_desde_Atencion_Primeria.pdf&Expires=1603342737&Signature=hLj3AecTKFHqkhw5q3sti4-I26d02I1QiZE~oYM8ITuNS8Pji3F-qi6MViumOE3R8dZ1hO7tAzf3XAIYU0CQ4zPxQTQEJHpATpLfXkXDCW1OnUqM22KEYoR9PMDMJylw1KRFT1ds4PgPuciPXNLKDAGWMrKILuq1vPOUxCyAfFDAEzRtzTcfx7mA-G5p5FgfnYorVrhpixifQkuO4bYavt4b0z7eZhaf3tG5g4QjNyCtOivzxERpYKRd1k82mYVhzuzJaPdtkioLzoX9SwHwNyouQQNRBMLWHTNNrB3ZcfatGi0xlGpbdw1X3KG-GqQ6sVQZdXHa~EVxuFlonvCFjOQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
 11. López, J. (2017, mayo 31). *Glucogenopatías (enfermedades del glucógeno)*. Retrieved from Info-Farmacia.com: <https://sites.google.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/glucogenopatias-enfermedades-del-glucogeno>
 12. (Metabolismo del glucógeno, 2012). Recuperado de: http://www3.uah.es/bioquimica/Tejedor/BBM-II_farmacia/R-T8-glucogeno.pdf
 13. Metabolismo del glucógeno (2019). Recuperado de: <https://biobir.es/docs/Modelo%20apuntes%20BQ%20BIR.pdf>
 14. Metabolismo del glucógeno, (s.f). Recuperado de: <https://www.uv.es/marcof/Tema19.pdf>
 15. Mota M., (2014). Metabolismo del glucógeno. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/missaelmota/metabolismo-del-glucogeno-32892372>
 16. Murray, R., Bender, D., Botham, K., Kennelly, P., Rodwell, P., & Weil, A. (2016). *Harper Bioquímica ilustrada*. México, D.F: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 17. Pernia R. (2014). Trastornos metabólicos de los hidratos de carbono. Recuperado de: <https://es.slideshare.net/reinabetsaryperniasandia/trastornos-metablicos-de-los-hidratos-de-carbono>
 18. Sáez I. (2012). Caracterización del metabolismo del glucógeno en neuronas y su implicación en la tolerancia a la hipoxia. Recuperado de: <https://core.ac.uk/download/pdf/16210484.pdf>
 19. Sánchez M. (s.f). Glucogenopatias. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/403759269/Glucogenopatias-RESUMEN-FINAL>
 20. SaschaFitness (2016). Glucógeno muscular vs glucógeno hepático. Recuperado de: <https://www.saschafitnessblog.com/es/glucogeno-muscular-vs-glucogeno-hepatico/>

METABOLISMO DE LÍPIDOS Y CETOGÉNESIS

Beitia Félix 4-816-1690; Campines Kerube 9-753-2326; Salina Armando 4-806-1796; Serracín Gabriela 9-755- 165.

Curso de Bioquímica Humana (Qm. 300), Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí, República de Panamá.

felix.beitia@unachi.ac.pa, Kerube.campines@unachi.ac.pa, armando.salina@unachi.ac.pa, gabriela.serracin@unachi.ac.pa

120

RESUMEN

En condiciones metabólicas relacionadas con un índice alto de oxidación de ácidos grasos, el hígado produce considerables cantidades de acetoacetato y d(-)-3-hidroxiacetato (β -hidroxiacetato). El acetoacetato pasa de manera continua por descarboxilación espontánea para dar acetona. Estas tres sustancias se conocen en conjunto como cuerpos cetónicos. La concentración de cuerpos cetónicos totales en la sangre por lo normal no excede 0.2 mmol/L. Algunas actividades como el ayuno y el estrés metabólico activan la oxidación de ácidos grasos para dar soporte energético al organismo, generando cantidades importantes de cuerpos cetónicos; cuando se halla deficiente la acil-CoA deshidrogenasa de cadena media se afecta la oxidación de ácidos grasos, impidiendo la producción de acetyl-CoA y por lo tanto de cuerpos cetónicos, con la acumulación de metabolitos que no pueden seguirse oxidando.

La lipoproteína lipasa (LPL) es un enzima localizado en la luz de los capilares sanguíneos, unido a unos azúcares presentes en las paredes endoteliales. Su función es degradar los triacilglicérols (TAG) que circulan en sangre asociados a VLDL y Quilomicrones, que son únicamente lipoproteínas cargadas de lípidos que se deben distribuir por todo el organismo. De esta manera, la LPL permite a los tejidos subyacentes captar los ácidos grasos resultantes de esta degradación y utilizarlos como reserva o como fuente de energía.

ABSTRACT

Under metabolic conditions associated with a high rate of fatty acid oxidation, the liver produces much amounts of acetoacetate and d (-) - 3-hydroxybutyrate (β -hydroxybutyrate). The acetoacetate continuously undergoes spontaneous decarboxylation to give acetone. These three substances are collectively known as ketone bodies. The ketone bodies concentrated in the blood does not normally exceed 0.2 mmol / L. Some activities such as fasting and metabolic stress activates the fatty acids oxidation to give energy support to the body, generating significant amounts of ketone bodies; When medium-chain acyl-CoA dehydrogenase is deficient, the fatty acids

oxidation is affected, because it prevents to produce acetyl-CoA and therefore of ketone bodies, with metabolites accumulation that cannot continue to oxidize. Lipoprotein lipase (LPL) is an enzyme in the lumen of the blood capillaries, linked to sugars present in the endothelial walls. Its function is to degrade the triacylglycerols (TAG) that circulate in the blood associated with VLDL and Chylomicrons, which are only lipid-loaded lipoproteins that are distributed throughout the body. In this way, LPL allows the underlying tissues to capture the fatty acids resulting from this degradation and use them as a reserve or as an energy source.

Palabras claves: Citogénesis, lípidos, acidemias orgánicas, metabolismo, acetil-CoA.

INTRODUCCIÓN

METABOLISMO DE LÍPIDOS

Los lípidos, por su carácter hidrofóbico, no se encuentran circulando libres en el plasma, sino que se unen a proteínas, conformando complejos macromoleculares solubles denominados lipoproteínas, (Brites F, & col., 2013). Se ha demostrado que el consumo de ácidos grasos trans altera el perfil lipídico aumentando el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL), triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad (cHDL); además, promueve la inflamación y causa disfunción endotelial por lo que no extraña que aumente el riesgo de coronariopatía y muerte súbita de origen cardíaco, (Argüeso R, & col., 2011).

Las grasas dietarias se encuentran compuestas en su mayoría por colesterol y triglicéridos. Estos lípidos son hidrolizados y procesados durante su recorrido en el aparato digestivo para que las células de la mucosa intestinal la puedan absorber. Es en los enterocitos que tiene lugar la formación de quilomicrones, el cual media la distribución de estos nutrientes, (Brites F, & col., 2013). Los acilglicerol componen la mayor parte de los lípidos en el cuerpo. La naturaleza anfipática de los fosfolípidos y esfingolípidos hacen que sean ideales como el principal componente lípido de membranas celulares. Así mismo, los fosfolípidos participan en el metabolismo de muchos otros lípidos, (Murray R, & col, 2012)

Ilustración 13. Estructura de los triglicéridos (Argüeso R, & col., 2011)

Gran parte de la lipólisis ocurre en el tejido adiposo, con liberación de ácidos grasos libres hacia el plasma, donde se encuentran combinado con albúmina sérica. La utilización del glicerol depende de si los tejidos poseen la enzima glicerol cinasa, que se encuentra en cantidades importantes en hígado, riñones, intestino, tejido adiposo pardo y glándula mamaria en lactación. (Murray R, & col, 2012)

Antes de que tanto el glicerol como los ácidos grasos se puedan incorporar hacia acilglicerol, es necesario que se activen por ATP. El glicerol cinasa cataliza la activación del glicerol hacia sn-glicerol 3-fosfato. La fosfolipasa A₂ cataliza la hidrólisis de glicerofosfolípidos para formar un FFA (acil-CoA de cadena larga) y lisofosfolípidos que, a su vez, se puede volver a acilar por la acil-CoA en presencia de una aciltransferasa.

Los triacilglicerol y algunos fosfoglicerol se sintetizan por medio de acilación progresiva de glicerol 3-fosfato. La vía se bifurca en el fosfatidato, y forma inositol fosfolípidos y cardiolipina por una parte, y triacilglicerol y fosfolípidos colina y etanolamina por la otra.

Todos los esfingolípidos se forman a partir de ceramida, que se sintetiza en el retículo

endoplásmico a partir del aminoácido serina. La ceramida es una importante molécula emisora de señales (segundo mensajero) que regula vías, incluso la muerte celular programada (apóptosis), el ciclo celular, y la diferenciación y senescencia celulares, (Murray R, & col, 2012)

Ilustración 14. Biosíntesis de ceramida (Murray R, & col, 2012)

La fracción proteica de las lipoproteínas está integrada por diferentes polipéptidos específicos denominados apoproteínas que participan en el transporte de los lípidos, en el mantenimiento de la estructura y en el metabolismo de las lipoproteínas, (Brites F, & col., 2013)

Las principales lipoproteínas son:

1. Quilomicrones

2. Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
3. Lipoproteínas de densidad intermedia.
4. Lipoproteínas de baja densidad (LDL)
5. Lipoproteína a [Lp(a)]
6. Lipoproteínas de alta densidad (HDL)

Ilustración 15. Composición química porcentual de las principales lipoproteínas (F. Brites & col., 2013)

VLDL, Lipoproteína de muy baja densidad; IDL, Lipoproteína de densidad intermedia; LDL, Lipoproteína de baja densidad; Lp(a), Lipoproteína con apo (a); HDL, Lipoproteína de alta densidad; TG, Triglicéridos; FL, Fosfolípidos; P, Proteínas; CL, Colesterol libre; CE, Colesterol esterificado.

CETOGÉNESIS

El acetil-CoA, producido por la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias del hígado, puede oxidarse ulteriormente por la vía del ciclo del ácido cítrico. Una fracción de este acetil-CoA tiene otro destino: mediante la cetogénesis que transcurre en un principio en la mitocondria hepática, el acetil-CoA se convierte en acetato o D-β-hidroxiacetato. Ambos compuestos, que, junto con la acetona, se designa como cuerpos cetónicos. (Melo Ruiz & Cuamatzi Tapia, 2007)

Ilustración 16. Cetogénesis (Melo Ruiz & Cuamatzi Tapia, 2007)

Cada paso en la oxidación de ácidos grasos incluye derivados de acil-CoA, y es catalizada por enzimas separadas, utiliza NAD^+ y FAD como coenzimas, y genera ATP . (Murray R, y col., 2012) Es un proceso aerobio que requiere la presencia de oxígeno en un compartimento fuera de la célula. Tradicionalmente se ha asumido que los ácidos grasos atraviesan la membrana plasmática siguiendo un proceso no saturable de difusión simple, (Cooper B., Noy, & Zakim, 1989). En tanto el tráfico intracelular de ácidos grasos de cadena larga esta mediado por proteínas ligantes de ácidos grasos.

La β -oxidación es un proceso catabólico a través del cual los grupos acil-CoA intramitocondriales se transforma en acetil-CoA. (Mendoza Medellín, 2010). Aunque la β -oxidación de ácidos grasos comprende dos etapas oxidativas (las reacciones catalizadas por la acil-CoA-deshidrogenasa y la 3-hidroxi-CoA-deshidrogenasa), que pueden ser reguladas por la relación entre las concentraciones de NADH y NAD^+ en la mitocondria, (Blázquez Ortiz, 2001) o estado de redox. La β -oxidación es un proceso repetitivo por el cual, en cada ciclo se reduce la longitud del ácido graso en dos carbonos, que se liberan en forma de acetil-CoA y la generación de grandes cantidades de ATP . El acceso de la acetil-CoA al ciclo de Krebs en las mitocondrias hepáticas solo ocurre en la medida en que se encuentre disponible el

oxalacetato, metabolito con el que reacciona para dar inicio a dicho ciclo.

Los acil-CoA de cadena larga (FFA), ácidos grasos que se encuentran en el estado no esterificado, aquellos de cadena más larga se combina con albúmina, las de cadena más corta son más hidrosolubles y existen como el ácido no ionizado o como un anión ácido graso. Los ácidos grasos de cadena larga penetran en la membrana como derivados de carnitina. La acil-CoA de cadena larga (FFA) no puede penetrar en la membrana interna de las mitocondrias, sin embargo con la presencia de la carnitina ubicada en la membrana mitocondrial externa, convierte a la acil-CoA de cadena larga en acilcarnitina, que tiene la capacidad de penetrar en la membrana interna y tener acceso al sistema de enzimas de β -oxidación. (Murray R, y col., 2012)

Ilustración 17. Función de la carnitina en el transporte de los ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial interna (Murray R, y col., 2012)

La cetogénesis está regulada en tres pasos cruciales:

1. La cetosis no sucede in vivo a menos que haya un aumento de las cifras de FFA (acil-CoA de cadena larga) circulantes que surgen a partir de la lipólisis de triacilglicol en tejido adiposo. Los FFA o acil-CoA de cadena larga son los precursores de cuerpos cetónicos en el hígado.
2. Los FFA (acil-CoA de cadena larga)

son objetos de β -oxidación hacia CO₂ o cuerpos cetónicos, o de esterificación hacia triacilglicol y fosfolípidos. La actividad de la carnitina palmitoiltransferasa-1 en el hígado, que determina la proporción del flujo de ácidos grasos que se oxida en lugar de esterificarse.

3. Partición de acetil-CoA entre la vía de la cetogénesis y ciclo del ácido cítrico (Murray R, y col., 2012)

Ilustración 18. Regulación de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga en el hígado. (Murray R, y col., 2012)

PATOLOGÍA RELACIONADA CON METABOLISMO DE LÍPIDOS

PATOLOGÍA1: DISLIPIDEMIA

La dislipidemia es el factor de riesgo más importante en las enfermedades cardiovasculares debido a elevación anormal de concentración de grasas en la sangre (colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL) que aumentan el riesgo de aterosclerosis cardiopatía, ictus e hipertensión en la vida del paciente. Además, la dislipidemia se produce cuando los niveles de colesterol en sangre, superen los siguientes valores: LDL >70/130 ML, triglicéridos >150 MG/DL y colesterol total >200MG/DL (Alavos, 2015).

Los cambios metabólicos producen manifestaciones clínicas graves debido a el colesterol elevado, la cual esto conduce a niveles anormales de lipoproteínas con ello originando diversas patologías, entre ellas la diabetes, hipercolesterolemia, aterosclerosis, obesidad, la cual aumenta el riesgo de morbilidad por hipertensión, además desencadenas otras patologías como problemas cardiovasculares, asumiendo un gran impacto en la salud de cada individuo llegando a la muerte del paciente, siendo más afectados los adultos mayores. (Solorzano, 2018).

Las personas con dislipidemia no conocen sus síntomas. Y es importante estar alerta a las condiciones de salud que se presenta, tales como:

- Infarto Cerebrales
- Pancreatitis Aguda
- Enfermedades coronarias
- Fatiga
- Zumbido de oídos
- Dolor ardoroso en miembros inferiores.

Causas

Los factores que causan la dislipidemia se clasifican en:

- ❖ **Primarios:** causas genéticas (hereditarias).
- ❖ **Secundarios:** estilo de vida y otras causas.

Tanto las causas primarias como las secundarias contribuyen a la dislipidemia en diversos grados. Por ejemplo, una persona con una hiperlipidemia hereditaria puede presentar concentraciones de lípidos aún más elevadas si también tiene causas secundarias de hiperlipidemia.

DISLIPIDEMIA PRIMARIA (HEREDITARIA)

La causa principal involucra mutaciones genéticas, estas mutaciones hacen que el cuerpo produzca demasiado colesterol LDL o triglicéridos, o sea incapaz de eliminar estas sustancias. Algunas razones implican una producción insuficiente o una eliminación excesiva de colesterol HDL. Las concentraciones más altas de colesterol y de triglicéridos se observan en las dislipidemias primarias, que interfieren en el metabolismo corporal y en la eliminación de los lípidos. Si tiene una enfermedad genética que causa niveles altos de triglicéridos (como hipertrigliceridemia familiar o hiperlipidemia combinada familiar), ciertas enfermedades y sustancias pueden hacer que los niveles de triglicéridos aumenten a niveles alto. (Davidson, 2020).

▪ HIPERTRIGLICIRIDEMIA FAMILIAR

Es la principal enfermedad autonómica que se desconocen las causas relativamente comunes (1 de cada 500 casos en promedio), se caracteriza por una concentración elevada de triglicéridos transportados en plasma. Provoca un

aumento de los niveles plasmáticos de triglicéridos en VLDL (Lipoproteína de muy baja densidad). También hay otro nombre la cual se conoce como hiperlipoproteinemia tipo IV. (Fuentes-Jimenez & López-Miranda, 2017).

▪ HIPERLIPIDEMIA COMBINADA FAMILIAR

La Hiperlipemia Familiar Combinada (HFC) es un trastorno hereditario muy frecuente del metabolismo de los lípidos. Se estima que entre el 1-2% de la población general está afectada. La HFC afecta por igual a mujeres y varones. La mitad de los miembros de una familia de un paciente con HFC presentan este trastorno. No se conoce con exactitud su mecanismo de transmisión, por lo que no existe un diagnóstico genético definitivo por el momento.

DISLIPIDEMIA SECUNDARIA

Las causas secundarias contribuyen a muchos de los casos de dislipidemia, la más importante es el estilo de vida sedentario con una ingesta excesiva de calorías totales, grasas saturadas, colesterol y grasas trans.

Algunos trastornos provocan un aumento de los niveles de lípidos en sangre. Una diabetes que no ha sido controlada de forma adecuada o una enfermedad renal crónica pueden aumentar la concentración de colesterol total o de triglicéridos. Algunas hepatopatías en especial la cirrosis biliar primaria y la hipoactividad de la glándula tiroidea (hipotiroidismo) dan lugar a niveles altos de colesterol total. (Davidson, 2020).

Etiología primaria o congénita			
HIPERCOLESTEROLEMIA AISLADA	HIPERTRIGLICERIDEMIA AISLADA	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	HDL BAJO AISLADO
<ul style="list-style-type: none"> > Hipercolesterolemia Familiar > <u>Dislipidemia Familiar</u> Combinada > Hipercolesterolemia <u>Poli</u>génica 	<ul style="list-style-type: none"> > <u>Dislipidemia Familiar</u> Combinada > Déficit leve a moderado de Lipasa <u>lipoproteica</u> y Apo C2 > Sobre-expresión de Apo C3 	<ul style="list-style-type: none"> > <u>Dislipidemia Familiar</u> Combinada > <u>Disbetalipoproteinemia</u> > Déficit severos de: Lipasa <u>lipoproteica</u> y Apo C2 > Sobre-expresión de Apo C3 	<ul style="list-style-type: none"> > Déficit de síntesis de Apo A
Patologías como causa de <u>dislipidemias</u>			
HIPERCOLESTEROLEMIA AISLADA	HIPERTRIGLICERIDEMIA AISLADA	HIPERLIPIDEMIA MIXTA	HDL BAJO AISLADO
<ul style="list-style-type: none"> > Hipotiroidismo > <u>Colestasis</u> > Síndrome <u>Nefrótico</u> 	<ul style="list-style-type: none"> > Diabetes Mellitus > Obesidad > Insuficiencia renal > Síndrome <u>Nefrótico</u> 	<ul style="list-style-type: none"> > Diabetes Mellitus > Obesidad > Síndrome <u>Nefrótico</u> 	<ul style="list-style-type: none"> > Diabetes Mellitus > Obesidad

Ilustración 19. Etiología y patología de la dislipidemia (Amaro & Contreras, 2016)

CASO CLÍNICO 1: LIPOPROTEÍNAS-DISLIPIDEMIA

Paciente femenina de 63 años es remitida de la unidad de lípidos y arteriosclerosis por dislipidemia e hipertensión arterial (HTA).

Padece hipercolesterolemia conocida desde hace unos 10 años, sin tratamiento en la actualidad. Tiene diagnóstico de HTA desde hace 8 años con cifras que, según refiere, oscilan entre 170 y 130 mmHg para la presión arterial (PA) sistólica y diastólica respectivamente. No sigue tratamiento hipotensor en la actualidad. Obesidad de muchos años de evolución, que ha tratado con múltiples dietas, logrando disminuciones escasas y transitorias del peso corporal, con tendencia al aumento progresivo en los últimos años.

PATOLOGÍA RELACIONADA CON CETOGÉNESIS

PATOLOGÍA 2: ACIDURIA 3-HIDROXI-3-METILGLUTÁRICA

La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (3HMG) es una aciduria orgánica debida a la

deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liasa (una enzima clave en la cetogénesis y el metabolismo de la leucina). Por lo general, debuta en la infancia con episodios de descompensación metabólica desencadenada por períodos de ayuno o infecciones, que cuando no son tratadas resultan potencialmente mortales, pudiendo dar lugar a secuelas neurológicas. Es una condición muy poco común. Se calculó que han existido menos de 100 casos en todo el mundo. La condición tiene mayor incidencia entre ciertas poblaciones. La mayoría de casos reportados provienen de Arabia Saudita, Portugal y España.

La deficiencia de actividad HMGL se produce debido a mutaciones (cambios estables y hereditarios) en el gen *HMGCL* que codifica esta enzima. Esta deficiencia es un trastorno genético de herencia autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de mutaciones en este gen aunque no sufren los efectos de la deficiencia enzimática. Si ambos padres transmiten una mutación al niño, éste sufrirá una aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica.

La deficiencia de una enzima del metabolismo de la leucina (3-hidroxi-3-metilglutaril CoA liasa; HMGL) causa la acumulación de ácido 3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados. Esta enzima es especialmente importante porque es indispensable para la síntesis de cuerpos cetónicos, compuestos energéticos que se forman en el hígado cuando se produce una hipoglucemia, proporcionando energía al cerebro y tejidos periféricos. Se acumula también otro metabolito tóxico, el amonio.

Los bebés con esta patología nacen sin problemas, ya que hasta el momento del parto es su madre la que se encarga de metabolizar las proteínas y ella lo hace bien, aunque sea portadora de una información errónea. Cuando el bebé comienza a alimentarse, las proteínas de la leche se

degradan y liberan todos los aminoácidos, entre ellos la leucina, que no se degrada bien debido al defecto enzimático y el ácido 3-hidroxi-3-metilglutárico y sus derivados comienzan a acumularse. Además, acostumbran a producirse hipoglucemias con ausencia de cuerpos cetónicos, ya que la síntesis de los mismos está bloqueada debido al defecto de HMGL. Por todo ello, el niño puede presentar acidosis metabólica, hipoglucemia hipocetósica, hiperamonemia, y un perfil de ácidos orgánicos muy característico de la enfermedad. En algunos casos la presentación no es neonatal y se manifiesta como una descompensación (síndrome Reyelike) desencadenada por una hipoglucemia. Se diagnostica por las alteraciones bioquímicas antes mencionadas y el perfil de ácidos orgánicos característico de la enfermedad. La demostración del defecto de actividad enzimática y el estudio mutacional del gen HMGCL confirman la enfermedad y permiten el consejo genético.

Es una enfermedad hereditaria que, no tratada, puede conllevar graves consecuencias. Sin embargo, si se diagnostican y tratan lo antes posible, se pueden evitar o minimizar sus consecuencias, mejorando así la calidad de vida de estos niños.

Las acidurias orgánicas son defectos del metabolismo de algunos aminoácidos que causan la acumulación de ácidos orgánicos. La aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica forma parte de los no tan conocidos errores congénitos del metabolismo (ECM). Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un grupo muy numeroso de enfermedades de baja frecuencia. Por lo tanto, se consideran dentro del conjunto de enfermedades raras o enfermedades minoritarias.

CASO CLÍNICO 2: ACIDURIA 3-HIDROXI-3-METILGLUTÁRICA

Paciente femenina de tres años. Su padecimiento se inició a los tres meses de edad, con anorexia, irritabilidad, llanto inconsolable y rechazo al alimento; posteriormente somnolencia y diaforesis. Se estudiaron ácidos orgánicos urinarios por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CGEM); se halló elevación de los ácidos 3-hidroxi-3-metilglutárico, 3-metilglutacónico, 3-hidroxiisovalérico y 3-metilglutacónico, 3-metilcrotonilglicina, por lo cual se le diagnosticó aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (3HMG). Se determinó que se debió a una infección de vías respiratorias superiores.

Tabla 5. Características de la Acidemia 3-hidroxi-3-metilglutárica. (Ibarra Gonzalez, y otros, 2004)

Clínicas	Bioquímicas	Metabolitos urinarios patognómicos
<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos • Dificultad respiratoria • Hipoactividad • Hepatomegalia • Síndrome de Reye • Muerte súbita 	<ul style="list-style-type: none"> • Hipoglucemia sin cetosis • Acidosis metabólica • Transaminasemia • Hiperamonemia moderada 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-hidroxi-3-metilglutárico • 3-metilglutárico • 3-metilglutacónico • 3-hidroxiisovalérico • 3-metilcrotonilglicina

DISCUSIÓN

Existen ciertos tipos de dislipidemias y el origen puede ser Hereditario, aunque gran parte de la causa está relacionada con el

comportamiento, como ciertos hábitos y dietas inapropiadas nada saludable. Por tanto, un estilo de vida sedentario y una dieta rica en grasa o el tabaquismo son factores de riesgo importantes para las siguientes enfermedades. En segundo lugar, la diabetes y otras enfermedades como Hipotiroidismo u obesidad.

El colesterol LDL-C se llama "colesterol malo", que es el responsable de transportar la mayoría de los lípidos a través de la sangre. Y asignarlos a la organización en los tejidos. Cuando hay demasiada circulación se acumula en las paredes de los vasos sanguíneos, provocando placa arterioesclerótica y bloqueando el flujo normal de sangre a los tejidos. El colesterol Bueno, HDL-C, se encarga de capturar el colesterol LDL-C que circulan en la sangre y conducirla al hígado, protegiendo al cuerpo de sus efectos nocivos.

La principal consecuencia del exceso de colesterol en sangre es el desarrollo de **enfermedades coronarias**. Numerosos estudios han demostrado que las EC son más frecuentes en poblaciones cuya alimentación es rica en grasas saturadas y colesterol, y con niveles séricos de colesterol elevados, mientras que en las poblaciones con niveles bajos de colesterol LDL, es más baja la tasa de enfermedades coronarias.

El ácido acetoacético o ácido acético se clasifica como un cuerpo cetónico y se puede convertir en otros dos cuerpos cetónicos denominados acetona y ácido betahidroxibutírico, proceso llamado cetogénesis. La cetogénesis es el proceso metabólico en el que se forman los cuerpos cetónicos por la oxidación (β -oxidación) metabólica de las grasas.

Es de gran importancia saber que Los cuerpos cetónicos son transportados por la sangre a varios tejidos, principalmente corazón, músculo y cerebro, donde se

oxidan en la mitocondria dando Acetil-CoA, que puede entrar en el Ciclo de Krebs. Los cuerpos cetónicos constituyen una importante fuente de energía para estos tejidos.

Es importante resaltar que la β -oxidación es un proceso repetitivo en el que veremos que a medida que pasan los ciclos de este se produce una reducción del tamaño con respecto al ácido graso.

En el caso que se utilizó sobre una niña pequeña con que había sido diagnosticada con aciduria 3- hidroxí-3-metilglutárica, en la **tabla 1** se pueden observar las características sobre esta enfermedad y si comparamos los resultados obtenidos a través del examen de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CGEM) con los metabolitos urinarios patognomónicos se puede confirmar esta patología. Esta enfermedad se presentó en esta niña debido a que alguno de los padres es portador de la misma y esta fue heredada a su hija. Debemos de tener presente que esta patología se presenta cuando tenemos una deficiencia de la enzima 3-hidroxí-3-metilglutaril-CoA-liasa. La producción de cuerpos cetónicos es pasiva la mayor parte de las veces, pero puede activarse en forma excesiva por el ayuno o por otro factor desencadenante, especialmente en los niños. (Ibarra Gonzalez, y otros, 2004)

A causa de los síntomas que presentaba la paciente fue de mucha importancia el análisis de manera completa de otros parámetros bioquímicos como las cetonas. Es importante saber que antes de la aparición del cuadro clínico, el niño puede estar asintomático durante varias horas o días, presentando bruscamente la cascada sintomática, lo que causa mucha confusión. Los vómitos explosivos son algo diferentes a los que se ven en otras enfermedades, lo mismo que la apnea y la ictericia, la hepatomegalia, la diarrea y, muy

especialmente, el olor (Revista Biomédica Revisada Por Pares, 2004).

CONCLUSIÓN

La dislipidemia es una enfermedad frecuente de los lípidos sanguíneos, que promueve la aterosclerosis y sus secuelas, principalmente la cardiopatía isquémica. Se relacionan con hábitos de vida nocivos, como el consumo de dietas altas en calorías, y la poca actividad física puede conducir a un aumento de peso y obesidad, y aparecen con mayor frecuencia en determinadas enfermedades. La causa también puede ser hereditaria causada por cambios en el material genético. El hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, solas o combinadas, son importantes factores de riesgo de morbilidad y muerte de los pacientes que padecen la enfermedad, por lo que estas enfermedades deben tratarse activamente cambiando el estilo de vida o reduciendo los lípidos en sangre.

La aciduria 3- hidroxí-3-metilglutárica es considerada como una enfermedad metabólica congénita o error congénito del metabolismo (ECM). La mayoría de los errores congénitos del metabolismo (ECM) se manifiesta en la edad pediátrica, desde las primeras horas de vida y hasta la adolescencia, con síntomas y signos similares a otras enfermedades.

La aciduria 3- hidroxí-3-metilglutárica al ser una enfermedad hereditaria si la tratamos a tiempo podemos evitar muchas consecuencias en el paciente y de esta manera mejorar su calidad de vida.

Los cuerpos cetónicos se originan principalmente en las mitocondrias de las células del hígado. La síntesis es estos ocurre como respuesta a bajos niveles de latidos debido a la pérdida de las reservas celulares de glucógeno.

BIBLIOGRAFIA

1. Argüeso R, & col. (2011). Lípidos, colesterol y lipoproteínas. *Sociedade Galega de Medicina Interna*, 7-17.
2. Blázquez Ortiz, C. (2001). Cetogénesis en strocitos: caracterización, regulación y posible papel citoprotector. Madrid.
3. Brites F, & col. (2013). *Lípidos, lipoproteínas. Características, fisiología y acciones biológicas. Fisiología y diagnóstico bioquímico de las dislipemias*. Buenos Aires: FEPREVA.
4. Cooper B., R., Noy, N., & Zakim, D. (1989). Mechanism for binding of fatty acids to hepatocyte plasma membranes. *Journal of lipid research*, 1719-1726.
5. Melo Ruiz, V., & Cuamatzi Tapia, O. (2007). Cetogénesis. En *Bioquímica de los*
6. Argüeso R, & col. (2011). Lípidos, colesterol y lipoproteínas. *Sociedade Galega de Medicina Interna*, 7-17.
7. Blázquez Ortiz, C. (2001). Cetogénesis en strocitos: caracterización, regulación y posible papel citoprotector. Madrid.
8. Brites F, & col. (2013). *Lípidos, lipoproteínas. Características, fisiología y acciones biológicas. Fisiología y diagnóstico bioquímico de las dislipemias*. Buenos Aires: FEPREVA.
9. Cooper B., R., Noy, N., & Zakim, D. (1989). Mechanism for binding of fatty acids to hepatocyte plasma membranes. *Journal of lipid research*, 1719-1726.
10. Melo Ruiz, V., & Cuamatzi Tapia, O. (2007). Cetogénesis. En *Bioquímica de los procesos metabólicos* (págs. 297-298). México: REVERTÉ.
11. Mendoza Medellín, A. (2010). Importancia de la grasa para la supervivencia en el ayuno, vista a través de una enzimopatía. *REB 2010, Revista de educación bioquímica*, 111-119.

12. Murray R, & col. (2012). Metabolismo de acilgliceroles y esfingolípidos. En *Harper. Bioquímica ilustrada*. 29° ed. (págs. 229-234). México: Mc Graw Hill.
13. Alba Palacios, Ó. g.-s. (s.f.). *elsevier*. Obtenido de *elsevier*: <https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-diagnostico-los-errores-innatos-del-S1696281808756002>
14. Alavos, D. E. (2015). *La dislipidemia*. Obtenido de Revista médica: <https://www.hospitalvernaza.med.ec/blog/item/1033-dislipidemia-6-silenciosos-no-conocias>
15. Solorzano, L. S. (2018). *Dislipidemias*. Obtenido de *Ácademica Española*: https://www.ifcc.org/media/477409/2018_dislipidemias_solorzano.pdf
16. Davidson, M. H. (2020). *Dislipidemia (dislipemia)*. Obtenido de Manual de MSD: [https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/trastornos-relacionados-con-el-colesterol/dislipidemia-dislipemia#:~:text=La%20dislipidemia%20\(%20dislipemia\)%20es,rico%20en%20lipoprote%C3%ADnas%20\(HDL\)](https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-hormonales-y-metab%C3%B3licos/trastornos-relacionados-con-el-colesterol/dislipidemia-dislipemia#:~:text=La%20dislipidemia%20(%20dislipemia)%20es,rico%20en%20lipoprote%C3%ADnas%20(HDL)).
17. Fuentes-Jimenez, F., & López-Miranda, J. (2017). *HIPERTRIGLICERIDEMIAS FAMILIARES*. Obtenido de: <https://www.sahta.com/docs/hipercolesterolemia.pdf>
18. Castro, Á. d. (2020). *Hiperlipemia Familiar Combinada*. Obtenido de Fundación Hipercolesterolemia Familiar: <https://www.colesterolfamiliar.org/hipercolesterolemia-familiar/hiperlipemia-familiar-combinada/>
19. Amaro, J. A., & Contreras, O. M. (2016). *Dislipidemia y Aterosclerosis*. Obtenido de *CARDIOLOGÍA BLOG*: <https://cardiologablog.wordpress.com/2016/04/22/dislipidemia-y-aterosclerosis/>
20. BANDEIRA, A. (agosto de 2014). *Orpha*. Obtenido de *Orpha*: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=20#:~:text=La%20aciduria%20%2Dhidroxi%2D3,el%20metabolismo%20de%20la%20leucina.
21. Bermúdez., J. M. (s.f.). *Aeped*. Obtenido de *Aeped*: <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/45.pdf>
22. Demczko, M. (abril de 2020). *Manual Merck*. Obtenido de *Manual Merck*: https://www.merckmanuals.com/es-pr/hogar/salud-infantil/trastornos-metab%C3%B3licos-hereditarios/trastornos-de-la-oxidaci%C3%B3n-de-los-%C3%A1cidos-grasos#v37803827_es
23. Martin Hernandez, E. (2006). *Enfermedades congénitas del metabolismo en el periodo neonatal*. Madrid: Mayo, S.A.
24. Massaro, M. (2007). *Research Gate*. Obtenido de *Research Gate*: https://www.researchgate.net/publication/266737104_Guia_para_pediatras_Sospecha_de_errores_congenitos_del_metabolismo
25. Revista Biomédica Revisada Por Pares. (2004). *Med Wave*. Obtenido de *Med Wave*: <https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/APS/1938>
26. Vela AM, B. M. (2009). Frecuencia de enfermedades metabólicas congénitas susceptibles de ser identificadas por el tamiz neonatal. 1-7.
27. Ibarra Gonzalez, I., Olivares Sandoval, Z., Belmont Martinez, L., Arnold-Aimaráz, K., Carbajai-Rodríguez, L., & Rodríguez-Herrera, R. (2004). Hipoglucemia por defectos hereditarios de la cetogénesis. *Revista Médica Mexicana*, 5. Obtenido de <http://repositorio.pediatria.gob.mx:8180/bitstream/20.500.12103/1719/1/ActPed2004-37.pdf>
28. *Orpha*. Obtenido de *Orpha*: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=3296
29. Déu, U. d.-H. (s.f.). Obtenido de <https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/CASTELLANO%20definitiu.pdf>
- 30.

REFERENCIAS DE IMÁGENES

1. Ilustración 1: Argüeso R, & col. (2011). Lípidos, colesterol y lipoproteínas. *Sociedade Galega de Medicina Interna*, 7-17.
2. Ilustración 2: Murray R, & col. (2012). Metabolismo de acilgliceroles y esfingolípidos. En *Harper. Bioquímica ilustrada. 29° ed.* (págs. 229-234). México: Mc Graw Hill.
3. Ilustración 3: Brites F, & col. (2013). *Lípidos, lipoproteínas. Características, fisiología y acciones biológicas. Fisiología y diagnóstico bioquímico de las dislipemias.* Buenos Aires: FEPREVA.
4. Ilustración 4: Melo Ruiz, V., & Cuamatzi Tapia, O. (2007). Cetogénesis. En *Bioquímica de los procesos metabólicos* (págs. 297-298). México: REVERTÉ.
5. Ilustración 5: Murray R, y col. (2012). Oxidación de ácido grasos: cetogénesis. En *Harper. Bioquímica ilustrada, 29° Ed.* (pág. 222). Santa Fe: Mc Graw Hill.
6. Ilustración 6: Murray R, y col. (2012). Oxidación de ácido grasos: cetogénesis. En

Harper. Bioquímica ilustrada, 29° Ed. (pág. 222). Santa Fe: Mc Graw Hill.

7. Ilustración 7: Amaro, J. A., & Contreras, O. M. (2016). *Dislipidemia y Aterosclerosis.*

REFERENCIAS DE TABLAS

1. Tabla 1: Ibarra Gonzalez, I., Olivares Sandoval, Z., Belmont Martinez, L., Arnold-Aimaráz, K., Carbajai-Rodríguez, L., & Rodríguez-Herrera, R. (2004). Hipoglucemia por defectos hereditarios de la cetogénesis. *Revista Médica Mexicana*, 5. Obtenido de <http://repositorio.pediatrica.gob.mx:8180/bitstream/20.500.12103/1719/1/ActPed2004-37.pdf>

CICLOOXIGENASA Y SÍNTESIS DE PROSTANOIDES

Hernández César; Liao Carlos; Monteza Yissel; Real Greysell. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

cesar.hernandez@unachi.ac.pa, carlos.liao@unachi.ac.pa, yissel.monteza@unachi.ac.pa,
greysell.real@unachi.ac.pa

RESUMEN

La ciclooxigenasa es una enzima muy importante en la síntesis de las prostaglandinas, proceso que se da por la oxidación del ácido araquidónico, gracias a la acción de las isoformas de la ciclooxigenasa. Estas sustancias endógenas, entre sus muchas funciones, juegan un papel importante en la inflamación. Diversos grupos de investigadores lograron identificar su estructura química, biosíntesis y metabolismo, que a lo largo del tiempo han sido las bases científicas para el estudio de la farmacología de varios compuestos para el tratamiento de patologías. En 1971, sir John Vane propuso que el mecanismo más importante de acción de los medicamentos parecidos a la aspirina era la inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas. Hoy día conocemos sobre la aspirina y otros fármacos que interfieren con la acción de la COX. Dentro de sus efectos terapéuticos más conocidos son los que se obtienen por medio de la inhibición de su síntesis, donde los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son de gran importancia; entre ellos, la aspirina y varios otros agentes inhibidores de la COX. También, estudios han revelado la relación de esta enzima y de las prostaglandinas con la presencia de diversos tipos de cáncer, en donde se observan niveles elevados de la COX-2.

ABSTRACT

Cyclooxygenase is a very important enzyme in the synthesis of prostaglandins, a process that occurs through the oxidation of arachidonic acid, thanks to the action of cyclooxygenase isoforms. These endogenous substances, among their many functions, play an important role in inflammation. Various groups of researchers were able to identify its chemical structure, biosynthesis and metabolism, which over time have been the scientific bases for the study of the pharmacology of various compounds for the treatment of pathologies. In 1971, Sir John Vane proposed that the most important mechanism of action of aspirin-like drugs was the inhibition of prostaglandin biosynthesis. Today we know about aspirin and other drugs that interfere with the action of COX. Among its best

known therapeutic effects are those obtained through the inhibition of its synthesis, where non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are of great importance; among them, aspirin and various other COX inhibitors. Also, studies have revealed the relationship of this enzyme and prostaglandins with the presence of various types of cancer, where high levels of COX-2 are observed.

Palabras claves: Ácido araquidónico, inflamación, enzimas, ácidos grasos, prostaglandina.

INTRODUCCIÓN

La ciclooxigenasa (COX) es una enzima que tiene la capacidad de convertir el ácido araquidónico, el cual participa en la formación de las membranas celulares, en prostaglandina H_2 , que es responsable de muchas funciones fisiológicas. Las COX son responsables de los fenómenos inflamatorios y durante su investigación se descubrió que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o AINE interferían con la acción de estas enzimas, inhibiéndolas (García Meijide & Gómez-Reino Carnota, 2000).

Los prostanoides son eicosanoides (ácidos grasos de 20 carbonos) sintetizados por la vía de la ciclooxigenasa (COX) y formados a partir del ácido araquidónico (AA).

Los prostanoides son considerados autacoides, es decir, son sustancias endógenas con actividad biológica que actúan a distancias cortas de su lugar de síntesis, relacionado a las hormonas paracrinas. Es importante señalar que estas características derivan de su reducida vida media (se degradan rápidamente) lo que no les permite ser transportadas por el torrente sanguíneo, a lugares más alejados del organismo.

Por otra parte, diferentes prostanoides pueden ejercer determinado efecto biológico sobre el mismo órgano, actuando a través de diversos receptores específicos ubicados en la membrana plasmática de las células blanco. Estos receptores a su vez desencadenan reacciones intracelulares con sistemas denominados de segundo mensajero, los cuales varían de acuerdo con el agonista y la célula. Cada prostanoides posee la capacidad de interactuar con todos los subtipos de receptores, no sólo con aquellos con los que posee mayor afinidad (Cantú, Peredo, Puyó, Donoso, & Hyun, 2017).

HISTORIA

La historia de los eicosanoides comienza alrededor de 1930, cuando Kurzrok y Lieb, dos ginecólogos de New York, encuentran que el líquido seminal es capaz de relajar el músculo liso del útero (Kurzrok y Lieb, 1930). Poco más tarde, en 1933, el británico Goldblatt aporta el descubrimiento de la naturaleza lipídica de la sustancia responsable de tal efecto, además de su acción hipotensora (Goldblatt, 1933).

Apenas dos años después, Ulf Von Euler, fisiólogo sueco, confirma estos hallazgos y les da el nombre "prostaglandinas", a partir de la creencia de que se originaban en la glándula prostática (Von Euler, 1935).

Hacia 1962, se identificaron las dos primeras prostaglandinas: PGE y PGF, las cuales provenían del ácido araquidónico, ácido graso carboxílico insaturado de 20 carbonos con cuatro dobles ligaduras iniciando en la posición omega-6 que produce el ácido 5,8,11,14-eicosatetraenoico.

Actualmente se sabe que el ácido araquidónico (fosfolípido de la membrana) es el precursor de varios autacoides que intervienen en diversos procesos fisiológicos del organismo (leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos y factor activador plaquetario). Las prostaglandinas constituyen una familia de potentes autacoides con gran actividad biológica e importancia clínica en múltiples padecimientos (Amancio Chassin, 2004).

Cuadro 1. Antecedentes históricos relevantes sobre los prostanoideos (Jin Lee, Cantú, Peredo, Puyó, & Donoso, 2017)

AÑO	CIENTÍFICOS	SUCESO
1930	Kurzrock y Lieb	Líquido seminal relaja el músculo liso uterino
1933	Goldblatt	Naturaleza lipídica- Acción hipotensora
1935	Von Euler	Confirma y da nombre "prostaglandinas"
1962	Bergström y col	Estructura química
1971	Vane	Mecanismo de acción de los AINEs
1975	Hamberg	Tromboxano
1976	Moncada y Vane	Prostaciclina
1982	Bergström-Samuelsson-Vane	Premio Nobel
1991	Xie y col	COX-2
2002	Simmons y col	COX-3

CICLOOXIGENASA

La ciclooxigenasa (COX) es una de las enzimas más importantes para la síntesis de prostaglandinas, que son lípidos mediadores autocrinos y paracrinos, que actúan sobre las plaquetas, el endotelio, las células uterinas, los mastocitos, entre otras (Menor-Salván, 2018). La ciclooxigenasa se activa por catecolaminas y se inhibe por fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (Vasudevan, Sreekumari, & Vaidyanathan, 2011)

Se han indicado tres isoformas: COX-1, COX-2, COX-3; esta última podría ser una variedad de la COX-1. Se ha demostrado y postulado que la COX-2 es la isoforma de la enzima inducida por estímulos proinflamatorios y la principal responsable

de la síntesis de prostanoideos mediadores de dolor inflamación y fiebre. También, en muchas patologías se pueden observar niveles elevados de COX-2. (Gonzalo Hernández Herrero, 2010)

ESTRUCTURA

La estructura cuaternaria de la ciclooxigenasa consiste en un homodímero (dos cadenas iguales) conjugado con oligosacáridos. La COX, aunque también llamada prostaglandina-sintetasa, está formada por dos cadenas, cada una de ellas tiene dos dominios estructurales y tres dominios funcionales: el dominio EGF (epidermal growth factor), el dominio de unión a membrana y el dominio catalítico, que contiene los dos centros activos que le dan actividad ciclooxigenasa y peroxidasa, separado del anterior, necesario para que se activen los grupos hemo que participan en la reacción ciclooxigenasa (Lorenzo, y otros, 2008).

El sitio activo de la ciclooxigenasa se ubica al lado opuesto del hemo, al final de un canal hidrófobo largo y estrecho que se extiende desde la superficie externa. Este canal permite al sustrato asociado a la membrana el acceso al sitio activo (Voet & Voet, 2006). Tres de las hélices alfa del dominio de unión a la membrana están en la entrada de este túnel.

La actividad peroxidasa hemo-dependiente está implicada en la formación de un radical Tyr-385, que es necesario para desempeñar la actividad ciclooxigenasa (Menor-Salván, 2018). De hecho, el reemplazo por mutagénesis de la Tyr 385 de la COX por una Phe elimina su actividad ciclooxigenasa (Voet & Voet, 2006).

Ilustración 20. Monómero de COX-1 inhibido por acetilación de serina con aspirina y unido

a diclofenaco en el centro activo (Menor-Salván y Boyano Adánez, 2018)

Las dos isoformas de la COX poseen una homología del 60%, pero tienen

En cada monómero distinguimos 3 dominios:

- **El primer dominio** forma un pequeño módulo compacto que es similar al factor de crecimiento epidérmico.
- **El segundo dominio** forma una espiral en el sentido de las agujas del reloj de cuatro segmentos alfa-helicoidales a lo largo de una cara de la proteína. Este es el dominio de unión a la membrana. Los segmentos helicoidales son anfipáticos, con la mayor parte de sus residuos hidrofóbicos orientados hacia fuera de la proteína, donde pueden interactuar con una de las capas lipídicas de la membrana (proteína monotópica).
- **El tercer dominio** es el dominio catalítico, una estructura globular que contiene los centros activos ciclooxigenasa y peroxidasa.

Las dos isoformas de la COX poseen una homología del 60%, pero tienen importantes diferencias que se resumen en la tabla 2. Ambas isoenzimas tienen una secuencia aminoacídica distinta, ya que sus sitios activos difieren en un aminoácido, lo que determina que el centro activo de la COX-2 sea un 20% más amplio que el de la COX-1 (Lorenzo, y otros, 2008). Como

consecuencia de esta diferencia en el tamaño de su canal, y por otras razones de distintas preferencias por inhibidores y sustratos, se da otra pequeña diferencia en la estabilidad estructural de las isoenzimas, siendo la de la COX-2 menor que la de la COX-1. Esto afecta a la selectividad del ligando en los sitios activos de la enzima respectiva.

Además, la COX-2 posee en su centro activo un “bolsillo” interno secundario que no tiene la COX-1 (Lorenzo, y otros, 2008). Por otra parte, también son inhibidas en formas diferentes por los fármacos, y esta diferencia desempeña un papel muy importante en la elección del fármaco capaz de controlar el proceso inflamatorio sin producir efectos secundarios.

Cuadro 2. Diferencias de las enzimas COX-1 y COX-2 (Lorenzo, y otros, 2008).

	COX-1	COX-2
Forma de expresión	Constitutiva	Inducida (constitutiva en SNC, riñón y próstata)
Localización cromosómica	Cromosoma 9	Cromosoma 1
Sitio activo	En la posición 523 una isoleucina	En la posición 523 una valina
Distribución en órganos y tejidos	Riñón, endotelio vascular, plaquetas, mucosa gástrica, intestino	SNC, riñón, ovarios, células epiteliales, sinoviales, condrocitos, fibroblastos y macrófagos
Glucocorticoides	No afectan su actividad	Inhiben su actividad
Funciones biológicas relacionadas	Procesos fisiológicos, protección de la mucosa gástrica, hemodinamia renal, función plaquetaria, etc.	Procesos patológicos, dolor, inflamación, artrosis, reproducción (ovulación), hemodinamia renal, etc.
Inhibidores	Antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos (AINE)	<ul style="list-style-type: none"> • Antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos (AINE) • Coxibs

PAPEL FISIOLÓGICO Y BIOQUÍMICO

De acuerdo con su papel bioquímico, Las isoenzimas COX-1 y COX-2 catalizan la formación de prostaglandinas, que interactúan irreversiblemente con

receptores de membrana participando así en todos los procesos fisiológicos y patológicos de los que se tiene constancia (Menor-Salván, 2018).

Los prostanoides tienen como función fundamental ser mediadores en varios procesos, entre ellos la inflamación, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción y vasodilatación; así como en la regulación del transporte de agua y iones, la motilidad gastrointestinal y la actividad neuronal. En este grupo aparecen las prostaglandinas y los tromboxanos.

Ilustración 2. Vía cíclica del metabolismo del ácido araquidónico (Voet & Voet, 2006).

La ciclooxigenasa también cataliza la inserción de O_2 en el ácido cis-eicosapentaenoico (EPA), el isómero ω -3 del ácido araquidónico. A pesar de ser un proceso complejo, la COX es capaz de utilizar radicales intermedios generando hidroperóxidos reactivos o productos de endoperóxido como PGG_2 y PGH_2 , llevando los intermedios a dos destinos diferentes: el primer destino un ciclo catalítico que produce el producto y enzima regeneradora, y el segundo un ciclo catalítico que conduce

a la inactivación irreversible de la enzima. (Menor-Salván, 2018)

Las enzimas COX utilizan peroxidasa con las que se estimulan al inicio de la catálisis y, una vez alcanzada la velocidad máxima, limitan su velocidad mediante la inactivación conocida como inactivación de «suicidio» (por lo que se le llama «enzima suicida»). Esto previene la producción excesiva de prostaglandinas (Vasudevan, Sreekumari, & Vaidyanathan, 2011)

Ilustración 21. Reacciones catalizadas por la PGH sintasa (Voet & Voet, 2006)

En la imagen anterior podemos observar: 1) un radical Tyr 385 generado por el cofactor hemo de la enzima sustrae en forma estereoespecífica un átomo de hidrógeno del C13 del ácido araquidónico, que luego experimenta un reordenamiento de modo tal que el radical está sobre el C11; 2) El radical reacciona con el O_2 para producir el radical hidropéroxido; 3) El radical se cicla y

reacciona con una segunda molécula de O_2 en el C15 para producir un peróxido en un proceso que genera el radical Tyr; 4) La actividad peroxidasa de la enzima convierte el peróxido del C15 en un grupo hidroxilo (Voet & Voet, 2006).

SÍNTESIS DE PROSTANOIDES

El ácido araquidónico (AA) es un componente de los fosfoglicéridos de las membranas biológicas y tras su activación mediante receptores acoplados a la proteína $G_{\alpha q}$, la fosfolipasa A_2 puede liberar AA, alternativamente una lipasa genera AA a partir de diacilglicerol (Müller-Sterl, 2008). A partir de esa liberación, se inicia una cascada metabólica en la que actúan las COX, originalmente conocidas como prostaglandinas sintasas, en sus dos isoformas COX1 y COX-2. (Jin Lee, Cantú, Peredo, Puyó, & Donoso, 2017)

Los primeros productos derivados del ácido araquidónico por acción de las COX son los endoperóxidos cíclicos. En la formación de estos endoperóxidos, las COX actúan de manera secuencial: primero, como endoperoxidasas, producen la oxigenación C9-C11 y la ciclación del ácido araquidónico, con formación de PGG_2 y, posteriormente, por acción de la fracción peroxidasa de esta misma enzima, acoplan un grupo hidroxilo en el C15, que transforma la PGG_2 en PGH_2 , que es, a su vez, precursor de las familias de prostaglandinas y tromboxanos. Este grupo C15 hidroxilo es esencial para su actividad biológica (Lorenzo, y otros, 2008).

Los endoperóxidos cíclicos son lábiles y de ellos derivan las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina. La transformación de PGH_2 a prostanoides se lleva a cabo por diferentes vías enzimáticas. Los tromboxanos, son metabolitos muy activos de los endoperóxidos de las

prostaglandinas PFF y PGH, que tienen otro anillo de seis átomos que contiene oxígeno (oxano), en lugar del anillo ciclopentano.

INHIBICIÓN POR LOS AINE

Los antiinflamatorios no esteroideos interfieren la síntesis de las prostaglandinas, la prostaciclina y los tromboxanos por medio de la inhibición o la inactivación de la actividad ciclooxigenasa de la PGH-sintasa. Por ejemplo, la aspirina (ácido acetilsalicílico) acetila de forma irreversible y covalente a esta enzima, de forma que su efecto dura mucho más, ya que se tienen que sintetizar nuevas moléculas de COX para que reemplacen a las enzimas modificadas por el fármaco.

Ilustración 22. Inhibición por la Aspirina del sitio de ligando activo COX para el ácido araquidónico (Murillo, 2017)

El ácido salicílico no posee capacidad acetiladora. Cuando la COX-1 es acetilada por aspirina (en la serina 530), el sitio de unión para el ácido araquidónico queda bloqueado. Sin embargo, cuando la aspirina acetila la COX-2 (en la serina 516), el sitio activo, al ser más amplio, es capaz de aceptar más ácido araquidónico. Esta puede ser una de las razones por las que el efecto sobre las plaquetas (efecto COX-1) de la aspirina requiere dosis inferiores a 50 mg/día (v. cap. 45), mientras que el efecto

antiinflamatorio (vía COX-2) requiere unos 34 g/día. Al efecto antiinflamatorio de la aspirina contribuye, además, el hecho de que la COX-2 acetilada es capaz de sintetizar ácido 15-(R)-hidroxieicosatetraenoico (15-HETE), el cual, a su vez, forma un potente agente antiinflamatorio derivado de la 5-LOX, la 15-epilipoxina A₄.

La estructura determinada por difracción de rayos X de la PGH-sintasa reveló que la Ser 530, que no está implicada en la catálisis, se extiende dentro del canal de la ciclooxigenasa justo debajo de la Tyr 385, de modo que su acetilación bloquearía el acceso del ácido araquidónico al sitio activo.

Este mecanismo irreversible explica también que la duración de sus efectos dependa, por lo tanto, de la velocidad de recambio de la COX en las diferentes células.

La otra excepción interesante al mecanismo general de acción de los AINE la constituye el paracetamol, que posee sólo una ligera actividad sobre la COX-1 y la COX-2, pero es capaz de conseguir una reducción de la síntesis de prostaglandinas en condiciones en las que haya escasa concentración de peróxidos, como ocurre en el cerebro, aliviando el dolor y la fiebre. Esto explica también por qué no es activo en áreas inflamatorias, en las cuales la concentración de peróxidos es muy elevada (Lorenzo, y otros, 2008).

PAPEL DE LA PGE₂ EN DISTINTOS TIPOS DE CÁNCER

Las PG desempeñan en el proceso carcinogénico un papel promotor, ya que la reducción de sus niveles se asocia a una disminución de la carcinogénesis y por el

contrario su incremento sostenido se asocia a un efecto facilitador de la aparición de tumores (Grau de Castro, 2005).

La PGE₂ es el principal producto de la COX-2 implicado en el desarrollo y progresión de los tumores (Bes, 2016). Las células tumorales producen factores estimuladores de colina que activan los monocitos y los macrófagos provocando la síntesis de PGE₂, de esta forma inhiben la acción de las linfocinas, de las células T y B y la acción citotóxica de las células "natural killer". Al mismo tiempo la PGE₂ también inhibe los factores de necrosis tumoral (TNF) e induce la producción de interleucina-10 (IL-10), que promueve inmunosupresión (Dannenber y col 2001, Mohammed y col 2001, Wang y col 2006, De Nardi y col 2011).

De las dos isoformas de la COX, la COX-2 es la que desempeña un papel más importante en la etiopatogenia del cáncer. La sobreexpresión de COX-2 es suficiente para inducir cáncer (Grau de Castro, 2005).

CÁNCER DE PULMÓN

Las células de cáncer de pulmón no microcítico elaboran PGE₂. Existe evidencia de la relación entre los prostanoides y la actividad colinérgica en los procesos tumorales pulmonares, la nicotina induce la expresión de la COX-2 y la producción de la PGE₂ y un bloqueo de la COX2 previene el crecimiento tumoral y la angiogénesis mediados por la nicotina (Bes, 2016)

CÁNCER GÁSTRICO

Tanto el cáncer gástrico como el linfoma de MALT muestran sobreexpresión de COX-2, probablemente inducido por la gastrina y otros factores de crecimiento, lo que al

parecer contribuye a la angiogénesis en el tumor en crecimiento. Todo esto lleva a un incremento de la concentración de PGE₂ (Gallegos, Concepción Gutiérrez, & Wolpert, 2004). El cáncer gástrico está fuertemente relacionado con la infección por *H. pylori*, la cual estimula la respuesta inmune a través de receptores de tipo toll induciendo la vía de la COX-2/PGE₂ a través de factor nuclear de activación κB. El análisis de esta vía muestra que está significativamente activada en el cáncer gástrico de tipo tubular y que sus niveles basales están también aumentados en otros tipos de cáncer gástrico. (Bes, 2016)

CÁNCER DE PRÓSTATA

Recientes estudios han informado de un índice de conversión del Ácido araquidónico en PGE₂ 10 veces mayor al normal en los tejidos tumorales prostáticos. También se ha evidenciado que la PGE₂ estimula el crecimiento de los tumores prostáticos y que la inhibición de la PGE₂ induce la apoptosis de las células tumorales (Fustero Bes, 2016). Estudios han revelado que la PGE₂ induce la angiogénesis en los tumores de próstata a través de sus receptores EP2 y EP4, y que bloquear estos podría ser una herramienta terapéutica útil en el manejo del cáncer de próstata.

CÁNCER DE MAMA

Tanto la sobreexpresión de la COX-2 como los niveles elevados de PGE₂ han sido relacionados con el cáncer de mama (Fustero Bes, 2016). La PGE₂ inhibe la liberación de CXCL9, una quimioquina atrayente de células T, y CXCL10 que es atrayente de varias células del sistema inmune, inducida por el interferón y en las células de cáncer de mama. Los inhibidores no selectivos de la COX aumentan su

secreción, y por tanto bloquean esta vía de inmunosupresión que facilita el crecimiento de los tumores de mama, lo que indica que no son efectivos.

La sobre expresión de la COX-2 en las células tumorales de mama en humanos se asocia a aumento en la expresión de metaloproteinasas, que posibilitan el rompimiento de las barreras residuales, por su capacidad de lisar colágeno tipo I, II, III y IV (presente en la membrana basal). Este mecanismo genera células con mayor potencial metastásico y capacidad de invasión (Souza y col 2000, Surh y col 2001, Bol y col 2002).

Tabla 1. Casos y tasas de tumores malignos en la República de Panamá por sexo y sitio anatómico en el año 2018 (MINSa, 2020)

CieO-3	Sitio Anatómico	Total general		Sexo			
		Nº	Tasa (1)	Hombre		Mujer	
				Nº	Tasa (2)	Nº	Tasa (3)
	Total	9,783	235.2	4,435	212.6	5,348	258.0
C16	Estómago	667	16.0	408	19.6	259	12.5
C18	Colon	653	15.7	314	15.1	339	16.4
C20	Recto	202	4.9	117	5.6	85	4.1
C22	Higado y de las vías biliares intrahepáticos	271	6.5	136	6.5	135	6.5
C25	Páncreas	228	5.5	105	5.0	123	5.9
C32	Laringe	110	2.6	93	4.5	17	0.8
C34	Bronquios y del pulmón	435	10.5	264	12.7	171	8.2
C42	Sistemas hematopoyético y reticuloendotelial	403	9.7	232	11.1	171	8.2
C44	Piel	841	20.2	418	20.0	423	20.4
C50	Mama	1311	31.5	20	1.0	1291	62.3
C51	Vulva /3	22	1.1	22	1.1
C52	Vagina /3	20	1.0	20	1.0
C53	Cuello del útero /3	683	33.0	683	33.0
C54	Cuerpo del útero /3	295	14.2	295	14.2
C56	Ovario /3	154	7.4	154	7.4
C61	Próstata /2	1056	50.6	1056	50.6
C64	Riñón	215	5.2	144	6.9	71	3.4
C67	Vejiga urinaria	134	3.2	94	4.5	40	1.9
C71	Encéfalo	181	4.4	92	4.4	89	4.3
C73	Tiroides	266	6.4	43	2.1	223	10.8
C77	Ganglios linfáticos	239	5.7	144	6.9	95	4.6
C80	Sitio primario desconocido	245	5.9	121	5.8	124	6.0
	Melanoma maligno de piel	46	1.1	29	1.4	17	0.8
	Resto de sitios	1106	26.6	605	29.0	501	24.2

(P) Cifras preliminares, en procesos de depuración

(1) Tasa calculada en base a la estimación de la población total por 100,000 habitantes, al 1º de julio del año respectivo.

(2) Tasa Calculada en base a la población masculina por 100,000 habitantes, al 1º de julio del año respectivo.

(3) Tasa Calculada en base a la población femenina por 100,000 habitantes, al 1º de julio del año respectivo.

(MINSa, 2020)

Gráfica 1. Casos de tumores malignos en la república de Panamá en los años 2012-2018 (MINSA, 2020)

(P) Cifras preliminares, pendientes a procesos de depuración
 Nota: Provincia de Panama Oeste, creada mediante la Ley No.119 del 30 de diciembre de 2013.
 Información pendiente en el año 2,015 referente a las neoplasias malignas de Piel C44

Tabla 2. Distribución de casos registrados según edad y sexo en el año 2019 (Instituto Oncológico Nacional, 2019)

Grupo de Edad	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino		N°	%
	N°	%	N°	%		
0 - 4	4	0.1	3	0.1	7	0.2
5 - 9	6	0.1	4	0.1	10	0.2
10 - 14	4	0.1	6	0.1	10	0.2
15 - 19	16	0.4	10	0.2	26	0.6
20 - 24	15	0.3	18	0.4	33	0.8
25 - 29	29	0.7	64	1.5	93	2.1
30 - 34	27	0.6	108	2.5	135	3.1
35 - 39	35	0.8	150	3.4	185	4.2
40 - 44	45	1.0	225	5.1	270	6.2
45 - 49	77	1.8	258	5.9	335	7.6
50 - 54	106	2.4	271	6.2	377	8.6
55 - 59	153	3.5	306	7.0	459	10.5
60 - 64	219	5.0	337	7.7	556	12.7
65 - 69	253	5.8	305	7.0	558	12.7
70 - 74	265	6.0	285	6.5	550	12.6
75 - 79	181	4.1	211	4.8	392	8.9
80 - 84	106	2.4	131	3.0	237	5.4
85 - 89	45	1.0	65	1.5	110	2.5
90 Y+	19	0.4	19	0.4	38	0.9
Total	1605	36.6	2776	63.4	4381	100.0

La mayoría de los casos registrados en 2019 se encuentran en los grupos de edad de 50 a 79 años. En los hombres el mayor número de casos se encuentra entre los 50 y 74 años y en las mujeres entre 45 y 79 años. El 63.4% de los casos son mujeres y el 36.6%, hombres.

Los totales por sexo y edad se muestran en las gráficas 1 y 2.

Gráfica 2. Distribución de casos registrados según grupo de edad y sexo, 2019 (Instituto Oncológico Nacional, 2019)

Gráfica 3. Distribución de casos de cáncer por sexo, 2019 (Instituto Oncológico Nacional, 2019)

DISCUSIÓN

Basándonos en las comparaciones de las dos isoformas de la ciclooxigenasa, desde el punto de vista estructural las diferencias entre ambas radican principalmente en la secuencia de aminoácidos, ya que tiene gran importancia en la unión a ciertas sustancias como los fármacos inhibidores. Es importante señalar que la COX-2 presenta un canal más amplio que proporciona en paso de los AINE de gran tamaño, que no penetrarían en la COX-1

debido al menor tamaño de su canal (Menor-Salván, 2018). Como consecuencia de estas diferencias, la estabilidad estructural de las isoenzimas cambia, afectando a la selectividad del ligando en los sitios activos de la enzima respectiva.

Como se mencionó antes, los AINE son inhibidores de las COX, ya que interfieren en su acción de manera que no permiten la entrada del ácido araquidónico que permite la producción de prostaglandinas, las cuales se relacionan con diversos procesos fisiológicos y patológicos (dependiendo de la isoforma) en los diversos órganos y tejidos. En el caso de la muy conocida aspirina, el mecanismo de inhibición se da por la acetilación de una serina, el cual es irreversible y covalente.

Se han encontrado niveles elevados de la COX-2 en personas con cáncer. La COX-2, como sabemos, es una enzima inducible y hace aparición en circunstancias patológicas, por lo que su sobreexpresión podría provocar una inflamación progresiva implicándola en el crecimiento de tumores.

CONCLUSIÓN

La ciclooxigenasa es una enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas, las cuales son formadas como consecuencia de la oxidación del ácido araquidónico y da como resultado los distintos prostanoïdes y tromboxanos. La COX juegan un papel importante en la inflamación, por lo que estas sustancias son componentes esenciales para el estudio de nuevos antiinflamatorios no esteroides (como la aspirina), para nivelar los métodos bioquímicos dentro del organismo al funcionar como agentes inhibidores de la ciclooxigenasa. El producto de su síntesis, las prostaglandinas, forman parte de la

familia autacoides responsables de múltiples actividades biológicas y de importancia clínica, como lo es el cáncer

Sabemos que existen tres isoformas de esta enzima, pero de ellas, la COX-2 es la principal responsable de la síntesis de los prostanoïdes mediadores del dolor, inflamación, fiebre, incluyendo el cáncer, por lo que en caso de presentarse alguna de estos signos, encontraremos concentraciones elevadas de esta ciclooxigenasa.

Estas enzimas, principalmente la COX-1, tiene importancia en la mantención de la homeostasis. Conociendo a detalle su acción y efecto, se pueden realizar estudios pertinentes para el control y manejo adecuado de estos procesos biológicos importantes, sin olvidar el gran efecto que tienen los fármacos inhibidores de ellos, que son de gran ayuda tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas patologías.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amancio Chassin, O. (04 de agosto de 2004). *Prostaglandinas y Dolor*. Obtenido de <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=30605>

De Nardi, AB, Daleck, CR, Amorin, RL, Huppel, RR, Uscategui, RAR, Rodaski, S, Calderon, C, & Neto, RT. (2013). Expresión de la ciclooxigenasa-2 en los carcinomas mamarios caninos primarios metastásicos y no metastásicos. *Archivos de medicina veterinaria*, 45(3), 311-316. <https://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X2013000300012>

Devlin, T. M. (1999). *Bioquímica libro de texto con aplicaciones clínicas* (3ra ed.). Barcelona: REVERT, S.A. Obtenido de https://books.google.com.pa/books?id=LxFeEehEM_CkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Fustero Bes, Á. (2016). *Papel de la prostaglandina E2 en el cáncer y posibilidades terapéuticas que ofrece*. Zaragoza.

Gallegos, F., Concepción Gutiérrez, M., & Wolpert, E. (2004). *Cáncer del aparato digestivo*. Barcelona: Elsevier.

García Meijide, J. A., & Gómez-Reino Carnota, J. J. (2000). Fisiopatología de la ciclooxigenasa-1 y ciclooxigenasa-2. *Revista Español de Reumatología*, 27-33.

<https://files.sld.cu/reuma/files/2011/06/fisiopatologia-de-la-ciclooxigenasa-1-y-ciclooxigenasa-2.pdf>

Gonzalo Hernández Herrero, A. P. (2010). *Google books*. Obtenido de Tratado de Medicina Farmaceutica:

<https://books.google.com.pa/books?id=pmjil6putQM&pg=PA530&YC&pg=PA530&>

Grau de Castro, J. (2005). Inhibidores de la ciclooxigenasa-2 en la prevención del cáncer. *Revista Clínica Española*, 446-456.

Jin Lee, H., Cantú, S. M., Peredo, H. A., Puyó, A. M., & Donoso, A. (2017). Prostanoides: un viaje a lo largo de su evolución histórica y sus aplicaciones clínicas. *Ciencia e investigación*, 10. Buenos Aires. <http://aargentnapciencias.org/wp-content/uploads/2018/01/RevistasCel/tomo67-4/2-cei67-4-3.pdf>

Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., & Portolés, A. (2008). *Velázquez. Farmacología básica y clínica*. Buenos Aires: Editorial médica panamericana.

Menor-Salván, D. C. (2018). *ChemEvol*. Obtenido de Biología Molecular, Evolución Química y Astrobiología: <http://www3.uah.es/chemevol/index.php/2019/12/05/ciclooxigenasa/>

Müller-Sterl, W. (2008). *Bioquímica. Fundamentos para la medicina y ciencias de la vida*. Barcelona: Reverté.

Souza CHM, AL Esteves, CA Cupello. 2000. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) and Cancer: Chemo-prevention and Treatment. *Vet Cancer Soc News* 10, 8-11.

Vasudevan, D., Sreekumari, S., & Vaidyanathan, K. (2011). *Texto de bioquímica*. Guadalajara: Jaypee Brothers medical publishers.

Voet, D., & Voet, J. G. (2006). *Bioquímica*. Buenos Aires: Médica Panamericana.

REFERENCIAS DE CUADROS, IMÁGENES, Y TABLAS

Cuadro 1. Antecedentes históricos relevantes sobre los prostanoides, de Jin Lee, H., Cantú, S. M., Peredo, H. A., Puyó, A. M., & Donoso, A. (2017). Prostanoides: un viaje a lo largo de su evolución histórica y sus aplicaciones clínicas. *Ciencia e investigación*, 10.

Cuadro 2. Diferencias de las enzimas COX-1 y COX-2, de Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., & Portolés, A. (2008). *Velázquez. Farmacología básica y clínica*. Buenos Aires: Editorial médica panamericana.

Gráfica 1. Casos de tumores malignos en la república de Panamá, 2012-2018; de <http://www.minsa.gob.pa/contenido/registro-nacional-del-cancer>

Gráfica 2. Distribución de casos registrados según grupo de edad y sexo, 2019; de <https://www.ion.gob.pa/estadisticas-de-cancer/>

Gráfica 3. Distribución de casos de cáncer por sexo, 2019; de <https://www.ion.gob.pa/estadisticas-de-cancer/>

ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS Y EL CICLO DE LA UREA: HOMOCISTINURIA, ALBINISMO Y FENILCETONURIA.

Guerra Christian, Ríos Diovelis, Candanedo Gabriel, Oro Georcela.
Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

cristhian.guerra1@unachi.ac.pa, diovelis.rios@unachi.ac.pa, gabriel.candanedo@unachi.ac.pa, georcela.oro@unachi.ac.pa

RESUMEN

Los aminoácidos pueden ser catabolizados para proveer la energía necesaria para la síntesis de ATP; a su vez, pueden proveer productos intermedios para la síntesis de un sinnúmero de moléculas no proteicas. Existen numerosas rutas metabólicas para el procesamiento de los aminoácidos, sin embargo, las más comunes involucran ya sea una desaminación oxidativa o una transaminación. Mediante la desaminación oxidativa, el grupo amino de un aminoácido genera amoníaco y un cetoácido, mientras que la transaminación involucra la transferencia de un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. El amoníaco producido en la desaminación oxidativa es altamente citotóxico, por lo cual es transportado al hígado en donde es convertido en ion amonio, dando lugar al ciclo de la urea. En este ciclo, dos moléculas de amonio reaccionan con una de CO_2 para producir urea en cuatro pasos enzimáticos. Los defectos en el metabolismo de uno o más aminoácidos puede llevar a la peligrosa acumulación de subproductos metabólicos en los tejidos del cuerpo. A pesar de la severidad de algunas de las condiciones que afectan el metabolismo de los aminoácidos, el diagnóstico y la investigación de estas enfermedades en Panamá y Latinoamérica se encuentran significativamente limitados. Dos de los padecimientos más comunes del metabolismo de los aminoácidos y del ciclo de urea a nivel global son la fenilcetonuria y el albinismo, contando con una incidencia de menos de ocho y menos de tres por cada 100 000 nacimientos vivos, respectivamente. Por otra parte, la homocistinuria es una de las alteraciones del metabolismo de los aminoácidos azufrados más común a nivel mundial, con una incidencia de uno en 344 000 individuos. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar estas tres condiciones y las implicaciones bioquímicas que desencadenan los cuadros clínicos presentados por los individuos que sufren de las mismas.

ABSTRACT

Amino acids can be catabolized to provide the energy necessary to drive ATP synthesis. Moreover, they can provide intermediates for the synthesis of several non-protein molecules. There exist multiple metabolic pathways for amino acid processing; however, the most common of these involve either oxidative deamination or transamination. In oxidative deamination, the amino group of an amino acid yields ammonia and a keto acid; conversely,

transamination consists of the transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid. The ammonia produced in oxidative deamination is highly cytotoxic, which is why it is transported to the liver, where it is converted into ammonium, giving way to the urea cycle. In this cycle, two ammonium molecules react with one CO_2 molecule to yield urea in four enzymatic steps. Defects in the metabolism of one or more amino acids can lead to a dangerous buildup of metabolic byproducts in body tissues. Despite the severity of some of the conditions affecting

the metabolism of amino acids, the diagnosis and research of these diseases in Panama and Latin America are both significantly limited. Two of the most common disorders of amino acid metabolism and the urea cycle globally are phenylketonuria and albinism with an incidence of less than eight and three cases in 100 000 live births, respectively. Additionally, homocystinuria is one of the most common disorders of the metabolism of sulfur-containing amino acids, with an incidence of one in 344 000 individuals. This project aims to study these three ailments and the biochemical implications that bring about the clinical picture characteristic of those suffering from these illnesses.

PALABRAS CLAVES: Fenilcetonuria, albinismo, catabolismo, Latinoamérica, fenilalanina.

INTRODUCCIÓN

En los seres humanos, los aminoácidos sufren degradación oxidativa en tres circunstancias metabólicas diferentes:

1. Durante la síntesis normal y la degradación de proteínas en las células, algunos de los aminoácidos que son liberados mediante el metabolismo de las proteínas y no toman parte en la síntesis de proteínas nuevas sufren una degradación oxidativa (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).
2. Cuando una dieta es rica en proteínas y los aminoácidos ingeridos exceden las necesidades corporales de síntesis proteica, el exceso de aminoácidos es catalizado, ya que los estos no pueden ser almacenados (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).
3. Durante períodos de escasez de nutrientes, como en el caso de un ayuno prolongado, o de diabetes mellitus no controlada, cuando los carbohidratos se encuentran escasos, ausentes o están siendo mal utilizados por el organismo,

las proteínas celulares son utilizadas como combustible (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Bajo todas estas circunstancias metabólicas, los aminoácidos pierden sus grupos amino para formar α -cetoácidos, los cuales son oxidados y transformados en CO_2 y H_2O , o proveen entre tres y cuatro unidades de carbono que pueden ser convertidas en glucosa mediante la gluconeogénesis. La glucosa resultante de este proceso funciona entonces como fuente principal de energía del cerebro, el músculo esquelético y otros tejidos (Patrick, 2017).

Figura N°1. Desaminación oxidativa del glutamato. Se producen un cetoácido y el ion amonio como resultado de esta reacción. (Ávila, 1996).

Al igual que ocurre con el catabolismo de los carbohidratos y ácidos grasos, la degradación de los aminoácidos da usualmente como resultado productos intermedios del ciclo del ácido cítrico, siendo los aminoácidos glutamato, glutamina, alanina y aspartato los cuatro que pueden ser convertidos con mayor facilidad en productos intermedios del ciclo de Krebs: α -cetoglutarato, en el caso del glutamato y la glutamina, piruvato, en el caso de la alanina y oxalacetato, en el caso del aspartato. En el citosol de los hepatocitos, los grupos amino de la mayoría de los aminoácidos son transferidos al α -cetoglutarato para formar glutamato, el cual entra a las mitocondrias y dona su grupo amino para generar el ion amonio (NH_4^+), como se muestra en la figura N°1. (Alberts, 2015).

Figura N°2. Ciclo de la alanina-glucosa. Ejemplo del rol del hígado en el metabolismo de los aminoácidos y de la utilidad del glutamato como transportador principal de grupos amino. (Ávila, 1996).

Si no son reutilizados en la síntesis de nuevos aminoácidos u otros productos nitrogenados, los grupos amino son transformados en un único producto final de excreción. La identidad de este producto final dependerá del tipo de organismo, ya que existen tres posibles rutas de excreción del nitrógeno en el reino animal. Los humanos, al igual que la mayoría de los animales terrestres, son considerados ureotélicos, ya que excretan el nitrógeno proveniente de los grupos amino en forma de urea para minimizar la toxicidad del amoníaco y la pérdida de agua, ya que el amoníaco es osmóticamente activo (Alberts, 2015).

En los organismos ureotélicos, el amoníaco que se deposita en las mitocondrias de los hepatocitos es convertido en urea mediante el ciclo de la urea, el cual es una ruta metabólica que fue descubierta en 1932 por Hans Krebs y Kurt Henseleit. La producción de la urea ocurre casi exclusivamente en el hígado y es el destino final de la mayoría del amonio que

llega a este órgano. Una vez generada, la urea es transportada por el torrente sanguíneo y llevada a las nefronas de los riñones, donde es filtrada y excretada en la orina (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Cabe destacar que Panamá es uno de los países con el mayor índice de albinismo en el mundo, observándose esta condición con mayor frecuencia en la región de la comarca Guna Yala (figura N°1); esto resulta en una incidencia de albinismo en Panamá de 1 por cada 100 nacidos vivos (Freitas, 2005). A pesar de que la fenilcetonuria forma parte del tamiz neonatal en Panamá, de acuerdo con cifras reveladas al acta pediátrica de México, la cobertura de esta patología en el país es del 47.5% de los embarazos registrados, con países como Costa Rica y Uruguay presentando una cifra más cercana al 98% (Borrajo, 2012).

En su trabajo "Panorama epidemiológico de la fenilcetonuria (PKU) en Latinoamérica," el doctor mexicano Gustavo Borrajo menciona los siguientes posibles factores que contribuyen a esta disparidad:

- El escaso número de programas de tamiz neonatal que contemplen las dimensiones geográficas de la región, número de habitantes y el número de nacimientos anuales (Borrajo, 2012).
- La falta de registros nacionales que recauden información sobre los pacientes que sufren de enfermedades metabólicas congénitas (Borrajo, 2012).
- La lenta actualización de las bases de datos que contienen las estadísticas del número de nacimientos del último año en cada país (Borrajo, 2012).
- Los impedimentos burocráticos y políticos que dificultan el acceso a los datos estadísticos sobre estos padecimientos (Borrajo, 2012).

- Estadísticas inestables que varían mucho a lo largo del tiempo (Borrajo, 2012).

En la presente compilación se tomaron en consideración estudios individuales aislados que permiten obtener una idea del escenario observado en Latinoamérica en lo que respecta a estas enfermedades metabólicas genéticas.

Figura N°3. El albinismo en la comarca panameña de Guna Yala. En esta fotografía se observa una familia guna que cuenta con varios miembros albinos. (Benito, C. 2015).

CONTENIDO

Los organismos vivos han desarrollado diversas maneras de obtener los nutrientes y la energía que necesitan para mantener la integridad de sus funciones fisiológicas. Entre estos nutrientes se encuentran las proteínas, las cuales juegan un papel importante en numerosas reacciones bioquímicas y en innumerables procesos fisiológicos, como lo son las contracciones musculares, vías de señalización celular, control epigenético, entre otros (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Los aminoácidos son las unidades que conforma a las proteínas y reciben este nombre debido a la presencia de un grupo ácido carboxílico y, en el carbón alfa a este grupo, un grupo. Aunque comparten la

misma estructura básica, las cadenas de sustituyentes asociadas a los aminoácidos les confieren características distintas dependiendo de las propiedades químicas de dichos sustituyentes (polaridad, quiralidad, acidez, deslocalización electrónica, etc.) (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Algunos aminoácidos son utilizados como neurotransmisores, precursores de otras moléculas o como antagonistas de otros neurotransmisores; por ello, resulta posible que las mutaciones genéticas en el metabolismo de estos puedan ocasionar un desarrollo neural defectuoso y déficits cognitivos. Adicionalmente, en la mayoría de estos cuadros clínicos se puede encontrar la acumulación de ciertos subproductos de estas reacciones en el plasma y tejidos corporales (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Las vías catabólicas de los aminoácidos son responsables de aproximadamente el 10% y el 15% de la producción energética del cuerpo humano, siendo la glucólisis y la oxidación de ácidos grasos preferidos por ser más eficientes (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013). El catabolismo de los 20 aminoácidos converge para dar como resultado solo seis productos, los cuales son moléculas intermedias del ciclo de Krebs (Alberts, 2015). Los esqueletos carbonados de estos aminoácidos pueden ser usados para la gluconeogénesis o la cetogénesis, así como pueden ser también completamente oxidados para formar dióxido de carbono y agua (Patrick, 2017).

Los esqueletos carbonados de siete aminoácidos pueden ser usados para producir acetoacetil-CoA o acetil-CoA, estos son fenilalanina, tirosina, isoleucina, leucina, triptófano, treonina y lisina. Cinco aminoácidos son convertidos en α -cetoglutarato, estos son prolina, glutamato, glutamina, arginina e histidina. Cuatro en

succinil-CoA, los cuales son metionina, isoleucina, treonina y valina. Dos se convierten en fumarato, siendo estos fenilalanina y tirosina. Por último, dos son convertidos en oxalacetato: asparagina y aspartato (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013). El destino de estos aminoácidos es también presentado en la figura 4.

Los siete aminoácidos que pueden producir acetoacetil-CoA y acetil-CoA pueden producir cuerpos cetónicos en el hígado y por lo tanto se les llama aminoácidos cetogénicos. Aquellos que son degradados a piruvato, α -cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y/o oxalacetato pueden ser usados para crear glucosa, mediante gluconeogénesis, por lo tanto, se les conoce como aminoácidos glucogénicos (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

Figura N°4. Destino de los esqueletos carbonados. (Ávila, 1996).

Para los motivos del presente trabajo, se estarán estudiando las vías metabólicas de la fenilalanina y la tirosina, dado que estas ilustran de manera general el mecanismo del catabolismo de gran varios aminoácidos y porque los defectos en el metabolismo de estos dos aminoácidos causan las enfermedades del metabolismo de aminoácidos más comunes a nivel global; es decir, la fenilcetonuria y el albinismo. Sin embargo, las enzimas y productos intermedios del catabolismo de cada aminoácido demuestran una gran especificidad, por lo cual los mecanismos

varían ligeramente dependiendo del aminoácido que tenga que ser metabolizado.

En la figura 12 se observa la producción de tirosina a partir de fenilalanina mediante la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Los procesos enzimáticos que siguen garantizan la formación de acetoacetil-CoA, el cual es utilizado en la vía del mevalonato y en la cetogénesis. La vía del mevalonato es mediante la cual se sintetizan el colesterol, la vitamina K, la coenzima Q10 y las todas las hormonas esteroideas. La cetogénesis utiliza el acetoacetil-CoA para formar los cuerpos cetónicos acetona, acetoacetato y *D*- β -hidroxibutirato; los dos últimos sirven como fuente de energía para tejidos extrahepáticos, dado que pueden ser oxidados a acetil-CoA y así entran al ciclo de Krebs (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013).

La figura 5 muestra los pasos del ciclo de la urea, el cual comienza en las mitocondrias de los hepatocitos y realiza sus tres pasos siguientes en el citosol. El primer grupo amino que entra al ciclo de la urea es derivado del amonio en la matriz mitocondrial (Patrick, 2017). El hígado también recibe una parte de amonio a través de la vena porta, este es procedente de la oxidación bacteriana de los aminoácidos en los intestinos. Primeramente, el NH_4^+ presente en la mitocondria de los hepatocitos reacciona con el CO_2 (en la forma de HCO_3^-) producido en la respiración mitocondrial y forma carbamoil fosfato en la matriz mitocondrial. Esta reacción es dependiente del ATP y catalizada por la enzima carbamoil fosfato sintasa I, una enzima reguladora. En el primer paso del ciclo de la urea, el carbamoil fosfato dona su grupo carbamoil a la ornitina para formar citrulina, produciendo además fosfato inorgánico. Esta reacción es catalizada por la enzima ornitina transcarbamoilasa. La ornitina no es uno de los 20 aminoácidos

más comunes encontrados en las proteínas, pero es un producto intermedio clave en el metabolismo del nitrógeno (Widmaier & Vander, 2019).

La citrulina generada en el primer paso de este ciclo pasa al citosol, en donde el grupo ureido de esta reacciona con el grupo amino del aspartato para formar argininosuccinato. Esta reacción de condensación es catalizada por la enzima argininosuccinato sintasa, la cual requiere ATP y procede mediante un intermedio de citrullil-AMP. El argininosuccinato es partido por la argininosuccinasa para formar arginina y fumarato libres, este último es convertido en malato antes de entrar a la mitocondria para unirse al resto de productos intermedios del ciclo de Krebs. En la última reacción, la enzima arginasa encontrada en el citosol rompe a la arginina para producir urea y ornitina. La ornitina es transportada hacia la mitocondria para volver a iniciar el ciclo de la urea (Alberts, 2015).

los hepatocitos. La ornitina es regenerada para repetir el ciclo. (Ávila, 1996).

Fenilcetonuria (PKU)

Uno de los problemas que resultan de este tipo de mutaciones no favorables es la fenilcetonuria, la cual es el resultado de un defecto genético en la fenilalanina hidroxilasa, la primera enzima en la vía catabólica de la fenilalanina (Blau, 2014). La fenilalanina hidroxilasa (PAH) es una de las enzimas que conforman la clase enzimática general de oxidasas de función mixta; estas tienen como función la catalización simultánea de la hidroxilación de un sustrato por parte de uno de los átomos de oxígeno en la molécula de O_2 y la reducción del otro átomo de oxígeno del O_2 por la acción del H_2O . La fenilalanina hidroxilasa requiere el cofactor tetrahidrobiopterina, el cual transfiere los electrones del NAD(P)H al oxígeno y se oxida, formando dihidrobiopterina en el proceso (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013). La dihidrobiopterina es eventualmente reducida por la enzima dihidrobiopterina reductasa, en la presencia de NAD(P)H (Blau, 2014).

En los pacientes con fenilcetonuria, una vía alternativa del catabolismo de la fenilalanina es usada. En esta vía, la fenilalanina sufre una transaminación con una molécula de piruvato, generando fenilpiruvato. Tanto la fenilalanina como el fenilpiruvato se acumulan en la sangre y tejidos, siendo excretados en la orina, aunque la mayoría del fenilpiruvato es descarboxilado o reducido, generando fenilacetato y fenilactato en cada caso, respectivamente (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013). La presencia de fenilacetato en la orina le confiere un olor característico, el cual ha sido utilizado tradicionalmente por las enfermeras para detectar la fenilcetonuria en infantes (Blau, 2014). La acumulación de fenilalanina y sus metabolitos desde temprana edad impiden

Figura N°5. Ciclo de la urea. La formación del carbamoil fosfato ocurre en la matriz mitocondria, mientras que la conversión del grupo amino en urea ocurre en el citosol de

el desarrollo normal del cerebro, lo cual conlleva diversos déficits intelectuales. De hecho, los primeros síntomas sugerentes de esta enfermedad se observan hacia el final del primer semestre del neonato, presentándose principalmente como alteraciones del desarrollo psicomotor. Si no se da tratamiento previo al final de la lactancia, predominan un retraso mental severo, inclusión en el espectro de autismo y trastornos conductuales. Esta prognosis puede mejorar, si la enfermedad es detectada a tiempo durante la infancia temprana, mediante una dieta rigurosa que provea al niño de forma estricta solo la cantidad necesaria de fenilalanina y tirosina para asegurar la síntesis normal de proteínas en el cuerpo (Rasner et al., 2014). A nivel mundial, esta enfermedad tiene una prevalencia de menos de ocho por cada 100 000 nacimientos (Lehninger, Nelson, & Cox, 2013). A nivel de Latinoamérica, la enfermedad tiene una incidencia promedio de uno por cada 87 110 nacimientos vivos (Borrajo, 2012). Rasner et al. ofrecen un registro minucioso de un caso clínico con complicaciones neurológicas severas, resultado de un falso negativo en una pesquisa neonatal. El paciente, lactante de 10 meses, fue admitido a la sala de neuropediatria debido a la ausencia de balbuceo, sedestación, pérdida del sostén cefálico y del seguimiento con la mirada, así como la presencia de deficiencias motoras. Tras observar la pérdida de destrezas anteriormente obtenidas y movimientos anormales recurrentes, se sospecha de posible enfermedad neurometabólica. Se le realizan un encefalograma, una resonancia magnética y una prueba de potenciales evocados visuales. Mediante estos exámenes se observa un compromiso importante de los globos pálidos, sustancia nigra, putámenes y otros núcleos cerebrales, esto presentado en las figuras 6 y 7, así como un trazado hipsarrítmico y una

disfunción bilateral en el examen de potenciales evocados visuales. Con este cuadro, se ordena una pesquisa que reveló fenilalaninemia. Con esto se pudo verificar que el paciente sufre de fenilcetonuria y que ha desarrollado síndrome de West secundario al padecimiento metabólico (Rasner et al., 2014).

Figura N°6. Resonancia magnética de paciente de 10 meses de nacido con fenilcetonuria. T2, axial. Hiperintensidad en la región de los pedúnculos del cerebelo. (Rasner et al., 2014).

Figura N°7. Resonancia magnética de paciente de 10 meses de nacido con

fenilcetonuria. T2, axial. Hipersensibilidad en globos pálidos. (Rasner et al., 2014).

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante el análisis de una muestra de sangre extraída del talón del paciente, uno o dos días después de su nacimiento. Se extrae una gota sobre papel filtro y se espera a que esté seca. Una vez seca, se examina la muestra usando espectrometría de masas en tándem. Este examen permite cuantificar los niveles de fenilalanina y tirosina en sangre, así como determinar la razón entre estos niveles. El examen se puede efectuar dos veces para minimizar el riesgo de falsos negativos o positivos, aunque la sensibilidad de este método es alta. Igualmente se pueden corroborar los resultados utilizando cromatografía de intercambio iónico o cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) (Blau, 2014).

En Latinoamérica; sin embargo, los métodos diagnósticos para PKU son muy variados al igual que los parámetros de la fenilalanina considerados normales. Esto se puede ver ejemplificado en la figura 16, en donde se observa que los límites de los valores de corte estaban en el rango de 1.6 y 4.0 mg/dL, con un 54.1 % de los laboratorios utilizando 3.0 mg/dL como el valor de corte. Adicionalmente, aquellos laboratorios que utilizan métodos enzimáticos-colorimétricos tienden a manejar valores de corte más elevados que los que utilizan aquellos cuyo método de preferencia es la espectrometría de masas en tándem o los métodos fluorométricos (Borrajo, 2012).

Por último, el estudio de la fenilcetonuria en Panamá y Guatemala se ve obstaculizado por la ausencia de datos oficiales sobre tamizajes neonatales para PKU manejados por los respectivos ministerios de salud. Los datos incluidos sobre estos países en el estudio fueron obtenidos de laboratorios privados individuales (Borrajo, 2012).

Albinismo

El albinismo es una condición genética que afecta aproximadamente a una de 17 000 personas a nivel mundial y una de cada 100 personas en Panamá. Constituye la segunda causa mayor de pérdida congénita de la agudeza visual en los países desarrollados, por detrás solo de la atrofia óptica y se caracteriza por una hipopigmentación de la piel, ojos y pelo (Aqaron, 2017). Este padecimiento se presenta de diferentes formas tanto fenotípica como genotípicamente, reconociéndose tradicionalmente tres variaciones principales del mismo: oculocutáneo, ocular y sindrómico, este último conocido también como síndrome de Hermansky-Pudlack o de Chediak-Higashi (Marçon, 2019).

Figura N°8. Heterogeneidad fenotípica del albinismo. Las fotografías corresponden a niños con distintas formas de albinismo. (Aqaron, R. 2017)

Diversos genes están involucrados en los cuadros clínicos de albinismo; sin embargo, cuentan con un factor en común que es la ausencia o reducida producción de melanina por parte de los melanocitos, células encargadas de producir los pigmentos responsables del color de la piel, ojos y pelo (Sanabria et al., 2012).

Estas células se derivan de los melanoblastos, precursores encontrados en las células de la cresta neural. Luego del

cierre del tubo neural, los melanoblastos migran hacia varias regiones del cuerpo, diferenciándose en melanocitos, células del sistema nervioso periférico, la coroides del ojo, huesos y cartílagos (Sanabria et al., 2012). Aquellas que se convierten en melanocitos se ubican en la capa basal o *stratum basale* de la epidermis, desde donde producen melanina y la liberan hacia los queratinocitos. Adicionalmente, los melanocitos son células fagocíticas y forman parte de las respuestas inflamatorias de la epidermis (D'Mello, 2016).

Figura N°9. Localización de los melanocitos en la epidermis. Se pueden observar gránulos dentro de ellos, estos corresponden a los melanosomas, los cuales almacenan la melanina. (D'Mello, S., Finlay, G., Baguley, B., & Askarian-Amiri, M. 2016).

La melanina es normalmente generada por una vía biosintética llamada la ruta de Raper-Mason, la cual comienza con la tirosina y su conversión en L-DOPA, como se observa en la figura 11. A partir de estos productos se producen dos tipos de melanina, feomelanina y eumelanina. La feomelanina se caracteriza por ser de un color rojizo-amarillento, mientras que la eumelanina es de color marrón oscuro. La razón de la concentración relativa de estos dos tipos de melanina es uno de los factores que determinan el color de la piel, cabello y ojos. El paso que determina la velocidad de

esta reacción es la hidroxilación de L-tirosina a L-DOPA por medio de la tirosinasa, la cual contiene un átomo de cobre en su posición central. De ser necesario, la L-fenilalanina encontrada en solución en el citosol puede ser convertida a tirosina mediante la acción de la PAH (D'Mello, 2016).

Figura N°10. Descripción esquemática de la decusación óptica en el albinismo. El esquema de la izquierda representa una visión normal, mientras que el de la derecha representa al de un individuo con albinismo. Se observa una disminución de las fibras ipsilaterales del nervio óptico hacia la corteza visual, acompañada de un aumento en las fibras contralaterales. (Aqaron, R. 2017)

En el albinismo, esta ruta no es seguida debido a la ausencia o a la poca producción de la enzima tirosinasa, encargada de catabolizar a la tirosina, esto evita la producción de melanina. Debido a que la principal función de la melanina es proteger a la piel de los rayos ultravioletas, los pacientes con albinismo se encuentran bajo un riesgo mayor de sufrir quemaduras solares, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Adicionalmente, la melanina forma parte importante de la retina, iris, nervio óptico y los músculos del ojo; por lo tanto, individuos con albinismo generalmente tienen problemas con la percepción de profundidad y el enfoque (D'Mello, 2016)

Figura N°11. Síntesis normal de eumelanina y feomelanina dentro de los melanosomas de los melanocitos. Este proceso es catalizado por enzimas melanogénicas específicas, las cuales se pueden apreciar en los rectángulos negros. (D'Mello, S., Finlay, G., Baguley, B., & Askarian-Amiri, M. 2016).

La forma más común de albinismo a nivel mundial es el albinismo oculocutáneo, el cual se manifiesta clínicamente como hipopigmentación, hipoplasia de la fovea y visión pobre. Aproximadamente 230 mutaciones en el gen TYR, el cual codifica para la enzima tirosinasa, han sido reconocidas mundialmente como causantes de albinismo oculocutáneo (Sanabria et al., 2012). Este es también el tipo de albinismo más común en Panamá, con el subtipo OCA2 siendo reportado como el más prevalente en la región (Marçon, 2019). En un estudio realizado por Sanabria et al., las mutaciones G47D y 139delTT fueron demostradas como causa de albinismo OCA1A; sin embargo, se determinó que las mismas eran casi exclusivas de regiones específicas. En el caso de la mutación G47D, la población en la que aparece con

mayor frecuencia es la de judíos marroquíes y sefarditas, las Islas Canarias y Puerto Rico, México, Cuba y en caucásicos de origen no-hispano residentes en Estados Unidos. La mutación 139delTT se asoció únicamente con los bengalíes, en la India. En América, se cree que las principales mutaciones se encuentran en poblaciones indígenas, siendo el grupo guna el más afectado. De acuerdo con estudios realizados, esta mayor incidencia puede deberse a un alto grado de consanguinidad entre las parejas gunas, lo cual propicia la conservación y expresión de los genes relacionados con el albinismo (Sanabria et al., 2012).

Homocistinuria

La homocistinuria consiste en un trastorno genético hereditario de tipo autosomal recesivo del metabolismo de la metionina debida a una deficiencia en cualquiera de estas dos enzimas: cistationina β -sintasa o metionina sintasa. Los síntomas más comunes de la homocistinuria son: un aumento en la concentración de homocisteína en la orina, extremidades anormalmente grandes, como en el síndrome de Marfan, pie cavo, genu valgo, pectus excavatum y pectus carinatum, discapacidad intelectual, convulsiones, ciertos trastornos psiquiátricos, ectopia lentis, miopía, glaucoma, ateroma extensivo y trombosis intravascular. La enfermedad también se puede dar como resultado de deficiencias nutricionales, como deficiencias de riboflavina (vitamina B2), ácido fólico (vitamina B9), cobalamina (vitamina B12) y piridoxina o piridoxal fosfato (vitamina B6). La esperanza de vida de los pacientes con homocistinuria se ve reducida únicamente si la enfermedad no es tratada antes de los 30 años. Se ha observado que el 25% de los pacientes con homocistinuria que no han recibido tratamiento alguno antes de los 30

años suelen desarrollar complicaciones trombóticas que llevan a su muerte (Bublil & Majtan, 2020).

Existen cuatro aminoácidos azufrados: metionina, cisteína, homocisteína y taurina. De estos cuatro, únicamente la metionina y cisteína forman parte de proteínas en los seres vivos. La homocisteína y taurina son ambos productos intermedios del metabolismo de la metionina. La metionina funciona como una de las fuentes principales de azufre para las células eucariotas. Cuando la metionina ingresa al organismo a partir de la ingesta de alimentos con contenido proteico, esta es convertida en S-adenosilmetionina (SAM) mediante la acción de la enzima metionina adenosiltransferasa (MAT). SAM es el donante celular de grupos de metilo más importante, ya que es capaz de metilar a numerosos sustratos, como lo son ARN/ADN, hormonas, neurotransmisores, carnitina, creatina y fosfolípidos.

Los esqueletos carbonados de la metionina, al igual que los de la isoleucina, treonina y valina son degradados mediante vías metabólicas que llevan a la producción de succinil-CoA, el cual es un intermedio del ciclo de Krebs. La metionina dona su grupo metilo a uno de muchos potenciales aceptores utilizando la enzima S-adenosilmetionina, mientras otros tres de sus carbonos son convertidos en el grupo propionato del propionil-CoA, eventualmente. La figura 14 detalla el proceso de conversión de metionina a homocisteína y como esta última puede ser utilizada para regenerar metionina.

Por otra parte, la homocisteína puede también seguir otra ruta, si la célula lo necesitase. La figura muestra como la homocisteína puede ser convertida en α -cetobutirato y luego en propionil-CoA. Este propionil-CoA es convertido en succinil-CoA, el cual es carboxilado para formar el estereoisómero D del metilmalonil-CoA,

mediante la acción de la enzima propionil-CoA carboxilasa, la cual utiliza biotina como cofactor. En esta reacción, una molécula de CO_2 o de HCO_3^- es activada al ser añadida a una molécula de biotina antes de ser transferida al grupo propionato del propionil-CoA. La formación del intermedio carboxibiotina requiere energía, la cual viene dada por el ATP. Seguidamente, el D-metilmalonil-CoA es epimerizado a su estereoisómero L-metilmalonil-CoA por la acción de la enzima metilmalonil-CoA epimerasa. El L-metilmalonil-CoA sufre un arreglo intramolecular para formar succinil-CoA, el cual puede finalmente entrar al ciclo de Krebs. Este arreglo es catalizado por la enzima malonil-CoA mutasa, la cual utiliza como coenzima a 5'-desoxiadenosilcobalamina o cobamamida, también conocida como coenzima B12, derivada de la vitamina B12 o cobalamina.

Figure 11. Electroforesis de alto voltaje de muestra de orina provenientes de pacientes con cistinuria (últimas dos filas) y homocistinuria (filas 2-4) (Schimke, 1965).

Figura N°12. Ruta catabólica de la fenilalanina y la tirosina. En los seres humanos, estos aminoácidos son comúnmente convertidos a acetoacetyl-CoA y fumarato. Las mutaciones genéticas en algunas de las enzimas involucradas en estas reacciones son la causa de muchas enfermedades hereditarias en humanos. Las mutaciones en el paso 1, con la participación de la fenilalanina hidroxilasa, son las causantes de la fenilcetonuria (Nelson, Lehninger, & Cox, 2013).

Figura N°13. El papel importante de la tetrahydrobiopterina en la reacción de la fenilalanina hidroxilasa como cofactor. El hidrógeno en la posición para (C-4) de la fenilalanina es transferido directamente a C-3 mediante un desplazamiento de hidruro 1,2. Un grupo hidroxilo es añadido a nivel de C-4, llevando a la producción de tirosina (Nelson, Lehninger, & Cox, 2013).

Figura N°14. Ruta metabólica de la metionina. El primer producto de esta reacción es S-adenosil-l-metionina, más comúnmente conocido como SAM. Esta molécula es una de las más importantes en los procesos de metilación en el organismo. A esta parte del ciclo del metabolismo de la metionina se la denomina ciclo de transmetilación. La transferencia de un grupo metilo procedente de la molécula de N⁵-metiltetrahidrofolato a la homocisteína para regenerar metionina y producir tetrahidrofolato se conoce como el ciclo de remetilación de la homocisteína. (Nelson, Lehninger, & Cox, 2013).

Figura N°15. Ruta metabólica alternativa de la fenilalanina en pacientes con fenilcetonuria. La fenilalanina es convertida en fenilpiruvato, el cual genera los productos de desecho fenilacetato y fenilactato. Estos productos finales se acumulan en los tejidos, sangre y orina. En la orina, el fenilacetato altera el olor de esta. (Nelson, Lehninger, & Cox, 2013).

Figura N°16. Ciclo de transulfuración de la homocisteína. La homocisteína es convertida en cisteína utilizando el cofactor vitamina B6. Esta es una de las rutas para el tratamiento de la homocisteína. La ruta principal es la de la remetilación. (Nelson, Lehninger, & Cox, 2013).

Gráfico N°1. Distribución de valores de corte utilizados para la determinación de fenilalanina según los métodos de medición usados. MS/MS se refiere a espectrometría de masas en tándem, MF a métodos fluorométricos y EC a métodos enzimáticos-colorimétricos. (Borrajo, 2012)

País	RN Pesquisados	PKU	HPA
Argentina ^{a.1}	5,337,232	1 : 28,239	1 : 24,260
Brasil ^{a.2}	14,375,995	1 : 23,645	1 : 24,659
Brasil ³	3,292,807	1 : 12,473	ND
Brasil ^{a.4}	1,462,017	1 : 13,664	ND
Chile ^{a.5}	2,974,000	1 : 19,566	1 : 10,697
Costa Rica ^{a.6}	1,257,077	1 : 49,176	ND
Cuba ^{a.7}	2,366,571	1 : 52,590	ND
Guatemala ^{a.8}	17,188	---	---
México ^{a.9}	96,400	1 : 96,400	ND
México ^{a.10}	1,617,482	1 : 161,748	ND
Panamá ^{a.5}	92,697	---	---
Paraguay ^{a.8}	158,143	1 : 31,629	1 : 22,592
Perú ^{a.11}	97,857	1 : 48,928	ND
Uruguay ^{a.5}	146,236	1 : 20,891	1 : 29,247
TOTAL	33,291,702	1 : 23,518	1 : 20,759

Tabla 1. Incidencia de PKU e hiperfenilalaninemias (HPA) en los países de Latinoamérica con tamiz neonatal para PKU y HPA. (Borrajo, 2012)

- a. Comunicaciones personales.
1. Corresponde a diferentes programas de TN: Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Ciudad de Buenos Aires, fundación de Endocrinología infantiles al año 2010, resto al año 2008
 2. Corresponde exclusivamente a recién nacidos tamizados por el programa nacional en 2004-2009.

3. Corresponde a recién nacidos tamizados en tres estados de Brasil antes de 2004. Río grande de Sul 1993-2003 (12), Río de Janeiro 1998-2003 (13) y Minas Gerais 1993-2003 (14).
 4. Corresponde a recién nacidos tamizados en un Laboratorio privado de TN de Porto Alegre hasta 2009.
 5. Datos hasta el año 2010.
 6. Datos hasta Marzo de 2010.
 7. Datos hasta Abril de 2011.
 8. Datos hasta abril de 2011
 9. Corresponde a recién nacidos tamizados en la Secretaría de salud de los Estados de Yucatán y Tabasco en 2007-2009.
 10. Corresponde al programa de TN del IMMS en 2007-2009.
 11. Datos hasta agosto de 2010
- ND: no disponible.

Figura 16. Pacientes con homocistinuria. Se trata de dos hermanos, ambos presentando extremidades anormalmente largas, características del síndrome de Marfan. (Schimke, 1965)

Figura 17. Sección a través de una arteria carótida de un paciente con homocistinuria. Se pueden observar múltiples placas separadas por lamelas elásticas. Esto indica repetidos episodios de trombosis. (Schimke, 1965)

157

DISCUSIÓN

El metabolismo de los aminoácidos es en realidad parte importante del ciclo del nitrógeno. A pesar de la abundancia relativa del gas nitrógeno en la atmósfera terrestre, en esta forma es prácticamente inerte, por lo cual no podría ser utilizado en aplicaciones bioquímicas. Sin embargo, los seres vivos han desarrollado formas de utilizar compuestos nitrogenados para obtener la energía que requieren las funciones celulares. Mediante una serie de procesos enzimáticos, tanto los aminoácidos ingeridos como aquellos provenientes de las células pueden contribuir cerca del 15% de la energía metabólica. El ciclo de la urea, por otra parte, ilustra muy bien la labor del hígado como el principal órgano metabolizador.

Fenilcetonuria

La fenilcetonuria es un padecimiento metabólico importante, el cual puede ocasionar graves daños al tejido neurológico

de quienes la padecen. Este trastorno se debe a una función deficiente o a la ausencia total de la enzima fenilalanina hidroxilasa, la cual se encarga de generar el aminoácido tirosina a partir de la fenilalanina (Phe). Esto lleva a una acumulación de Phe en sangre, denominada hiperfenilalaninemia, lo cual puede llegar a producir daños irreversibles al tejido nervioso e incluso podría resultar fatal.

Actualmente en Panamá y en la mayoría de los países latinoamericanos existen carencias en cuanto a la cobertura del tamizaje para PKU en neonatos y a la naturaleza de los métodos diagnósticos usados. Gran parte de los países de la región latinoamericana no poseen una legislación que regule o haga obligatorio el tamizaje para PKU. Al no tener dichas legislaciones en pie, quizás haya casos de pacientes con pérdidas cognitivas y psicomotoras que pudieron ser prevenidas si se hubiese determinado la causa de estas a una edad temprana.

La falta de investigación y de datos sobre este tipo de enfermedades en Panamá y en general, en la región de América Latina, hace difícil conocer con seguridad la realidad que viven estos países con respecto a la incidencia de fenilcetonuria.

Albinismo

El albinismo es una condición genética hereditaria recesiva que consiste en la hipopigmentación de partes del sistema integumentario, así como déficits en el desarrollo del globo ocular. Esta es una condición heterogénea, dado que existen diversas mutaciones que dan como resultado la aparición de los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, todas estas mutaciones resultan en la poca o nula producción de la enzima tirosinasa, la cual se encarga de catalizar el catabolismo de la

tirosina, aminoácido esencial en el proceso de la melanogénesis.

La información concerniente a la incidencia de albinismo en Panamá es poca, y la mayoría ha sido recopilada por científicos y médicos extranjeros mediante visitas médicas a las regiones que se conoce tienen mayor prevalencia de este padecimiento. No existen cifras epidemiológicas oficiales sobre los casos totales de albinismo en el país; sin embargo, desde la época colonial se ha identificado al grupo guna como el más propenso de la región de América a desarrollar albinismo.

Esta condición hace difícil la exposición de los individuos que la padecen al sol, dado que la melanina es necesaria para bloquear parte de la radiación ultravioleta procedente de esta estrella.

Homocistinuria

Al igual que la fenilcetonuria y el albinismo, la homocistinuria es un padecimiento genético cuya influencia se ve marcada en varios sistemas de órganos del cuerpo humano. La manifestación fenotípica más común en esta enfermedad son defectos en desarrollo de las extremidades inferiores y superiores, siendo estas generalmente desproporcionales al resto del cuerpo, como sucede también en el síndrome de Marfan, una enfermedad que afecta el tejido conectivo. Debido al aumento en el estrés oxidativo causado por la presencia de la homocisteína, se pueden suscitar neoplasmas malignos y deterioros intelectuales irreversibles.

Adicionalmente, se observan en estos pacientes episodios de trombosis que de igual manera disminuyen el diámetro del lumen de las principales arterias del cuerpo.

Figura 18. Consecuencias de la acumulación de homocisteína en el cuerpo. Se observa un aumento en la producción de radicales libres, produciéndose daños a nivel del ADN, proteínas estructurales y la formación de especies reactivas de oxígeno. (Schimke, 1965)

CONCLUSIÓN

El metabolismo de los aminoácidos juega un rol crucial en el mantenimiento de la homeostasis. En el caso de la fenilalanina y la tirosina, dos aminoácidos estructuralmente cercanos, los defectos en sus rutas metabólicas puede llevar a serias complicaciones de salud. La acumulación de algunos aminoácidos puede llegar a ser neurotóxica, como sucede con la Phe, la cual puede desencadenar enfermedades neurometabólicas capaces de causar la desmielinización de los axones de neuronas tanto centrales como periféricas y la pérdida de conexiones neuronales en regiones importantes del cerebro como lo son los núcleos basales y el cerebelo.

En contraste, el aminoácido metionina juega un papel importante en el proceso de mantener el balance de compuestos azufrados en el cuerpo. Este aminoácido no

solo cumple la función de codón de terminación durante el proceso de traducción de ARN mensajero a proteína, sino que también forma regula directa e indirectamente la producción de otras sustancias, como hormonas y neurotransmisores.

A pesar de la relevancia y gravedad de algunas de estas enfermedades, el diagnóstico, la investigación y el registro minucioso de los casos reportados en la región de América Latina es carente. Probablemente este problema sea producto de la relativa baja incidencia global de estas enfermedades, además de que existen factores socioeconómicos y de salud que ameritan mayor atención en la región. Sin embargo, países como Costa Rica, Uruguay, Chile y Cuba han logrado una mayor cobertura de los casos presentados en sus territorios, con cifras cercanas al 99% de los nacimientos registrados.

Es importante implementar leyes de salud más rigurosas en el resto de los países latinoamericanos, con el fin de promover la detección temprana de ciertas enfermedades metabólicas cuyas complicaciones pueden ser evitadas. Es necesario también crear una mayor homogeneidad en las herramientas diagnósticas a usar, debido a que la actual heterogeneidad en las mismas puede ser la causa de falsos positivos o falsos negativos.

Se necesitan más datos para poder tener una mejor imagen de la incidencia de estos y otros padecimientos del metabolismo de los aminoácidos en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alberts, B. (2015). Molecular biology of the cell (6th ed.). New York, NY: Garland Science, Taylor and Francis Group.
2. Aquaron, R. (2017). Passé, présent et futur de l'albinisme humain. La Presse

- Médicale, 46(7-8), 645-647.
<https://doi.org/10.1016/j.lpm.2017.04.014>
3. Aquaron, R. (2017). Passé, présent et futur de l'albinisme humain. *La Presse Médicale*, 46(7-8), 645-647.
 4. Benito, C. (2015). Los hijos de la luna. *Ideal*. Disponible en: <https://www.ideal.es/sociedad/201506/24/hijos-luna-20150622115931.html>
 5. Blau, N., Shen, N., & Carducci, C. (2014). Molecular genetics and diagnosis of phenylketonuria: state of the art. *Expert Review of Molecular Diagnostics*, 14(6), 655-671.
<https://doi.org/10.1586/14737159.2014.923760>
 6. Borrajo, J.C. (2012) Panorama epidemiológico de la fenilcetonuria (PKU) en Latinoamérica. *Acta Pediátrica de México*, 33(6):279-287.
 7. Bublil, E. M., & Majtan, T. (2020). Classical homocystinuria: From cystathionine beta-synthase deficiency to novel enzyme therapies. *Biochimie*, 173, 48-56.
<https://doi.org/10.1016/j.biochi.2019.12.007>.
 8. D'Mello, S., Finlay, G., Baguley, B., & Askarian-Amiri, M. (2016). Signaling pathways in melanogenesis. *International Journal of Molecular Sciences*, 17(7), 1144.
<https://doi.org/10.3390/ijms17071144>
 9. Faverzani, J. L., Hammerschmidt, T. G., Sitta, A., Deon, M., Wajner, M., & Vargas, C. R. (2017). Oxidative Stress in Homocystinuria Due to Cystathionine β -Synthase Deficiency: Findings in Patients and in Animal Models. *Cellular and Molecular Neurobiology*, 37(8), 1477-1485.
 10. Freitas, F.D., Freitas, J., & Santos, J.A. (2005). Albinismo em comunidades indígenas: o fator cultural afetando a prevalência da doença.
 11. Leal, D. P., Ávila, R. Y., Instituto Politécnico Nacional (México) Dirección de Publicaciones, Avila, R. Y., & Instituto Politécnico Nacional (México). Dirección de Publicaciones. (1996). *Bioquímica estructural y aplicada a la medicina*. Instituto Politécnico Nacional.
 12. Leal, D. P., Ávila, R. Y., Instituto Politécnico Nacional (México) Dirección de Publicaciones, Avila, R. Y., & Instituto Politécnico Nacional (México). Dirección de Publicaciones. (1996). *Bioquímica estructural y aplicada a la medicina*. Instituto Politécnico Nacional.
 13. Leal, D. P., Ávila, R. Y., Instituto Politécnico Nacional (México) Dirección de Publicaciones, Avila, R. Y., & Instituto Politécnico Nacional (México). Dirección de Publicaciones. (1996). *Bioquímica estructural y aplicada a la medicina*. Instituto Politécnico Nacional.
 14. Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2013). *Principles of biochemistry* (6th ed.). New York, NY: W.H. Freeman.
 15. Marçon, C. R., & Maia, M. (2019). Albinism: epidemiology, genetics, cutaneous characterization, psychosocial factors. *Anais Brasileiros de Dermatologia*, 94(5), 503-520.
<https://doi.org/10.1016/j.abd.2019.09.023>
 16. Patrick, G. L. (2017). *An introduction to medicinal chemistry* (6th ed.). New York, NY: Oxford University Press.
 17. Rasner, M., Vomero, A., Varacchi, C., Peluffo, G., Giachetto, G., & Kanopa, V. (2014). Fenilcetonuria: Descripción de un caso clínico. *Archivos de Pediatría del Uruguay*, 85(1), 28-33. Recuperado el 3 de octubre de 2020, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-12492014000100006&lng=es&tlng=en.

18. Sanabria, D., Groot, H., Guzmán, J., & Lattig, M. C. (2012). Una mirada al albinismo oculocutáneo: reporte de mutaciones en el gen TYR en cinco individuos colombianos. *Biomédica*, 32(2), 1-24. Recuperado el 3 de octubre de 2020 de ISSN: 0120-4157. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=843/84323395014>

19. Schimke, R. N. (1965). Homocystinuria. *JAMA*, 193(9), 711. <https://doi.org/10.1001/jama.1965.03090090017003>

20. Widmaier, E. P., & Vander, A. J. (2019). *Vander's human physiology: The mechanisms of body function*. New York, NY: McGraw-Hill Education.

METABOLISMO DE PROTEÍNAS Y CICLO CELULAR

162

Barbour Elham; Barraza Katheleen; Ríos Odila; Ríos Paul. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

elham.barbour@unachi.ac.pa, katheleen.barraza@unachi.ac.pa, odila.rios@unachi.ac.pa,
paul.rios@unachi.ac.pa

RESUMEN

El metabolismo proteico es un mecanismo que se caracteriza por tener diversos procesos para la degradación y síntesis de las proteínas, estos procesos incluyen la digestión, la absorción intestinal de aminoácidos y su metabolismo en el hígado y posterior degradación. El objetivo de la digestión de proteínas es liberar aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos de la proteína consumida en la dieta. Mediante la síntesis de proteínas, la transcripción comienza cuando la ARN polimerasa se enlaza al promotor de un gen. La enzima ARN polimerasa sintetiza el ARN. Para iniciar la transcripción, la ARN polimerasa debe localizar primero el comienzo de un gen. Cerca del comienzo de todo gen hay una secuencia sin transcribir llamada promotor. Cada gen eucarionte consta de dos o más segmentos de ADN con secuencias de nucleótidos que codifican una proteína, interrumpidas por otras secuencias de nucleótidos que no se traducen en proteínas. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son centros de síntesis de proteínas. La función principal del aparato de Golgi es modificar, clasificar y empaquetar proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso. Por otra parte, la edición genética para tratar la anemia falciforme, utiliza la tecnología CRISPR/ Cas9 para realizar una nueva modificación, lo único que se necesita es tener el RNA del gen blanco de interés; la secuencia PAM y la proteína Cas9 son siempre las mismas, independientemente del DNA que se quiera editar.

ABSTRACT:

Protein metabolism is a mechanism that is characterized by having various processes for protein synthesis and degradation, this includes digestion, intestinal absorption of amino acids and their metabolism in the liver and subsequent degradation. The goal of protein digestion is to release amino acids, dipeptides, and tripeptides from the protein consumed in the diet. Through protein synthesis, transcription begins when RNA polymerase binds to the promoter of a gene. The RNA polymerase enzyme synthesizes RNA. To initiate transcription, RNA polymerase must first locate the beginning of a gene. Near the beginning of every gene is an untranscribed sequence called a promoter. Each eukaryotic gene consists of two or more DNA segments with nucleotide

sequences that encode a protein, interrupted by other nucleotide sequences that are not translated into proteins. Ribosomes of the rough endoplasmic reticulum are centers of protein synthesis. The main function of the Golgi apparatus is to modify, classify, and package proteins produced by the rough endoplasmic reticulum. On the other hand, gene editing to treat sickle cell anemia uses CRISPR / Cas9 technology to carry out a new modification; all that is needed is to have the RNA of the target gene of interest; the PAM sequence and the Cas9 protein are always the same, regardless of the DNA to be edited.

Palabras clave: Aminoácido, peptidasas, transcripción, ARN, Cas9, β - globina.

INTRODUCCIÓN

Las proteínas son uno de los componentes vitales del organismo, siendo constituidas por un conjunto de aminoácidos de bajo peso molecular; las funciones se relacionan a acciones catalíticas (enzimas), de transporte (albúmina), estructurales (colágeno), reguladores (hormonas), defensivas (anticuerpos) y lo que son como una fuente de energía y de calor. (Torres y Alí. 2014)

En las células eucariotas, el problema de dividir exactamente el material genético es muy complejo por la serie de procesos que deben ocurrir para lograr este objetivo. El ciclo celular se divide en dos estados: mitosis e interfase. Antes de que una célula pueda comenzar la mitosis y dividirse efectivamente debe duplicar su ADN cromosómico, sintetizar mayor cantidad de histonas y otras proteínas asociadas al ADN de los cromosomas, producir una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleven a cabo la mitosis y la citocinesis. (Lagunas, Valle Mendiola, Soto Cruz, 2014)

La síntesis de proteínas o traducción del ARNm es el proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas a partir de los aminoácidos. Es el paso siguiente a la transcripción del ADN a ARNm. Esta tiene lugar en los ribosomas del citoplasma celular. Los aminoácidos se transportan por el ARN de transferencia (ARNt), específico para cada uno de ellos, y llevados hasta el ARN mensajero (ARNm), donde se aparean el codón de éste y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases, y de esta manera, se sitúan en la posición que les pertenece. Una vez finalizada la síntesis de una proteína, el ARN

mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. (Cañedo y Guerrero, 2005)

Las secuencias de ADN contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias. Los loci de ADN que contienen repeticiones cortas de secuencias de bases, son conocidos como CRISPR / Cas9. Tras cada repetición siguen segmentos cortos de "ADN espaciador" proveniente de exposiciones previas a un virus. (Marraffini, Sontheimer, 2010).

Un estudio reciente, utilizó las técnicas de edición del genoma ya que estas han hecho posible modificar cualquier secuencia de ADN deseada mediante el empleo de nucleasas programables. En dicho estudio se evaluó la capacidad de escindir de manera eficiente el β - locus de globina, para provocar la modificación de genes en presencia de una plantilla de donante homóloga, y su especificidad para el sitio objetivo. Donde la técnica más prometedora era CRISPR (Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas) / Cas9 (Caspasa9) ya que esta puede apuntar a secuencias de ADN alrededor de la mutación de células falciformes en el β - gen de globina para la escisión específica del sitio y así facilitar la corrección precisa cuando se codifica una plantilla de donante homólogo.

Este artículo abordará los aspectos básicos y fundamentales del metabolismo de proteínas, el proceso de la síntesis de proteínas y la tecnología de edición del genoma de las células falciformes con enfoques preclínicos basados en la Bioquímica y Fisiología.

DESARROLLO**PROTEÍNAS**

Las proteínas son las macromoléculas biológicas que más abundan en el organismo, y son principalmente el componente estructural y funcional de todas las células del organismo, provocando que la mitad del peso seco de las células corresponda a las proteínas, de manera aproximada (Sanz, 2006). En el cuerpo humano, de manera aproximada, el 18% de la masa corporal se encuentra en forma de proteína. Existe una gran diversidad de enzimas y otras proteínas en el cuerpo, sin embargo, el 50% del contenido total de proteínas es representado en solo cuatro proteínas: miosina, actina, colágeno y hemoglobina. En la estructura de diferentes sistemas y órganos, la colágena desarrolla una vital función (Tirapegui et al., 2007).

una vital función (Tirapegui et al., 2007).

Dentro del organismo, las proteínas desempeñan una gran variedad de labores, algunas de estas funciones están relacionadas con acciones catalíticas; en donde las proteínas encargadas son las enzimas, también las proteínas pueden desarrollar funciones de transporte.

Además, existe proteínas que cumplen una función de regulación de otras funciones de órganos o sistemas, estas son las llamadas hormonas, sin ellas, muchas funciones vitales no podrían ser llevadas a cabo. Las proteínas que cumplen una función de defensa contra agentes extraños, los anticuerpos y, finalmente, las proteínas como tal cumplen una función de ser fuente de energía y proporcionar calor. De esta manera, podemos darnos cuenta de que las proteínas quizás son las macromoléculas más versátiles, pues cumplen una gran parte de las funciones metabólicas y de estructura,

no solo del hombre, sino de otros seres vivos también (Torres et al., 2014).

ESTRUCTURA PROTEICA

Cualquier proteína es un polímero de aminoácidos, que están unidos entre sí por un enlace peptídico. Se dice que cuando el polímero consta de menos de 100 aminoácidos puede llamarse polipéptido. Físicamente, la estructura de una proteína no corresponde a una forma lineal, sino que esta tiende a adquirir formas de tres dimensiones que son definidas. Estas tienen la capacidad de crear hélices gracias a los puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los aminoácidos (estructura secundaria) y porciones de estas hélices pueden plegarse por uniones no polares entre las cadenas laterales, lo que produce una forma globular o alargada, conocida como estructura terciaria (Sanz, 2006).

Las proteínas son moléculas complejas que poseen varios tipos de estructuras, las cuales son: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La estructura primaria, está referida al tipo y secuencia de aminoácidos que se encuentra en la molécula de la proteína. Esta secuencia se determina genéticamente. La fuerza que estabiliza estas uniones es de tipo covalente (peptídico), y además de la secuencia, también se incluye la localización de los puentes de disulfuro. Es de tal importancia la estructura primaria de una proteína, ya que si ocurre una variación en la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica puede ocasionar una falta letal en la proteína completa como tal. El ejemplo clásico es el de la hemoglobina S (HbS), que, en una posición de la cadena, está ocupada por valina, en lugar de glutámico. Las personas con esta alteración padecen anemia de células falciformes, donde hay una elevada hemólisis y obstrucción de capilares por células sanguíneas anormales.

CLASIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

La clasificación de las proteínas puede llegar a ser difícil, debido a que su estructura es bastante compleja. Existen diversas formas de clasificarlas, dentro de las que podemos mencionar están cuando se clasifican en simples y conjugadas. Las simples, cuando se hidrolizan solo aportan aminoácidos, en cambio, las conjugadas dan lugar compuestos diferentes a aminoácidos. Las proteínas conjugadas, es una combinación de una molécula proteica unida a una molécula no proteica. Algunos ejemplos de proteínas simples son: albúminas, globulinas, prolaminas, entre otras. Las conjugadas, podemos mencionar a los ácidos nucleicos y desoxirribonucleicos; las mucoproteínas y glucósidos, que al combinarse forma la mucina, encontrada en secreciones gástricas; las lipoproteínas, encontradas en el plasma, que se unen a lípidos, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos (Tirapegui et al., 2007). Estos son solo unos cuantos ejemplos de la gran variedad de proteínas conjugadas que encontramos en el organismo.

Las proteínas también se pueden clasificar en fibrosas y globulares. Ejemplos de proteínas fibrosas se encuentran la queratina, que la podemos encontrar en el cabello y las uñas; la fibrina en la sangre; miosina en los músculos; y el colágeno, que es componente principal del tejido conectivo. Las proteínas globulares son solubles y se desnaturalizan de manera fácil. Dentro de esta clasificación encontramos caseína, en la leche; albúminas, hemoglobina y globulinas (Tirapegui et al., 2007).

Las proteínas también es posible clasificarlas de acuerdo a su valor nutricional. Estas contienen aminoácidos esenciales, requeridas por el organismo y principalmente son de origen animal (Roger, 2007).

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS

Las proteínas juegan un papel de mayor importancia en casi todos los procesos biológicos. Según Torres et al., (2014) el alcance de funcionalidad de las proteínas se demuestra de las siguientes maneras:

- Catálisis enzimática: la gran mayoría de las reacciones que ocurren en el organismo son catalizadas por sustancias enzimáticas. Hay reacciones sencillas, como la hidratación del dióxido de carbono, sin embargo, hay reacciones que son un poco más complejas, por ejemplo, la replicación de un cromosoma completo. Las tasas de reacción suelen aumentar por lo menos un millón de veces, cuando son mediadas por enzimas, esto demuestra el enorme poder de catálisis que poseen. Por tanto, las proteínas juegan un papel fundamental en los procesos de transformaciones químicas de diferentes procesos en todo el organismo.

Transporte y stock: existen muchas moléculas y iones que son transportados por proteínas, dentro de las cuales podemos mencionar a la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno en los eritrocitos, por otra parte, la mioglobina lleva oxígeno en el tejido muscular.

- Contracción muscular: el componente principal del tejido muscular son proteínas. La contracción de los músculos está mediada por dos tipos de filamentos de proteínas, la miosina y la actina.
- Protección inmunológica: las proteínas que se encargan de este tipo de protección son los anticuerpos, que reconocen y se unen

- a los antígenos, como virus y bacterias.
- Generación y transmisión de impulsos nerviosos: la respuesta a un estímulo está mediada por proteínas específicas. La acetilcolina actúa en la transmisión del impulso nervioso durante la sinapsis.
 - Regulación hormonal: existen muchas hormonas que son proteínas. Entre ellas podemos mencionar a la insulina, hormona del crecimiento, prolactina, hormona luteinizante y foliculo estimulante. Todas estas hormonas cumplen un papel fundamental en la regulación de funciones en diferentes sistemas y tejidos del organismo.
 - Expresión génica: las proteínas se encargan de controlar y regular la transcripción y traducción de genes, a través de las histonas, que están asociadas con el ADN estrechamente.
 - Estructural: las proteínas que destacan en la composición estructural del organismo son el colágeno y la elastina. Estas forman matriz de huesos y ligamentos.

METABOLISMO DE PROTEÍNAS

El metabolismo proteico es un mecanismo que se caracteriza por tener diversos procesos para la degradación de las proteínas, estos procesos incluyen la digestión, la absorción intestinal de aminoácidos y su metabolismo en el hígado y posterior degradación.

Digestión:

El objetivo de la digestión de proteínas es la liberación de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos (Torres et al., 2014). Las enzimas encargadas de la digestión de las proteínas

de la dieta, se denominan peptidasas, las cuales se clasifican en dos categorías: endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas actúan sobre enlaces internos y liberan fragmentos de péptidos, que, posteriormente, otras enzimas actuarán sobre ellos. Las exopeptidasas, actúan específicamente sobre los extremos de la cadena polipeptídica, y liberan un aminoácido en cada reacción. A su vez, estas exopeptidasas se clasifican de acuerdo a la porción sobre la cual actúan, si actúan sobre el grupo carboxilo, son carboxipeptidasas, mientras que las que actúan sobre la porción amina, se conocen como aminopeptidasas. Las endopeptidasas actúan sobre la proteína ingerida inicialmente, mientras que las exopeptidasas actúan en la digestión final (Tirapegui et al., 2007).

La digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde el ácido clorhídrico cumple funciones tales como la muerte de agentes potencialmente patógenos y la desnaturalización de proteínas, que permite que se vuelvan más vulnerables a la acción de la pepsina. Las células de la mucosa gástrica secretan pepsinógeno, que es activado por el ácido clorhídrico anteriormente mencionado, haciendo que pierda aproximadamente 44 aminoácidos. Estos aminoácidos que se pierden actúan como un fragmento inhibidor de la pepsina, esta pérdida da lugar a la activación de la pepsina. Además de la activación de la pepsina, la escisión de estos aminoácidos da a lugar a la activación de la colecistoquinina en el duodeno. Las células de la mucosa gástrica también otras enzimas proteolíticas, la gastricsina, similar a la pepsina, pero tiene una mayor especificidad hacia enlaces peptídicos que impliquen aminoácidos aromáticos.

Las proteínas parcialmente dirigidas en el estómago se dirigen al lumen intestinal,

donde tiene lugar la digestión intestinal como tal. El pH es cercano a un valor neutral y las proteínas serán degradadas por enzimas provenientes en su mayor parte del páncreas, estas son segregadas en formas de zimógenos. El tripsinógeno, es activado por la enteropeptidasa, la cual produce la enzima activa, la tripsina. Esta proteína además de actuar sobre las proteínas alimentarias, también tiene la capacidad de activar otras pre-proteasas liberadas por el páncreas, es decir, la tripsina actúa sobre el quimotripsinógeno, liberando quimotripsina; en propelastasa, liberando elastasa; y sobre la procarboxipeptidasa, liberando carboxipeptidasa. La tripsina y la quimotripsina, escinden las moléculas de proteínas en pequeños péptidos: seguidamente, la carboxipeptidasa actúa sobre los aminoácidos en los extremos carboxilo de los polipéptidos. Posteriormente de la activación de estas proteasas, se inactiva el proceso de autodigestión, siendo la tripsina la enzima principal de responsable de esta inactivación (Battaner, 2013).

Las proteínas nunca son absorbidas como tal en el tracto intestinal. Estas primero deben ser degradadas a través de las diferentes acciones enzimáticas digestivas mencionadas anteriormente. Los productos finales obtenidos por esta degradación en el intestino derivan en una mezcla de aminoácidos libres en un 40% y péptidos pequeños en un 60%, que consisten en residuos de 2 a 8 aminoácidos. Estos péptidos deben ser hidrolizados por otras enzimas para poder ser absorbidos. En esta degradación de péptidos actúan enzimas como las aminopeptidasas y dipeptidasas, ubicadas en la superficie luminal. Esta degradación provoca la liberación de aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos.

Absorción de aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos:

Los estudios moleculares y fisiológicos han demostrado que el transportador de oligopéptidos intestinal, llamado PepT-1, solo existe en la membrana apical de las células intestinales, sin embargo, no está presente en la membrana basolateral. Este transportador es exclusivo de dipéptidos y tripéptidos, que son los principales productos de la digestión de las proteínas en el tracto intestinal. Además, el PepT-1 es un cotransportador de iones H^+ . La absorción de aminoácidos por parte del intestino sigue un patrón bastante parecido al de la glucosa, donde existe un transporte que es dependiente del sodio. El gradiente provocado por la concentración de sodio en la membrana luminal hace posible la absorción de aminoácidos por la membrana apical.

Tirapegui et al., (2007) explica que los procesos celulares implicados en la absorción de los dipéptidos y tripéptidos a través de las células epiteliales del intestino incluyen las siguientes características:

- Un intercambiador de iones de sodio e hidrógeno en la membrana luminal, este mantiene el pH en un nivel alcalino.
- La enzima $Na^+/K^+/ATPasa$ ubicada en la membrana basolateral. Esta mantiene un potencial de membrana negativo dentro de la célula.
- Peptidasas citoplasmáticas que previenen la acumulación de péptidos absorbidos. Esta enzima convierte la mayor parte de los dipéptidos y tripéptidos en aminoácidos, que son utilizados por los enterocitos, o en su defecto, son transportados a la circulación portal por medio de transportadores de aminoácidos ubicados en la membrana basolateral.

Metabolismo de aminoácidos en el enterocito:

Alrededor del 10% de los aminoácidos absorbidos por los enterocitos, son empleados en:

1. Síntesis de proteínas de secreción.
2. Síntesis de proteínas de recambio.
3. Síntesis de proteínas, destinadas al reemplazo de células perdidas por descamación.
4. Obtención de energía.

Por lo que, en caso de administración de aminoácidos por vía parenteral, se producirá atrofia celular por disminución del aporte de estos por vía gastrointestinal.

Figura. 23: Transportador de dipéptidos y tripéptidos intestinales (PepT-1). (Modificado de Tirapegui et al., 2007).

Las proteínas se forman a partir de cadenas de aminoácidos

Las proteínas son polímeros que constan de cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Aunque los enlaces peptídicos (que veremos a continuación) unen a los aminoácidos para formar las cadenas que forman una proteína, los enlaces de disulfuro pueden unir diferentes cadenas de aminoácidos entre sí, o conectar partes de la misma cadena, con lo que la proteína se dobla o se pliega.

Los aminoácidos se unen para formar cadenas mediante reacciones de síntesis por deshidratación. Como los polisacáridos y los lípidos, las proteínas se forman mediante reacciones de síntesis por deshidratación. El nitrógeno del grupo amino ($-\text{NH}_2$) de un aminoácido se une al carbono del grupo del ácido carboxílico ($-\text{COOH}$) de otro aminoácido mediante un enlace covalente simple y se libera agua. Esta unión se llama enlace peptídico y la cadena que se forma se denomina péptido. Se agregan más aminoácidos, uno por uno, hasta que se completa la cadena de proteínas.

la síntesis de las proteínas ocurre en los ribosomas del citoplasma. Por tanto, el ADN no puede guiar directamente la síntesis de proteínas: necesita un intermediario, una molécula que lleve la información del ADN del núcleo a los ribosomas del citoplasma. Esta molécula es el ácido ribonucleico, o ARN.

El ARN es parecido al ADN, pero tiene tres diferencias estructurales: (1) tiene usualmente una sola hebra, (2) tiene el azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa en la hebra, y (3) tiene la base uracilo en lugar de la base timina. El ADN codifica la síntesis de muchos tipos de ARN, tres de los cuales cumplen funciones específicas en la síntesis de proteínas: ARN mensajero (ARNm), ARN ribosómico (ARNr) y ARN de transferencia (ARNt).

El ARN mensajero transporta el código de la síntesis de proteínas del ADN a los ribosomas. El ARN mensajero lleva el código de la secuencia de aminoácidos de una proteína del ADN a los ribosomas, los cuales sintetizan la proteína especificada por la secuencia de bases del ARNm. El ADN queda; mientras que el ARNm, lleva la información del citoplasma que se va a usar

en la síntesis de proteínas. Como veremos pronto, grupos de tres bases del ARNm, llamadas codones, especifican qué aminoácidos se van a incorporar a la proteína.

CICLO CELULAR

Se duplica el ADN cromosómico, sintetiza mayor cantidad de histonas y otras proteínas asociadas al ADN de los cromosomas, produce una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleven a cabo la mitosis y la citocinesis. Estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, que a su vez se divide en tres etapas: G1, S (donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas), G2. La mitosis tiene 4 fases que son la Profase, Metafase, Anafase y Telofase, teniendo funciones importantes en el organismo. (Lagunas, Valle Mendiola, Soto Cruz, 2014)

¿CÓMO SE TRANSCRIBE LA INFORMACIÓN DE UN GEN EN ARN?

La transcripción comienza cuando la ARN polimerasa se enlaza al promotor de un gen. La enzima ARN polimerasa sintetiza el ARN. Para iniciar la transcripción, la ARN polimerasa debe localizar primero el comienzo de un gen. Cerca del comienzo de todo gen hay una secuencia sin transcribir llamada promotor. En las células eucariontes, un promotor consta de dos regiones principales: (1) una secuencia corta de bases, que enlaza la ARN polimerasa, y (2) una o más secuencias diferentes, llamadas sitios de enlace de los factores de transcripción o elementos de respuesta. Cuando ciertas proteínas celulares, llamadas factores de transcripción, se unen a uno de estos sitios de enlace, refuerzan o suprimen el enlace de la ARN polimerasa

con el promotor y, así, refuerzan o suprimen la transcripción de un gen.

La ARN polimerasa recorre una de las hebras del ADN, la hebra molde, y sintetiza una hebra única de ARN con bases complementarias de la hebra del ADN. Al igual que la ADN polimerasa, la ARN polimerasa siempre recorre la hebra molde del ADN empezando por el extremo 3 de un gen hacia el extremo 5. Tras agregar unos 10 nucleótidos a la cadena de ARN en crecimiento, los primeros nucleótidos de la molécula de ARN se separan de la hebra molde del ADN. Esta separación permite a las dos hebras enrollarse en la forma de una doble hélice. Conforme la transcripción sigue alargando la molécula del ARN, un extremo de esta deriva del ADN, mientras que la ARN polimerasa mantiene el otro extremo unido a la hebra molde del ADN.

La transcripción se detiene cuando la ARN polimerasa llega a la señal de terminación. La ARN polimerasa continúa por la hebra molde del gen hasta que llega a una secuencia de bases de ADN conocida como señal de terminación. En este punto, la ARN polimerasa suelta la molécula completa de ARN y se despega del ADN. La ARN polimerasa queda libre para unirse a la región del promotor de otro gen y sintetizar otra molécula de ARN (Audesirk, 2013).

¿CÓMO SE TRANSCRIBE LA SECUENCIA DE BASES DEL ARN MENSAJERO EN PROTEÍNAS?

Cada gen consta de dos o más segmentos de ADN con secuencias de nucleótidos que codifican una proteína, interrumpidas por otras secuencias de nucleótidos que no se traducen en proteínas. Los segmentos de codificación se llaman exones, porque se expresan en proteínas y los segmentos no

codificadores se llaman intrones, porque son “intragénicos”, es decir, están dentro de los genes.

La transcripción de un gen eucarionte produce una hebra muy larga de ADN llamada ARNm precursor. Para convertir esta molécula preARNm en el ARNm maduro, las enzimas del núcleo cortan el preARNm en las uniones entre intrones y exones, acoplan los exones que codifican proteínas y descartan los intrones. Las moléculas de ARNm maduro dejan el núcleo y entran en el citoplasma a través de los poros de la envoltura nuclear. En el citoplasma, el ARNm se une a los ribosomas, que sintetizan una proteína especificada por la secuencia de bases del ARNm.

Iniciación: la traducción comienza cuando el ARNt y el ARNm se unen a un ribosoma. Un complejo de preiniciación —compuesto por la subunidad menor del ribosoma, un ARNt (de inicio) que lleva metionina y otras proteínas— se enlaza al comienzo de una molécula de ARNm. El complejo de preiniciación barre el ARNm hasta que encuentra un codón de inicio (AUG), que forma pares de bases con el anticodón UAC de la metionina. A continuación, la subunidad mayor del ribosoma se une a la subunidad menor de modo que oprimen en medio al ARNm y sostienen al ARNt con la metionina en su primer sitio de enlace del ARNt. Así, el ribosoma está completamente armado y listo para comenzar la traducción.

Elongación: se agregan aminoácidos uno por uno a la cadena proteínica en crecimiento. Un ribosoma mantiene alineados dos codones de ARNm con los dos sitios de enlace del ARNt de la subunidad mayor. Un segundo ARNt, con un anticodón complementario del segundo codón del ARNm, pasa al segundo sitio de enlace de la subunidad mayor. El sitio de

catálisis de la subunidad mayor rompe el enlace que sostiene al primer aminoácido (metionina) a su ARNt y forma un enlace peptídico entre este aminoácido y el aminoácido unido al segundo ARNt.

Después de formarse el enlace peptídico, el primer ARNt queda “vacío” y el segundo lleva una cadena de dos aminoácidos. A continuación, el ribosoma libera el ARNt vacío y pasa al siguiente codón de la molécula de ARNm. El ARNt que sostiene la cadena alargada de aminoácidos también se desplaza y pasa del segundo al primer sitio de enlace del ribosoma. Un nuevo ARNt, con un anticodón complementario del tercer codón del ARNm, se une con el segundo sitio vacío. El sitio de catálisis de la subunidad mayor enlaza el tercer aminoácido a la cadena proteínica que sigue creciendo. El ARNt vacío deja el ribosoma, éste se desplaza al siguiente codón del ARNm y se repite el proceso, un codón cada vez.

Terminación: un codón de término señala el fin de la traducción. Un codón de término de la molécula de ARNm señala al ribosoma el final de la síntesis de la proteína. Los codones de término no se unen al ARNt, sino que se unen al ribosoma unas proteínas llamadas “factores de liberación” cuando topa con un codón de término, lo que obliga al ribosoma a soltar la cadena proteínica terminada y el ARNm. El ribosoma se desarma en sus subunidades mayor y menor, que pueden volver a usarse para traducir otro ARNm (Audesirk, 2013).

Retículo endoplasmático rugoso.

Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son centros de síntesis de proteínas.

Por ejemplo, las diversas proteínas insertadas en las membranas celulares se elaboran ahí. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso son también centros de elaboración de proteínas como las enzimas digestivas y las hormonas (por ejemplo, la insulina) que ciertas células exportan. Cuando se sintetizan estas proteínas, se pasan a través de la membrana del retículo endoplasmático al compartimento interior. Las proteínas sintetizadas para secreción externa o para usarse en otra parte del interior de la célula se mueven por los canales del retículo endoplasmático, donde son químicamente modificadas y dobladas en sus estructuras tridimensionales correctas. Al cabo de un tiempo, las proteínas se acumulan en las bolsas de la membrana que surgen como vesículas que transportan su carga de proteínas al aparato de Golgi.

La función principal del aparato de Golgi es modificar, clasificar y empacar proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso. Las vesículas del retículo endoplasmático rugoso se fusionan con un lado del aparato de Golgi, incorporan sus membranas y vacían su contenido en los sacos de éste. En los compartimentos del aparato de Golgi, algunas de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso sufren nuevas modificaciones; por ejemplo, es posible que se agreguen carbohidratos para formar glucoproteínas. Algunas proteínas grandes se dividen en fragmentos más pequeños. Por último, del lado opuesto del aparato de Golgi brotan vesículas que se llevan los productos terminados para usar en la célula o expulsar al exterior (Audesirk, 2013).

TÉCNICA CRISPR

Las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas

son familias de secuencias de ADN en bacterias. Las secuencias contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias. Estos fragmentos son utilizados por la bacteria para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares, y así poder defenderse eficazmente de ellos. Estas secuencias son la base de una tecnología conocida como CRISPR / Cas9 que efectiva y específicamente cambia los genes dentro de los organismos. (Marraffini LA, Sontheimer, 2010). El sistema CRISPR más simple se basa en una proteína llamada Cas9, las bacterias responden ante un fago invasor al transcribir espaciadores y ADN palindrómico en una larga molécula de ARN y que entonces la célula utilizaba un ARN llamado Trans-activating crRNA (tracrRNA) y también Cas9 para cortarla en pedazos llamados ARNcr. (Pennisi, 2013)

Cas9 es una nucleasa, una enzima especializada en cortar ADN, con dos sitios de corte activos (HNH y RuvC), uno para cada hebra de la doble hélice. Se propuso que estos ARN guía sintéticos podrían usarse para la edición de genes. La primera vez que se mostró que CRISPR funcionaba como una herramienta de ingeniería genética en cultivos de células humanas fue en 2012. (Jinek, Chylinski, Fonfara, Hauer, Doudna, Charpentier, 2012).

EDICIÓN DEL ADN

En la fase de adaptación, una parte del ácido nucleico extraño se incorpora a la zona de espaciadores del locus, de forma que la infección queda memorizada para posibles futuros ataques. Esta incorporación, un proceso de transferencia horizontal, está mediado por las propias proteínas Cas, que degradan el DNA extraño, en un primer momento de forma inespecífica, para guiar su incorporación, como nuevos

espaciadores en el locus CRISPR-Cas (Gasiunas et al., 2013). En una segunda fase se produce la transcripción de CRISPR-Cas, generándose un precursor denominado CRISPR-RNA o pre-crRNA, que sufre un procesamiento que va a dar lugar a crRNAs de pequeño tamaño que son complementarios a la secuencia de DNA foráneo, de forma que en la tercera fase (conocida como de interferencia) las proteínas Cas, usando como guía a los crRNAs, detectan las secuencias intrusas y las degradan (Chylinski et al., 2013).

El principal requerimiento para que este sistema funcione en bacterias y arqueas es la presencia de una pequeña secuencia conocida como PAM que se encuentra adyacente al locus CRISPR en dirección 3' y que parece esencial para que las proteínas Cas presenten especificidad por la secuencia de los crRNA (Ran et al., 2013).

CRISPR/CAS9 COMO HERRAMIENTA NATURAL DE EDICIÓN GENÉTICA PARA TRATAR LA ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES

Los avances recientes en las técnicas de edición del genoma han hecho posible modificar cualquier secuencia de ADN deseada mediante el empleo de nucleasas programables. Estas herramientas de modificación del genoma de próxima generación son las candidatas ideales para aplicaciones terapéuticas, especialmente para el tratamiento de trastornos genéticos como la enfermedad de células falciformes (ECF). La técnica CRISPR/Cas9 puede apuntar a secuencias de ADN alrededor de la mutación de células falciformes en el β -gen de globina para la escisión específica del sitio y así facilitar la corrección precisa cuando se codifica una plantilla de donante homólogo.

MÉTODOLÓGÍA

172

CULTIVO DE CÉLULAS

Se hizo un cultivo de células subclones para eliminar el polimorfismo de un solo nucleótido en el β - locus de globina y contener la mutación falciforme. Estas células fueron, suplementadas con suero bovino fetal al 10% y penicilina / estreptomycin / L-glutamina.

PROCESAMIENTO PRIMARIO DE CÉLULAS CD34 + HUMANAS

Se utilizaron muestras de sangre del cordón umbilical (CB). Se obtuvieron aspirados de médula ósea (BM) de donantes voluntarios con anemia falciforme (SCD). Se aislaron células mononucleares de (BM) y sangre de cordón usando centrifugación de densidad. Las células CD34+ se enriquecieron usando microperlas anti-CD34 y separación en columna inmunomagnética, Las células se congelaron en dimetilsulfóxido al 10%, suero bovino fetal al 90% y criopreservado en nitrógeno líquido.

ELECTROPORACIÓN

Células CD34 + derivadas de sangre de cordón umbilical o BM se electroporaron. Brevemente, las células se centrifugaron, se resuspendieron en 100 μ l de tampón, mezclado con las cantidades indicadas de ARNm de nucleasa y electroporado a 250 voltios durante 5 milisegundos con un pulso antes reposo durante 10 minutos a temperatura ambiente.

SECUENCIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO.

Para la preparación de la biblioteca, se completó un PCR inicial fuera de la región de la plantilla donante utilizando cebadores. Se

completó una PCR interna utilizando cebadores, para amplificar la región específica de HBB rodeando la mutación falciforme junto con cebadores.

RESULTADOS

INTERRUPCIÓN DIRIGIDA DE B-GLOBINA DE TALEN Y CRISPR / CAS9

Para probar la eficiencia de escisión de nucleasa, se sometieron a electroporación células subclon que albergaban la mutación falciforme con los plásmidos que expresan TALEN 2-5, CRISPR 1-6, CRISPR 3 truncado, CRISPR 4 truncado o proteína verde fluorescente (GFP). En las muestras TALEN la escisión de globina osciló entre el 10% y el 15%, aunque en el TALEN 3 y TALEN 4 estos no mostraron escisión. La escisión de β -globina de CRISPR 1-6 y CRISPR truncada 3 y 4 también se detectó y varió de 17 a 39% con todos los ARNg que muestran altas tasas de escisión en β -globina. La disrupción promedio de β -globina comparada entre nucleasas fue del 10-15% para TALEN y del 14% al 39% para todos los CRISPR y CRISPR truncado.

Figura. 24 Sitios de unión de nucleasa en β -globina: sitios de unión de nucleasas de TALEN 2-5 y CRISPR 1-6. (a) Esquema de los sitios de unión de TALEN. (b) Esquema de dianas de gRNA con flechas correspondientes al sitio de escisión Cas9. Obtenido de: HOBAN, et.al., 2016. *Molecular Therapy* vol. 24 no. 9 sep. 2016

173

ANÁLISIS DE ESPECIFICIDAD DE NUCLEASA

Debido a la alta homología de secuencia entre β -globina y otros β -genes, se amplificaron las muestras con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los TALEN 2 y 5 mostraron una escisión adicional en δ -globina. Por otro lado, los gRNA de CRISPR / Cas9 no mostró escisión de globina fuera del objetivo detectable por los CRISPR 1-6 o CRISPR truncados 3 y 4. También probaron TALEN 5 y CRISPR 2 donde utilizando el método de captura del vector lentiviral defectuoso en integrasa (IDLV). El TALEN 5 tiene una actividad fuera del objetivo en el nivel altamente homólogo δ -locus de globina y CRISPR 2, por otro lado, no mostró ningún sitio fuera del objetivo putativo en este ensayo.

Debido al potencial de reordenamientos cromosómicos tras la escisión con múltiples nucleasas, (Brunet, et al., 2009), (Lee, HJ, et al., 2012). Estos evaluaron la capacidad de TALEN 5 y CRISPR 2 para inducir reordenamientos cromosómicos en el β -globina y δ -loci de globina utilizando un Análisis basado en PCR. Se detectó un evento de translocación en las células tratadas con TALEN, pero no en las tratadas con CRISPR 2.

Grafica. 1: Tasas de escisión de nucleasas: electroporación de células K562 3.21 con plásmidos que expresan TAEN 2-5, CRISPR 1-6

(a) Muestra representativa del β - globina por CRISPR 1-6, CRISPR 3 truncado y CRISPR 4 truncado (b) Demuestra escisión β - globina por TALEN 2-5 en las cadenas principales. (c) El gráfico representa el porcentaje promedio de interrupción alélica de β - globina. (d) Titulación de la cantidad total de plásmido por la mayoría de las nucleasas activas de cada tipo en las células subclon. Obtenido de: HOBAN, et.al., 2016. *Molecular Therapy* vol. 24 no. 9 sep. 2016

MODIFICACIÓN GENÉTICA EXITOSA DE B- GLOBINA POR TALENS Y CRISPR / CAS9 GRNAS

Los TALEN produjeron tasas medias de modificación genética de entre 8,2 y 26,6%. Por el contrario, los gRNA de CRISPR / Cas9 y los gRNA de CRISPR / Cas9 truncados demostraron un rango más amplio y una tasa general más alta de modificación genética del 4,2 al 64,3% en el β - globina. Con base en estos resultados, y las altas tasas de modificación genética proporcionada por los gRNA de CRISPR / Cas9 es la más apta para intentar escisión y corrección de células madre progenitoras hematopoyéticas (HSPC).

Grafica. 2 Modificación genética por TALEN y CRISPR.

Las células K562 3.21 se electroporaron con plásmidos que expresan TALEN 2 y 5 de tipo silvestre, CRISPR 1-6, junto con un β - plantilla de donante de plásmido del gen de globina que contiene la base de tipo silvestre. Obtenido de HOBAN, et.al., 2016. *Molecular Therapy* vol. 24 no. 9 sep. 2016.

DISCUSIONES

ZFN, TALEN y CRISPR / Cas9 son potentes herramientas de edición del genoma con potencial terapéutico para la ECF y otros trastornos genéticos (Pérez-Piñera, P, Ousterout, DG y Gersbach, CA ,2012). Si bien cada una de estas tecnologías es prometedora para la traducción clínica y, de hecho, algunas ya se están utilizando en la clínica (Tebas, P, Stein, et al., 2014).

El sistema CRISPR de edición genómica consta de dos elementos básicos: una proteína nucleasa que corta el ADN y un ARN guía que dirige a la proteína hacia la posición del genoma que se desea modificar. En este caso, los investigadores diseñaron el sistema para que la nucleasa cortara en el punto del genoma en el que se localiza el cambio responsable de la anemia falciforme, en el gen HBB. Además, añadieron a los componentes que se introducirían en las células a modificar un fragmento de ADN que actuaría como molde para los mecanismos de reparación del ADN encargados de reparar el punto de corte

generado por la nucleasa. El equipo obtuvo células madre hematopoyéticas de la sangre de pacientes con anemia falciforme y optimizó el sistema CRISPR para obtener un buen rendimiento de células con su genoma editado.

Las células madre modificadas producían menos hemoglobina falciforme que las originales de los pacientes, y los niveles de hemoglobina normal producida eran mayores. Además, al introducir las células con la corrección genética en ratones, los investigadores observaron que la producción de hemoglobina normal se mantenía hasta 16 semanas a niveles considerados con potencial para llevar a un efecto positivo a nivel clínico. Estos resultados son especialmente relevantes, en tanto que es la primera vez que se consigue un nivel de corrección genética suficiente para repercutir en un beneficio clínico.

La mayoría de los ARNg de CRISPR probados proporcionaron consistentemente altas tasas de alteración alélica, en específico la base de tipo salvaje en la ubicación de la mutación de células falciformes. Los CRISPR, se basan en un ARN de 20 nucleótidos para la unión y el reconocimiento del sitio objetivo. 2 se ha observado que las 10 bases más cercanas a la secuencia PAM son cruciales para la especificidad de la guía. (Lin, Y, Cradick, TJ, Marrón et al., 2014) De los seis ARNg de CRISPR probados en este estudio, ninguno mostró niveles detectables de escisión fuera del objetivo en los altamente homólogos δ -gen de globina utilizando el ensayo. Los sitios diana CRISPR gRNA tenía una o más bases en sus secuencias guía en las 10 bases proximales a la PAM que diferían de δ -globina.

En el caso de que se produzca una escisión en el objetivo en β -globina y una escisión adicional fuera del objetivo tiene lugar en el altamente homólogo δ -globina en el otro cromosoma, podría tener lugar una translocación inter cromosómica.

Si bien las tasas de escisión en células de tipo salvaje no se probaron aquí, Voit et al. afirmaron que la nucleasa condujo a tasas similares tanto en células de tipo salvaje como en células SCD. Además, las dos nucleasas estaban en diferentes vectores de expresión que podrían contribuir a las diferencias en sus eficiencias relativas de escisión. CRISPR / Cas9 ha sido elogiado como un desarrollo histórico y ofrece facilidad de diseño y uso. A pesar de esto, persisten las preocupaciones sobre los efectos fuera del objetivo de los CRISPR y muchos grupos están trabajando para comprender y mejorar la especificidad.

La electroporación de in vitro Cas9mRNA transcrito junto con la transducción de un IDLV que lleva el gRNA y la plantilla del donante condujo a altas tasas de corrección génica tanto en la sangre periférica movilizada como en las células de médula ósea CD34 +.

Las tasas de corrección en células BM CD34+ de pacientes con ECF que utilizaron CRISPR 2 promediaron el 20% y condujeron a la producción de HbA corregida a tasas del 7%.

CRISPR/Cas9 logra, identificar un segmento específico de DNA y eliminarlo o reemplazarlo, usando siempre las mismas herramientas:

- Un segmento-guía que es un RNA con la copia del DNA que se debe identificar **RNA-guía** (gRNA).

- Unas tijeras que es la proteína Caspasa 9 (Cas9) que corta el segmento específico de DNA (actividad endonucleasa) y que separa la doble hélice de DNA para abrir sus hebras y así poder editarlas (actividad helicasa).

Además, hay un tercer elemento que, aunque no es tan mencionado, es fundamental en la tecnología: una secuencia corta (**PAM**) que se unirá al DNA y estabilizará la proteína Cas9 (Doudna y Charpentier, 2014; Wright et al., 2016; Mesa, 2015). La forma como se enlazan estos elementos también es muy sencilla, pues la proteína Cas9 es guiada por el RNA-guía al sitio deseado en el DNA para que lo edite, separando y cortando las dos hebras de DNA, mientras que la secuencia **PAM** se ubica en el DNA para estabilizar el punto de corte de la secuencia.

CONCLUSIÓN

- La herramienta de edición genética CRISPR-Cas / 9 comprende un amplio abanico de aplicaciones terapéuticas, debido a su eficacia y especificidad para alcanzar y modificar secuencias específicas. Como resultado, los investigadores de la Universidad de California aislaron células CD34 + de pacientes con anemia de células falciformes. Con el uso de CRISPR-Cas / 9 se editó la secuencia genética alterada y se encontró que los niveles de expresión del gen mutado se reducían, aumentando así la producción de hemoglobina normal (HOBAN, et.al., 2016). En este estudio, se concluyó que el sistema de nucleasas repetidas palindrómicas cortas e intercaladas (**CRISPR**) / **Cas9** son eficaces para dirigirse a las secuencias de ADN en el

gen de la β -globina, siendo para escindir el sitio mutado y corregir esa mutación (HOBAN, et.al., 2016).

- El uso del sistema CRISPR / Cas9 para corregir la mutación de células falciformes en las células madre hematopoyéticas proporciona otra estrategia que podría seguirse más para la terapia génica de la enfermedad de células falciformes.
- Emplear la tecnología CRISPR/ Cas9 para realizar una nueva modificación, lo único que se necesita es tener el RNA del gen blanco de interés; la secuencia PAM y la proteína Cas9 son siempre las mismas, independientemente del DNA que se quiera editar.
- Las nucleasas programables, especialmente CRISPR / Cas9, han sido el centro de atención de la comunidad científica debido a sus numerosas aplicaciones en sistemas de modelos versátiles. La inserción de prácticamente cualquier secuencia artificial deseada en el genoma es una de esas aplicaciones que es relevante para el tratamiento de trastornos genéticos. Al ser una enfermedad monogénica, la SCD tiene un alto potencial para ser tratada por nucleasas programables.
- Hasta ahora, se ha demostrado que ZFN, TALEN y CRISPR / Cas9 tienen éxito en la corrección de la mutación falciforme mediante la selección de genes dirigidos a células humanas. Los nuevos usos de dedos de zinc, TALE y CRISPR también pueden inducir niveles de HbF en células clínicamente relevantes. El enfoque de inducción de HbF, junto con la corrección de la mutación falciforme, puede ser una terapia combinatoria beneficiosa para

aliviar completamente las complicaciones de la enfermedad.

9. Frenette PS, Atweh GF. Sickle cell disease: Old discoveries, new concepts, and future promise. *J ClinInvest.* 2007; 117:850–858. [PubMed: 17404610].

177

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abumrad NN, Rabin D, Diamond MP, Lacy WW. Uso de una vena superficial de la mano calentada como sitio alternativo para la medición de las concentraciones de aminoácidos y para el estudio de la cinética de la glucosa y la alanina en el hombre. *Metabolism* 1981; 30: 936–40.
- Audesirk, T., Audesirk, G., Byers, B. (2013) *Biología. La Vida en la Tierra con Fisiología.* México D. F. Pearson Educación de México S.A de C.V.
- Battaner Arias E. (2013). *Metabolismo. Recuperado de:* <https://gredos.usal.es/handle/10366/119454> el 03 de octubre de 2020.
- Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz-Jentoft AJ, Morley JE, Phillips S, Sieber C, Stehle P, Teta D, et al. Recomendaciones basadas en evidencia para una ingesta óptima de proteínas en la dieta en personas mayores: un documento de posición del Grupo de estudio PROT-AGE. *J AmMed Dir Assoc* 2013; 14: 542–59.
- Brunet, E, Simsek, D, Tomishima, M, DeKolver, R, Choi, VM, Gregory, P et al. (2009). Chromosomal translocations induced at specified loci in human stem cells. *Proc Natl Acad Sci USA* 106: 10620–10625.
- Cas J Fuchs, Wesley J H Hermans, Andrew M Holwerda, Joey S J Smeets, Joan M Senden, Janneau van Kranenburg, Annemie P Gijzen, Will K H W Wodzig, Henk Schierbeek, Lex B Verdijk, Luc J C van Loon (2019). Branched-chain amino acid and branched-chain ketoacid ingestion increases muscle protein synthesis rates in vivo in older adults: a double-blind, randomized trial, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 110, Issue 4, October 2019, Pages 862–872, <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz120>
- Chylinski, K., Le Rhun, A., & Charpentier, E. (2013). The tracrRNA and Cas9 families of type II CRISPR-Cas immunity systems. *RNA Biology*, 10(5), 726-737.
- Doudna, Jennifer A. y Emmanuelle Charpentier (2014). "The new frontier of genome engineering with CRISPR/Cas9", *Science*, vol. 346 (6213): doi:10.1126.
- Gabriel, R, Lombardo, A, Arens, A, Miller, JC, Genovese, P, Kaepfel, C et al. (2011). An unbiased genome-wide analysis of zinc-finger nuclease specificity. *Nat Biotechnol* 29: 816–823.
- García, P., & Vasques, M. (2005). *Proteínas en nutrición artificial.* Sevilla, España. Obtenido de https://senpe.com/documentacion/monografias/senpe_monografias_proteinas_pat_renal_cronica_5.pdf
- Gasiunas, G., Sinkunas, T., & Siksny, V. (2014). Molecular mechanisms of CRISPR-mediated microbial immunity. *Cellular and Molecular Life Sciences*, 71(3), 449-465.
- Hoban, M. D., Lumaquin, D., Kuo, C. Y., Romero, Z., Long, J., Ho, M., ... & Lill, G. R. (2016). CRISPR/Cas9-mediated correction of the sickle mutation in human CD34+ cells. *Molecular Therapy*, 24(9), 1561-1569.
- Jinek M, Chylinski K, Fonfara I, Hauer M, Doudna JA, Charpentier E (2012). «A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity». *Science* 337 (6096): 816-21.
- Lagunas Cruz, María del Carmen; Valle Mendiola, Arturo; Soto Cruz, Isabel. (2014). *Ciclo celular: Mecanismos de regulación.* Laboratorio de Oncología Molecular. Unidad de Investigación en Diferenciación Celular y Cáncer. FES Zaragoza, UNAM.
- Lee, HJ, Kweon, J, Kim, E, Kim, S and Kim, JS (2012). Targeted chromosomal duplications and inversions in the human genome using zinc finger nucleases. *Genome Res* 22: 539–548.
- Liang P, Xu Y, Zhang X, Ding C, Huang R, Zhen Z et al. CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human tripronuclear zygotes. *Protein Cell* [Internet]. 2015 [acceso 2 set 2018];6(5):363-72. Disponible: <https://bit.ly/2EaR4jj>
- Lin, Y, Cradick, TJ, Brown, MT, Deshmukh, H, Ranjan, P, Sarode, N et al. (2014). CRISPR/Cas9 systems have off-target activity with insertions or deletions between target DNA and guide RNA sequences. *Nucleic Acids Res* 42:7473–7485.
- Marraffini LA, Sontheimer EJ (March 2010). «CRISPR interference: RNA-directed adaptive immunity in bacteria and archaea». *Nature Reviews Genetics* 11 (3): 181-190.

20. Pablo Tebas, M. D. (2014). Gene Editing of CCR5 in Autologous CD4 T Cells of Persons Infected with HIV. *Engineering Cellular Resistance to HIV*.
21. Pennisi E (2013). «The CRISPR craze». *Science* 341 (6148): 833-6.
22. Ran, F., Hsu, P. D., Lin, C. Y., Gootenberg, J. S., Konermann, S., Trevino, A. E. & Zhang, F. (2013a). Double nicking by RNA-guided CRISPR Cas9 for enhanced genome editing specificity. *Cell*, 154(6), 1380-1389.
23. Rubén Cañedo Andalia y Julio C. Guerrero Pupo, (2005) Nociones de bioquímica y genética útiles para los profesionales de la información del sector de la salud ACIMED v.13 n.1 Ciudad de La Habana ene.-feb. 2005 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352005000100005#:~:text=La%20s%C3%ADntesis%20de%20prote%C3%ADnas%20o,transcripci%C3%B3n%20del%20ADN%20a%20ARNm.&text=La%20s%C3%ADntesis%20de%20prote%C3%ADnas%20o,los%20ribosomas%20del%20citoplasma%20celular.
24. Sanz M. (2006). Proteínas en nutrición artificial. *Nutrición enteral*. Unidad de Nutrición Clínica Hospital Doce de Octubre. Madrid: EDIKAMED S.L.
25. Tirapegui, J., & Rogero, M. M. (2007). Metabolismo de proteínas. *Fisiología da Nutrição Humana. Aspectos Básicos, Aplicados e Funcionais*, 69-109.
26. Torres C. V., Alí Paz G. I. (2014). Metabolismo de proteínas. *Rev. Act. Clin. Med* [revista en la Internet]. [citado 2020 Oct 03]. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682014000200003&lng=es.
27. Torres Camacho Vanesa, Alí Paz Griselda Ivonné. (2014). Metabolismo de proteínas. *Metabolismo de proteínas. Rev. Act. Clin. Med* [online]. 2014, vol.41 [citado 2020-10-12], pp. 2137-2141. Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-37682014000200003&lng=es&nrm=iso. ISSN 2304-3768.
28. Voit, RA, Hendel, A, Pruett-Miller, SM and Porteus, MH (2014). Nuclease-mediated gene editing by homologous recombination of the human globin locus. *Nucleic Acids Res* 42: 1365–1378.

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

179

Corales Michell, Him Gregorio, Martínez Johana, Salinas Edinson. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

michell.corales@unachi.ac.pa, gregorio.him@unachi.ac.pa, johana.martinez2@unachi.ac.pa, edinson.salinas@unachi.ac.pa

RESUMEN

Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromolécula que se encuentra en todas las células y virus. La función del ácido nucleico está relacionada con el almacenamiento y expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico (ADN) codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Un ácido nucleico relacionado, llamado ácido ribonucleico (ARN), tiene muchas formas moleculares y participa en la síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos y las proteínas forman una red macromolecular biológica que puede almacenar y transmitir información que respalda la vida celular. El estudio de estos mecanismos es responsable de la biología molecular. El desarrollo de esta ciencia siempre ha ido a la par del progreso tecnológico, que ha roto barreras metodológicas y puede probar nuevas hipótesis. Entre los métodos disponibles para los biólogos moleculares, hay cinco convincentes: electroforesis, secuenciación, clonación, hibridación y reacción en cadena de la polimerasa. Esta revisión describe la importancia histórica, los principios técnicos y las tendencias modernas de estos cinco métodos básicos. Esta revisión es útil para estudiantes y científicos profesionales que deseen obtener conocimientos avanzados sobre el valor de estos métodos en el estudio de los mecanismos moleculares que sustentan la vida.

ABSTRACT

Nucleic acid is an important type of macromolecule found in all cells and viruses. The function of the nucleic acid is related to the storage and expression of genetic information. Deoxyribonucleic acid (DNA) encodes the information that cells need to produce proteins. A related nucleic acid, called ribonucleic acid (RNA), has many molecular forms and is involved in protein synthesis. Nucleic acids and proteins form a biological macromolecular network that can store and transmit information that supports cellular life. The study of these mechanisms is responsible for molecular biology. The development of this science has always gone hand in hand with technological progress, which has broken down

methodological barriers and can test new hypotheses. Among the methods available to molecular biologists, there are five convincing ones: electrophoresis, sequencing, cloning, hybridization and polymerase chain reaction. Their influence has spread to different fields of genetics, medicine and biotechnology. This review describes the historical importance, technical principles and modern trends of these five basic methods. This review is useful for students and professional scientists who wish to obtain advanced knowledge about the value of these methods in the study of molecular mechanisms that sustain life.

Palabras claves: Microarreglo, Electroforesis, Ácidos nucleicos, PCR, CRISPR, virus.

INTRODUCCIÓN

La aplicación de la tecnología de los ácidos nucleicos está experimentando un período de extraordinario crecimiento en cuanto a información se refiere. Principalmente motivados por la aplicación de secuencias automatizadas y métodos computacionales.

Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces éster de fosfato, sin periodicidad aparente. (Coll, n.d.).

COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes:

1. **Base nitrogenada**, una purina o pirimidina.
2. **Pentosa**, una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico.
3. **Grupo fosfato**, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas

De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en Ácidos Desoxirribonucleicos (ADN) que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en Ácidos Ribonucleicos (ARN) que actúan en el citoplasma.

TIPOS DE ACIDOS NUCLEICOS

ADN (ácido desoxirribonucleico): es la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. El ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre sí para formar una estructura de doble hélice.

Cada cadena está formada en su parte central por azúcares (desoxirribosa) y grupos fosfato enganchado a cada azúcar. Existen cuatro tipos de bases nitrogenadas: adenina (A), citosina (C), guanina (G), y timina (T). Estas bases permiten que las cadenas se mantengan enrolladas entre sí, por ejemplo, la adenina se une a la timina y la citosina a la guanina. Estas bases se enlazan entre sí, y dichas uniones es la que codifica las instrucciones para formar las moléculas de ARN y proteínas.

ARN (ácido ribonucleico): El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariontas como en las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus (los virus ARN). El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formado por ribosa, un fosfato y una de las cuatro bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina y uracilo). El ARN celular es lineal y monocatenario (de una sola cadena), pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra.

En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta información

vital durante la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo). Varios tipos de ARN regulan la expresión génica, mientras que otros tienen actividad catalítica. El ARN es, pues, mucho más versátil que el ADN.

Diferenciación del ADN Y ARN

- Por el glúcido (la pentosa es diferente en cada uno; ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN);
- Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citocina y timina, en el ADN; adenina, guanina, citosina y uracilo, en el ARN.
- Por las hélices: Mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena.

FUNCIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS

Los ácidos nucleicos son fundamentales para la vida en las células. Algunas de las funciones son:

- Transportar energía.
- Transmitir los caracteres hereditarios.
- Síntesis de proteínas específicas de la célula.
- Duplicación del ADN
- Transcripción del ADN para formar ARNm y otros
- Traducción, en los ribosomas, del mensaje contenido en el ARNm a proteínas. (Aula Virtual de Biología, 2020).

APLICACIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

181

➤ ELECTROFORESIS

La electroforesis es un método de separación basado en la movilidad de las biomoléculas en una fase líquida sometida a un campo eléctrico. Las moléculas que posean carga negativa migrarán hacia el polo positivo de un aparato electroforético y viceversa. La inclusión de una matriz sólida, además de la fase líquida, permite agregar un nuevo punto de separación y versatilidad en la electroforesis (Smithies, 1955). De esta manera, no solo las biomoléculas pueden ser separadas por su carga, sino también por su tamaño.

El aparato electroforético moderno tiene los siguientes componentes: un contenedor que evite la contaminación y derramamiento de las biomoléculas, dos polos que atraerán a las biomoléculas, una fuente de poder generadora de campo eléctrico regulable, una matriz que permita un segundo punto de resolución y, finalmente, una solución amortiguadora de pH que mantenga la integridad de las biomoléculas (Brody y Kern, 2004).

Electroforesis de ácidos nucleicos

La aplicación de la electroforesis en la separación de ácidos nucleicos permite hacer tareas simples, como verificar su síntesis o integridad, y complejas, como seguir los pasos enzimáticos de modificación durante la construcción de elaboradas colecciones de ADN. Su fundamento químico reside en que los ácidos nucleicos son polímeros de carga negativa unidos por enlaces covalentes fosfodiéster. De esta manera, el ADN y el ARN se moverán en un campo electroforético hacia el polo positivo.

La matriz sólida preferida para separar los ácidos nucleicos es la agarosa pues da una capacidad de separación adecuada para la mayoría de las actividades rutinarias. Además, puede ser flexibilizada con la concentración utilizada. La electroforesis en agarosa es accesible debido a su bajo costo, a la diversidad de diseños de cámaras, y a que es fácil de preparar (Brody y Kern, 2004). El uso de acrilamida como matriz sólida, en lugar de la agarosa, aumenta la resolución a la escala de pares de bases y se aplica en el monitoreo de los pequeños ARNs, la separación de moléculas durante la secuenciación y en la separación de moléculas de pesos moleculares similares, pero diferente composición de nucleótidos en gradientes desnaturizantes. (Stellwagen, 2009; Barrera-Figueroa et al., 2011).

El ARN necesita un agente desnaturizante en la matriz debido a que al ser de cadena sencilla puede hibridarse consigo mismo modificando su tamaño molecular aparente (Gerard y Miller, 1997). Frecuentemente se usa formaldehído o urea como agente desnaturizante para romper los puentes de hidrógeno intramoleculares. Por otra parte, la visualización de los ácidos nucleicos en la electroforesis necesita de un agente. Estos son generalmente compuestos químicos de estructura plana que se intercalan entre los enlaces de hidrógeno de los ácidos nucleicos, por ejemplo, bromuro de etidio o SYBR green. Cuando estas moléculas se excitan con luz ultravioleta emiten fluorescencia que indica la posición de los ácidos nucleicos, la cual está en función de su tamaño molecular (Zipper et al., 2004).

Tipos de electroforesis

Se suele hablar de 3 tipos de electroforesis:

1. **De frente móvil:** los componentes de la muestra están presentes en toda la disolución y se determina

ópticamente la posición del frente de avance o frontera con el disolvente.

2. **Zonal:** la muestra se aplica como una mancha o banda y sus componentes migran a través de un disolvente, utilizando además un medio que da soporte a éste. En este caso no se determina la movilidad, sino que el único objetivo de la técnica es separar los componentes de la muestra.
3. **Continua:** la muestra se aplica también en una zona, pero se suministra continuamente a lo largo del proceso. (Electroforesis, 2020).

Aplicación

La electroforesis se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Como en medicina forense para determinar la identidad de las personas que puedan haber participado en un delito, mediante la vinculación de su patrón de ADN, su patrón de electroforesis a uno que esté en una base de datos. El proyecto genoma humano se llevó a cabo con algo que se llama electroforesis capilar, mediante la separación de ADN en piezas más cortas y su separación en geles de electroforesis que permite a los patrones de A, C, T y G ser caracterizados. También son muy importantes en la investigación de proteínas, y en la investigación de mutaciones genéticas, porque cuando las proteínas o el ADN están mutados, son con frecuencia más o menos largos y, por lo tanto, aparecen en un gel de electroforesis de manera diferente de lo normal. Las pruebas de diagnóstico para muchos casos todavía se realizan mediante electroforesis. Es una técnica muy utilizada en la investigación básica, muy importante para la comprensión de la función de genes y proteínas, pero ahora ha irrumpido en el área de diagnóstico clínico y forense. (Electroforesis | NHGRI, 2020).

Electroforesis de hemoglobina

La electroforesis de hemoglobina es un análisis de sangre que se realiza para verificar los diferentes tipos de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es la sustancia en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. (Electroforesis de Hemoglobina | Cigna, 2010).

Los tipos normales hemoglobina son:

- **Hemoglobina A.** es el tipo más común que se encuentra en los adultos. La talasemia que es una enfermedad de la sangre, puede hacer que los niveles de hemoglobina A sean bajos y que los niveles de hemoglobina F sean altos.
- **Hemoglobina F (hemoglobina fetal).** solo cantidades muy pequeñas de la hemoglobina F se generan después del nacimiento. Algunas enfermedades, como la enfermedad drepanocítica, la anemia aplásica y la leucemia, tienen tipos anormales de hemoglobina y cantidades más altas de hemoglobina F. (Electroforesis de Hemoglobina | Cigna, 2010).

Hay más de 350 tipos de hemoglobina anormal. Los más comunes son:

- **Hemoglobina S.** presente en la enfermedad drepanocítica.
- **Hemoglobina C.** no transporta oxígeno correctamente.
- **Hemoglobina E.** se encuentra en las personas de ascendencia del sudeste asiático.
- **Hemoglobina D.** está presente en algunos trastornos drepanocíticos.

Los tipos más comunes de hemoglobina anormal son la S y la C, se pueden detectar mediante la prueba de electroforesis.

Esta prueba consiste en usar una corriente eléctrica para separar los tipos normales y

los tipos anormales de hemoglobina en la sangre. Los tipos de hemoglobina tienen una carga eléctrica diferente y se mueven a velocidades diferentes. Se mide la cantidad de cada tipo de hemoglobina en la corriente. Una cantidad anormal de hemoglobina normal o un tipo anormal de hemoglobina en la sangre pueden indicar la presencia de una enfermedad. Los tipos de hemoglobina anormales pueden estar presentes sin ningún otro síntoma, pueden causar enfermedades leves que no tienen síntomas o causar enfermedades que pueden poner la vida en peligro. (Electroforesis de Hemoglobina | Cigna, 2010).

➤ MICROARREGLO

Los microarreglos es una herramienta poderosa en el análisis de expresión de genes que permite medir o cuantificar expresiones génicas, identificar mutaciones con genes específicos para el diagnóstico múltiples de enfermedades. Para la aplicación de esta técnica se utiliza ADN donde se marcan con diferentes colores para su análisis al mismo tiempo.

GENECHIPS DE DNA

Un microarreglo de ADN es una serie de sonda de ADN unidas a una superficie sólida en una disposición regular y prefijada. El ácido nucleico diana que será detectado puede ser ADN o ARN y previamente a la hibridación debe ser marcado con una sustancia fluorescente o radiactiva. La principal ventaja con respecto a las técnicas de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa es que pueden detectarse en un único procesamiento miles de genes. (Murrieta M., et al; 2019).

TIPOS DE MICROARRAYS

- **Microarrays de dos canales**

En este tipo de chips de ADN, las sondas son oligonucleótidos, ADN complementario (ADNc) o pequeños fragmentos de reacción en cadena de la polimerasa, que corresponden con ARN mensajero (ARNm). En este tipo de chip de ADN se utilizan preparaciones de ADNc obtenido a partir de dos muestras biológicas distintas.

- **Chips de oligonucleótidos de ADN**

En los chips de oligonucleótidos de ADN o micromatrices de canal único, las sondas se diseñan a partir de una secuencia conocida o un ARNm predicho. Estos chips de ADNs dan estimaciones del nivel de expresión, pero en una misma matriz no pueden observarse distintas condiciones, por lo que por cada condición se debe utilizar un chip.

- **GeneChips de Affymetrix**

Affymetrix es la compañía líder en este tipo de chips. Se denominan genéricamente "GeneChips". Cada gen representado por un conjunto de secuencias cortas que lo caracterizan. Algunos chips: genomas completos con más de 50.000 grupos de sondas.

- **Chips de ADN para genotipado**

Los chips de ADN pueden utilizarse para "leer" las secuencias de un genoma particular en determinadas posiciones.

Cuando se hacen experimentos con microarreglos la podemos dividir en varias fases como:

- Tipo de microarreglo y las secuencias que se colocarán en el soporte.
- Obtener las muestras biológicas.
- Amplificación del material genético.
- Hibridación del microarreglo.

La ventaja de los microarreglos con respecto otras técnicas de aplicación a los ácidos nucleicos es la posibilidad de inmovilizar en la superficie del microarray miles de sondas de ADN, que permite el análisis de la presencia-ausencia o de la expresión de miles de genes, incluso de genomas completos, en un solo experimento. (Sánchez J., et al; 2019).

Fig. 1 Esquema de microarreglo de DNA (Medina-Torres A., 2009)

APLICACIONES DE MICROARREGLOS EN LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.

Cada tipo de microarreglo ofrece ventajas y desventajas al momento de aplicarlo dentro del trabajo de investigación. Los microarreglos de DNA en términos generales son empleados para detectar la expresión diferencial de genes en dos condiciones experimentales: terapéuticas o fisiológicas distintas. Las diferencias en el nivel de expresión de cada gen se determinan en función del número de copias de mensajeros de RNA existentes en las

muestras. Así podemos encontrar reportes en los cuales se han empleado los microarreglos para cuantificar moléculas de RNA (Orntoft y Kruhøffer, 2006) y medir el número de copias de DNA presentes en un genoma (**Snijders et al., 2001**) y se ha demostrado que la aplicación de esta tecnología a la cuantificación del nivel de expresión de un gen es equiparable en resultados a los que se pueden alcanzar con técnicas como la PCR en tiempo real (**Khun K., et al; 2004**).

Aplicaciones de los microarreglos de ADN al campo de la Medicina. Estos son algunos campos donde el microarreglo forma parte del bienestar humano.

- **Cáncer**

Uno de los campos de mayor aplicabilidad del microarreglo de ADN es el estudio de las neoplasias en áreas tales como:

a) La comprensión de las bases moleculares de la carcinogénesis: Particularmente, en neoplasias inducidas por virus, los microarreglos de ADN han permitido dilucidar algunas de las vías de señalización que ellos emplean para inducir la transformación.

b) La clasificación y el pronóstico: El estudio y clasificación de estos tumores mediante el uso de micromatrices ha facilitado la definición de patrones de expresión diferenciales que hacen posible un acercamiento más profundo a su origen molecular.

- **Enfermedades autoinmunes:**

En casos tales como la artritis reumatoidea, en la que se observa una respuesta inflamatoria crónica del tejido sinovial y cartilaginoso, los estudios realizados con el microarreglo de ADN han revelado la

sobreexpresión de genes, tales como la interleuquina 3, la quimioquina GROa, la metaloproteasa de matriz metaloelastasa.

- **Enfermedades infecciosas:**

En el estudio de las enfermedades infecciosas el microarreglo de ADN ha sido de gran utilidad ya que es posible visualizar la manera cómo los diferentes genes se modulan del sistema inmune simultáneamente en respuesta al reto infeccioso. Así, se han encontrado patrones de expresión génica diferenciales en las células afectadas por microorganismos como: *Helicobacter pilory*, *Toxoplasma gondii*, *Tripanosoma cruzi*, papilloma virus humano, virus del sarampión. (**Vallin Plous C., 2007**)

¿QUÉ SOFTWARE EXISTE PARA EL ANÁLISIS DE MICROARRAYS?

El software para realizar análisis de datos de microarrays está siendo desarrollado constantemente. Algunos de estos programas y métodos disponibles gratuitamente son:

- **Bioconductor:** Conjunto de programas y aplicaciones gratuito que trabaja con el lenguaje R y que precisa de conocimiento básico de programación en R ó S-Plus. Está diseñado específicamente para extraer información de microarrays y tiene muchos tipos de gráficos

- **SAM & PAM:** El SAM descubre genes significativos, controlando la tasa de falsos positivos, y el PAM los clasifica mediante métodos centróides

- **BRB ArrayTools:** Este software se utiliza para la visualización y el análisis estadístico de datos de microarrays. Realiza

comparación y predicción de clases y test de permutaciones para los niveles de significación.

➤ CRISPR

Las siglas CRISPR en español “Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente interespaciadas.”

La tecnología CRISPR es conocida principalmente por su utilización como método para modificar el genoma. No obstante, esa no es su única aplicación. Las herramientas derivadas de CRISPR son muy versátiles y en los últimos años diferentes investigadores han diseñado aplicaciones variadas destinadas a resolver diferentes cuestiones biológicas.

En el contexto de COVID-19 las principales aportaciones basadas en CRISPR se dividen en dos grandes grupos: la detección del virus y el desarrollo de terapias dirigidas a destruir al virus

Detección del virus

En estos momentos existen dos aproximaciones principales para utilizar CRISPR en la detección del coronavirus SARS-CoV-2. La base metodológica de ambas tecnologías fue desarrollada hace dos años para detectar moléculas de ARN y ADN de forma específica. Recientemente, la pandemia de COVID-19 ha impulsado su adaptación a la detección de SARS-CoV-2, una vez se conoció el genoma de este coronavirus.

La primera aproximación es SHERLOCK, utiliza como elemento funcional la enzima Cas13a, que tiene como característica principal que al ser activada con la unión del ARN guía al fragmento complementario de

ARN (es decir, cuando detecta la presencia del ARN diana), degrada los fragmentos de ARN presentes.

El funcionamiento básico de SHERLOCK es simple. En presencia de la secuencia de ARN a detectar, en este caso un fragmento del ARN del coronavirus, el ARN guía se une a su secuencia diana y activa a la enzima Cas13a, que comienza a degradar el ARN presente en la reacción. Para detectar si el ARN del virus está presente y se produce la degradación de ARN, los investigadores incluyen en la reacción unos pequeños fragmentos de ARN marcados, que al ser degradados emiten una señal que puede ser detectada mediante fluorescencia o reacción colorimétrica. (Aplicaciones de CRISPR en tiempos de COVID-19 -, 2020)

La segunda aproximación es DETECTR

A principios de 2018, el laboratorio de Jennifer Doudna (UC Berkeley, CA, USA), una de las pioneras de la revolución CRISPR y sus aplicaciones en edición genética, desarrolló un test de diagnóstico genético CRISPR análogo a SHERLOCK, pero basado en otra proteína Cas con propiedades similares a Cas13a. En este caso se trataba de la proteína Cas12a y al método resultante lo bautizaron como DETECTR (nombre también con doble sentido y cuidadosamente elegido, que es un acrónimo de las palabras en inglés DNA Endonuclease TargEted CRISPR Trans Reporter).

Naturalmente el sistema DETECTR también puede aplicarse para detectar el coronavirus SARS-CoV-2. Han aparecido publicaciones que usan la proteína Cas12a para diagnosticar la presencia del coronavirus de

forma rápida, sencilla y asequible. (CRISPR y coronavirus - Gen-Ética, 2020)

➤ PCR

Puntos más importantes:

- La reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, es una técnica para hacer muchas copias de una determinada región de ADN in vitro (en un tubo de ensayo en lugar de un organismo).
- La PCR se basa en una polimerasa de ADN termoestable, la polimerasa Taq, y requiere cebadores de ADN diseñados específicamente para la región de ADN de interés.
- En la PCR, la reacción se cicla repetidamente a través de cambios de temperatura que permiten la producción de muchas copias de la región objetivo.
- La PCR tiene muchas aplicaciones en la investigación y en la práctica. Se utiliza de forma rutinaria en la clonación de ADN, el diagnóstico médico y el análisis forense de ADN. (*Reacción En Cadena de La Polimerasa (PCR) (Artículo) | Khan Academy, 2011*)

¿Qué es la PCR?

Las PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”), son un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Al realizar una prueba de diagnóstico mediante PCR, lo que permite detectar es un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. La PCR, cuyo uso es

común y rutinario en los laboratorios de Microbiología de hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. (Gaceta Médica, 2020)

La reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de la biología molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original, o molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN; su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar, con una probabilidad muy alta, virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas (cadáveres) o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Estos usos derivados de la amplificación han hecho que se convierta en una técnica muy extendida, sobre todo en el ámbito de la investigación forense, con el consiguiente abaratamiento del equipo necesario para llevar a cabo dicha técnica. (Colaboradores de los proyectos Wikimedia, 2003)

Componentes de la PCR

La reacción de PCR requiere la presencia de ADN molde, cebadores, nucleótidos y ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la enzima clave que utilizando el ADN molde hace una copia de este mediante la incorporación de nucleótidos de forma secuencial en el producto de la PCR. Los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina son los bloques de la nueva copia resultante. Los cebadores u oligonucleótidos son los que confieren especificidad a la reacción ya que son fragmentos cortos de ADN con una secuencia definida complementaria al ADN diana que quiere ser amplificado. La ADN

polimerasa utiliza los cebadores como punto de inicio de la polimerización del nuevo fragmento de ADN

Las PCR tienen tres características básicas:

- Alta especificidad: puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente.
- Alta sensibilidad: puede detectar cantidades de 20 copias/ml -o incluso menos- de material genético viral.
- Precoz: se detecta el virus en las primeras fases respiratorias. (Gaceta Médica, 2020)

Tipos de PCR

- PCR anidada: se trata de una variante de la PCR básica que utiliza dos pares de cebadores. En un primer paso, se realiza la amplificación de una región del genoma, para después concretar más la región mediante una segunda amplificación más específica. Esta PCR se utiliza para amplificar fragmentos muy específicos del genoma.
- RT-PCR: Esta técnica convierte el ARN de una muestra en ADN. Para ello utiliza la transcriptasa inversa, una enzima utilizada por los retrovirus. Se utiliza para múltiples objetivos. Por ejemplo, se puede utilizar para saber si un gen se está expresando en una muestra biológica. También se utiliza para genotipar diferentes virus de ARN, como el SARS-Co-V o el VIH.
- PCR cuantitativa: es una PCR que permite medir en tiempo real la cantidad de fragmentos que se van produciendo. Se utiliza a menudo para analizar la expresión de los genes.

- PCR múltiple: en este tipo de PCR se realizan amplificaciones simultáneas de más de un fragmento de ADN. Para ello, se utilizan varios cebadores diferentes en una misma reacción.
- PCR in situ: esta PCR se realiza en células o tejidos. Se utiliza para poder detectar secuencias de ADN en el interior de las células que no son detectables mediante otras técnicas.
- PCR digital: es una de las últimas generaciones en técnicas de amplificación de ADN. Está basada en la separación de cada muestra en múltiples particiones (microgotas), de forma que la reacción de amplificación se produce de forma independiente cada una de ellas. (El Blog De, 2020)

Aplicaciones

Mediante el uso de PCR, una secuencia de ADN puede amplificarse millones o miles de millones de veces, y se generará un número suficiente de copias de ADN para su análisis mediante otras técnicas. Por ejemplo, el ADN puede presentarse mediante electroforesis en gel, enviarse para secuenciación o digerirse con enzimas de restricción y luego clonarse en un plásmido. La PCR se ha utilizado en muchos laboratorios de investigación y tiene aplicaciones prácticas en medicina forense, pruebas genéticas y diagnóstico. Por ejemplo, la PCR se utiliza para amplificar genes relacionados con enfermedades genéticas a partir del ADN de un paciente (o ADN fetal, en pruebas prenatales). La PCR también puede usarse para detectar el ADN de bacterias o virus en pacientes: si hay patógenos presentes, las regiones de ADN se pueden amplificar a partir de muestras de sangre o tejido. (*Reacción En Cadena de La*

Polimerasa (PCR) (Artículo) | Khan Academy, 2011).

➤ **RT-PCR en tiempo real Detección del COVID-19**

• **¿Qué es la RT-PCR en tiempo real?**

La RT-PCR en tiempo real es un método nuclear que detecta material genético específico de patógenos, como los virus. Inicialmente, el método utilizaba marcadores de radioisótopos para detectar material genético específico, pero después de las mejoras, los marcadores de isótopos han sido reemplazados por marcadores especiales, generalmente tintes fluorescentes. A diferencia de la RT-PCR convencional, que arroja resultados solo al final, esta tecnología permite a los científicos observar los resultados casi de inmediato mientras el proceso está en progreso. Aunque la RT-PCR en tiempo real es actualmente el método más utilizado para detectar coronavirus, muchos países aún necesitan ayuda para poner la tecnología en funcionamiento. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real*, 2020)

• **¿Qué son los virus y qué es el material genético?**

Un virus es una colección microscópica de material genético con una envoltura molecular. El material genético puede ser ADN o ARN. El ADN es una molécula de doble hebra que se encuentra en todos los seres vivos (como animales, plantas y virus) y contiene el código genético o el modelo de cómo crear y desarrollar estos seres vivos. El ARN suele ser una molécula monocatenaria, que puede copiar parte del código genético, transcribirlo y transmitirlo a las proteínas, para que puedan sintetizar y

realizar funciones que permitan a los organismos sobrevivir y desarrollarse.

Algunos virus, como el coronavirus (SARS-Cov2), solo contienen ARN, lo que significa que deben infiltrarse en células sanas para reproducirse y sobrevivir. Una vez dentro de la célula, el virus usa su propio código genético -ARN en el caso del coronavirus- para controlar y "reprogramar" las células para que produzcan virus. Para detectar el coronavirus temprano en el virus mediante RT-PCR en tiempo real, los científicos deben convertir el ARN en ADN, un proceso llamado "transcripción inversa". Esto es necesario porque solo el ADN se puede replicar o amplificar, que es una parte clave del proceso de RT-PCR en tiempo real para la detección de virus. Los científicos amplificaron partes específicas del ADN viral que se transcribieron cientos de miles de veces. La importancia de la amplificación radica en que, en lugar de intentar encontrar una pequeña cantidad de virus en millones de cadenas de información genética, los científicos tienen una gran parte del ADN viral para confirmar con precisión la existencia del virus. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real*, 2020)

• **¿Cómo funciona la RT-PCR en tiempo real con el coronavirus?**

Se toma una muestra de una parte del cuerpo (como la nariz o la garganta) donde se acumula el coronavirus; se aplican varias soluciones químicas para eliminar ciertas sustancias, como proteínas y grasas, y extraiga solo el ARN de la muestra. El extracto de ARN está compuesto por una mezcla de material genético humano y ARN de coronavirus (si está presente). Se emplean enzimas específicas para realizar la transcripción inversa del ARN en ADN. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la*

COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020)

Luego, los científicos agregan pequeños fragmentos de ADN adicionales para complementar ciertas partes del ADN viral transcrito. Si hay virus presentes en la muestra, estos fragmentos se adherirán a partes específicas del ADN viral. Algunos de los fragmentos de genes agregados se utilizan para crear hebras de ADN durante el proceso de amplificación, y otros se utilizan para generar ADN y añadir etiquetas a las hebras, que luego se utilizan para detectar virus. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020*)

Luego, esta combinación se introduce en una máquina de RT-PCR, donde se somete a un ciclo de frío y calor para desencadenar ciertas reacciones químicas para producir nuevas copias idénticas de partes específicas del ADN viral. Estos ciclos se repiten para mantener la replicación de partes específicas del ADN viral. En cada uno, el número se duplica: de dos copias a cuatro; de cuatro a ocho, y así sucesivamente. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020*)

Un sistema típico de RT-PCR en tiempo real generalmente contiene 35 ciclos, es decir, al final del proceso, se crearán aproximadamente 35 mil millones de nuevas copias de la porción de ADN viral de cada hebra viral presente en el virus. ejemplo. Cuando se produce un nuevo fragmento de ADN viral, el marcador se adherirá a la cadena de ADN y emitirá fluorescencia, y la computadora del dispositivo lo medirá y lo mostrará en la pantalla en tiempo real. Después de cada ciclo, la computadora rastrea la intensidad de la fluorescencia en la muestra. (Jawerth N, 2020. *Detección del*

virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020)

Cuando supera cierto nivel, se confirma el virus. Los científicos también controlan el número de ciclos necesarios para alcanzar este nivel para determinar la gravedad de la infección: cuantos menos ciclos, más grave es la infección por el virus. (Jawerth N, 2020. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020*)

• ¿Por qué utilizar la RT-PCR en tiempo real?

La RT-PCR en tiempo real es una técnica muy sensible y precisa que proporciona un diagnóstico confiable en solo tres horas, aunque los laboratorios tardan entre seis y ocho horas en promedio. En comparación con otros métodos de aislamiento de virus disponibles, la RT-PCR en tiempo real es significativamente más rápida y tiene menos posibilidades de contaminación o falla porque todo el proceso se puede llevar a cabo en tubos cerrados. De los métodos disponibles, sigue siendo el más preciso para detectar coronavirus. (Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020)

La RT-PCR en tiempo real no puede decir si alguien ha sido infectado con el virus, lo cual es importante para comprender cómo se desarrolló y se propagó porque los virus solo están presentes en el cuerpo durante un cierto período de tiempo. Se necesitan otros métodos para detectar, rastrear e investigar infecciones previas, especialmente aquellas que pueden haberse desarrollado o diseminado asintóticamente. (*Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real, 2020*).

CONCLUSION

- ✓ La electroforesis es una técnica utilizada para separar moléculas de acuerdo a su carga y movilidad, dichas moléculas son sometidas a un campo eléctrico y se separan a través de un gel (poliacrilamida, y agarosa) que es el que hace que estas migren, las moléculas se separan en diferentes direcciones y distintas velocidades. Existen varios tipos de electroforesis, la más común y la más utilizada es la electroforesis en gel. Además, la electroforesis de hemoglobina es de gran utilidad en el campo de la medicina ya que ayuda en la detección de algunos trastornos en la sangre.
- ✓ En el microarreglo, su uso se ha difundido ampliamente en varios campos del conocimiento, todavía es una herramienta de investigación y diagnóstico que se está insertando en el panorama de campo técnicos y científicos de muchas áreas de investigación y se puede decir que esta técnica está en pleno desarrollo para su gran utilidad a futuros como partes de las grandes innovaciones tecnológicas. No obstante, es impredecible que haya un gran desarrollo en lo referente a las técnicas de análisis, en la integración de grupos que permitan el abordaje completo de estas tecnologías. Esta técnica tiene cada vez más progreso en el estudio de la genética humana, aunque queda mucho por hacer, ya sea en lo metodológico y en la generación de nuevos conocimientos para su uso pleno.
- ✓ La reacción en cadena de la polimerasa es una innovación

tecnológica que puede sintetizar millones de copias de fragmentos de ADN específicos in vitro. Su alta especificidad y sensibilidad hacen de este sencillo, pero ingenioso método una herramienta para el desarrollo de análisis y manipulación de material genético. Como nueva tecnología, la reacción en cadena de la polimerasa ha cambiado por completo el desarrollo del conocimiento científico en los últimos años.

- ✓ La detección del virus se realiza mediante RT-PCR. De forma sencilla, esta técnica permite el uso de polimerasas para amplificar muestras de ADN o ARN. Primero, se hace una copia de la hebra complementaria y luego se amplifica mediante el uso de transcriptasa inversa. Incluso si la carga genética de la muestra es baja, esto hace que la técnica sea muy sensible. Después de la amplificación, se analizará la secuencia de las bases nitrogenadas y se caracterizarán los organismos procesados por la muestra a través de la base de datos. La tecnología de RT-PCR en tiempo real no solo se usa para amplificar el genoma, sino también para cuantificarlo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Coll, V. (n.d.). ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS ÁCIDOS NUCLÉICOS.
https://www.uv.es/tunon/pdf_doc/AcidosNucleicos_veronica.pdf
2. Peña-Castro, Julián M, Gregorio-Ramírez, O., & Barrera-Figueroa, B. E. (2013). Los métodos experimentales que permiten el estudio de las macromoléculas de la vida: historia,

- fundamentos y perspectivas. Educación Química, 24(2), 237–246. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2013000200009
3. Electroforesis | NHGRI. (2020). Genome.Gov. <https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Electroforesis>
 4. Electroforesis de hemoglobina | Cigna. (2010). Cigna.Com. <https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/pruebas-medicas/electroforesis-de-hemoglobina-hw39098#:~:text=La%20electroforesis%20de%20hemoglobina%20se,de%20hemoglobina%20en%20la%20sangre>.
 5. Ang, S., Lee, CZ., Peck, K., Sindici, M., Matrubutham, U., Gleeson, MA. y Wang, JT. 2001. Acid-induced expression in Helicobacter pylori: study in genomic scale by microarray. <http://www.core.ac.uk/dowland/38809996/Texto%20del%20artículo-23772-1-10-20110607>.
 6. Clarke, P (2004) gene expresion microarray technology in the development of new therapeutic. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ub.edu/stat/docencia/bioinformatica/microarrays/ADM/slides/complements/Genoma_
 7. ¿Cómo funcionan y en qué se diferencian las PCR y los test rápidos de coronavirus? - Gaceta Médica. (2020, March 25). Gaceta Médica. <https://gacetamedica.com/investigacion/como-funcionan-y-en-que-se-diferencian-las-pcr-y-los-test-rapidos-de-coronavirus/>
 8. Colaboradores de los proyectos Wikimedia. (2003, July 24). Obtención de gran número de copias de un fragmento de ADN, partiendo de un mínimo. Wikipedia.Org; Wikimedia Foundation, Inc. https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena_de_la_polimerasa
 9. *Detección del virus de la COVID-19 mediante la RT-PCR en tiempo real.* (2020, April 14). laea.org. <https://www.iaea.org/es/newscenter/news/pcr-en-tiempo-real->

ONCOGENES Y CÁNCER

193

Camarena Yaineth; Flores Mitzila; Herrera Shandell; Sabin Bryan. Universidad Autónoma de Chiriquí. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina.

Yaineth.camarena@unachi.ac.pa, Mitzila.flores@unachi.ac.pa, shandellherrera@unachi.ac.pa, bryan.sabin@unachi.ac.pa.

RESUMEN

El cáncer es una enfermedad que ocurre debido al crecimiento descontrolado de las células malignas formadas, ya que ignora la regulación de la reproducción que tiene nuestro cuerpo y cuando las células se empiezan a reproducir de manera excesiva es ahí cuando se forman los tumores. La apoptosis es un agente que regula la muerte de la célula. En el ADN existen genes que codifican esta acción, pero en algunos casos este gen puede resultar alterado. A lo largo del ciclo celular existen 3 puntos de control: De restricción, G2-M y M. Al momento en el que se detecte un daño, los puntos de control mandarán señales para que el ciclo celular se detenga hasta arreglar el problema o de ser irreparable, que la célula muera. Los oncogenes son versiones mutadas de los proto-oncogenes, que dirigen la proliferación celular. La proteína mutante que un oncogén codifica puede diferir de la versión sana por un solo aminoácido, pero esta simple alteración puede cambiar radicalmente la función de la proteína. Los marcadores tumorales (MT) son indicadores bioquímicos de la presencia de un tumor, producidas por el tumor o por el cuerpo. Se pueden encontrar en tejidos, sangre, médula ósea u otros líquidos del cuerpo. El metabolismo de una célula maligna es muy distinto al de una célula sana. En las células sanas ocurre la respiración celular por lo que se obtiene mayor ATP. Mientras que en las cancerígenas existe una hiperglucólisis metabólica, a partir del piruvato se utiliza una vía anaerobia y ocurre la fermentación homoláctica, un proceso que produce pocos ATP de ganancias. La vida de un paciente se complica cuando las células cancerosas migran. La metástasis es la migración de las células cancerosas de un lugar a otro a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. Los agentes carcinógenos son factores que pueden ocasionar cáncer y existen diferentes tipos de agentes: Físicos, químicos y biológicos. Estudios a nivel mundial reflejan que el cáncer más diagnosticado es el del pulmón y en Panamá el más mortal es el de Estómago.

ABSTRACT:

Cancer is a disease that occurs due to the uncontrolled growth of formed malignant cells, because it ignores the regulation of reproduction that our body has and when cells begin to reproduce excessively, is when tumors form. Apoptosis is an agent that regulates cell's death. In DNA there are genes that code

for this action, but in some cases this gene can be altered. Throughout the cell cycle there are 3 control points: Restriction, G2-M and M. In the moment when the damage is detected, the control points will send signals for the cell cycle to stop until the problem is fixed, or if it is irreparable, then the cell dies.

Oncogenes are mutated versions of proto-oncogenes, which direct cell proliferation. The mutant protein that an oncogene encodes may differ from the healthy version by only one amino acid, but this simple alteration can radically change the function of the protein. Tumor markers (MT) are biochemical indicators of the presence of a tumor, produced by the tumor or by the body. They can be found in tissues, blood, bone marrow, or other body fluids. The metabolism of a malignant cell is quite different from a healthy cell. In healthy cells, cellular respiration occurs, which is the answer of why more ATP is obtained. While there is

Palabras claves: cáncer, oncogenes, apoptosis, ADN, tumor.

INTRODUCCIÓN

La división celular es un complejo proceso que depende de una rígida secuencia de pasos muy controlados. Depende de niveles adecuados de transcripción y traducción de determinados genes. Cuando este proceso no ocurre adecuadamente, puede ocasionar un crecimiento celular anormal. (CancerQuest, 2020)

En un humano sano hay más 30 000 billones de células, que se encargan de regular de forma mutua su proliferación, para controlar que el tamaño de los diferentes órganos está coordinado y de acuerdo con la talla del individuo. Esta es la razón, por la que las células solo proliferan cuando reciben señales muy específicas que provienen de otras células vecinas.

Las células cancerosas, sin embargo, violan este esquema: ya que ignoran todas las señales que reciben del

metabolic hyperglycolysis in carcinogens, an anaerobic pathway is used from pyruvate and homolactic fermentation occurs, a process that produces little profit ATP. A patient's life gets complicated when cancer cells migrate. Metastasis is the migration of cancer cells from one place to another through blood or lymphatic vessels. Carcinogens are factors that can cause cancer and there are different types of agents: Physical, chemical, and biological. Studies worldwide show that the most diagnosed cancer is lung cancer and in Panama the deadliest is stomach cancer.

exterior, y siguen sus propios esquemas de proliferación. Se puede considerar entonces, las células cancerosas como células "asociales", que no siguen las pautas del organismo e incluso amenazan su supervivencia.

En el genoma humano hay un pequeño subconjunto que parecer estar particularmente relacionado en la prevención, desarrollo y progresión del cáncer. En muchos tipos de cáncer se ha comprobado el mal funcionamiento de estos genes.

Estos genes son denominados protooncogenes y coordinan la producción de proteínas clave en la proliferación y diferenciación celular, conocer ciclinas, factores de crecimiento, receptores, etc.

El descubrimiento de genes que están relacionados con la aparición de cáncer permitió conocer una gama inusitada de posibles diagnósticos y tratamientos terapéuticos, que apenas ahora empieza a ser explotada. Los avances en el campo de la genética, ha permitido que en la última década la concepción del cáncer sufra grandes transformaciones.

El descubrimiento de los oncogenes y los genes supresores permitió una mayor comprensión de los mecanismos responsables de la transformación de células malignas y ha llevado al desarrollo de pruebas específicas, útiles para el tamizaje de la población.

Conocer el comportamiento natural de genes relacionados con la degeneración maligna de algunas células, contribuye en gran medida a predecir el comportamiento de algunos tumores, teniendo en cuenta la presencia o ausencia de ciertas mutaciones. Este tipo de estudio permite conocer una enfermedad desde el punto de vista bioquímico. (Machado, 2010).

HISTORIA DE LOS ONCOGENES

Los oncogenes fueron descubiertos a partir de retrovirus animales, los cuales son los responsables del cáncer y de muchas enfermedades de los animales. En un inicio se pensó que eran únicamente los retrovirus los responsables de la transformación de células normales a estado maligno, sin embargo, posteriormente se hizo evidente que los genomas de los eucariotas contienen genes que pueden causar el mismo resultado.

Francis Peyton Rous en 1991, descubrió que el virus del sarcoma de Rous produce sarcomas en pollos. Transmitió este sarcoma a gallinas sanas, inyectándoles de un cultivo de células tumorales extrañas. Fue así como observó la multiplicación inesperada del virus. Consideró entonces que el elemento que causaba esta multiplicación anormal de células tumorales debía tener dimensiones más pequeñas que una célula, dedujo que se

trataba de un virus. El gen responsable de la transformación celular en el virus del sarcoma es el oncogén *src*, por lo que si una célula normal se infectaba con este virus se transformaba en una célula maligna. Más tarde se descubrió que este oncogén tenía unas secuencias homólogas al ADN de células de pollo normales no infectadas y se vio que este gen no solo se mantenía en el pollo, sino otros animales. Es decir que los oncogenes encontrados en el genoma del virus procedían del genoma de células normales. Un protooncogén correspondiente al *src* fue encontrado en el genoma humano, la tirosina quinasa *c-SRC*.

CÁNCER

El cáncer es una entidad genética y la mayoría de las neoplasias ocurren por errores puntuales en el ADN. (Manchado, 2010).

Las células neoplásicas tienen un comportamiento anormal, que se caracteriza por un crecimiento desordenado que sobrepasa los mecanismos de control fisiológico, junto con una fuerte tendencia a invadir localmente o a distancia otros órganos. Tales fenómenos se pueden explicar cómo fallas en los procesos de división celular, diferenciación y apoptosis, así como en los mecanismos tendientes a conservar la integridad genómica. En todos estos acontecimientos intervienen los oncogenes y anti-oncogenes que codifican para diversas proteínas, las cuales pueden clasificarse desde el punto de vista funcional en receptores de membrana, péptidos estructurales o reguladores ubicados en el citoplasma, factores de transcripción, elementos relacionados con el ciclo celular y

compuestos encargados de reparar el ADN.

APOPTOSIS

La apoptosis es un agente que regula la muerte de la célula, ya que cada célula tiene una función específica hasta un tiempo determinado. En el ADN existen genes que codifican esta acción, pero en algunos casos este gen puede resultar alterado. Lo normal es que exista una población equilibrada de células nuevas u células viejas, pero cuando uno de ellos rebasa sus niveles normales se inhibe la apoptosis, por ellos existirá una alta población celular y así se propiciará la oncogénesis

Según Rebeca Pérez en el año 2017, en el proceso de apoptosis se distinguen varias fases: en la fase D1 se producen los mecanismos moleculares que inician el fenómeno; en la fase F se fragmenta el ADN; en la fase D2 se produce la destrucción nuclear y citoplásmica, y los restos son fagocitados por macrófagos. Los procesos morfológicos y bioquímicos que caracterizan a la apoptosis están mediados por efectores de muerte celular como las caspasas, pero existe evidencia de otros mecanismos apoptóticos que son independientes de estas.

La apoptosis extrínseca ocurre cuando la célula posee alguna clase de error en su ADN o cualquier desperfecto que le impida a ella desempeñar sus funciones normales. Algunos linfocitos como los NK (natural killer) que en su membrana poseen unos ligandos de muerte pertenecientes a ligandos de muertes los factores de necrosis tumoral FAS, TNF alfas, entre otros que se acoplan a los receptores de muerte y proteínas adaptadoras de la membrana celular que

hará apoptosis formando así un complejo denominado Procaspasa-8 desatando así una cascada de Caspasas, las Caspasas son proteínas cuya función es la de cortar otras proteínas que constituyen a la célula e inutilizarlas para formar cuerpos apoptóticos (pedacitos de célula). La procaspasa-8 será inhibida por el FLIP (Inhibidor celular proteico de FLICER) para formar Caspasa-8 y luego procaspasa-3, a partir de la procaspasa-3 se formará la Caspasa terminal o caspasa-3, al haber aumentado la cantidad de Caspasas en la célula las proteínas serán separadas, será algo así como una digestión de proteínas, el ADN se fragmentará y se formaran los cuerpos apoptóticos.

La apoptosis intrínseca empieza cuando algún gen que codifica a apoptosis le dice a la célula que debe morir, en la célula existen 2 proteínas que antagonizan entre sí la BCL-2 o proteína antiapoptótica y la BAX o proteína proapoptótica, cuando aumenta el BAX este rompe la membrana de la mitocondria y deja salir el citocromo c, el citocromo c se une al APAF1 para crear el complejo Procaspasa-9, este a su vez generará la caspasa-9, la caspasa-9 generará la Caspasa terminal (Caspasa-3) e iniciará el proceso de digestión de proteínas, lisis de ADN y generación de cuerpos apoptóticos.

CICLO CELULAR

El ciclo celular es un conjunto de fases cíclicas por el que pasa la célula: crecimiento, Reproducción (mitosis o meiosis) crecimiento y diferenciación de la célula y síntesis de ADN y su respectiva duplicación (Fase G1, S, G2, mitosis y meiosis).

El inicio del ciclo celular es completamente regulado por: hormonas,

citoquinas, factores de crecimientos, entre otros. Cuando los factores de crecimiento y citoquinas se unen los receptores de la membrana celular según A. Gómez en el año 2004 (que consiste en un dominio ligando extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular tirosina quinasa) hace que se active una cascada en la que están implicadas distintas quinasas acabando en la activación de distintos genes tales como los protoncogenes myc, fos, jun.

Según A. Gómez en el año 2004 entre las ciclinas más importantes nos encontramos con las ciclinas de G1(D, E) que se unen a las CDKs durante la fase G1, y las ciclinas mitóticas (A, B) que se unen a CDKs durante la fase G2; siendo esto necesario para la entrada en mitosis. Las ciclinas asociadas a determinadas CDKs permiten que la célula pase de G1 a S y las ciclinas mitóticas asociadas a otras CDKs permiten que la célula entre en mitosis.

Figura N°1. Ciclo celular y las fases que la comprenden (Miranda, 2018)

Las fases son las siguientes:

- En la fase G1 la célula se prepara para replicar su ADN. La célula se agranda (para conservar un tamaño apropiado a la hora de la división celular).
- En la fase S se sintetiza ADN por medio de la replicación del mismo.
- La fase G2 es un lapso previo a la reproducción celular.
- En la fase M es donde ocurre la reproducción celular, donde se reparte la información genética, se divide el núcleo y el citoplasma, para así dar lugar a las células hijas.

Este es un ciclo por lo que inicia y termina de la misma manera hasta que ese ciclo sea interrumpido por la muerte del organismo.

A lo largo de este ciclo la célula posee 3 puntos de control:

1. **Punto de restricción:** este se lleva a cabo en la fase S, en este punto la célula se cerciora que posea las condiciones adecuadas, tanto propias como del entorno, para inicial la reproducción.

2. **Punto G2-M:** este punto es el más decisivo ya que aquí se da la duplicación del ADN. Si la información nos es copiada o transmitida correctamente las células tendrían mutaciones que, muy posiblemente, comprometerían su integridad y funcionalidad por completo. La replicación del ADN tiene como fin que el complemento genético de las células hijas resultantes sea igual al de la célula madre, por lo que este proceso de replicación del ADN debe poseer un muy alto grado de fidelidad. El proceso entero de la replicación del ADN es complejo e implica múltiples actividades enzimáticas. Principalmente existe una enzima a la que se le ha dado un papel predominante en estos fenómenos, la denominada poli ADP-ribosa polimerasa-1 (PARP), ya que participa en muchas funciones celulares, incluso en la reparación del daño al ADN. El daño al ADN se puede deber al funcionamiento normal de las células y su necesidad de reparación

(Rebeca Pérez-Cabeza de Vaca, 2017), ejemplo de este el cáncer colon-rectal no polipoide.

3. Punto M: este punto solo se llevaría a cabo de si todo en la fase anterior está en orden. Esto ocurre en medio de la metafase y anafase, este paso se detiene si los cromosomas no se han enganchados adecuadamente al huso mitótico.

El paso de G1 a S y de G² a M es regulado por ciclasas y cinasas dependientes de ciclinas. El complejo ciclina B/cdk2 o factor promotor de la mitosis interviene en la transición entre G2 y M. Por su parte, la ciclina D/cdk4 y la ciclina E/cdk2 favorecen el viraje de G1 a S. Tales compuestos fosforilan el producto del gen Rb, activando de esa forma vías moleculares que promueven la transcripción genómica y la síntesis de ADN (GÜINES, 2010).

Al momento en el que se detecte un error (daño) los puntos de control mandaran señales para que el ciclo celular de detenga hasta arreglar el problema, si el daño es tal, que no se puede reparar, la célula es inducida a morir (apoptosis) por distintos agentes reguladores de apoptosis.

CONCEPTO DE PROTOONCOGÉN Y ONCOGÉN

- ✓ Protooncogenes que codifican factores de regulación transcripcional.
- ✓ Protooncogenes que codifican factores de crecimiento.

Por lo tanto, los oncogenes son genes que codifica para una proteína que colabora en la transformación de una célula normal en una célula maligna, ya que dicha proteína va a influir en la proliferación celular, en la muerte celular programada o en el control del ciclo celular. (Herrero, 2019)

Figura N°2: Presenta el proceso de la oncogénesis hasta el cáncer. (Herrero, 2019)

Hay cuatro tipos de proteínas que codifican los oncogenes

- ✓ Proteínas quinasas que constantemente son mutadas (activación continua sin presencia del ligando).
- ✓ Proteínas nucleares que son los que controlar tanto procesos de transcripción como el proceso del ARNm.
- ✓ Factores de crecimiento: la mayoría de las células secretan factores de crecimiento estimulando la autocrina.
- ✓ Las proteínas similares a la proteína G implicadas en la transducción de señales internas

Figura N°3: mecanismo del oncogén. (Herrero, 2019)

ACTIVACIÓN Y ONCOGENES

El cáncer es un desorden que resulta de cambios genéticos en la célula por mutaciones adquiridas a través del

tiempo en múltiples genes o por mutaciones en genes clave que

Tabla 1. Principales oncogenes y genes supresores de tumores.

Oncogenes		
Oncogen	Función/ proteína que codifica	Cáncer
<i>Her2/Neu</i>	Codifica receptor de membrana Tirosina quinasa	Mama
<i>Ras(K-ras, N-ras, H-ras)</i>	Codifica para una proteína que se une a GTP	Pulmón, gástrico, pancreático, ovario, neuroblastoma, leucemia, mama, colon.
<i>c-myc</i>	Codifica Factor de transcripción que se une al DNA	Linfoma de Burkitt, Cáncer de pulmón, mama, cervix, vejiga.
<i>c-abl</i>	Codifica un factor de transcripción	Leucemia
Genes supresores		
Gen supresor	Función /proteína que codifica	Cáncer
<i>Retinoblastoma</i>	Codifica para una fosfoproteína nuclear	Retinoblastoma, pulmón de células pequeñas, osteosarcoma
<i>p53</i>	Regulación del ciclo celular	Gran número de cánceres
<i>p16</i>	Inhibición del ciclo celular	Melanoma
<i>APC</i>	Proteína de la superficie celular	Colon
<i>DCC</i>	Proteína de la superficie celular	Colon
<i>Brcal /Brca2</i>	Factor de transcripción	Mama y ovario

Tabla 1: En condiciones normales, los protooncogén favorecen la proliferación celular y su acción es regulada por las proteínas codificadas por los genes supresores tumorales. Las mutaciones en cualquiera de estos dos grupos de genes producen una pérdida en la regulación del ciclo celular y favorecen los procesos de carcinogénesis. (Espejo, 2015)

predisponen a cánceres específicos. Entre 75-100 genes del código genético humano (protooncogenes), son los que contienen información necesaria para la síntesis de proteína utilizada para el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular. Cuando estos protooncogenes sufren algún tipo de mutaciones siendo este el mecanismo de activación ya sea (translocación, amplificación, inserción, etc.), se convierte en un oncogén y son los responsables de que unas células normales se vuelven cancerosas. La herencia Estos genes siguen un patrón dominante. Como resultado de estos genes son llamados oncoproteínas son versiones alteradas de las proteínas relacionada con en el crecimiento y diferenciación celular: Entre estos oncogenes se encuentran (tabla I):

INHIBICIÓN: ANTI-ONCOGENES O GENES SUPRESORES DE TUMORES

La metamorfosis maligna que es causada por el anti-oncogén (genes supresores) se opone a los oncogenes, pero si ellos mutan no se oponen y permite la formación de cáncer. Estos genes supresores de tumores tienen la función de inhibir la transcripción o los factores de crecimiento codificados por los oncogenes, ya sea mediante la pérdida de cromosomas o mediante mutaciones puntuales. (Herrero, 2019). De igual manera los oncogenes se transforman en células cuando su expresión aumenta, estos genes cuidan la célula de sus transformaciones. Cuando esta inactiva o tiene pérdida de funciones lo lleva a producir cáncer. La herencia es un patrón recesivo (a diferencia de los oncogenes que sigue un patrón dominante) por lo que es necesario la alteración en los 2 alelos para que tenga efecto. De este modo muchos de estos genes están implicado en la aparición del cáncer. Los supresores más importantes se observarán en la tabla N° 1.

MARCADORES DE APOPTOSIS Y GENES RELACIONADOS

Existen dos maneras donde se puede producir la muerte celular: por necrosis y por apoptosis. Son procesos muy diferentes. La necrosis es un proceso patológico, la célula se deteriora y acaba rompiéndose su membrana con la consiguiente lisis y liberación al medio de sustancias que causan edema y reacciones inflamatorias. La apoptosis o muerte celular programada, es un proceso natural que utiliza el organismo para reemplazar a las células dañadas, para la regulación fisiológica de la cantidad de células, así como la embriogénesis normal. Acaban por separarse de la célula formando los llamados cuerpos apoptóticos, que son fagocitados rápidamente. Todo este proceso está regulado por una serie de proteínas tanto inhibitoras como inductoras de la apoptosis. Las investigaciones recientes del mecanismo de regulación de la apoptosis muestran una tercera categoría de genes; estos son llamados genes suicidas y genes inhibidores del suicidio o lo que es igual genes estimuladores e inhibidores de la apoptosis.

Figura N°4: mecanismo de los genes supresores. (Herrero, 2019)

GENES ESTIMULADORES DE LA APOPTOSIS

- ✓ **p53:** El gen p53 es considerado por muchos autores como el "guardián del genoma", y su mutación es la que está involucrada alrededor del 50% de los tumores humanos. Si el material genético de la célula está dañado y el sistema de control está desajustado, este se encarga de detectar e intentar recuperarse. Si el daño no es grave, p53 detendrá la división celular y activará los genes de reparación del ADN. En el bloqueo del ciclo celular, interviene la proteína p53 fosforilada como un factor de transcripción, que induce la expresión de algunos genes y reprime la de otros. Durante este proceso, aumenta la expresión de la proteína p21, que inhibe la actividad quinasa del complejo Cdk2-ciclinaE, necesaria para superar G1/S. (Dra. Branda, 2014).
- ✓ **c-myc** gen codifica un factor de transcripción que está implicado en varios procesos celulares (crecimiento celular, diferenciación y apoptosis).
- ✓ **Fas:** gen que cuando se produce esta unión hay una activación secuencial de caspasas y la liberación de citocromo C por parte de la mitocondria, acabando en la apoptosis celular.

GENES INHIBIDORES DE LA APOPTOSIS

- ✓ **bcl-2** Este gen no induce la proliferación celular, sino que previene de la muerte celular programada.
- ✓ **v-ras, v-raf, v-abl, v-rel** Son genes inhibidores de la apoptosis y lo hacen produciendo señales anti apoptóticas. Hasta ahora no está claro si ejercen su función a través del oncogén bcl-2 o no.

El hecho de la vascularización de los tejidos es el crecimiento maligno puede incluso volverse vital es decir entonces, la transferencia ocurre porque si la organización no llega de una vez los nutrientes, el oxígeno y los factores de crecimiento, los tejidos mueren.

Generalmente en los tumores no hay angiogénesis al principio, permanece dormido y no tienen una Vascularización, tanto limitados en una zona totalmente localizada.

MARCADORES DE TUMORES

Grafica 1. BRCA-1 y BRCA-2. Alvarez, R. 2019. Instituto Nacional de Cancerología de México.

Los marcadores tumorales (MT) son indicadores bioquímicos de la presencia de un tumor, producidas por el tumor o por el cuerpo. Se pueden encontrar en tejidos, sangre, médula ósea u otros líquidos del cuerpo.

HER-2

El gen *HER-2* produce las proteínas HER-2 que se encuentra **en el exterior de todas las células mamarias que promueve el crecimiento**. Normalmente, los receptores HER-2 ayudan a controlar la manera en que una célula mamaria sana crece, se divide y se repara a sí misma.

El paciente con cáncer, en las células mamarias la proteína se sobre expresa. Esta sobre expresión de la proteína dirige a la

célula a proliferarse incontroladamente generando un cáncer.

Según la organización breast cancer en una de cada cinco mujeres con cáncer de mama, tiene un tumor HER 2 positivo, que es el cáncer causado por este biomarcador.

BRCA-1 y BRCA-2

Los genes de BRCA 1 y 2 están involucradas en el mantenimiento del genoma humano, participando de la reparación homóloga y de la reparación de la división celular, corrigiendo los fallos que ocurran durante la división celular.

Al heredar una mutación, existe la posibilidad de que la reparación celular no se realice correctamente desencadenando en la proliferación excesiva de células. Las mujeres y hombres con mutaciones este gen tiene un riesgo superior de desarrollar cáncer de mama.

Según la Dirección general de salud reproductiva en México, la mutación de los genes BRCA-1 y BRCA-2 tiene una prevalencia muy alta, aproximadamente de un 85% para cáncer de mama y para ovario 50%.

METABOLISMO

El cáncer posee dos aparentes mecanismos bioquímicos ya que él actúa sobre la liberación de hormonas de crecimiento por lo que la célula se proliferará, y una carencia de enzimas diferenciadoras (metas estructuras de Fischer-Basels o Kataplasia). Ambos mecanismos son piezas fundamentales para el cáncer, ambas se relacionan entre sí, ya que puede ser que la síntesis del equipo enzimático diferenciador exija la colaboración de las hormonas de crecimiento, e igualmente, es posible que la primera actuación de los agentes proliferantes sea, precisamente, la de inhibir la síntesis de los diferenciadores (Limorte). Cuando la célula se maligniza pasa por

ciertos cambios metabólicos que resultan ser muy evidentes.

El mantenimiento de una tasa rápida y continua de proliferación celular según Durán en el año 2019 requiere un aporte de energía y biomasa tal, que el tumor se ve obligado a cambiar el normal funcionamiento del metabolismo celular. Entre estas modificaciones, se podrían destacar dos:

- 1- Para mantener la producción de energía, las células tumorales absorben grandes cantidades de azúcares, principalmente glucosa.
- 2- Para mantener la producción de biomasa, las células tumorales consumen grandes cantidades de aminoácidos, los monómeros constituyentes de las proteínas.

Cuando las células poseen algún error en los genes que codifica ciertas funciones celulares, como la de su metabolismo o errores estructurales mitocondriales, observaremos ciertas características de las células malignas, estas características se denominan el efecto Warburg. Este efecto señala lo siguiente:

- Las células cancerígenas casi no utilizan sus mitocondrias y existen una menor cantidad de ellas.
- Las mitocondrias poseen daños estructurales.
- Pese a que la célula posee una disposición de O₂ suficiente para ser utilizada, esta prefiere simplemente ignorarlo.
- En las células maligna existe una alta concentración de HK2 (hexoquinasa 2).
- Alteraciones en el pH celular.
- Fallos en el Gen P53.

Todas esas características llevan a la célula a utilizar un mecanismo alternativo y menos eficiente. Estas células malignas prefieren utilizar un mal e ineficiente

mecanismo para poder destinar más materia prima a la síntesis de proteínas (anabolismo) para poder dar origen a más células hijas con el mismo error.

Figura N°5. Metabolismo de células proliferativas. (Muños, 2013)

Mediante la glucólisis la célula metaboliza la glucosa, en las células cancerígenas esta metabolización de la glucosa para producir piruvato ocurre rápidamente. El destino del piruvato es dar inicio al ciclo de Krebs para que en la mitocondria se genere el ATP que dé inicio a la cadena respiratoria de electrones en la mitocondria. Este proceso ocurre tan rápido que se genera un exceso de piruvato en las células tumorales, esto satura a la mitocondria y la mayoría del piruvato se transforma en lactato y enviado al citosol y fuera de la célula, este proceso se conoce como fermentación aeróbica (observado por Otto Warburg), esto no denota un fallo en la mitocondria es más bien que rebasa su capacidad metabólica. La sobreproducción de lactato aumenta la síntesis de ATP, es menos eficiente, pero este lactato acidifica el microambiente tumoral, e incluso algunos creen que esto puede ser utilizado como una especie de combustible por las células adyacentes.

El apresurado consumo de aminoácidos del tumor tiene su máximo exponente con el

ácido glutámico. Unos de los aminoácidos más abundantes en la sangre es la glutamina (0.5mM) y es uno de las principales fuentes de alimento para las células tumorales. Se ha observado que este aminoácido es consumido hasta 10 veces por una célula tumoral, en comparación a una normal, tanto así que la célula crea un tipo de dependencia hacia este, una adicción. La glutamina se metaboliza en la mitocondria a través de un proceso bioquímico llamado glutaminólisis, para generar oxoglutarato (Durán, 2019). Este oxoglutarato entra en el Ciclo de Krebs, siendo una entrada lateral del mismo (fenómeno conocido como “anaplerosis”), esencial para el mantenimiento de la producción de ATP por parte de la célula proliferativa. Además de esto, la glutamina sirve para la síntesis de otros aminoácidos no esenciales, que requiere la célula tumoral para su crecimiento, tales como glutamato, prolina, arginina o alanina. Cabe destacar que la entrada glutaminolítica de oxoglutarato en el Ciclo de Krebs, además de contribuir a la producción de ATP, es esencial para permitir la salida de citrato del mismo para la síntesis de ácidos grasos en el citosol, lo que refleja la versatilidad de uso de este aminoácido (Durán, 2019)

ANGIOGÉNESIS

La capacidad del tumor para inducir la proliferación vascular en el huésped tiene un impacto importante en el desarrollo del crecimiento del tumor y la metástasis. La actividad angiogénica promueve la expansión rápida de las células tumorales e incrementa el riesgo de metástasis. La observó que el crecimiento tumoral depende de la inducción de neovascularización. (Dra. branda, 2014).

MEDIADORES DE LA ANGIOGÉNESIS

Tabla II. Marcadores de la angiogénesis y metástasis tumorales.

Mediadores de la angiogénesis	
MEDIADOR	CÁNCER RELACIONADO
VEGF	Diferentes tumores. Estadío y diseminación.
Angiogenina	Tumor de cérvix
Endostatina	Osteosarcoma
FGFB	Tumores de células pequeñas
Endoglina	Metástasis de cáncer de mama y colon
Metástasis y sustancias relacionadas	
SUSTANCIA	CÁNCER RELACIONADO
Colagenasa	Tumores gastrointestinales y mamaros
Catepsina	Displasias vaginales
Heparinas	Envuelta en el proceso de invasión
E-cadherina	Cáncer gástrico

Tabla II: Mediadores de la angiogénesis y metástasis tumorales (A. Gómez Espejo, 2004)

Es el mayor inductor de la angiogénesis tumoral y muchas hormonas estimulan o inhiben su síntesis en líneas celulares tumorales. Recientemente se han descrito elevaciones séricas en numerosos tumores. Por ejemplos en el cáncer de mama son de mayor en los ductores lobulillares, es decir se correlacionan directamente con el estadio o diseminación a distancia con la respuesta de la quimioterapia y la radioterapia lo que haces es que el comportamiento del tumor es distinto.

MARCADORES DE METÁSTASIS

La metástasis o migración de las células cancerosas a través de los tejidos, vasos y membranas a otro segundo lugar está ligado en gran medida a la angiogénesis. Para que una célula migre a través de los tejidos tiene que perder el contacto con sus células vecinas, cruzar la membrana basal y la matriz extracelular. Cambios en su estructura, organización y cantidad están

relacionados con la invasión del cáncer. También están implicadas moléculas de adhesión como integrinas, selectinas, cadherinas y receptores de laminina. (Herrero, 2019)

AGENTES CARCINOGENÉTICOS

Un carcinógeno o cancerígeno es un agente físico, químico o biológico que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. Existen tres tipos de carcinógenos. (Huertas, 2016)

1. **Agentes físicos:** Las radiaciones UV, ionizantes y rayos X dañan al ADN de diversas maneras. La radiación UV puede generar dímeros de timina que, es decir un enlace covalente entre dos residuos de timina adyacentes dentro de una molécula de ADN. Pueden también formarse sitiosapurínicos o a pirimidínicos por eliminación de bases. Pueden romper la cadena de nucleótidos o formarse puentes cruzados entre ellas. En el caso de los rayos X y las radiaciones ionizantes éstos pueden generar radicales libres intracelulares provocando estrés oxidativo potenciándose el efecto mutagénico.
2. **Agentes químicos:** Los carcinógenos químicos pueden actuar en dos formas. Pueden, por sí mismos, interactuar con el ADN (carcinógenos directos) o bien, necesitar una modificación previa catalizada por enzimas del propio organismo (procarcinógenos). En el caso de estos últimos el proceso por el cual se vuelven capaces de producir mutaciones se llama activación metabólica, los intermediarios formados en este proceso se llaman carcinógenos inmediatos y el producto que reacciona con el ADN se llama carcinógeno final o esencial. Existe otro grupo de compuestos químicos llamados en general: promotores de

tumor. Éstos no son mutágenos y no producen tumores por sí solos. Su acción altera la regulación de la expresión genética y estimula la división celular potenciando a los carcinógenos. Este es el caso de los ésteres de formol y el aspartamo (sacarina). Al mutágeno que interacciona con un promotor de tumor en general se lo llama iniciador. La iniciación del tumor generalmente es rápida e irreversible, la promoción en cambio es lenta. Por último, se conocen también sustancias químicas que si bien no actúan directamente sobre el ADN son responsables de alterar la biología de la célula o la interacción con su entorno. Ejemplos de estas sustancias: Hidrocarburos policíclicos aromáticos; (Benzopireno, PCB); aminas aromáticas (MAV); nitrosaminas (dimetilnitrosamina, dietilnitrosamina); compuestos inorgánicos (arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo).

3. **Agentes biológicos:** Algunos virus son capaces de producir transformación maligna.
 - **Virus DNA:** todavía no se sabe a ciencia cierta cómo actúan. Algunos portan secuencias de oncogenes virales que toman el comando en la célula huésped modificando su proliferación y muerte. Otro mecanismo propuesto y aceptado es que las proteínas virales se unan a genes supresores de tumores impidiendo su acción normal. Son ejemplos: el virus de Epstein Barr, el virus B de la hepatitis, y dos cepas de papiloma virus humanos.
 - **Virus RNA:** En enfermedad humana el mejor conocido de los retrovirus relacionados a transformación maligna es HTLV-1 virus causante de leucemia humana a células T del adulto.

ESTADÍSTICAS PROPIAS DEL CÁNCER

Los cuatro tipos más comunes -pulmón, mama, colon y próstata- son responsables de 4 de cada 10 diagnósticos (42% de todos los casos de cáncer globales), según el Proyecto Globocan, una base de datos de relevamiento de cáncer a cargo de la Asociación Internacional de Registros del Cáncer (IACR, según siglas en inglés).

El cáncer de pulmón es el tipo más común entre hombres, mientras que la recurrencia

10 tipos de cáncer diagnosticados más comúnmente

Fuente: Cancer Research UK, Globocan/ Cálculos de 2012

del de mama es la mayor entre mujeres.

Gráfica 1. 10 tipos de cáncer importantes (Perasso, 2016)
En la gráfica observamos los 10 tipos de cáncer diagnosticados más comúnmente en el mundo, siendo el cáncer de pulmón, mama, colon, próstata y estómago los más diagnosticados en el mundo.

Período de análisis 2001 - 2013

Mortalidad proporcional según las principales causas de muerte en la República de Panamá. Defunciones certificadas por médicos, 2001- 2013

Fuente: INEC, Hechos Vitales, mortalidad

Gráfica 2. Principales causas de muerte en la República de Panamá. (Salud, 2013)

Este esquema nos plantea las principales causas de mortalidad en nuestro país de Panamá entre los años 2001 y 2013 siendo un 16% de las causas de muerte debido a cáncer y lo curioso de esta gráfica es que a pesar de que los cánceres de pulmón y mama son los más diagnosticados mundialmente (Figura 4), el cáncer de estómago es el más mortal en nuestro país siendo el 5to más diagnosticado.

Un 16% de la mortalidad en Panamá es a causa de tumores malignos; siendo el cáncer de estómago el más mortal y comparándolo con la gráfica anterior es el quinto más diagnosticado y esto tiene que ver con las personas y su periodicidad de asistencia a los consultorios médicos. Cuando una persona tiene una enfermedad, malestar, incomodidad lo último que piensa que puede tener es cáncer, y una de las cosas más importante para combatirlo es poder encontrarlo antes de su fase final y prevenir cualquier metástasis posible porque a estas alturas es mucho más difícil lidiar con la enfermedad.

CONCLUSIÓN

El cáncer son un conjunto enfermedades a nivel celular. Las células se niegan a cumplir su ciclo de vida normal de vida, es decir, se reúsan a morir por lo que comienza a evadir mecanismos reguladores, a crecer y proliferarse de forma descontrolada llegando a afectar tejidos vecinos. Sin embargo, esta es una definición muy superficial ya que el cáncer es un tema más complejo de lo que se cree. La célula es una estructura muy compleja, esta estructura puede ser perjudicadas por distintos factores tanto externos como internos, naturales y no naturales generando así una oncogénesis. Por otro lado, al ser tan variadas las células que pueden llegar a componer un tejido esto origina distintos tipos de canceres.

El origen del cáncer son las alteraciones genéticas, independientemente de su origen (hereditario, químico, por radiación, entre otros) el daño genético provoca la producción de los protooncogenes y estos a las alteraciones del ciclo de vida celular e incluso su metabolismo ocurrirá igual, desencadenando así la proliferación de la células malignas y posterior propagación. El cáncer es como un parasito que se alimenta insaciablemente del ser vivo.

En los últimos años, el progreso en la genética del cáncer ha sido muy impresionante. Estos avances están cada vez más cerca de comprender el comportamiento de tumores que antes se consideraban caprichosos e impredecibles. Con el descubrimiento de secuencias genómicas específicas, es posible predecir la posibilidad de cáncer en determinadas poblaciones en el futuro. Esto es especialmente cierto para ciertos tumores genéticos, como ciertos cánceres de colon.

Las células anormales endógenas, es decir, son las precursoras de las células normales

a las células malignas, las células se apoderan de todas las células anormales y causan daño, por lo que pueden desarrollarse y causar ciertos tipos de cáncer. Cuando los genes mutan, se convierten en oncogenes, que pueden ser hereditarios o estar expuestos a sustancias que causan cáncer. Como sabemos, el endógeno es el iniciador de varios tipos de tumores, y sus productos existirán en el citoplasma o núcleo, y biológicamente involucran muchas partes del cuerpo humano que causan cáncer.

En el cáncer el metabolismo celular aumenta a un nivel acelerado, las células metabolizan de manera ineficientes, pero aun así la velocidad del mismo es tal que la célula trata de compensarse, son como miniagujeros negros que absorben glucosa sin parar.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gómez Espejo, J. M. (2004). *Posibilidades en el diagnóstico bioquímico del cáncer*. Química clínica, 5-12.
2. GÜINES, M. M. (2010). *COMPORTAMIENTO BIOQUÍMICO DEL CÁNCER*. Revista de Ciencias Médicas La Habana, 16.
3. Limorte, G. G. (s.f.). *Algunos aspectos químicos del cáncer*. Universidad Murcia, 330-355.
4. Dra. branda, m. (2014). *Genetica del cancer* . Obtenido de obgin: <https://obgin.net/wp-content/uploads/2020/06/Oncogenes-y-Genes-Supresores-de-Tumores.pdf>
5. Herrero, a. m. (10 de diciembre de 2019). *¿QUÉ ES UN PROTOONCOGÉN Y UN ONCOGÉN?* Obtenido de Chemevol: www3.uah.es/chemevol/index.php/2019/12/10/que-es-un-protooncogen-y-un-oncogen/

6. Rebeca Pérez-Cabeza de Vaca, E. C.-C.-T.-V. (2017). *Biología molecular del cáncer y las nuevas herramientas en oncología*. Revista Esp Méd Quir., 171-181.
7. A., D. J. (19 de noviembre de 2019). Youtube. Obtenido de Youtube Web site: <https://www.youtube.com/watch?v=4LjIjW W9dXw&t=707s>
8. Martinez, J. (30 de noviembre de 2015). SlideShare. Obtenido de SlideShare: <https://es.slideshare.net/JoseMartinez449/bioquimica-del-cancer-1>
9. Organización Mundial de la Salud. (5 de noviembre de 2013). OPS. Obtenido de OPS Web site: <https://www.paho.org/es>
10. Machado, J. P. (2010, 10 marzo). *Comportamiento bioquímico del cáncer | Pérez Machado | Medimay. MediMAy*. Recuperado de: <http://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/465/html>
11. Huertas, S. (2016). *Riesgo de exposición a Agentes cancerígenos. DEFINICIÓN DE AGENTES CANCERÍGENOS*. Recuperado de <https://www.diba.cat/documents/467843/118493136/cancerigenos.pdf/3b53a4cf-41c6-49a0-bb04-dab36d40bb85>
12. Genes del Cáncer. (2020). CancerQuest. Recuperado de <https://www.cancerquest.org/es/biologia-del-cancer/genes-de-cancer>
13. Smeo Sociedad Mexicana de Oncología. (2019, 31 octubre). *SÍNDROMES DE CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDIARIO: BRCA1 Y BRCA2*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ALFW QumTbsM&t=1320s>
14. Dirección General de Salud Reproductiva (2002). HERENCIA Y CANCER DE MAMA(BRCA-1 Y BRCA-2 . *Compendio de Anatomía Patologica de la glándula mamaria* , 76-77.

ESTRÉS OXIDATIVO

208

Bonilla Leidy, Huang Joaquín, Santamaria José, Mendizábal Francisco. Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Autónoma de Chiriquí.

leidy.bonilla@unachi.ac.pa, joaquin.huang@unachi.ac.pa,
francisco.mendizabal@unachi.ac.pa, jose.santamaria@unachi.ac.pa

RESUMEN

El proceso bioquímico de pérdida de electrones llamado oxidación siempre se ha asociado con otro proceso llamado reducción. Esta oxidación es vital ya que está involucrada en los procesos que crean energía celular. Sin embargo, con una oxidación excesiva se produce el estrés oxidativo, que es una realidad compleja a todos los niveles biológicos y no se puede medir ni definir con un solo parámetro. El estrés oxidativo es causado por radicales libres, que son un fragmento de una molécula que contiene uno o más electrones desapareados en un orbital externo. Esto le confiere una configuración espacial que crea un alto nivel de inestabilidad y le confiere un carácter altamente reactivo con una enorme capacidad para unirse con otras moléculas del cuerpo y robar sus electrones para lograr estabilidad. Con el tiempo, este desajuste en el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes puede dañar nuestros tejidos. Se realizó una revisión del estrés oxidativo por sobrecarga dietética en relación con la patogenia de la resistencia a la insulina asociada al síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2 y complicaciones vasculares diabéticas. Hasta la fecha, no se han caracterizado los cambios posprandiales en la expresión de los genes de la vía del estrés oxidativo en individuos obesos frente a delgados, después de la ingesta de diferentes tipos de comidas que varían en la composición de macronutrientes. Un importante estudio sobre estrés oxidativo y diabetes tuvo el objetivo de demostrar que las reacciones al estrés oxidativo en personas con sobrepeso en comparación con personas delgadas están reguladas por la composición de los alimentos. Sin embargo, con una dieta sana y equilibrada, el organismo puede acceder a los nutrientes necesarios para mantener en equilibrio estos procesos fisiológicos de oxidación y reducción celular.

ABSTRACT:

The biochemical process of electron loss called oxidation has always been associated with another process called reduction. This oxidation is vital as it is involved in the processes that create cellular energy. However, excessive oxidation leads to oxidative stress, which is a complex reality at all biological levels and cannot be measured or defined with a single parameter. Oxidative stress is caused by free radicals, which are a fragment of a molecule that contains one or more unpaired electrons in an outer orbital. This gives it a spatial configuration that

creates a high level of instability and gives it a highly reactive character with an enormous ability to bind with other molecules in the body and steal their electrons to achieve stability. Over time, this unbalance in the equilibrium between free radicals and antioxidants can damage our tissues. A review of oxidative stress due to dietary overload was conducted in relation to the pathogenesis of insulin resistance associated with metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes, and diabetic vascular complications. To date, postprandial changes in the expression of

oxidative stress pathway genes in obese versus thin individuals have not been characterized after ingestion of different types of meals that vary in macronutrient composition. A major study on oxidative stress and diabetes aimed to show that reactions to oxidative stress in overweight compared to thin people are regulated by the composition of food. However, with a healthy and balanced diet, the body can access the necessary nutrients to keep these physiological processes of cellular oxidation and reduction in balance.

Palabras claves: Radicales libres, biomarcadores, estrés, oxidación, antioxidantes.

INTRODUCCIÓN

El estrés oxidativo es un proceso químico que ocurre a nivel celular, una alteración bioquímica; en estas hay un aumento de los radicales libres o una disminución en los antioxidantes, generando una configuración espacial muy inestable, dándole un carácter altamente reactivo y a su vez con una enorme capacidad para combinarse con otras moléculas del organismo, generando una reacción en cadena robando electrones para lograr su estabilidad. (Meda, 2019).

Este desajuste puede dañar nuestro tejido; pero antes de adentrarnos en el tema hablemos un poco de conceptos los básicos.

Químicamente hablando, una reacción oxido-reductiva es aquella reacción donde hay una ganancia o pérdida de electrones, es decir, la oxidación de un átomo se debe a que este tiene un electrón menos o una pérdida de electrones, por otro lado, un átomo reducido se refiere a la ganancia electrónica. Todas las formas de vida mantienen un entorno reductor (estable) dentro de las células, y gracias a un constante aporte de la energía metabólica

de las enzimas este entorno se mantiene reducido. (Mantzarlis, 2017)

Los radicales libres son los átomos o grupo de átomos con un electrón desapareado. A nivel mitocondrial los radicales libres se pueden presentar de dos formas: especies reactivas del oxígeno (ERO) y las especies reactivas del nitrógeno (ERN), estas especies reactivas buscarán secuestrar electrones a moléculas que se encuentran reducidas (moléculas estables), es decir, las macromoléculas. Las más afectadas son las proteínas y los lípidos

Las especies reactivas del oxígeno pueden producir enzimáticas y no enzimáticas, la enzimática en donde los procesos catabólicos van a dar lugar a su producto y a especies reactivas de oxígeno (Xantina oxidasa y NADPH oxidasa); la no enzimática son reacciones instantáneas entre elementos o compuestos en donde se da lugar a las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo a nivel de la matriz mitocondrial el oxígeno puede reaccionar con moléculas de agua para formar el peróxido de hidrógeno o dos moléculas de oxígeno reaccionando entre sí para formar el anión superóxido (Galley, 2011). Estas moléculas particularmente no producen daño, pero el exceso de estos trae repercusiones; a nivel de la membrana interna mitocondrial buscarán secuestrar electrones de los ácidos grasos (lípidos) que componen la membrana, esto creará una reacción en cadena en donde cada una de las macromoléculas buscará oxidarse con la molécula vecina lo que producirá inestabilidad y por consiguiente la membrana externa mitocondrial será atacada (oxidada) provocando un colapso de la mitocondria y por ende la muerte celular.

En 1999 Halliwell B, Gutteridge define antioxidante como “cualquier sustancia que, en bajas concentraciones comparado con el sustrato oxidable, disminuye significativamente o inhibe la oxidación de este sustrato, los antioxidantes exógenos actúan”.

Las reacciones químicas de los radicales libres se dan constantemente en las células de nuestro cuerpo y son necesarias para la salud, pero el proceso debe ser controlado con una adecuada protección antioxidante. Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de los radicales libres, liberando electrones en nuestra sangre que son captados por los radicales libres, manteniendo su estabilidad. Nuestro organismo está constantemente luchando contra los radicales libres. (Scott, 2006)

El efecto del estrés oxidativo dependerá de la magnitud de los cambios a nivel celular, la célula puede llegar a recuperar su estado original, pero de ser muy grave puede llegar a causar la muerte celular y aun una oxidación moderada puede desencadenar una apoptosis, y hasta podría provocar necrosis (Kavazis, 2006).

FISIOPATOLOGÍAS DEL ESTRÉS OXIDATIVO

El término estrés oxidativo se refiere a reacciones en cadena de radicales libres auto amplificadas que dañan las biomoléculas. Los radicales libres contienen electrones desapareados, generalmente en los orbitales externos, y tienen funciones importantes en la fisiología celular normal, incluida la fosforilación oxidativa y la señalización celular. (Meda S, 2019).

Esto ocurre cuando las moléculas que carecen de electrones, son lo suficientemente reactivas para eliminar los electrones de las moléculas vecinas y se acumulan en la célula o el espacio

extracelular. Los oxidantes exógenos y el estrés agudo pueden desencadenar la formación de radicales libres. Esta reacción en cadena se propaga a través de la formación de hidroperóxidos lipídicos y generalmente involucra bicapas lipídicas.

Debido a estas reacciones en cadena se pueden dañar las membranas celulares, las proteínas y los ácidos nucleicos, y estos complejos eventos bioquímicos pueden provocar una falla orgánica múltiple en pacientes gravemente enfermos. (Mantzaris, 2017)

Figura 1. Daños provocados por los radicales libres a nivel celular. obtenido de (Mantzaris, 2017)

RADICALES LIBRES Y SUS EFECTOS DESTRUCTIVOS

Los radicales libres son átomos o moléculas altamente reactivos con uno o más electrones desapareados en la capa. Se forman cuando el oxígeno interactúa con ciertas moléculas. (Chandrasekaran, 2017). Estos se pueden producir en las células al perder o aceptar un electrón, por lo que actúan como agentes oxidantes o reductores (Lobo, 2010). Los términos especies reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS) denotan respectivamente derivados reactivos radicales y no radicales de oxígeno y nitrógeno. Todas las células aeróbicas producen especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS), que desempeñan un papel importante en el

envejecimiento y en las enfermedades relacionadas a la edad.

La producción de los radicales libres hace importantes funciones fisiológicas en el cuerpo, una de estas funciones es la producción de superóxido y óxido nítrico por neutrófilos y macrófagos que ayudan en el proceso de fagocitosis y ayuda a estas células a destruir las bacterias.

EXISTEN FUENTES ENDÓGENAS Y EXÓGENAS DE ROS:

La **generación endógena** de estas especies es por mecanismos de inflamación y activación de las células inmunes, ejercicio intenso, isquemia, estrés de actividad mental, enfermedades cancerosas e infecciosas y envejecimiento.

Las **fuentes exógenas** de ROS resultan de la contaminación del agua y aire, beber alcohol, fumar, algunas drogas, metales pesados, ciertos medicamentos (tacrolimus y ciclosporina), radiaciones, el vapor de cocina y algunos disolventes como benceno. Estos compuestos se descomponen en ROS después de que penetran en el cuerpo.

Según (Valko,2007) los efectos dañinos de ROS en macromoléculas celulares como proteínas, lípidos y ácido nucleico están provocando alteraciones en proteínas y ácidos nucleicos. La formación de estos radicales libres conduce al inicio y progresión de muchas enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, aterosclerosis, enfermedades del hígado y cánceres.

Hay un proceso llamado peroxidación lipídica el cual afecta la fluidez de la membrana y la integridad de las biomoléculas asociadas a la membrana (proteína unida a la membrana o colesterol). Estos lípidos altamente oxidables, a su vez, atacan a las proteínas vecinas, lo que lleva

a la formación de un exceso de grupos de proteínas carbonilos. Según (Mukhtar,2000) Durante las últimas dos décadas, se ha reconocido que la peroxidación de la membrana lipídica y el daño oxidativo del ADN están relacionados con varios problemas de salud crónicos, como el cáncer, aterosclerosis, enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento. Por tanto, la inhibición del daño oxidativo mediante la suplementación de antioxidantes es una buena estrategia terapéutica para reducir el riesgo de estas enfermedades.

ANTIOXIDANTES ENZIMATICOS Y SU MECANISMO DE ACCIÓN

Tabla 6. Principales factores externos que incrementan la producción de ROS. Obtenido de Ugartondo V. 2009

Contaminantes	Fibras de asbestos Polvo de minerales Ozono Monóxido de carbono Óxido nítrico y Dióxido de nitrógeno Silice Solventes Toxinas Hipocloritos Dióxido de sulfuro Bifenilos policlorados Paraquat y Diquat
Drogas	Acetaminoceno Coprofloxacino Antidepresivos tricíclicos Nitrofurantóinas Antidiabéticos Bleomicina Doxorubicina
Iones metálicos	Hierro Cobre Cadmio Níquel Cromo Mercurio
Radfaciones	Ultravioleta Rayos X Gamma
Dieta	Ácidos grasos poliinsaturados Glucosa
Otros	Tabaco Ejercicio intenso

Los antioxidantes enzimáticos son los que el mismo organismo produce y que contrarrestan los efectos de los radicales libres en cierto grado.

El ROS puede destruir de manera irreversible importantes objetivos macromoleculares, como el ADN, las

proteínas y los lípidos lo que puede llegar a causar cáncer (Imlay JA, 2003). Por lo tanto, la concentración de ROS debe ser controlada por varios mecanismos de defensa, que también involucran una serie de antioxidantes y enzimas desintoxicantes para mantener el equilibrio.

La función de los antioxidantes es detener estas reacciones en cadena eliminando los radicales libres o previniendo otras reacciones de óxido a través de la oxidación. Aunque las reacciones de oxidación son vitales para las células, tienen efectos perjudiciales; por lo tanto, las plantas y los animales contienen diversos antioxidantes, como las vitaminas C y E y el glutatión, así como diferentes sistemas enzimáticos que catalizan las reacciones antioxidantes como la catalasa, el superóxido dismutasa (SOD) y las peroxidasas. Los defectos o la inhibición de estas enzimas antioxidantes conducirán a un estrés oxidativo y pueden dañar y lisar las células (Valko, 2007).

Las enzimas antioxidantes en todas las células del cuerpo consisten en tres clases principales de enzimas antioxidantes que son la catalasa, el superóxido dismutasa (SOD) y el glutatión peroxidasa (GPX), todas ellas juegan un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis en las células. La inducción de estas enzimas refleja una respuesta específica al estrés oxidativo de los contaminantes (Cheung, 2001).

El papel de GPX se logra mediante la reducción del peróxido de hidrógeno, los hidroperóxidos de lípidos y otros hidroperóxidos orgánicos. Las glutatión-S-transferasas (GST), forman una familia de proteínas multifuncionales que participan en la desintoxicación celular de compuestos citotóxicos y genotóxicos y en la protección de los tejidos contra el daño oxidativo.

El superóxido dismutasa cataliza la descomposición del anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. Elimina el O_2^- catalizando una reacción de dismutación. En ausencia de esta enzima, esta reacción se vuelve muy lenta.

La catalasa (H_2O_2 oxidoreductasa) está compuesta por cuatro cadenas de polipéptidos, cada cadena tiene más de 500 aminoácidos de largo, y contiene cuatro grupos de porfirina hemo (hierro) que permiten a la enzima reaccionar con el H_2O_2 . La tasa de renovación de la catalasa es la más alta entre todas las otras enzimas antioxidantes. La descomposición del H_2O_2 por la actividad catalítica de la catalasa sigue la moda de una reacción de primer orden y su tasa depende de la concentración de H_2O_2 (Berg JM, 2000).

El sistema de glutatión incluye glutatión S-transferasas, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. El glutatión S-transferasas son otra clase de antioxidantes enzimáticos que catalizan la descomposición de los peróxidos lípidos. El glutatión peroxidasa muestra una alta actividad con el peróxido de hidrógeno y los hidroperóxidos orgánicos. Estas enzimas ayudan en el mecanismo de desintoxicación (Hayes J, 2005). El glutatión reductasa (GR) cataliza la reducción del glutatión oxidado (GSSG) a glutatión reducido (GSH). Esta enzima permite a la célula mantener niveles adecuados de GSH celular.

ANTIOXIDANTES NO ENZIMÁTICOS Y SU MECANISMO DE ACCIÓN

Los antioxidantes no enzimáticos se refieren a las vitaminas y algunas otras moléculas que se encuentran en el licopeno y los flavonoides.

El glutatión es un antioxidante celular que juega un papel clave en el mantenimiento del estado redox de las células. El ácido ascórbico es un antioxidante que se

encuentra en plantas y animales, pero como no se puede sintetizar, debe obtenerse de la dieta humana. Puede reducir y neutralizar los ROS. Los antioxidantes captadores de radicales libres, como la vitamina D, vitamina C y vitamina K, tienen diferentes niveles en los tejidos humanos. Los metales son una fuente importante de electrones intactos y las proteínas que unen metales son excelentes antioxidantes. Los principales problemas del estrés oxidativo incluyen el desequilibrio entre el nivel de oxidantes y antioxidante y la posibilidad de que los antioxidantes se conviertan en oxidantes en determinadas condiciones. El aumento del estrés oxidativo puede identificarse mediante la detección de biomarcadores, como especies reactivas de oxígeno, radicales libres y citocinas inflamatorias (Meda S, 2019).

BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO

La Organización Mundial de la Salud definió un biomarcador como toda sustancia, estructura o proceso que puede medirse en el cuerpo o sus productos e influir o predecir la incidencia de un resultado o una enfermedad. Un biomarcador clínicamente útil debe tener especificidad para una determinada enfermedad (diagnóstico), tener un valor pronóstico y correlacionarse con la actividad de la enfermedad. Pueden dividirse en modificaciones inducidas por RONS, marcadores de generación de RONS, marcadores de defensa antioxidante y marcadores funcionales posteriores de daño inducido por RONS (Frijhoff J, 2015).

ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN

ESTRÉS OXIDATIVO Y LA DIABETES

El estrés oxidativo causado por la sobrecarga nutricional está relacionado con la patogenia de la resistencia a la insulina **Baig et al. (2019)**, que está relacionada con el síndrome metabólico, la obesidad, la

diabetes tipo 2 y las complicaciones vasculares diabéticas. Hasta ahora, después de ingerir una gran cantidad de diferentes tipos de alimentos con diferentes composiciones de nutrientes, no se han caracterizado los cambios posprandiales en la expresión génica de la vía del estrés oxidativo en individuos obesos y delgados. Aquí, el objetivo de esta investigación es probar cómo los alimentos responden/regulan el estrés oxidativo en personas gordas y delgadas.

Esta investigación que revisamos fue aprobada por La Junta de Revisión Específica del Dominio del Grupo Nacional de Salud de Singapur.

Ellos, reclutaron a 18 hombres chinos normoglucémicos (21-40 años; personas delgadas sensibles a la insulina, $n = 9$, y obesos resistentes a la insulina, $n = 9$). Excluyeron a los voluntarios con tabaquismo, enfermedad tiroidea, tumor maligno, hospitalización o cirugía reciente, familiares de primer grado con DM2, dislipidemia, consumo de alcohol.

El método que ellos utilizaron fue la de proporcionar comidas mixtas líquidas con alto contenido de carbohidratos (HC), alto contenido de grasas (HF) o alto contenido de proteínas (HP) a los sujetos de estudio en orden aleatorio con un intervalo de 7 días en el medio. Las comidas de HC, HF y HP estaban compuestas por 56,4% de carbohidratos, 56,5% de grasas.

Recolectaban las muestras de sangre venosa basales y posprandiales en intervalos de 30 minutos hasta 360 minutos para medir las concentraciones de glucosa, insulina, triglicéridos y NEFA. También se recolectaron muestras de orina en ayunas y posprandiales (360 min) para medir los F_2 -isoprostanos urinarios.

RESULTADOS

Cambios posprandiales en las respuestas de glucosa, insulina, triglicéridos y NEFA:

En general, los niveles posprandiales de insulina y triglicéridos en individuos obesos fueron más altos que los de individuos delgados, y las respuestas de glucosa posprandial de los dos grupos fueron similares.

Cambios posprandiales en los genes de enzimas antioxidantes:

Comprobaron que la expresión génica de las enzimas antioxidantes (SOD1, SOD2 y GPX3), aumentaron moderadamente en ambos grupos después de todas las comidas de prueba.

En el estudio vemos que todos los sujetos fueron alimentados de la misma forma, así como se les aplicó el mismo protocolo.

Lo que lograron ver fue un cambio en las concentraciones de F2-IsoPs en orina entre sujetos obesos en comparación con sujetos de BMI normal. La tendencia general hacia una mayor expresión de los genes prooxidantes involucrados en la vía oxidativa tanto en obesos como en los grupos magros pueden reflejar indirectamente un aumento fisiológico en la generación de ROS en el estado posprandial.

Sin embargo, descubrieron que la expresión del grupo de genes antioxidantes también se elevó, lo que sugiere una respuesta adaptativa para mitigar el mayor estrés oxidativo posprandial entre los participantes del estudio. Asimismo, en otro estudio, Patel et al. demostraron que una sola prueba de comida con HF-HC inducía respuestas de estrés oxidativo e inflamatorio mayores tanto en magnitud como en duración, como lo demuestran los aumentos en la expresión de NCF-1, actividad de unión intracelular de

NF- κ B y concentraciones plasmáticas de MMP-9, en las MNC en individuos obesos en comparación con individuos delgados. Es de destacar que, en el estudio actual, hubo tendencias consistentes hacia una mayor duración y magnitud de las respuestas oxidativas en individuos obesos después de las comidas con HC y HP en comparación con la comida con HF, lo que sugiere una mayor predisposición de estos sujetos al estrés oxidativo (Lobo,2010). **(fig2.1)**

En el estudio actual, las expresiones de los genes CYBB y CYBA aumentaron durante 6 h después del consumo de comida en pacientes obesos en comparación con los delgados; mientras que los cambios en la expresión de NCF-4 eran lo contrario.

La dirección opuesta de los cambios

Figura 2.1. Los valores son la media \pm SEM y se analizan mediante el uso de pruebas t de dos colas entre sujetos delgados y obesos después de HC (-0.08 ± 0.23 frente a 0.18 ± 0.15 , $P = 0.35$), HF (0.40 ± 0.09 frente a 0.18 ± 0.11 , $P = 0.14$) y HP (0.10 ± 0.21 frente a 0.29 ± 0.25 , $P = 0.56$) comidas, y se indican con (*) cuando son significativas ($P < 0.05$). Independiente de la dieta, urinaria posprandial F 2-IsoP / Cr aumentó significativamente en individuos obesos, pero no delgados. **Obtenido de (Meda, 2019)**

posprandiales en la expresión de NCF-4 producto de la ingesta de HC y HF frente a la comida de HP, condujo a una interacción significativa entre el grupo y la comida. La tendencia hacia una menor expresión de NCF-4 en el grupo obeso puede explicarse como un fenómeno de retroalimentación negativa protectora ejercida por el estrés oxidativo exagerado existente asociado con la obesidad. Se sabe que el aumento de la producción de especies reactivas de

oxígeno o nitrógeno debido al aumento de la actividad de la NADPH oxidasa y el estrés del RE en el tejido adiposo caracteriza la obesidad. Además, las defensas antioxidantes son más bajas en los obesos en comparación con las personas delgadas (Lobo,2010).

Los F2-isoprostanos son indicadores precisos del estrés oxidativo sistémico in vivo y mostraron tendencias similares a las observadas para la expresión del gen MNC.

Observamos un aumento de la F2-IsoP / Cr urinario posprandial en el grupo de obesos posprandial en el grupo de obesos ($P < 0,05$), independientemente del tipo de comida (Noreña,2019). Esto podría atribuirse al hecho de que los sujetos obesos están «adaptados» a una dieta alta en grasas, por lo que no experimentan la misma respuesta de estrés oxidativo sistémico a una dieta alta en grasas que el grupo magro. Por el contrario, el grupo magro puede adaptarse a una dieta más rica en carbohidratos/ proteínas.

Independientemente de la dieta, la F2 -IsoP / Cr urinario posprandial de las personas obesas aumentó significativamente ($P < 0,05$), mientras que la de las personas delgadas no lo hizo. (fig2)

Figura 2. Cambio posprandial en la concentración de F2 -IsoPs en orina corregida para la concentración de creatinina en orina (relación F2 -IsoP / Cr) desde el inicio hasta 6 h después de una comida alta en carbohidratos (HC), alta en grasas (HF) y alta en proteínas (HP) ingestión en personas delgadas y obesas. Obtenido de (Meda, 2019)

Observamos correlaciones positivas entre la respuesta de la insulina sérica posprandial con la expresión de genes pro y antioxidantes en los individuos obesos resistentes a la insulina (con hipertrigliceridemia). Los sujetos obesos tenían hiperinsulinemia posprandial significativa en comparación con el grupo magro a pesar de una respuesta glucémica similar, lo que indica que requieren más insulina para mantener la misma tolerancia a la glucosa debido a la resistencia a la insulina de los tejidos periféricos. (Noreña,2019).

ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN

ESTRÉS OXIDATIVO Y ALZHEIMER

La reducción de la tasa de mortalidad y los avances de la medicina en las últimas décadas han provocado un aumento de la esperanza de vida y de la población anciana (ONU 2015) Oviedo et al. (2018). A medida que las personas envejecen, son más propensas a desarrollar enfermedades crónicas como el deterioro cognitivo leve (DCL) y la enfermedad de Alzheimer (EA). Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo principal identificar la asociación de los biomarcadores genéticos como el alelo $\epsilon 4$ de la apolipoproteína E (ApoE $\epsilon 4$) con el riesgo de tener Alzheimer.

En estudios previos se ha demostrado que el biomarcador apolipoproteína E $\epsilon 4$ (ApoE $\epsilon 4$) es un factor muy importante para la enfermedad de Alzheimer, según (Holtzman, 2011) al encontrarse la expresión de ApoE $\epsilon 4$, el individuo aumenta el riesgo de desarrollar demencia de tres a diez veces.

Este estudio que revisamos fue aprobado por El Comité de Bioética de la CSS.

Ellos analizaron datos de 86 participantes de la cohorte de la Iniciativa de Investigación sobre el Envejecimiento de Panamá (PARI). Estos mismos fueron reclutados de los

servicios de geriatría ambulatoria del Seguro Social (CSS).

Los participantes se sometieron a un programa de evaluación estandarizado que incluyó entrevistas para obtener información sobre características sociodemográficas, historial médico, estado funcional y factores de riesgo.

Utilizaron pruebas como: La prueba neuropsicológica incluyó la medición de seis dominios cognitivos

Obtuvieron muestras de ADN de leucocitos de sangre completa. El genotipado de ApoE lo realizaron de acuerdo con procedimientos de PCR estandarizados.

En primer lugar, examinaron las características demográficas y clínicas mediante estadística descriptiva. Aplicaron pruebas de análisis de varianza univariable (ANOVA) y también realizaron análisis multivariantes de covarianza (MANCOVA) separados, para establecer la influencia de los factores de riesgo vascular y la ApoE ϵ 4 sobre el rendimiento cognitivo en todos los grupos de diagnóstico.

RESULTADOS

Los grupos de diagnóstico no difirieron en sexo, educación, síntomas depresivos, estado de salud subjetivo, estenosis o expresión de ApoE ϵ 4. El porcentaje del grupo de EA con IMT \geq 0,9 mm fue mayor que los grupos de control y DCL, y el grupo de DCL también difirió de los controles. Los grupos diferían en el rendimiento en todos los dominios cognitivos, independientemente de la edad, la educación y la expresión de ApoE ϵ 4, aunque se observó mayores déficits en la cognición global en el grupo de EA en presencia de ApoE ϵ 4.

El alelo 4 de la ApoE ha sido asociado a mayor cantidad de radicales libres (Iara Y

cols., 2000), mayor oxidación proteica inducida por hierro (Mazur-Kolecka B y cols., 2006) y un aumento en los parámetros de oxidación intracelular en sujetos con EA y con deterioro cognitivo ligero (Baldeiras I y cols., 2008).

Tabla 2. Características demográficas de la muestra. Índice de funcionalidad: número de actividades en las que el participante era independiente dividido por el número total de actividades evaluadas; ApoE ϵ 4: % de ApoE con al menos una copia del alelo ϵ 4. Los grupos de control, DCL y EA se compararon mediante ANOVA para variables continuas y chi-cuadrado de Pearson para variables categóricas. . Obtenido de (Oviedo 2018).

	Control normal (n = 41)	DCL (n = 33)	AD (n = 12)	Estadística de prueba	pagos
Años de estudio	10,7 (4,9)	9,5 (4,0)	7,9 (4,4)	F (2,83) = 2,0	0,141
Años	76,6 (5,6)	79,2 (7,8)	82,4 (7,9) ^a	F (2,83) = 3,0	0,030
% sexo femenino	31 (75,6%)	21 (63,6%)	10 (83,3%)	χ^2 (2) = 2,2	0,336
IMC	26,3 (4,9)	24,1 (4,4)	23,3 (6,1)	F (2,83) = 2,6	0,080
EQ-5D-3L	76,6 (18,6)	70,9 (22,7)	80,5 (17,1)	F (2,82) = 1,2	0,303
Preguntas más frecuentes	1,2 (2,7) ^b	2,1 (2,7)	18,3 (6,6) ^a	F (2,83) = 12,4	0,000
Índice de funcionalidad	0,9 (0,2) ^b	0,9 (0,1)	0,4 (0,2) ^a	F (2,83) = 78,7	0,000
GDetS	1,5 (0,6) ^b	2,5 (0,5) ^a	4,9 (0,9) ^a	F (2,83) = 9,5	0,000
GDS-30	5,6 (4,9)	7,5 (5,2)	9,3 (5,9)	F (2,83) = 2,7	0,071
% IMT \geq 0,9 mm	11/32 (34,4%)	15/27 (55,6%)	11-5 (81,8%)	χ (2) = 7,9	0,019
% De estenosis	8/32 (25,0%)	27/11 (40,7%)	7/11 (63,6%)	χ (2) = 5,5	0,065
ApoE ϵ 4	9/40 (22,5%)	11/32 (34,4%)	6/12 (50,0%)	χ (2) = 3,6	0,170
Cognición global	0,5 (0,4)	0,2 (0,5)	-1,2 (1,3) ^{ab}	F (2,77) = 25,7	0,000
Idioma	0,4 (0,5) ^b	0,04 (0,7)	-1,0 (0,8) ^{ab}	F (2,77) = 18,4	0,000
Visuoespacial	0,4 (0,3)	0,1 (0,5)	-1,1 (1,4) ^{ab}	F (2,77) = 18,5	0,000
Memoria	0,6 (0,6) ^b	-0,3 (0,5)	-0,9 (0,7) ^{ab}	F (2,77) = 32,0	0,000
Atención	0,3 (0,5) ^b	-0,07 (0,6)	-0,7 (0,8) ^{ab}	F (2,77) = 8,0	0,001
Función ejecutiva	0,4 (0,6) ^b	-0,2 (0,7)	-0,4 (0,4) ^a	F (2,77) = 7,5	0,001

En la enfermedad del Alzheimer, la apolipoproteína E (ApoE) es un polipéptido glicosilado de 36-37 kDa y 299 aminoácidos que forma parte de varias lipoproteínas como los quilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Lo podemos encontrar tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo. La ApoE juega un papel importante en el metabolismo lipídico facilitando el transporte de colesterol entre las células (Poirier J y cols., 1993). A nivel del sistema nervioso, la muerte neuronal y la degeneración axonal

lleva consigo la liberación de gran cantidad de lípidos y colesterol provenientes de las membranas celulares y la mielina.

En el estudio de población, podemos ver la estrecha relación de la ApoE4 sujeta a la predisposición a alzheimer, porque encontramos mayor daño oxidativo en ADN, proteínas y en el cerebro de los pacientes con EA, especialmente en las zonas cerebrales con mayor cantidad de acumulo de A β .

El estrés oxidativo juega un papel importante en el avance de la EA, ya que no solo el estrés oxidativo específico (ApoE), sino el fisiológico observado un aumento de proteínas oxidadas a nivel plasmático. Esto es posible ya que el cerebro, y la neurona especialmente, parecen ser particularmente vulnerable al ataque de los radicales libres por las siguientes razones:

-Su contenido en glutatión es bajo y es relativamente deficiente en enzimas antioxidantes.

-Sus membranas son ricas en ácidos grasos poliinsaturados susceptibles de sufrir peroxidación lipídica

-El metabolismo cerebral requiere cantidades importantes de oxígeno y determinadas zonas cerebrales son ricas en hierro.

Lo que los hace un receptor casi directo a el daño producido por el estrés oxidativo unido a la presencia de este alelo recesivo (ApoE).

Además, se conoce que el estrés oxidativo regula la producción de APP y A β (Frackowiak J y cols., 2009), indicando una retroalimentación positiva entre el estrés oxidativo y los depósitos de A β . En ratones transgénicos de EA, con mutaciones en APP y en presenilina 1, se ha visto aumento del daño oxidativo. Existen datos que confirman una menor concentración en

sangre de antioxidantes en los pacientes con EA (Pope SK y cols., 2003), así como de menor actividad de enzimas antioxidantes.

La apoptosis, tal como apuntábamos en la introducción, es una muerte celular programada y la cascada de las caspasas es la vía principal de ejecución. En concreto las caspasas 3 y 7 forman parte de las llamadas caspasas efectoras. Se conoce que en la EA se produce muerte neuronal por el mecanismo de apoptosis que se desencadena secundario al daño mitocondrial producido por el péptido A β bien de forma directa o indirecta a través de los radicales libres. Este daño mitocondrial produce la liberación del citocromo C que es el encargado de iniciar la cascada de las caspasas (Velez-pardo C y cols., 2002; Takuma K y cols., 2005). Se ha demostrado en cultivos celulares que la ApoE 4 induce apoptosis (Hashimoto Y y cols., 2000) y existen experimentos en los que se objetiva un aumento de la apoptosis y de la caspasa 3 en linfocitos de sangre periférica de sujetos con EA respecto a controles y que dicho aumento es mayor en los sujetos con EA y ApoE 4 (Frey C, 2006). No hemos encontrado estudios que relacionen el genotipo ApoE y la susceptibilidad a la apoptosis en sujetos jóvenes.

En el estudio seleccionado no hemos encontrado diferencias significativas respecto a la activación de caspasas entre los distintos grupos. Cuando analizamos la muerte celular por apoptosis encontramos mayor porcentaje en los linfocitos de los sujetos con genotipo 3/3 respecto a los otros grupos. Por tanto, los linfocitos de nuestros casos presentan mayor protección frente a las agresiones externas que los controles, lo que va en concordancia con los resultados de glutatión y enzimas antioxidantes. Al ser unas células con mayores defensas

antioxidantes son capaces de soportar mejor los insultos proapoptóticos.

Adicionalmente encontramos que existe mayor muerte celular en varones que en mujeres (datos no mostrados). Pensamos que las mujeres podrían estar más protegidas gracias a las hormonas estrogénicas. Cabe destacar que los estrógenos estimulan la sobreexpresión de genes de longevidad, así como genes de enzimas antioxidantes (Borrás C y cols., 2005) y se ha demostrado que puede ser protector frente a A β en cultivos celulares neuronales (Vallés SL y cols., 2008).

DISCUSIÓN

Como sabemos el estrés oxidativo es producto de un desequilibrio de producción de agentes oxidantes en relación con la cantidad de agentes antioxidantes. Al ver los resultados en el estudio de población podemos ver que el estímulo dado por el estilo de vida de los pacientes inscritos en el ejercicio afecta a las células de manera permanente. El estrés oxidativo resultante podría inducir cambios deletéreos en macromoléculas como ADN, proteínas y lípidos. Además, una serie de elementos sensibles al estrés vías que incluyen la proteína activada por mitógenos p38 quinasa (p38 MAPK), quinasa N-terminal c-Jun (JNK) o inhibidor de NF-kB quinasa (IkkB) se activan (Bubici C, 2006). Estas vías al verse afectadas inhiben la actividad de la insulina, lo que da como resultado la tendencia a la obesidad, diabetes tipo 2, y complicaciones vasculares diabéticas.

La dieta rica en proteínas carbohidratos y grasas, solo dan como resultado una respuesta proinflamatoria y consigo, la acumulación de más radicales libres. Esto se puede explicar con la dieta, que por lo general no tiene en si frutas ni alimentos con antioxidantes, o al menos en cantidad mínima.

RADICAL LIBRE: Un radical libre es una molécula o fragmento de molécula que contiene uno o más electrones desapareados en su orbital externo. Esto se debe a su gran reactividad posee una vida media del orden de milisegundos y estos ocasionan el inicio y desarrollo de diversas enfermedades. En el medio biológico, los radicales libres son compuestos generalmente oxigenados y son considerados los responsables del daño oxidativo de macromoléculas biológicas como el ADN, lípidos, carbohidratos y proteínas. Los radicales libres más importantes en biología humana son el superóxido (O $_2^-$), el hidroxilo (Oh-) y el óxido nítrico (NO-). Están involucrados en muchos procesos patológicos como enfermedades neoplásicas, la diabetes, la patología cardiovascular y etc. Así como en procesos neurodegenerativos como la EA. También se encuentran implicados en procesos fisiológicos como la degeneración o el daño causado por el ejercicio agotador. Las especies reactivas del oxígeno pueden tener un origen exógeno (dieta, humo del tabaco, contaminación, ozono, etc.) o endógeno. Algunas de ellas son reacciones secundarias no deseadas entre las biomoléculas o en la detoxificación de xenobióticos, pero otras en cambio se generan in vivo con un propósito determinado como en el caso de los fagocitos activados que producen O $_2$ y H $_2$ O $_2$.

ANTIOXIDANTES: El organismo presenta una serie de sistemas antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos para neutralizar la acción de los radicales libres. Estos actúan previniendo la formación de radicales libres o impidiendo el ataque de estos, secuestrando metabolitos reactivos y convirtiéndolos en moléculas más estables, ampliando la resistencia de las dianas biológicas sensibles al ataque de los radicales, facilitando la compensación o

manteniendo un ambiente favorable para la actuación de otros antioxidantes. Como antioxidantes enzimáticos más importantes tenemos:

Superóxido dismutasa (SOD): Cataliza la reacción que transforma el radical superóxido en peróxido de hidrógeno.

Glutación peroxidasa: Transforma el peróxido de hidrógeno y los peróxidos de lípidos en moléculas inocuas al utilizar el glutati6n reducido como donador de equivalentes reductores. Gran parte de su actividad se encuentra en el citosol, aunque también está presente en la matriz mitocondrial.

Catalasa: elimina peróxido de hidrógeno dando lugar a agua y oxígeno.

Dicha enzima se encuentra con mayor frecuencia en los peroxisomas y en menor proporción en la mitocondria y citosol.

Enzimas de síntesis del glutati6n: Metabolito que sintetiza en 2 reacciones independientes de adenosina trifosfato (ATP). En la reacción de la γ -glutamil cisteil sintetasa (γ -GCS) se forma un dipéptido a partir del ácido glutámico y la cisteína, y en el segundo paso el glutati6n sintetasa (GS) actúa, la cual adiciona glicina al dipéptido γ -glutamilcisteína. La γ -glutamil cisteil sintetasa, o también glutamato cistein ligasa (GCL) es una enzima formada por una subunidad catalítica (GCLC) y otra moduladora (GCLM). La subunidad catalítica compone la actividad enzimática mientras que la moduladora incrementa la eficacia catalítica de la GCLC.

CONCLUSIÓN

El estrés oxidativo es inevitable y constante, la producción de las especies reactivas del oxígeno, entre ellas los radicales libres es un proceso recurrente y diario. Todas las

células mantienen una producción de moléculas con electrones desapareados.

Los daños producidos por los radicales libres en los tejidos siempre dependerá del balance entre estos y las defensas de los antioxidantes que se encuentran en el cuerpo humano. Los antioxidantes son múltiples y operan en diferentes niveles y momentos, siempre la salud dependerá del balance oxido-reductor celular. En otras palabras, los radicales libres y los antioxidantes se producirán y trabajarán a tal manera de crear un equilibrio intracelular y prolongar la aparición de enfermedades.

Se ha comprobado que los diabéticos presentan incremento de lo que es el estrés oxidativo, en comparación con la normalidad; las especies reactivas de oxígeno afectan a los diabéticos en una proporción mayor por lo que la diabetes mellitus puede considerarse como una enfermedad oxidativa a partir de la identificación de los mecanismos a través de los cuales esta enfermedad y el proceso de estrés oxidativo están estrechamente vinculados.

Una alimentación pobre en antioxidantes podría ser una de las causantes del estrés oxidativo; aunque también es contribuido por acciones como el tabaquismo, la excesiva exposición de luz solar, consumo excesivo de alcohol, entre otros.

El ejercicio físico puede provocar un desequilibrio homeostático entre oxidantes y antioxidantes favoreciendo los compuestos oxidantes. La pérdida de homeostasis es la que induce un estado de estrés oxidativo; el fortalecimiento de los sistemas antioxidantes endógenos es lo que permite un mejor control de los excesos de especies de oxígeno y nitrógeno.

Por último, una dieta sana y balanceada permite al organismo acceder a los

nutrientes necesarios para mantener en equilibrio estos procesos fisiológicos de óxido-reducción celular.

Los sujetos con genotipo ApoE 4 presentan un patrón antioxidante diferente en sangre periférica, con mayores niveles de glutatión reducido en situación basal y después de agresiones apoptogénicas. Esto es contradictorio frente a lo que conocemos sobre la ApoE 4, ya que se sabe que este genotipo se asocia a una función antioxidante menos eficaz que sus otras isoformas.

Ser portador del alelo $\epsilon 4$ de la ApoE es un factor de riesgo para desarrollar la EA, probablemente debido a una disminución de la función antioxidante de la ApoE, lo cual conlleva a la sobreexpresión de otros sistemas antioxidante que finalmente terminan por agotarse (como es el caso de los enzimas de síntesis de glutatión) o produciendo alteraciones celulares secundarias a su activación crónica (como es el caso de calcineurina, PKR, RCAN 1.4 y GSK3 β) como son la muerte celular por apoptosis y la hiperfosforilización de la proteína tau.

Han descubierto que las personas jóvenes y sanas que poseen un alelo 4 de la ApoE presentan peores resultados en test cognitivos junto con un mayor porcentaje de quejas de memoria, respecto a sujetos jóvenes con genotipo ApoE. Los datos corroboran la hipótesis de que existe un fenotipo cognitivo asociado al alelo 4 de la ApoE.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Meda S, Singh SP, Palade PT, Tonk S, Awasthi S. (2019) Oxidative stress in intensive care unit patients: A review of glutathione linked metabolism and lipid peroxidation. *The Southwest Respiratory and Critical Care Chronicles*, 7(27), 1–29.

2. Galley HF. (2011) Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in sepsis. *Br J Anaesth*, (107), 57–64.

3. Mantzaris K, Tsolaki V, Zakyntinos E. (2017) Role of oxidative stress and mitochondrial dysfunction in sepsis and potential therapies. *Oxid Med Cell Longev*, 5985209.

4. Chandrasekaran A, Idelchik MDPS, Melendez JA. (2017) Control redox de la senescencia y enfermedades relacionadas con la edad. *Redox Biol*, (11), 91–102.

5. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. (2010) Radicales libres, antioxidantes y alimentos funcionales: impacto en la salud humana. *Pharmacogn*, 4 (8), 118–126.

6. Valko M, Leibfritz D, Moncol J, et al. (2007) Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *Int J Biochem Cell Biol*, 39(1), 44–84.

7. Miranda-Vilela AL, Portilhoa FA, de Araujo V, et al. (2011) The protective effects of nutritional antioxidant therapy on Ehrlich solid tumorbearing mice depend on the type of antioxidant therapy chosen: histology, genotoxicity and hematology evaluations. *J Nutr Biochem*, 22(11), 1091–1098.

8. Halliwell B. (2007) Biochemistry of oxidative stress. *Biochem Soc Trans*, 35, 1147–1150

9. Mukhtar H, Ahmad N. (2000) Tea polyphenols: prevention of cancer and optimizing health. *Am J Clin Nutr*, 71(1), 1698s–1702s.

10. Imlay JA. (2003) Pathways of oxidative damage. *Annu Rev Microbiol*, 57, 395–418.

11. Cheung CC, Zheng GJ, Li AM, et al. (2001) Relationship between tissue concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons and antioxidative responses of marine mussels, *Perna viridis* *Aquat Toxicol*, 52, 189–203.

12. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. (2000) *Biochemistry*. 5th ed. Freeman WH and Co, New York, 205–206.

13. Hayes J, Flanagan J, Jowsey I. (2005) Glutathione transferases. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*, 45, 51–88.

14. Mosialou E, Ekström G, Adang AE, et al. (1993) Evidence that rat liver microsomal glutathione transferase is responsible for glutathione dependent protection against lipid peroxidation. *Biochem Pharmacol*, 45, 1645–1651.

15. Frijhoff J, Winyard PG, Zarkovic N, et al. (2015) Clinical relevance of biomarkers of oxidative stress. *Antioxid Redox Signal*, 23(14), 1144–1170.
16. ANALES DE MEDICINA INTERNA Copyright © 2001 ARAN EDICIONES, S.A. AN. MED. INTERNA (Madrid) [0212-7199(2001) 18: 6; pp 326-335] Vol. 18, N.º 6, pp. 326-335, 2001.
17. Scott K. Powers, Andreas N. Kavazis, and Joseph M. McClung Department of Applied Physiology and Kinesiology, University of Florida, Gainesville, Florida *J Appl Physiol* 102: 2389–2397, 2007; doi:10.1152/jappphysiol.01202.2006. (pág. 2)
18. Halliwell B, Aruoma OI. DNA damage by oxygen-derived species: its mechanism and measurement in mammalian systems. *FEBS Lett.* 1991; 281:9-19.
19. Halliwell B, Gutteridge JMC. Oxidative stress: Adaptation, damage, repair and death. In: Halliwell B, Gutteridge JMC. *Free radicals in biology and medicine*. 3rd edition. New York: Oxford University Press; 1999.
20. Bubici C, Papa S, Dean K, Franzoso G. Mutual cross-talk between reactive oxygen species and nuclear factor-kappa B: molecular basis and biological significance. *Oncogene*. (2006) 25:6731–48. doi: 10.1038/sj.onc.1209936
21. Noreña Acevedo, I., Peña Quimbayo, C., Ballén Torres, M., Pineda Corral, M., Aranzalez Ramirez, L., & Mockus Sivickas, I. (2019). Enfermedad arterial periférica y estrés oxidativo en pacientes del programa para la prevención de complicaciones de diabetes mellitus y dislipidemias. *Acta Médica Colombiana*, 44(3). doi: 10.36104/amc.2019.125
22. Poirier J, Baccichet A, Dea D, Gauthier S. Cholesterol synthesis and lipoprotein reuptake during synaptic remodeling in hippocampus in adult rats. *Neuroscience* 1993; 55:81-90.
23. Pope SK, Shue VM, Beck C. Will a healthy lifestyle help prevent Alzheimer's disease? *Ann Rev Public Health* 2003; 24:111-32.
24. Frackowiak J, Potempska A, Mazur-Kolecka B. Formation of amyloid-beta oligomers in brain vascular smooth muscle cells transiently exposed to iron-induced oxidative stress. *Acta Neuropathol* 2009; 117:557-67.
25. Badía Picazo, M. (2010). Estudio de estrés oxidativo en hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer portadores del alelo 4 de la apolipoproteína E. València: Universitat de València, Servei de Publicacions.
26. Borrás C, Gambini J, Gomez-Cabrera MC, Sastre J, Pallardo FV, Mann GE et al. 17beta-oestradiol up-regulates longevity-related, antioxidant enzyme expresión via the ERK1 and ERK2[MAPK]/NFkappaB cascade. *Aging Cell* 2005; 4:113-8
27. Fleury C, Mignotte B. Mitochondrial reactive oxygen species in cell death signaling. *Biochimie* 2002; 84:131-41.
28. Kharrazi H, Vaisi-Raygani A, Rahimi Z, Tavilani H, Aminian M, Pourmotabbed T. Association between enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense mechanism with apolipoprotein E genotypes in Alzheimer disease. *Clin Biochem* 2008;41:932-6.
29. Hashimoto Y, Jiang H, Niikura T, Ito Y, Hagiwara A, Umezawa K et al. Neuronal apoptosis by apolipoprotein E4 through low-density lipoprotein receptor-related protein and heterotrimeric GTPases. *J Neurosci* 2000; 20:8401-9
30. Takuma K, Yao J, Huang J, Xu H, Chen X, Luddy J et al. ABAD enhances Abeta-induced cell stress via mitochondrial dysfunction. *FASEB J* 2005; 19:597-8.
31. Vélez-Pardo C, Ospina GG, Jiménez del Río M. Abeta (25-35) peptide and iron promote apoptosis in lymphocytes by an oxidative stress mechanism: involvement of H₂O₂, caspase-3, NF-kappaB, p53 and c-Jun. *Neurotoxicology* 2002;23:351-65.
32. Vallés SL, Borrás C, Gambini J, Furriel J, Ortega A, Sastre J et al. Oestradiol or genistein rescues neurons from amyloid beta-induced cell death by inhibiting activation of p38. *Aging Cell* 2008; 7:112-8.

BIOQUÍMICA & FISIOLOGÍA PRESENTA:

ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y APORTES DE INVESTIGADORES DE LA UNACHI

MÉTODO PARA PROGRAMAR EL GÉNERO DE UNA CRIATURA Y TAMBIÉN
PARA EVITAR EL EMBARAZO

LUZ GRACIELA JOLY
ADAMES, ANTROPÓLOGA, PH.D.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

¿A QUIENES BENEFICIA EL AVANCE DE LA GENÉTICA Y SU APLICACIÓN?

ORIANA I. BATISTA C.
DIRECTORA DEL CENTRO GENDIAGNOSTIK S.A. Y
DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE GENÉTICA (CEGEN)

MÉTODO PARA PROGRAMAR EL GÉNERO DE UNA CRIATURA Y EVITAR EL EMBARAZO

Luz Graciela Joly Adames, Antropóloga, Ph.D.
Profesora Titular de Antropología, TC, 50% Antigüedad
Departamento de Historia, Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

jolyadames@gmail.com

En las mujeres en edad reproductora existe una variación en la temperatura corporal durante el ciclo menstrual. El día de ovulación, cuando el óvulo se desprende de uno de los dos ovarios, la temperatura corporal sube medio grado a un grado.

Para saber el día de ovulación, la mujer se toma la temperatura bucal con un termómetro, antes de incorporarse de la cama, al despertar en la mañana. Incorporarse o pararse puede subir la temperatura.

Se inicia el registro de la toma de la temperatura desde el primer día de la menstruación, todos los días, y se anota en un calendario durante tres meses para conocer cuándo le sube la temperatura y así descubrir el patrón de ovulación. Hay mujeres quienes ovulan cada 14 días, otras 15, 16 o 17; es decir, no todas las mujeres tienen el mismo patrón de ovulación.

Con un 80 por ciento de probabilidad, se puede programar la concepción de una niña dos días antes de la ovulación; la de un niño, la misma mañana de la ovulación y durante las siguientes seis horas, pero no más. Para concebir una niña, se pueden tener relaciones sexuales hasta dos días antes de la ovulación y suspenderlas después del segundo día hasta cuando pase el período de la temperatura elevada y de mayor mucosidad vaginal.

Los espermatozoides del hombre que portan los cromosomas XX para la niña son más pesados, más gorditos y más lentos al moverse; pero, duran vivos hasta dos días. Los espermatozoides con los cromosomas XY para el niño son más delgados, se mueven más rápido; pero, se mueren después de seis horas.

En caso de que se desea una niña, es aconsejable que el hombre lleve muestra de su espermatozoides a un laboratorio clínico para que le confirmen si algunos de sus espermatozoides duran vivos dos días.

El patrón reproductivo patrilíneo del hombre, durante tres generaciones, influye en las probabilidades de este método, ya que hay hombres cuyos gametos produce más XX y otros más XY.

La acidez vaginal de la mujer influye también; entre más ácida, más probabilidades hay que sea una niña en vez de un niño, ya que la acidez vaginal mata a los XY. Se recomienda que la mujer coma bastante yogurt para aumentar la acidez vaginal.

Este método fue diseñado por un veterinario francés en el siglo XIX, para producir vacas lecheras. Un médico mexicano lo adaptó para poblaciones humanas y vio los espermatozoides en un microscopio electrónico.

En 1982, cuando yo laboraba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá y promovía el Proyecto Educación para el Desarrollo Rural, observé a un productor lechero en Portón, Chiriquí, practicando este método, con un termómetro rectal para la vaca, ya que los productores de leche les interesa más que la vaca para hembras y no machos.

El programa Amor y Fertilidad, de una ginecóloga guatemalteca, en el canal de televisión católico EWTN, trata este método, tanto para promover el género como para evitar los embarazos. A través de la página web del Eternal Word Televisión Network para España y América Latina, se puede solicitar un manual informativo.

Yo usé este método para programar a mi primer hijo a los 37 años, quien nació cuando yo tenía 38 años; y después a mi hija a los 39 años, quien nació cuando yo tenía 40 años. Me casé a los 36 años, y quería tener una parejita. Le comenté al Dr. Julio Contreras (qDg), mi ginecólogo, que yo quería practicar este método, y me dijo: "Hágalo si quiere". Después que vio mis resultados, me comentó: "Lo hubiera sabido antes, tal vez por eso tuve tres hijos varones".

RECOMENDACIONES

Recomiendo a quienes leen este artículo, tanto mujeres como hombres, que practiquen este método, aunque no estén en una relación conyugal: las mujeres para conocer su día de ovulación; y los hombres para saber el tiempo de vida de sus espermatozoides. Considero que es bueno conocer nuestro propio cuerpo, en relación a la fertilidad.

El año pasado cuando salía del Banco General en la F-Sur en David, una señora me atajó al salir y me dijo: "Dra. Joly, yo soy...la esposa de... (un profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuaria) quiero agradecerle que gracias a usted yo tuve mi hija mujer después de dos varones". En la UNACHI, en la Escuela de Enfermería, un día una mujer joven entró a la clase con un bebé en brazos y me dijo: "Perdone por interrumpir su clase, pero quería traerle a este bebé quien es producto de su clase. Mi esposo, quien es enfermero, tomó este curso de bio-antropología con usted y un día llegó a la casa todo entusiasmado y me animó a que pusiéramos en práctica algo que usted había enseñado en su clase, ya que teníamos cinco años de casados y no habíamos podido tener hijos". ¡Pruébenlo y verán! Después me escriben a mi email.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Charlies Araúz, exalumno en mi curso de Bio-Antropología en la Escuela de Medicina de la UNACHI, quien me solicitó este artículo para esta revista.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Joly Adames, L. G. (2019) Antropología Bio-Sociocultural. pag.4 Folleto.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

225

Por Oriana I. Batista C.
Directora del Centro Gendiagnostik S.A. y del Centro Especializado de Genética
(CEGEN)

¿A QUIENES BENEFICIA EL AVANCE DE LA GENÉTICA Y SU APLICACIÓN EN LA SALUD?**Antecedentes del desarrollo de la genética humana en la provincia de Chiriquí.**

Hace alrededor de 20 años, en horas de la tarde, estuve sentada en la biblioteca del Instituto de Genética Humana de la Universidad de Halle-Wittenberg, Alemania. La misma estaba ubicada en el sótano de un edificio nuevo, de cinco pisos, y en su interior se apreciaba un mobiliario blanco, nítido y dispuesto, de manera ordenada, el cual sostenía diversas colecciones de revistas científicas incluyendo las prestigiosas revistas *Science* y *Nature*. Las mismas harán que la comunidad científica recuerde el mes de febrero, de 2001, como histórico para las ciencias porque en ellas, tanto el consorcio público, así como el liderado por Celera Genomics publicaron los primeros resultados del proyecto del genoma humano.

Había acabado los experimentos del día, aunque, en realidad, temprano para lo usual, y decidí leer, mientras esperaba el tradicional seminario de todos los martes, el cual era impartido por un(a) eminente científico(a) invitado(a). De repente, se aproximaron a la biblioteca mi tutor, el Dr. Ingo Hansmann y el científico invitado y empezaron una conversación en su idioma natal, el alemán. El profesor invitado le comentó al profesor Hansmann que había estado en Costa Rica para una pasantía de investigación, pero que de ninguna manera le recomendaría viajar a Latinoamérica a tener una experiencia similar. Para él, era casi imposible hacer ciencias en ese país debido a la burocracia y a otros aspectos. Adicionalmente, él recomendaría viajar a Australia si hubiese la posibilidad de una pasantía fuera de Europa debido al grado de desarrollo y a la mentalidad de sus pobladores.

Comprendí toda la conversación y, desde luego, el científico invitado desconocía que yo provenía de Panamá y es posible que, en el momento, mi tutor lo hubiese olvidado. También, desconocían que había realizado la maestría en biología, con orientación en genética humana, en la Universidad de Costa Rica (UCR) debido a que el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) lo establecía como requisito antes de viajar, a Alemania, a hacer el doctorado, aunque mi intención original fue viajar directamente a dicho país. Durante mis estudios en la UCR pude apreciar la existencia de varios profesores formados en genética humana en la Escuela de Biología, así como laboratorios equipados y funcionando tanto allí, así como en entidades fuera de la UCR, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones en SALUD (INISA). Mi formación fue muy bien complementada, a través del desarrollo total de la tesis de maestría en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI), en Panamá, bajo la dirección de la Doctora Connie Kolman y del doctor Eldredge Bermingham, quien, al convertirse, posteriormente, en el director del STRI me solicitó continuar laborando en dicho instituto, oferta que rechacé dado mi interés por la genética humana.

Aunque la conversación, entre el Dr. Hansmann y el científico invitado, no me provocó ninguna indignación, nunca la olvidé. Por el contrario, siempre la recuerdo y evalúo las palabras de aquel científico invitado cuando observo las dificultades que se presentan en la educación y en el desarrollo científico y tecnológico en Panamá. ¿Qué habría opinado él, si hubiese visitado Panamá? Aquel científico invitado nunca lo volví a ver y el Dr. Ingo Hansmann tampoco siguió su recomendación de mantenerse alejado de Latinoamérica. Por el contrario, en el 2003, el Dr. Hansmann visitó Panamá, mientras yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT). Allí, dictó conferencias, conversó con algunas autoridades, planificamos una estrategia para el desarrollo de la genética humana. Sin embargo, él no estuvo convencido del éxito de la misma en ese instituto, quizás, debido al desarrollo incipiente del mismo en esa época y a la carencia de recurso humano en la línea.

En este punto, es importante reconocer que el éxito de un programa de genética humana no solo depende de la existencia de infraestructura y equipamiento de laboratorio, sino también de la presencia de recurso humano idóneo en el área de genética médica, genética molecular, citogenética, bioquímica genética, genómica y bioinformática, principalmente. También, el acceso a pacientes es un factor importante, y por ello, la colaboración con los hospitales es fundamental. La genética humana está íntimamente relacionada con la genética médica. Mientras que la primera estudia las similitudes y diferencias entre los individuos incluso a nivel genético, la segunda trata de establecer si esas diferencias están o no asociadas a las enfermedades genéticas.

En el 2006, el doctor Hansmann, aun siendo el director del Instituto de Genética Humana y Biomedicina arriba mencionado, visitó, por primera vez, la provincia de Chiriquí dentro del marco del proyecto titulado: “Evaluación del estado de las enfermedades genéticas de la región para el mejoramiento de su investigación, diagnóstico y prevención”, el cual fue auspiciado por el programa de Estímulo a las Actividades de Ciencia y Tecnología de la SENACYT. En el mismo, además, del Dr. Hansmann, participaron: médicos con diferentes especialidades, principalmente, pediatras y ginecólogos-obstetras, autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI; doctor Gherson Cukier, director del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía (HMIJDDO); doctora Gladys Novoa, directora provincial del MINSA; doctor Félix Rodríguez, vicedecano de la Facultad de Medicina y mi persona como encargada del proyecto. Un reporte final se entregó a los directores del HMIJDDO, Dr. Gherson Cukier y Dr. Edgardo Della Sera, en sus respectivas administraciones y, también, al Dr. Roger Sánchez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la UNACHI, posteriormente.

Durante el desarrollo del proyecto, el cual incluyó un congreso, varios coloquios y mesas redondas se planificó una estrategia cuyas recomendaciones, avaladas por el experto internacional, fueron las siguientes:

- a) Formar seis genetistas médicos en instituciones, con trayectoria académica, en el extranjero.
- b) Formar citogenetistas, genetistas moleculares, bioquímicos genéticos y bioinformáticos en el extranjero.
- c) Contratar los servicios de, al menos, seis extranjeros con la formación antes mencionada para aprender la forma de trabajar, impulsar y desarrollar la genética humana.

- d) Crear un departamento de genética para ofrecer una carrera de biología con orientación en genética humana, animal y de plantas. La orientación en genética humana, así como las carreras que forman estudiantes relacionadas con el sector salud deberían integrar los cursos de genética molecular, citogenética, genética humana y bioinformática.
- e) Construir infraestructura con la finalidad de realizar investigación y ofrecer servicios en el área de genética molecular, citogenética y bioquímica genética.

Beneficios de la genética humana en la región

Con más de 400,000 habitantes en la provincia de Chiriquí, la existencia de la comarca Ngäbe-Buglé y regiones fronterizas es recomendable el fortalecimiento de centros e institutos de investigación que continúen desarrollando los programas de genética clínica molecular y genómica e identificación humana ya iniciados. Urge la complementación de estos programas con otros en el área de citogenética, bioquímica genética, bioinformática, genética de poblaciones, y sistemática molecular, entre otros.

Los principales beneficiados de mejores programas curriculares, facilidades de investigación, diagnóstico e innovación, así como de personal cualificado serán los estudiantes de biología, medicina, derecho y otras carreras relacionadas con salud e identificación humana, quienes desarrollarán competencias requeridas en el país; los especialistas en medicina, al contar con facilidades para investigar y confirmar sus diagnósticos clínicos; otros profesionales de la salud, hospitales, clínicas, Ministerio Público, Órgano Judicial, diversas entidades educativas y público, en general, principalmente, los cuales demandan múltiples aplicaciones de la genética.

Desde aquel primer encuentro, en el 2006, han pasado 14 años. De las recomendaciones, sólo la última se ha logrado, con bastante éxito, a través del establecimiento y puesta en marcha del Centro Especializado de Genética (CEGEN), en la UNACHI, y del Centro Gendiagnostik, SA. Entre los avances más importantes, a través de estos centros, se pueden listar los siguientes:

- 1) Establecimiento de la línea de genética clínica molecular, genómica e identificación humana. Este desarrollo ha permitido la implementación de tecnologías de ADN como son: extracción de ADN y ARN, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), cuantificación de ADN utilizando diversos espectrofotómetros, electroforesis horizontal, vertical y capilar, análisis de restricción, secuenciación, genotipado para generación de perfiles de ADN para pruebas de filiación y detección de mutaciones, SNaPshot e hibridación. También, con colaboración internacional, la secuenciación de exomas, de paneles e hibridación genómica comparativa.

Estas tecnologías, además, de la ejecución de investigaciones han permitido la generación de perfiles de ADN, la determinación de mutaciones causantes de enfermedades y la identificación de patógenos responsables de enfermedades infecciosas. De estas tres categorías, la más simple es la detección de patógenos, la cual implica básicamente una amplificación por PCR y su detección por electroforesis u otro medio. En este sentido, hay que mencionar que a esta categoría corresponde la detección del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 cuya alta contagiosidad aumenta la dificultad de la prueba, pero no la misma técnica en sí. Por lo tanto, no hay que concluir que la realización de esta prueba en un

laboratorio permite suponer que el mismo estará listo para la detección de mutaciones causantes de enfermedades genéticas. Esta última categoría de pruebas, además de requerir el uso de múltiples tecnologías de ADN, algunas con alto grado de dificultad y laboriosidad, requiere de formación en el área de genética y genómica molecular clínica y el dominio de múltiples herramientas bioinformáticas para un análisis exhaustivo de los resultados.

- 2) Realización de más de 15 tesis o trabajos prácticos para estudiantes de licenciatura y maestría
- 3) Ejecución de más de 50 diagnósticos genéticos diferentes para pacientes neonatos hasta adultos de 50 años. En este sentido, es importante resaltar la existencia de pacientes que a pesar de tener 50 años no habían logrado tener un diagnóstico, incluyendo un paciente que ejerce la medicina.
- 4) Detección de nuevas manifestaciones, no descritas previamente en los libros, para algunas enfermedades, lo cual permitió la escritura de artículos en conjunto con otros centros de investigación internacionales.
- 5) Generación de alrededor de 10 publicaciones producto de las investigaciones o servicios genéticos establecidos.
- 6) Escritura de libros, folletos y manuales de laboratorio para seminario-talleres y cursos nuevos.
- 7) La oferta de, alrededor de, ocho seminarios-talleres para estudiantes y profesionales de la provincia y del resto del país. El último celebrado en el 2019, logró una inscripción de, aproximadamente, 100 profesionales y estudiantes de 15 instituciones y organizaciones diferentes de todo el país.
- 8) Peritaje de identificación humana en el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
- 9) Afianzamiento en el sistema de gestión de calidad usando diferentes normas ISO.
- 10) Representación en eventos académicos nacionales e internacionales patrocinados por el BID u otras organizaciones.
- 11) Formación de recurso humano incorporado en instituciones estatales y privadas tales como: la Caja del Seguro Social, HMIJDDO, entre otras.

Adicionalmente, la tecnología de electroforesis capilar para secuenciación de ADN ha sido transferida desde el Centro Gendiagnostik al CEGEN dada la existencia de los analizadores genéticos ABI 310 y ABI 3500, respectivamente. Son los primeros analizadores genéticos existentes en una provincia diferente a la capital y el ABI 3500 es el primero que ha funcionado en una universidad en todo el país. Este último analizador genético podrá permitir el genotipado de individuos, la secuenciación de múltiples genes causantes de enfermedades genéticas, así como la generación de información proveniente de diversos marcadores útiles para estudios de diversidad genética de organismos. Estas capacidades podrían beneficiar a laboratorios, centros e institutos de investigación en todo el país.

La existencia de recurso humano cualificado es imperiosa

Con un limitado número de profesionales se ha logrado el desarrollo arriba mencionado. Sin embargo, la adición de recurso humano cualificado y el establecimiento de alianzas para

satisfacer las necesidades de la región, sin duda, contribuirán al fortalecimiento del área de genética y genómica. El progreso del área, mediante un rediseño de las carreras, así como la oferta de servicios y el desarrollo de más competencias en los egresados de las carreras de biología y relacionadas con salud, demandan más personal y diversidad del mismo. La inclusión de genetistas ha sido casi nula, desde el 2006, en toda la provincia de Chiriquí. Esta debilidad científica se ha minimizado, en parte, por las colaboraciones internacionales, las cuales a pesar de ser esporádicas contribuyen con nuevos conocimientos y transferencias de tecnologías.

Entre las colaboraciones más importantes se pueden mencionar: la del Dr. Robert Allen, especialista en genética forense a través de cuatro proyectos auspiciados por la SENACYT, los cuales contribuyeron con el establecimiento de la línea de identificación humana desde el 2007. Un segundo ejemplo, lo constituye la colaboración establecida con el Dr. Aubrey Milunsky, director del Centro de Genética de Cambridge, desde el 2007, para el establecimiento de la línea de genética clínica molecular. El Dr. Milunsky, médico ginecólogo-obstetra y genetista visitó los centros de genética de nuestra provincia, en el 2015, a través de un proyecto de Innovación Empresarial auspiciado por SENACYT y el Centro Gendiagnostik. Dentro del marco del proyecto se desarrolló la serie de conferencias: “*La nueva genética aplicada a la práctica clínica de la medicina*” en el HMIJDDO, de la cual se beneficiaron diferentes especialistas en medicina, autoridades de la UNACHI, profesionales y estudiantes de diversas universidades.

En la conclusión del evento, el Dr. Camilo Caballero, previo decano de la Facultad de Medicina, comunicó que el programa de la carrera de medicina se estaría revisando y dada la importancia y trascendencia de la genética en la medicina, la asignatura sería incluida. Este tipo de decisiones, sin duda, homologarían, de alguna manera, los contenidos curriculares de nuestras universidades con los de otras extranjeras, de trayectoria, en las cuales un curso de genética humana es dictado hasta por seis o más especialistas, por ejemplo, *Boston University*.

Para finalizar la historia del científico invitado, estoy segura que él estaría algo satisfecho por los avances asociados a la última recomendación, pero, sin duda, continuaría opinando, con descontento, acerca de la dificultad de trabajar y avanzar la ciencia en Panamá, otro país latinoamericano, debido a que cuatro de las cinco recomendaciones, presentadas al finalizar el proyecto del 2006, arriba mencionado, han sido poco o nulamente seguidas. Múltiples esfuerzos se han realizado para la integración de personal cualificado y la inclusión de cursos de genética a la carrera de biología y otras relacionadas con salud y se espera que los mismos produzcan buenos frutos con la colaboración, también, de miembros de la recién establecida Sociedad Panameña de Genética. La pandemia de la COVID-19 ha resaltado la necesidad de contar con mejores carreras, capacidades técnicas, de análisis y recurso humano idóneo para la obtención de muestras, la aplicación de las pruebas moleculares, la organización, análisis y evaluación de los resultados para un tratamiento oportuno del paciente. Todos estos componentes son parte de la investigación e innovación científica que debemos fortalecer en Panamá.

Amplio contenido de la genética humana y la genómica

El campo de la genética humana es muy amplio, incluyendo hasta 15 subdisciplinas diferentes en los congresos anuales de genética humana en Estados Unidos y Europa. A este campo se ha sumado la genómica, recientemente, aumentándose así, la necesidad del uso de un mayor número de herramientas bioinformáticas para el análisis de la información genética. Mientras

que la genética estudia los genes, la genómica estudia el genoma completo, es decir, la totalidad de los genes. La variedad de subdisciplinas de la genética humana y genómica, así como el mejoramiento de las competencias en el laboratorio demandan la formación apropiada del recurso humano. Organizaciones con mayor evolución, a saber, la *American College of Medical Genetics* y la *American Society of Human Genetics* recomiendan que los profesionales que vayan a ejercer alguna de las subdisciplinas clásicas de la genética aplicada a la medicina realicen entrenamientos posdoctorales.

A continuación, se presenta una división de la genética y genómica médica con base en la *American Board of Medical Genetics and Genomics*, organismo que certifica a individuos en las diferentes especialidades y subespecialidades, de esta área, en Estados Unidos. Los programas académicos han sido establecidos desde hace muchos años y, con ello, el grado de rigurosidad para ejercer la profesión http://abmqq.org/pages/training_options.shtml.

Especialidades de la genética y genómica médica

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Genética y genómica molecular clínica | } | Realizado por científicos |
| <input type="checkbox"/> Citogenética y genómica clínica | | |
| <input type="checkbox"/> Genética bioquímica clínica | | |
| <input type="checkbox"/> Genética y genómica clínica | → | Realizado por médicos |

Recientemente, la genética y genómica molecular clínica y la citogenética y genómica clínica se han fusionado para formar la especialidad de laboratorio de genética y genómica. Sin embargo, los títulos básicos requeridos para optar por la certificación son grado de doctor o su equivalente Ph.D., debido a la amplitud y profundidad del área.

Subespecialidades de la genética

- Genética bioquímica médica
- Patología genética molecular

Disciplina relacionada

- Bioinformática

Nota: Hay médicos genetistas con Ph.D y hay científicos genetistas que han optado por medicina como segunda carrera. Es una condición obligatoria para optar por algunas categorías de certificación, pero no para todas, ni para laborar en una facultad de medicina.

Tendencia en países más evolucionados: médicos genetistas y científicos con Ph.D trabajan en la facultad de medicina y hospitales en áreas de genética y genómica, lo cual enriquece la investigación, la atención y el tratamiento oportuno de los pacientes, <https://case.edu/medicine/genetics/people/primary-faculty>. Esta tendencia ilustra la importancia de crear posiciones para investigadores científicos en hospitales y facultades de medicina. De allí, también la importancia de revisar los manuales de organización y funciones para estar a la vanguardia.

El desarrollo de la genética y genómica avanza rápidamente

La invención de nuevas tecnologías no se detiene en el campo de la genética y genómica. Desde la época de los cincuenta, después de la dilucidación de la estructura del ADN, por James Watson y Francis Crick, se desencadenó la invención de nuevas tecnologías que han permitido una mayor comprensión de la biología y de las enfermedades de los seres humanos. El conjunto de estas tecnologías que incluyen enzimas de restricción, clonación, reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación tradicional y de alto rendimiento, hibridación *in situ* con fluorescencia, hibridación genómica comparativa, entre otras, están conduciendo al uso de la medicina personalizada que es la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente utilizando como herramienta la medicina de precisión, la cual emplea tratamientos basados en el estudio genético y de otros factores.

Es de importancia fundamental reconocer que la invención de nuevas tecnologías, así como de herramientas bioinformáticas facilitaron el estudio de enfermedades mediante paneles de genes, exoma e incluso el genoma hace alrededor de una década. Actualmente, el genoma puede ser secuenciado en 24 horas, mientras que, en el proyecto del genoma humano, iniciado en 1990, se requirieron de 13 a 15 años. Estos rápidos avances constituyen una evidencia clara de la necesidad de exponer a las generaciones de estudiantes actuales a dichas tecnologías y conocimientos mediante carreras actualizadas.

Adicionalmente, la medicina personalizada, así como la investigación se han visto apoyadas por tecnologías, recientemente, ideadas tales como el sistema basado en CRISPR, el cual se ha constituido en una poderosa herramienta para examinar y editar las secuencias genómicas. Así, el uso de sistemas CRISPR-cas robustos y programables ha mejorado enormemente la edición del genoma para el modelado de cáncer y otras enfermedades, ha permitido la manipulación genética para el tratamiento del cáncer y la detección de mutaciones, entre otras aplicaciones.

Finalmente, la provincia de Chiriquí, a través de sus centros de genética, los cuales sirven más allá de las fronteras panameñas, y la colaboración de diversos actores, SENACYT, UNACHI, Club de Genética e instituciones nacionales e internacionales, se ha sumado al reto de contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lograr mayor equidad y acceso a iguales oportunidades. Desde un inicio acogimos el lema, “*juntos para construir*”, a través de uno de nuestros centros, Gendiagnostik y, posteriormente, hemos estado haciendo eco del sentir de los genetistas humanos en el nivel mundial “*estamos trabajando para Usted*”.

Bioquímica & Fisiología Humana

Bioquímica
& Fisiología
Humana

1 10 curiosidades
Bioquímicas

2 Tabla de
propiedades de los
21 aminoácidos

3 Crucigrama:
Introducción a la
Bioquímica

SECCIÓN DE

ANEXOS

ARTÍCULO DE REVISIÓN

<https://bioquimicayfisiologiapreclinica2020.blogspot.com/>

10 CURIOSIDADES BIOQUÍMICAS SOBRE NUESTRO CUERPO

LA ENZIMA SUPEROXIDO DISMUTASA

Es la maquina mas rápida de nuestro cuerpo, se encarga de eliminar los radicales libres del oxígeno producidos por error en las mitocondrias. Al eliminar estos radicales libres impide que las células sean dañadas por estrés oxidativo la cual es responsable del envejecimiento celular

EL CUERPO HUMANO RECAMBIA TODOS LOS ÁTOMOS

En un plazo de 5 años.
¡ Unos 10^{27} átomos! Mirate bien, en unos años quedaría menos de ti

EL CÁNCER ES UNA DE LAS DOLENCIAS GRAVES MÁS COMUNES

1 de cada 3 personas puede sufrir algún tipo de cáncer a lo largo de su vida mientras que la anomalía más rara que se ha descrito corresponde al Síndrome del Hombre Lobo, con un caso entre 1.000-10.000 millones de personas.

UNA CÉLULA RECIBE ENTRE 1000 Y UN MILLÓN DE LESIONES DIARIAS EN SU ADN

Que son provocadas por los rayos UV y otros agentes. Existen proteínas altamente eficaces que pueden encontrar el error entre 15 millones de pares de bases en apenas unos segundos. El equivalente a tamaño real sería como recorrer 1000 km de autopista para encontrar un tramo de línea discontinua de un metro.

CADA DIVISIÓN CELULAR ACORTA LOS EXTREMOS DE LOS CROMOSOMAS, LLAMADOS TELÓMeros

de forma que las células sólo pueden dividirse un número limitado de veces. Sin embargo, las células tumorales poseen mutaciones en ciertos genes que les permiten duplicarse indefinidamente

NUESTRO CUERPO ES CAPAZ DE SEGREGAR UNA DROGA TAN POTENTE COMO LA HEROÍNA: LA BETA-ENDORFINA. ESTA SUSTANCIA ES RESPONSABLE DE MODULAR EL DOLOR E INCENTIVA EL PLACER Y LA EUFORIA.

ALGUNAS TOXINAS, COMO LA CAUSADA POR EL TÉTANOS (C. TETANI), SON TAN POTENTES QUE UNA ÚNICA MOLÉCULA PUEDE FULMINAR A UNA NEURONA

El anticongelante contiene etilenglicol que al ser metabolizado puede ser mortal para los seres humanos. Uno de los enzimas responsables de su degradación es la alcohol deshidrogenasa la cual utiliza normalmente el alcohol como sustrato por lo que una buena borrachera puede ser un buen tratamiento ante una intoxicación con metanol. Otro ejemplo las intoxicaciones de monóxido de carbono se tratan en muchos casos respirando oxígeno puro.

La liberación de una hormona llamada prostaglandina E2 desencadena una serie de eventos que, al aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, aumentan la movilidad y fagocitosis de los glóbulos blancos, la proliferación de células T y la actividad de interferón, y puede reducir la actividad de muchas toxinas

La mayor parte de la energía contenida en los alimentos es almacenada en forma de tres moléculas: el ATP, el FADH₂ y el NADH. Debido a ello las reacciones bioquímicas, las cuales utilizan estas moléculas como dadores de energía, están asociadas a saltos finitos o cuantos de energía.

La transformación de la energía contenida en los alimentos es transformada de forma muy eficiente en estas moléculas, por ejemplo, el ciclo de Krebs aprovecha el 62% de la energía de la glucosa. Un motor de combustión aprovecha el 20% de la energía.

TABLA DE PROPIEDADES DE LOS 21 AMINOÁCIDOS

Autor de la tabla:
Anthony Pinzón

Facilitador del curso:
Profesor Roberto Guevara

 APOLAR
 POLAR
 AROMÁTICO
 ÁCIDO
 BÁSICO
 CASO ESPECIAL

P α = Hélice alfa
 P β = Lámina beta
 Pt= Giros

P α ◆
 P β ◆
 Pt ◆

Favorecen a la formación de esa estructura

★ IMINOÁCIDO
 ★ AA. ALIFÁTICO
 ★ AA. AMÍDICO
 ● AA. ESENCIAL
★ AA. AZUFRADO
★ AA. HIDROXÍLICO
● AA. NO ESENCIAL

● **Glicina** ◆ ★
Gly (G)
 GGU, GGC, GGA, GGG
 PM= 75.07 PI= 6.10
 P α = 0.56 / P β = 0.92 / Pt= 1.64

● **Alanina** ◆ ★
Ala (A)
 GCU, GCC, GCA, GCG
 PM= 89.09 PI= 6.15
 P α = 1.29 / P β = 0.90 / Pt= 0.78

● **Valina** ◆ ★
Val (V)
 GUU, GUC, GUA, GUG
 PM= 117.15 PI= 5.95
 P α = 0.91 / P β = 1.49 / Pt= 0.47

● **Leucina** ◆ ★
Leu (L)
 CUU, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG
 PM= 131.17 PI= 6.00
 P α = 1.30 / P β = 1.02 / Pt= 0.59

● **Isoleucina** ◆ ★
Ile (I)
 AUU, AUC, AUA
 PM= 131.17 PI= 6.05
 P α = 0.97 / P β = 1.45 / Pt= 0.51

★ ● **Metionina** ◆ ★
Met (M)
 AUG
 PM= 149.21 PI= 5.70
 P α = 1.47 / P β = 0.97 / Pt= 0.39

● **Prolina** ◆ ★
Pro (P)
 CCU, CCC, CCA, CCG
 PM= 115.13 PI= 6.30
 P α = 0.52 / P β = 0.64 / Pt= 1.91

★ ● **Serina** ◆ ★
Ser (S)
 UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
 PM= 105.09 PI= 5.70
 P α = 0.82 / P β = 0.95 / Pt= 1.33

★ ● **Cisteína** ◆ ★
Cys (C)
 UGU, UGC
 PM= 121.16 PI= 5.10
 P α = 1.11 / P β = 0.74 / Pt= 0.80

● **Treonina** ◆ ★
Thr (T)
 ACU, ACC, ACA, ACG
 PM= 119.12 PI= 5.60
 P α = 0.82 / P β = 1.21 / Pt= 1.03

★ ● **Asparagina** ◆ ★
Asn (N)
 AAU, AAC
 PM= 132.12 PI= 5.45
 P α = 0.90 / P β = 0.76 / Pt= 1.23

★ ● **Glutamina** ◆ ★
Gln (Q)
 CAA, CAG
 PM= 146.14 PI= 5.65
 P α = 1.27 / P β = 0.80 / Pt= 0.97

● **Ácido aspártico** ★ ◆
Asp (D)
 GAU, GAC
 PM= 133.10 PI= 3.00
 P α = 1.04 / P β = 0.72 / Pt= 1.41

● **Ácido glutámico** ★ ◆
Glu (E)
 GAA, GAG
 PM= 147.13 PI= 3.10
 P α = 1.44 / P β = 0.75 / Pt= 1.00

● **Selenocisteína** ★
Sec (U)
 UGA
 PM= 168.07 PI= 3.55*

● **Fenilalanina** ◆
Phe (F)
 UUU, UUC
 PM= 165.19 PI= 5.70
 P α = 1.07 / P β = 1.32 / Pt= 0.58

● **Tirosina** ◆ ★
Tyr (Y)
 UAU, UAC
 PM= 181.21 PI= 5.65
 P α = 0.72 / P β = 1.25 / Pt= 1.05

● **Triptófano** ◆
Trp (W)
 UGG
 PM= 204.23 PI= 5.90
 P α = 0.99 / P β = 1.14 / Pt= 0.75

● **Lisina** ◆ ★
Lys (K)
 AAA, AAG
 PM= 146.19 PI= 10.00
 P α = 1.23 / P β = 0.77 / Pt= 0.96

● **Arginina** # ★
Arg (R)
 CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG
 PM= 174.20 PI= 10.75
 P α = 0.96 / P β = 0.99 / Pt= 0.88

● **Histidina** ◆ ★
His (H)
 CAU, CAC
 PM= 155.16 PI= 7.65
 P α = 1.22 / P β = 1.08 / Pt= 0.69

*Sin información concreta sobre su PI ni su probabilidad relativa de presencia en estructuras secundarias de proteínas globulares.

No favorece ninguna estructura.

ENTRETENIMIENTO: CRUCIGRAMA: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA

Este crucigrama es propiedad del portal de la Universidad de Murcia

236

HORIZONTALES:

1. Proceso que es necesario realizar para estudiar la composición de las células, semejante a cuando se rompe un huevo para hacer una tortilla.
3. Orgánulo citoplasmático que produce ATP y suministra energía para realizar el trabajo celular.
4. Compuestos celulares que actúan como catalizadores de las reacciones químicas, de naturaleza proteica.
6. Conjunto de arqueobacterias y eubacterias.
10. Componente de las células eucariotas formado por microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios.
12. Moléculas de mRNA con dos o más ribosomas unidos.
13. Degradación de los compuestos orgánicos en productos finales sencillos con extracción de energía química.
15. Forma química de la "moneda" de energía (siglas).
16. Siglas de una molécula cuyos monómeros son ribonucleótidos.
17. Un cambio en la secuencia nucleotídica de un cromosoma.
18. Macromolécula compuesta de una cadena de aminoácidos.
21. Organismo que obtiene su energía por transferencia de electrones a otras sustancias distintas al oxígeno.
22. Denominación del sistema que intercambia tanto energía como materia con el medio que le rodea.
23. Proteínas de membrana que unen moléculas extracelulares y envían una información al interior de la célula en relación con la unión realizada.

VERTICALES:

1. Organismo que utiliza los nutrientes ingeridos como fuente de carbono para los procesos metabólicos.
2. Las subunidades monoméricas de esta molécula son desoxirribonucleótidos (en siglas).
5. Región del núcleo que contiene una concentración alta de rRNA (ribosomal).
7. Componente orgánico esencial en muchas reacciones catalizadas por enzimas.
8. Un tipo de interacción débil que estabiliza la conformación nativa de una biomolécula o un complejo supramolecular (dos palabras).

9. Complejo que modifica las proteínas recién sintetizadas.
10. Solución acuosa en la que están suspendidos los componentes internos de las célula.
11. Una medida del desorden.
14. Organismo que utiliza el dióxido de carbono como fuente de carbono para los procesos metabólicos.
19. Nombre de la conformación que adopta la estructura espacial de una proteína.
20. Complejo supramolecular que se replica solamente en una célula hospedadora.

VERTICALES	HORIZONTALES
1. HETEROTROFO	1. HOMOGENIZACIÓN
2. DNA	3. MITOCONDRIA
5. NUCLEOLO	4. ENZIMAS
7. COENZIMA	6. PROCARIOTAS
8. NO COVALENTE	10. CITOESQUELETO
9. GOLGI	12. POLISOMAS
10. CITOPLASMA	13. CATABOLISMO
11. ENTROPIA	15. ATP
14. AUTOTROFO	16. RNA
19. NATIVA	17. MUTACION
20. VIRUS	18. PROTEINA
	21. ANAEROBIO
	22. ABIERTO
	23. RECEPTORES

ESTUDIANTES TO SEMESTRE

Dayana Arauz

Mayerlin Atencio

Ailenis Ayala

Katheleen Barraza

Felix Beitia

Leidy Bonilla

Yaineth Camarena

Gabriel Candanedo

Maria Castillo

Yenifer Cedeño

Elicia Cerrud

Michell Corales

Madelen Coronel

Julia Esquivel

Mitzila Flores

Yaraby Flores

Gabriela González

Lynamaria González

Santiago González

Cristhian Guerra

Mariann Guerra

Orlanis Guerra

Shandell Herrera

Gregorio Him

Joaquín Huang

Yareli Jimenez

Noemí Jordán

Irina Lezcano

Carlos Liao

Liz Lozada

Johana Martínez

Kathleen Martínez

Josselin Mata

Francisco Mendizábal

Alex Miranda

Saúl Montes

Yissel Monteza

Georcela Oro

Angelica Osorio

Eduardo Pinzón

Diovelis Ríos

Odila Ríos

Paúl Ríos

Bryan Sabin

Armando Salina

Ashly Samudio

Sebastian Samudio

Jesús Santamaría

José Santamaría

Gabriela Serracín

Greysell Real

Juan Tejeira

Angelo Vargas

Eduardo Vásquez

Tiffany Zapata

Elham Barbour

César Hernández

Kerube Campines

